

Betriebsmittelliste 2023

für den biologischen Landbau
in der Schweiz

Hinweise für Biobäuerinnen und Biobauern

Online-Suche von Betriebsmitteln sowie kostenloser Download der aktuellen Betriebsmittelliste und Korrigenda (Nachträge) unter www.betriebsmittelliste.ch. Die Produzentinnen und Produzenten von Bio Suisse können eine gedruckte Liste bei der Geschäftsstelle bestellen.

Hinweise für Bioweintechnologinnen, -technologien und Önologinnen, Önologen

Seit Sommer 2022 existiert eine Betriebsmittelliste für die Weinbereitung. Diese enthält Zutaten, Zusatzstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe, Enzyme und Mikroorganismen für die Herstellung von Wein, Schaumwein, Obst- und Fruchtw Wein sowie Honigwein (Met). Weitere Informationen und Download der Liste unter www.betriebsmittelliste.ch/weinbereitung.

Hinweise für Kleingärtnerinnen und Kleingärtner

Seit 2018 existiert eine separate Liste mit zugelassenen Produkten, welche sich für den Einsatz in Kleingärten eignen, die «Positivliste – Betriebsmittelliste für biologische Kleingärten».

Infos und kostenloser Download unter www.biologisch-gaertnern.ch.

Hinweise für Firmen

Die in der Betriebsmittelliste aufgeführten Produkte können in Werbematerial, Produktelisten und auf Etiketten mit folgendem Vermerk bezeichnet werden: «gemäss FiBL-Betriebsmittelliste für den biologischen Landbau in der Schweiz zugelassen». Die Verwendung des Namens und/oder Logos des FiBL sowie von Bio Suisse und Demeter ist nicht gestattet. Informationen zur Anmeldung neuer Produkte unter www.betriebsmittelliste.ch > PRODUKTE ANMELDEN.

Hinweise für Futtermühlen

Futterzusatzstoffe und Prämixe (Vormischungen) für Hilfsstoffknospe-Mischfutter sind auf der Website <https://futtermittel.fibl.org> gelistet; Anträge für Neuaufnahmen sind jederzeit möglich.

Korrigenda

Nachträge zur gedruckten Betriebsmittelliste: www.betriebsmittelliste.ch > SUCHEN > Korrigenda

Hinweise zu den Gefahrenbezeichnungen

Für Produkte mit gefährlichen Inhaltsstoffen sind die offiziellen Gefahrenbezeichnungen angegeben («Vorsicht gefährlich», «hochentzündlich», «gewässergefährdend», «gesundheitsschädlich», «brandfördernd», «Gas unter Druck» oder «ätzend»). Sicherheitshinweise zum Umgang mit diesen Produkten finden sich auf der Etikette.

Liebe Biobäuerin, lieber Biobauer

Sie haben die Betriebsmittelliste 2023 für die Schweiz vor sich. Die Liste beinhaltet Dünger und Substrate, Pflanzenschutzmittel, Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel, Mittel gegen Parasiten sowie Futter- und Siliermittel. Grundsätzlich dürfen auf Bio Suisse-Betrieben ausschliesslich die in der Betriebsmittelliste aufgeführten Produkte eingesetzt werden. Ausnahmen sind in den Einleitungen der einzelnen Kapitel vermerkt. Die Betriebsmittelliste wird vom Betriebsmittelteam des Forschungsinstituts für biologischen Landbau FiBL in Absprache mit den zuständigen Behörden, Bio Suisse und Demeter erstellt. Grundlage ist die Verordnung des Eidgenössischen Departementes für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF über die biologische Landwirtschaft sowie die langjährige Praxis von Bio Suisse. Wir berücksichtigen zudem die Regelwerke der EU und der IFOAM. Die Liste wird jährlich aktualisiert. Die Aufnahme eines Produktes in die Betriebsmittelliste ist nicht mit einer Anwendungsempfehlung gleichzusetzen. Anwendungsempfehlungen sind den Merkblättern des FiBL oder der Website www.bioaktuell.ch zu entnehmen.

Die Betriebsmittelliste wurde in der vorliegenden Form von Bio Suisse und Demeter anerkannt. **Sie ist für die Produzenten und Produzentinnen von Bio Suisse und Demeter verbindlich.**

Wichtige Änderungen, welche nach der Drucklegung der Betriebsmittelliste eintreten, werden veröffentlicht unter www.betriebsmittelliste.ch. Einige Handelsprodukte sind nicht mehr in der Liste aufgeführt. Für diese Produkte gilt: Bei Produzenten und Produzentinnen lagernde, im Vorjahr eingekaufte Vorräte solcher Produkte dürfen im laufenden Jahr noch aufgebraucht werden.

Die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind:

- **Kapitel 1, Dünger und Substrate:** Neu wurden Hilfsmittel für das Ausbringen von Saatgut und Setzlingen (Kapitel 1-25-16) integriert.
- **Kapitel 2, Pflanzenschutzmittel:** Für Spinosad wurden einige neue Anwendungen zugelassen.
- **Kapitel 4, Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel:** Die Zahl der Tierpflegeprodukte in Kapitel 4-4 ist stark gestiegen. Für die pflanzliche Produktion wurde neu ein Desinfektionsmittel auf der Basis von Benzoesäure zugelassen (Kapitel 4-15-1).
- **Online-Suche:** Seit Sommer 2022 steht auf der Webseite www.betriebsmittelliste.ch eine verbesserte Online-Suche zur Verfügung. Diese ist tagesaktuell, während die vorliegende Liste als gedruckte Ausgabe oder PDF nur einmal im Jahr aktualisiert wird.

Frick, im Dezember 2022

Das Betriebsmittelteam des FiBL Schweiz

Impressum

Herausgeber/Vertrieb:	Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL Postfach, CH-5070 Frick Tel. +41 (0)62 865 72 72 info.suisse@fibl.org , www.fibl.org , https://shop.fibl.org
Autorinnen, Autoren und Zuständigkeiten:	Bernhard Speiser und Lucius Tamm (Pflanzenschutzmittel); Virginie Leschenne (Dünger und Substrate); Ivraïna Brändle und Ursula Kretzschmar (Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel); Veronika Maurer (Mittel gegen Parasiten); Claudia Schneider und Marie Dittmann (Futtermittel, Siliermittel); Tanja Berger (Administration); FiBL
Redaktion:	Bernhard Speiser und Ania Biasio; FiBL
Durchsicht/Mitarbeit:	Fabian Cahenzli, Aline Dallo, Tobias Gelencsér, Andi Häseli, Anja Vieweger; FiBL
Auflage:	Deutsche Ausgabe: 1300 Exemplare, französische Ausgabe: 500 Exemplare
Druck:	AVD Goldach AG, Goldach SG, gedruckt auf 100% Recyclingpapier
Bindung:	Brülisauer Buchbinderei AG, Gossau SG, Perf-O-Bindung®, www.bruelisauer.ch
Preis:	Fr. 10.– (inkl. MwSt) zuzüglich Versandkosten
ISBN	978-3-03736-452-9
DOI	10.5281/zenodo.7458661

Die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen betreffend den Einsatz dieser Betriebsmittel bleiben vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Das FiBL lehnt jede Haftung im Zusammenhang mit dem Einsatz der aufgeführten Mittel ab.

Inhaltsverzeichnis

I Dünger	7
1-1 N-reiche Dünger	10
1-2 P-reiche Dünger	12
1-3 K-reiche Dünger.....	13
1-4 Mehrnährstoffdünger.....	14
1-5 Flüssige Dünger	23
1-6 Kalk-, Magnesium- und Schwefeldünger	26
1-8 Blatt- und Spurenelementdünger	30
1-9 Hilfsmittel und Hilfsstoffe.....	33
1-12 Dünger-, Gülle-, Mist-, Kompost- und Biogaszusätze	44
1-20 Komposte und Gärprodukte	46
1-25 Mulchmaterialien, Töpfe und technische Materialien.....	47
1-28 Saathilfsmittel und Saatgutaufbereitungsmittel.....	48
1-30 Substrate und Erden.....	48
1-31 Substratkomponenten	59
2 Pflanzenschutzmittel	61
2-1 Fungizide und weitere Mittel gegen Pflanzenkrankheiten.....	64
2-2 Insektizide und Akarizide	72
2-3 Molluskizide.....	83
2-4 Fallensysteme, Verwirrungstechnik	84
2-5 Weitere Produkte.....	86
2-6 Nützlinge.....	92
4 Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel	104
4-1 Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Melkgerätschaften.....	106
4-2 Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Haltung- und Stallungseinrichtungen	107
4-3 Produkte für die Stallhygiene	108
4-4 Pflegeprodukte für Tiere	110
4-5 Euterhygiene- und Euterpflegeprodukte.....	110
4-10 Sonstige Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel.....	112
4-15 Reinigungs- und Desinfektionsmittel in der pflanzlichen Erzeugung.....	114
5 Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen und Parasiten in der Tierhaltung	115
5-1 Mittel zum Einsatz in Ställen	116
5-2 Mittel zur Anwendung an Tieren	118
5-3 Imkereihilfsmittel.....	119
6 Futtermittel	120
6-3 Mineralfuttermittel.....	122
6-10 Weitere Futtermittel	130
6-15 Spezialprodukte in der Tierhaltung	134
6-20 Siliermittel.....	135
7 Index der Produkte	136
8 Adressen der Firmen	149

Fehlende Kapitel kommen in der Schweiz nicht vor oder sind derzeit ohne Einträge.

I. Dünger

Diese Liste enthält die von Bio Suisse zugelassenen Dünger, Substrate und Mulchmaterialien. Grundsätzlich dürfen nur die aufgeführten Produkte eingesetzt werden (Ausnahmen: Saathilfsmittel, abbaubare Töpfe und Vliese, betriebsspezifische Substratmischungen und Substrate für den Landschaftsgartenbau; siehe unten). Die aufgelisteten Produkte erfüllen die Anforderungen des Biolandbaus. Ein Wirkungsnachweis wird für die Aufnahme jedoch nicht vorausgesetzt (z.B. für Bodenverbesserer, Düngergusätze oder Pflanzenhilfsmittel). Die Aufnahme in diese Liste stellt somit keine Anwendungsempfehlung dar. Die Einteilung der Düngertypen stimmt nicht mit der Einteilung in der Eidgenössischen Düngeverordnung (DüV) und der Düngerbuchverordnung (DüBV) überein. Selbst hergestellte Extrakte und Präparate wie Aufgüsse, Auszüge und Tees dürfen eingesetzt werden.

Demeter-Betriebe: Grundsätzlich dürfen die hier aufgeführten Produkte verwendet werden. Die Zufuhr von Düngern ist beschränkt (siehe Demeter-Richtlinien, Kap. 4.7.4.2). **Flüssige Düngung** soll die Ausnahme bleiben und ist ausschliesslich für Jungpflanzen, Zierpflanzen und Stauden sowie im geschützten Anbau zugelassen. Hofdünger, flüssiges Gärgut, Komposte und Kultursubstrat (ausser Anzuchterden) müssen mit den biodynamischen Düngergusatzpräparaten aufbereitet werden. Gärgut von Biogasanlagen, welche verpackte Lebensmittel annehmen, ist nicht erlaubt.

Suisse-Bilanz: In der Betriebsmittelliste wird für die organischen Handelsdünger (Produkte der Kapitel 1-1, 1-4 und 1-5) der gesamte Stickstoff angegeben. Für die Suisse-Bilanz muss der Stickstoff jedoch in verfügbarer Form angegeben werden (siehe Wegleitung Suisse-Bilanz, Kapitel 3.8). Dies entspricht 70 Prozent des gesamten N-Gehaltes (N_{tot}).

Staubige Dünger: Beim Ausbringen von staubigen Düngern wird zum Schutz der Anwender das Tragen von Staubschutzmasken empfohlen. Bei der Applikation auf Pflanzen müssen allfällige Auswirkungen auf Insekten beachtet werden.

Futtermittel wie zum Beispiel Kartoffelprotein oder Ölpressekuchen sind als Dünger erlaubt, sofern sie den Richtlinien, Teil II, Kapitel 4.2 von Bio Suisse entsprechen. Ihre Verwendung ist auf ein Minimum zu begrenzen.

K-Dünger: Kaliumsulfat, Patentkali und Magnesia-Kainit dürfen bei nachgewiesenem Bedarf eingesetzt werden (Einzelheiten: siehe Bio Suisse-Richtlinien, Teil II, Art. 2.4.4.1).

Blatt- und Spurenelementdünger: Der Einsatz von Spurenelementdüngern (Bor, Mangan, Molybdän, Zink) sowie von rasch wirksamen Calcium- und Magnesium-Blattdüngern ist gemäss Bio Suisse-Richtlinien, Teil II, Art. 2.4.4.2 a) an folgende Bedingungen geknüpft:

- Vorliegen einer Bodenanalyse der entsprechenden Parzelle (maximal 4 Jahre alt), einer Pflanzenanalyse oder sichtbarer Mangelercheinungen;
- ausgeschiedene Kontrollparzelle (ohne Behandlung);
- Dokumentation der Wirkung des Spurenelementeinsatzes.

Kupfer darf nicht zur Düngung oder zur Pflanzenstärkung eingesetzt werden. Der Einsatz von Blatt- und Spurenelementdüngern (mit Ausnahme einiger Eisendünger) ist protokollpflichtig. Auf dem Protokollformular sind Angaben zu den Gründen für den Einsatz der Spurenelemente und zur Kontrollparzelle zu machen, und später sind die Wirkungen des Spurenelementeinsatzes im Vergleich zur Kontrolle auf dem Formular zu vermerken. Das Protokollformular ist bei der Kontrolle dem Kontrolleur bzw. der Kontrolleurin zuhänden der Zertifizierungsstelle abzugeben.

Ausnahmen: Für die Bordüngung von Sellerie, Blumenkohl, Broccoli, Spinat, Randen und Zuckerrüben, für die Magnesiumdüngung von Chicorée sowie für die Calciumdüngung von Apfelbäumen müssen weder Mangelercheinungen sichtbar sein, noch ein Bedarfsnachweis erbracht werden (siehe Bio Suisse-Richtlinien, Teil II, Art. 2.4.4.2 b).

Saathilfsmittel: Die Liste 1-28 enthält Hilfsmittel zur Saat von landwirtschaftlichen Feinsämereien (z.B. Futterbau, Ausgleichsstreifen) und Inokulum für Leguminosen (Knöllchenbakterien). Es dürfen auch nicht in dieser Liste aufgeführte Hilfsmittel eingesetzt werden. Verfahren der Saatgutkonfektionierung wie Priming (Vorkeimung), Färben, Coating und Pillierung sind toleriert. Allerdings muss sichergestellt sein, dass das verwendete Konfektionierungsmaterial keine Pflanzenschutzmittel oder Dünger enthält, welche gemäss Bioverordnung verboten sind. Dies kann beispielsweise durch einen entsprechenden Vermerk auf dem Lieferschein oder durch eine Bestätigung des Lieferanten dokumentiert sein.

Pflanzenhilfsmittel: In der Betriebsmittelliste werden alle Produkte als «Pflanzenhilfsmittel» bezeichnet, bei denen gemäss Anwendungsempfehlung weniger als 10 kg/ha Nährstoffe ausgebracht werden. Für alle Produkte in Kapitel 1-9-6 ist vermerkt, ob sie unter den Geltungsbereich der Düngerverordnung fallen oder nicht.

Homöopathische Präparate: Homöopathische Präparate, die in einer Potenzierung von D6 oder höher vorliegen, dürfen verwendet werden (Ausnahmen: Aristolochia und Colchicum dürfen nicht eingesetzt werden). Einzelne Handelsprodukte sind in Kapitel 1-9-11 aufgeführt.

Hof- und Recyclingdünger: Seit 2021 dürfen Recyclingdünger (Kompost, festes und flüssiges Gärgut) und vergorene Hofdünger (Gärgülle, Gärdünngülle und Gärmist) nur verwendet werden, wenn sie in der Betriebsmittelliste aufgeführt sind (siehe Bio Suisse-Richtlinien, Teil II, Art. 2.4.3.1 und 2.4.3.2). Diese Produkte sind ausschliesslich in der Online-Suche aufgeführt (www.betriebsmittelliste.ch). Die maximale Transportdistanz (Luftlinie, ab Werk) beträgt für Komposte und Pilzsubstrat 80 km, für festes Gärgut 40 km und für flüssiges Gärgut 20 km. Bei den Komposten ist pro Werk nur eine Qualität aufgeführt. Falls noch andere Qualitäten (Siebung oder Reifegrad) erhältlich sind, so dürfen diese ebenfalls verwendet werden. Derzeit gelten keine Einschränkungen für Zusätze, welche bei der Biogasproduktion eingesetzt werden.

Vermeidung von Kontaminationen der Ernteprodukte: Bei der Anwendung von Düngern auf die Pflanze muss darauf geachtet werden, dass die Ernteprodukte nicht kontaminiert werden. Bei Hof- und Recyclingdüngern besteht das Risiko, dass Krankheitserreger auf Lebensmittel übertragen werden. Deshalb wird Folgendes empfohlen: Gemüse mit kurzer Kulturdauer, welche zum Rohverzehr bestimmt sind: Letzte Anwendung 4 Monate vor der Pflanzung. Übrige Gemüsearten: Letzte Anwendung vor der Pflanzung. Dies gilt insbesondere für Gülle und für flüssige Recyclingdünger (inklusive Co-Vergärungsgüllen) aus mesophiler Vergärung (bei zirka 37 °C). Dünger aus hydrolysierten tierischen Proteinen dürfen nicht auf essbare Pflanzenteile angewendet werden.

Abdeck- und Mulchmaterial: Das Kapitel 1-25 enthält verschiedene Produkte zur Bodenabdeckung wie Abdeckmulche und Abdeckvliese. Es dürfen auch Produkte verwendet werden, die nicht in der Betriebsmittelliste aufgeführt sind. Ab 2025 gilt jedoch für Mulchfolien, die nach der Kulturführung in den Boden eingearbeitet werden, dass nur noch Produkte verwendet werden dürfen, die in der Betriebsmittelliste aufgeführt sind. Nicht abbaubare Abdeckfolien aus Kunststoff sind nicht in diesem Kapitel aufgeführt. Es dürfen alle Produkte verwendet werden. Ihre Verwendung ist jedoch auf ein Minimum zu beschränken und sie müssen nach der Ernte vom Feld weggeführt und wiederverwendet oder entsorgt werden (Bio Suisse-Richtlinien, Teil II, Art. 2.1.1.4).

Töpfe: Es dürfen alle Töpfe verwendet werden, auch wenn sie nicht in dieser Liste aufgeführt sind. Nach Möglichkeit sollen sie mehrmals verwendet oder recycelt werden. Produkte, die zusammen mit den Pflanzen in den Boden gebracht werden (Hilfsmittel für das Ausbringen von Saatgut und Setzlingen, zum Beispiel Paperpots), dürfen nur verwendet werden, wenn sie im Kapitel 1-25-16 aufgeführt sind (siehe Bio Suisse-Richtlinien, Teil II, Art. 2.2.12.3).

Substrate für Grünsprossen: Die Substrate müssen die Anforderung der Bio Suisse-Richtlinien, Teil II, Art. 3.5.2.1 erfüllen.

Betriebsspezifische Dünger- und Substratmischungen sind unter folgenden Bedingungen erlaubt:

- Jede Mischung muss rückverfolgbar sein.
- Sämtliche Einzelkomponenten müssen in der Betriebsmittelliste aufgeführt sein. In Substraten sind zudem erlaubt: (1) Mineralische Stoffe wie Ton, Sand, Bims, Lava, Perlit, Vermiculit, Blähschiefer, Blähton/Lecatton, Ziegelsplitt und -sand etc.; (2) Unbehandelte pflanzliche Materialien wie Holz- und Kokosfasern, Kompost. Dass diese Produkte nach der Gewinnung nicht behandelt wurden, muss durch einen Vermerk auf dem Lieferschein oder eine Bestätigung des Lieferanten dokumentiert sein.
- Torf ist für manche Kulturen erlaubt, mengenmässig jedoch beschränkt (siehe Bio Suisse-Richtlinien, Teil II, Kapitel 3.6 «Zierpflanzen- und Topfkräuter»).
- Falls Spurenelemente zugegeben werden, müssen die oben genannten Bedingungen für Spurenelementdünger erfüllt sein.
- Falls die Mischung Saatgut enthält, gilt das Bio Suisse-Reglement zu Vermehrungsmaterial (Teil II, Kapitel 2.2). Die Einstufungen der Verfügbarkeit und Mindestanteile Biokomponenten sind in der FiBL Sortenliste «Futterbau und andere Ackerkulturen» ersichtlich.

Für den Landschaftsgartenbau dürfen auch nicht in der Liste 1-30-9-1 aufgeführte Substrate verwendet werden.

Verwendete Abkürzungen im Kapitel Dünger:

N	Stickstoff	Ca	Calcium
P ₂ O ₅	Phosphat	Mg	Magnesium
K ₂ O	Kaliumoxid	SiO ₂	Siliziumoxid (Silikat)

Verwendete Abkürzungen (Substrate):

NH ₄ -N	Ammonium-Stickstoff (Angaben in µmol/l)
K	Kalium (Angaben in µmol/l)
NO ₃ -N	Nitrat-Stickstoff (Angaben in µmol/l)
Salz	Salzgehalt (Angaben in µS/cm)
P	Phosphor (Angaben in µmol/l)
pH	pH-Wert

Bemerkung «Hilfsstoff-Knospe»:

Von Bio Suisse lizenzierte Produkte. Auf der Etikette ist das entsprechende Logo aufgedruckt.

Alle Analysen bei Substraten gemäss FAW-Flugschrift 113 (1995).

1 Düngemittel, Komposte, Erden und technische Materialien

1-1 N-reiche Dünger				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
AB Flor 13N	Agribort	N	13 %	Schweineborsten, Federmehl
Agrocrops-Bio N10	Agro Mittelland	N	10 %	Blutmehl, Fleischmehl, Olivenmelasse, Knochenmehl
Agrodouze	Orgaleman	N	12 %	Fleischmehl, Blutmehl, Federmehl
Agroplum N13	Agro Mittelland	N	13 %	Blutmehl, Federmehl
Agrozote (früher Agrozote 13-0-0)	Orgaleman	N	13 %	Federmehl, Fleischmehl, Blutmehl
Amino N8.5	Biocontrol	N	8.5 %	Aminosäuren
Amino N9	Biocontrol	N	9 %	hydrolysierte Proteine
Amino Vegi	Biocontrol	N	6 %	Aminosäuren
Aminosol	HünAgro	N	9.5 %	hydrolysierte Proteine
Andis Bio N 13 %, streu	Reichmuth	N	13 %	Federmehl, Haarmehl, Melasse
Andis Bio N 12% mit 5% S	Reichmuth	N S	12 % 5 %	tierische und pflanzliche Rohstoffe
Azo Ten	Cercle	N	10 %	hydrolysierte Häute
Azocor 105	Meoc	N	10.5 %	Presskuchen, Federmehl, Hornmehl
Azocor 105	Omya	N	10 %	Federmehl, Presskuchen, Hornmehl
Azomix	Landor	N	12 %	Federmehl, Haut- und Haarmehl, Hornmehl
Azoplum	Landor	N	13 %	Federmehl
Azopower Plus	Landor	N S	11 % 5 %	Federmehl, Kieserit, Schwefel
Azoten	Agrobio Conseils	N	10 %	Haarmehl, Kalk
Bio Enne	Timac Agro	N S	12 % 9 %	hydrolysierte Proteine auf tierischer Basis
Bio N+S	Opdebeeck	N S	11 % 8.5 %	Federmehl, Hornspäne, Leder-mehl
Biohop Hornspäne	Renovita	N	14 %	Hornspäne
Bioilsa 11	Biocontrol	N	11 %	Leder-mehl, Federmehl, Vinasse
Biorga Cuma	Hauert HGB	N	12 %	Leder-mehl, Malz
Biorga Duro	Hauert HGB	N	12 %	tierische und pflanzliche Proteine
Biorga Hornmehl	Hauert HGB	N	14 %	Tierhörner Mineralisierung: mittel (2-3 Monate)
Biorga Hornspäne	Hauert HGB	N	14 %	Tierhörner Mineralisierung: langsam (5-8 Monate)
Biorga Plumos	Hauert HGB	N P2O5	12 % 3 %	Federmehl, Fleischknochenmehl, Hornmehl
Biorga Quick (früher: Biorga Quick Stickstoffdünger gekrümelt)	Hauert HGB	N	12 %	Federmehl, Fleischknochenmehl, Hornmehl Hilfsstoff-Knospe
Biorga Stickstoffdünger pelletiert	Hauert HGB	N	12 %	Federmehl, Fleischknochenmehl, Hornmehl, Malzkeime Hilfsstoff-Knospe
Biosol	Biocontrol	N	6 - 8 %	fermentierte Pilzbiomasse
Biosol	Biogarten	N	6 - 8 %	fermentierte Pilzbiomasse
Biosol	Isely	N	6 - 8 %	fermentierte Pilzbiomasse
Biosol	Soilcare	N	6 - 8 %	fermentierte Pilzbiomasse
Bioter N	Biocontrol	N P2O5	12 % 2.5 %	Hornspäne, Federmehl, Wolle, Dung

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Biovin Bio-Kraftdünger 9N	Ökohum	N	9 %	pflanzliche Stoffe aus der Nahrungsmittelherstellung
Cf bio StyriaFert N+	Calcium Fert	N	13 %	Federmehl, Borstenmehl
Cockspeed Bio N	Ökohum	N	9 %	
DiaminBasic	Biocontrol	N	6.5 %	hydrolysiertes Protein
Federmehl	Ökohum	N	13 %	Federmehl
Fiwo plant PUR	Ökohum	N	9 %	Schafwolle
		K2O	5 %	
FP 12-1-1	Agribort	N	12 %	Federmehl
		P2O5	1 %	
		K2O	1 %	
Geistlich Ledermehl	Hauert HGB	N	11 %	Ledermehl
Geistlich N12	Hauert HGB	N	12 %	Federmehl, Knochenmehl, Hühnermist
Glutenamin N6,5	Protan AG	N	6.5 %	hydrolysierte Proteine
Hauert Biorga Hornmehl	Hauert HGB	N	14 %	Tierhörner Mineralisierung: mittel (2-3 Monate)
Hauert Biorganic N-Star	Hauert HGB	N	12 %	Federmehl, Hornmehl, Knochenmehl, Dolomit, Malzkeime, Vinsasse
Hornmehl	Ökohum	N	10 %	Tierhörner
Hornmehl	Rytz	N	14 %	Tierhörner
Hornspäne	3folium	N	14 %	Horn
Hornspäne	Rytz	N	14 %	Mineralisierung: langsam (5-8 Monate)
Hornspäne 0-6 mm	Ökohum	N	14 %	Tierhörner
Labinor N10	Vitistim	N	10 %	hydrolysierte Häute
Lalstim Osmo	Schneiter	N	12 %	Betain
Lalstim Osmo	Lallemand Plant Care	N	12 %	Betain
Lalstim Osmo (früher: Greenstim / Lalstim Osmo)	Biocontrol	N	12 %	Betain
Migros Bio Garden - Hornspäne	Migros	N	13 %	Hornspäne gedämpft
N-Bio 12%	Landor	N	12 %	Feder-, Fell- & Borstenmehl, Hornmehl
N-Mix 12	Opdebeeck	N	12 %	Hornspäne, Federmehl, Wolle
Nutribio N 9-0-0	Fenaco Winterthur	N	9 %	
Nutricorn	Landor	N	14 %	Huf- und Hornspäne
OPF 11-0-5	EM Schweiz	N	11 %	Zuckerrohrextrakt
		K2O	5 %	
Orgagreen 125	Omya	N	13 %	Hautmehl, Malzkeime
Organic Plant Feed 11-0-5	Yves Kessler	N	11 %	fermentierte pflanzliche Biomasse
		K2O	5 %	
Orgazot Medio	Silmark	N	14 %	Blutmehl
Orgazot Micro	Silmark	N	14 %	Blutmehl
Orgazot Micro Micro	Silmark	N	14 %	Blutmehl
Oscorna Hornspäne	Hauenstein	N	14 %	Hörner
Osiryil AA	Caminada	N	7.5 %	hydrolysierte tierische Proteine
Pellet 105 Nord	3folium	N	11 %	Federmehl, Kakaoschalen
Physio N14+	Timac Agro	N	14 %	
Protein N8,5	Protan AG	N	8.5 %	Proteinhydrolysat
Provita Haarmehl Pellets	3folium	N	14 %	Schweineborsten

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Sedumin Haarmehlpellets 14 % N	Reichmuth	N	14 %	Schweineborsten
Start'hair	Landor	N	13 %	hydrolysierte Häute
Styriafert Federmehlpellets	Omya	N	13 %	Federmehl
Styriafert N+	Omya	N	13 %	Federmehl, Borstenmehl
Styriafert N105	Omya	N	10.5 %	Federmehl
Swiss Green Golf Organic High N	Swiss Green	N	12 %	Federmehl, Hornmehl, Fleischknochenmehl, Vinasse, Dolomit
Trainer	Meoc	N	5 %	Knochenmehl
Trapper Veg	Omya	N	6.5 %	hydrolysierte Proteine

1-2 P-reiche Dünger

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Algophos	Landor	P2O5	10 %	weicherdiges Rohphosphat, Dolomit, Algenkalk
		Ca	30 %	
		Mg	4 %	
		S	3 %	
Calcophos 9 %	Landor	P2O5	9 %	Dolomit, weicherdiges Rohphosphat
		Ca	24 %	
		Mg	6.5 %	
Dolophos 15	Biocontrol	P2O5	15 %	Calcium-/Magnesiumcarbonat, weicherdiges Rohphosphat
		Ca	26 %	
		Mg	4 %	
Dolophos 15	Reichmuth	P2O5	15 %	Weicherdiges Rohphosphat, Calcium-/Magnesium- carbonat
		Ca	26 %	
		Mg	4 %	
Dolophos 26	Reichmuth	P2O5	26 %	Weicherdiges Rohphosphat
		Ca	7 %	
		Mg	2 %	
Granuphos	Landor	P2O5	18 %	weicherdiges Rohphosphat
		Ca	26 %	
		Mg	5 %	
		S	5.5 %	
P 15	Calcium Fert	P2O5	15 %	Calcium-/Magnesiumcarbonat, weicherdiges Rohphosphat
		Ca	16 %	
		Mg	4 %	
		S	2 %	
P 5	Calcium Fert	P2O5	5 %	Calcium-/Magnesiumcarbonat, weicherdiges Rohphosphat
		Ca	15 %	
		Mg	4 %	
		S	4 %	
Patuphos	Landor	P2O5	5 %	Dolomit, weicherdiges Rohphosphat
		Ca	23 %	
		Mg	9 %	
Phosalga 5 % KR+ gekörnt	Wytor	P2O5	5 %	Algenkalk, weicherdiges Rohphosphat
		Ca	35 %	
		Mg	2.5 %	
PhosStart	Timac Agro	P2O5	16 %	
		Ca	34 %	
Physactiv P20	Timac Agro	P2O5	20 %	weicherdiges Rohphosphat, Kieserit, Dolomit, Algenextrakte
		Ca	25 %	
		Mg	3 %	
		S	5 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Provita Dolophos 26	3folium	P2O5	26 %	weicherdiges Rohphosphat
		Ca	22 %	
		Mg	1 %	
Timac Agro Hyperkorn P26	Timac Agro	P2O5	26 %	weicherdiges Rohphosphat

1-3 K-reiche Dünger

K-reiche Dünger auf der Basis von Kaliumsulfat, Patentkali oder Magnesia-Kainit dürfen nur bei nachgewiesenem Bedarf eingesetzt werden (Einzelheiten: siehe Bio Suisse-Richtlinien Teil II, Art. 2.4.4.1).

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Biorganic Kali-Magnesia	Hauert HGB	K2O	27 %	Kaliumsulfat
Ferteos II	Timac Agro	K2O	24 %	Kaliumsulfat, Calcium-/Magnesiumcarbonat
		Ca	6 %	
		Mg	6 %	
		S	10 %	
Hauert Kalimagnesia	Hauert HGB	K2O	29 %	Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat
		Mg	6 %	
Hauert Kalin	Hauert HGB	K2O	50 %	Kaliumsulfat
Kali Gazon 0-0-27	Hauenstein	K2O	27 %	Kaliumsulfat
		Mg	11 %	
		S	17 %	
Kalimagnesia (Patentkali)	Landor	K2O	30 %	Magnesiumsulfat, Kaliumsulfat
		Mg	6 %	
Kalimagnesia 30	3folium	K2O	30 %	Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat
		Mg	6 %	
		S	17 %	
Kalimagnesia 30	Opdebeeck	K2O	30 %	Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat
		Mg	6 %	
		S	19 %	
KaliSop gran.	Opdebeeck	K2O	50 %	Kaliumsulfat
		S	18 %	
KaliSop gran.	K+S Minerals	K2O	50 %	Kaliumsulfat
		S	17.5 %	
Kalisulfat 50 %	Landor	K2O	50 %	Kaliumsulfat
Kalisulfat 50 + 18% S	3folium	K2O	50 %	Kaliumsulfat
		S	18 %	
Kaliumsulfat	Ökohum	K2O	50 %	Kaliumsulfat
Magnesia-Kainit	K+S Minerals	K2O	9 %	Kainit
		Mg	2.5 %	
Myr Potassium	Meoc	N	2 %	Kaliumsulfat, Ackerbohnenmehl
		K2O	12 %	
Patentkali	Biocontrol	K2O	30 %	Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat
		Mg	6 %	
Patentkali	K+S Minerals	K2O	30 %	Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat
		Mg	6 %	
Patentkali	Ökohum	K2O	30 %	Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat
		Mg	6 %	
Patentkali	Omya	K2O	30 %	Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat
		Mg	6 %	
Polysulfat	Landor	K2O	14 %	Calciumsulfat, Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat
		S	19 %	
Solu K 52 Kaliumsulfat	Reichmuth	K2O	52 %	Kaliumsulfat
		S	18 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Solu-K 52 Kaliumsulfat	Biocontrol	K2O	52 %	
		S	18 %	
Solupotasse	Landor	K2O	50 %	Kaliumsulfat
Swiss Green Golf	Swiss Green	K2O	29 %	Kaliumsulfat , Magnesiumsulfat, Gips
Organic K-Mag		Mg	6 %	
UFA-Kalimagnesia Golf	Fenaco Winterthur	K2O	27 %	Kaliumsulfat
		Mg	17 %	
		S	17 %	

1-4 Mehrnährstoffdünger

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Agrocomplet K (früher Agrocomplet K 7-9-10)	Orgaleman	N	7 %	Knochen- und Fleischmehl, Kaliumsulfat
		P2O5	9 %	
		K2O	10 %	
Agrosoufre (früher Agrosoufre 8-4-0 + 10 SO3 + 4 MgO)	Orgaleman	N	8 %	Fleischmehl, Magnesiumsulfat
		P2O5	4 %	
		Mg	3 %	
		S	4 %	
Agrostart 9-6-0	Orgaleman	N	9 %	Fleischmehl
		P2O5	5 %	
AMN Natural Aktiv-Bio	Papst	N	7 %	Trester, Federmehl, Knochenmehl, Mykorrhiza
		P2O5	3 %	
		K2O	7 %	
Andermatt Biogarten Blumen- und Zier- pflanzendünger fest	Biogarten	N	5 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	8 %	
Andermatt Biogarten Gemüsedünger fest	Biogarten	N	5 %	
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	
Andermatt Biogarten Hochbeetdünger fest	Biogarten	N	5 %	
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	
Andermatt Biogarten Laub- und Nadelholz- dünger fest	Biogarten	N	7 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Andermatt Biogarten Obst- und Beerendünger fest	Biogarten	N	5 %	
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	
Andermatt Biogarten Tomatendünger fest	Biogarten	N	5 %	
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	
Angibio 6	Agrobio Conseils	N	6 %	hydrolysierte Häute, Traubenpresskuchen, Federmehl, kompostierte Fischabfälle, Dolomit
		P2O5	2 %	
Azoka 56	Meoc	N	5 %	Borstenmehl, Kakaoschalen, Traubentrester, Kaliumsulfat
		K2O	8 %	
Bio Braunkorn Plus	Terre Suisse	N	7 %	sonstige pflanzliche Nebenprodukte
		P2O5	2 %	
		K2O	1.5 %	
Bio Herbst Rasendünger	Terre Suisse	N	6 %	Kaliumsulfat, tierische Nebenprodukte, Tonminerale, kohlenaurer Magnesiumkalk, pflanzliche Stoffe aus der Lebensmittelherstellung
		P2O5	2 %	
		K2O	12 %	
Bio Veggiedünger	Terre Suisse	N	5.5 %	
		P2O5	2.5 %	
		K2O	1.5 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Bio-Klee-Dünger (Bio-Veggie-Dünger)	Terre Suisse	N	3 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	3.5 %	
Bio-Rasendünger	3folium	N	9 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	6 %	
Bio Schafwolldünger	Terre Suisse	N	10 %	Schafschurwolle
		K2O	7 %	
Biofence	Caminada	N	6 %	Ölkuchen von Brassica carinata
		P2O5	2 %	
		K2O	1.5 %	
Biogarten Blumen und Gemüse	Biogarten	N	5 %	Traubentrester, Vinasse, Kakaoschalen, Federmehl, Borstenmehl, Dolomit, weicherdiges Rohphosphat
		P2O5	3 %	
		K2O	8 %	
Biogarten Kräuterdünger	Biogarten	N	7 %	
		P2O5	1.5 %	
		K2O	2 %	
Biogarten Obst- und Beerendünger	Biogarten	N	7 %	Kakaoschalen, Federmehl, Traubentrester, Borsten- mehl, Vinasse, weicherdiges Rohphosphat, Dolomit
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Biogarten Rasenpower	Biogarten	N	7 %	Traubentrester, Federmehl, Kakaoschalen, Vinasse, Borstenmehl, Dolomit, weicherdiges Rohphosphat
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Biogarten Rosen	Biogarten	N	5 %	Kakaoschalen, Traubentrester, Vinasse, Borstenmehl, Federmehl, weicherdiges Rohphosphat, Dolomit
		P2O5	3 %	
		K2O	8 %	
Biogarten Zitrusdünger	Biogarten	N	3 %	
		K2O	3.5 %	
Biohop Baumdünger	Renovita	N	7 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	10 %	
Biohop DepotDünger TopGran	Renovita	N	7 %	diverse Mikroorganismen, tierische Nebenprodukte, pflanzliche Nebenprodukte
		P2O5	5 %	
		K2O	6 %	
Biohop Rasendünger	Renovita	N	9 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Biohop Rasendünger Frühjahr	Renovita	N	9 %	Blutmehl, Rapsschrot, Kakaoschalen, Kaliumsulfat, Melasse, diverse Mikroorganismen
		P2O5	1.5 %	
		K2O	2 %	
Biohop Rasendünger Herbst	Renovita	N	6 %	Blutmehl, Rapsschrot, Kaliumsulfat, Zuckerrüben- trockenschnitzel, Magnesiumsulfat
		P2O5	1.5 %	
		K2O	12 %	
Biohop Rasendünger Saat	Renovita	N	6 %	Fleisch-/Knochenmehl, Rapsschrot, Zuckerrüben- schnitzel, Blutmehl, Kaliumsulfat, Bacillus amyloliquefaciens
		P2O5	9 %	
		K2O	4 %	
Biohop Rasendünger TopGran	Renovita	N	9 %	pflanzliche Stoffe, tierische Nebenprodukte, diverse Mikroorganismen
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Biohop RhodoDünger	Renovita	N	7 %	diverse Mikroorganismen, tierische Nebenprodukte, pflanzliche Nebenprodukte
		P2O5	2.5 %	
		K2O	5 %	
Biohop Rosen + Blumendünger	Renovita	N	7 %	
		P2O5	7 %	
		K2O	5 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Biohop Universaldünger Veg	Renovita	N	5 %	Pflanzkohle, Kalkstein, diverse Mikroorganismen
		P2O5	1.5 %	
		K2O	5 %	
		S	3.5 %	
Biorga Beeren- und Obstdünger	Hauert HGB	N	5 %	Ölkuchen, Malzkeime, Maisprotein, Vinsasse, Magnesiumsulfat
		P2O5	1.5 %	
		K2O	4 %	
Biorga Hochbeetdünger	Hauert HGB	N	5.5 %	Ton, Magnesiumsulfat, Vinsasse, Maisprotein, Malz, Ölkuchen
		K2O	3 %	
Biorga Kompostierter Mist	Hauert HGB	N	1 %	kompostierter Mist, pflanzlicher Kompost
		K2O	1 %	
Biorga NPK Plus	Hauert HGB	N	3.5 %	
		P2O5	3.5 %	
		K2O	3 %	
Biorga Rosen mit Humoperl	Hauert HGB	N	8 %	pflanzliche und tierische Produkte
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	
Biorga Vegi	Hauert HGB	N	5 %	pflanzliche Nebenprodukte aus der Verarbeitungsindustrie, Malz Hilfsstoff-Knospe
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Biorga Vianos	Hauert HGB	N	9 %	Fleischknochenmehl, Federmehl
		P2O5	9.5 %	
Biorga Vino	Hauert HGB	N	8.5 %	Federmehl, Fleischknochenmehl, Hornmehl
		P2O5	3 %	
		K2O	6 %	
Biorga Ziergarten	Hauert HGB	N	8 %	Hornmehl, Fleischknochenmehl, Rapskuchenmehl
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	
Biorganic Bodenaktivator	Hauert HGB	N	3 %	Ölkuchen, Dolomit, Gips, Vinsasse, Tonmehl
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	
		Mg	2.5 %	
Biorganic Forte	Hauert HGB	N	8 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	8 %	
Biorganic Saat	Hauert HGB	N	7 %	Fleischknochenmehl, Rapskuchenmehl, Hornmehl
		P2O5	7 %	
		K2O	4 %	
Bioter Univer 7-3-5 (früher: Bioter 7-3-5)	Biocontrol	N	7 %	Federmehl, Ölkuchen, Dung, Kaliumsulfat, weicherdiges Rohphosphat
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Bioter Vigor 5-3-8 (früher: Bioter 5-3-8)	Biocontrol	N	5 %	Federmehl, Kaliumsulfat, Ölkuchen, weicherdiges Rohphosphat, Dung
		P2O5	3 %	
		K2O	8 %	
Biovin Bio-Kraftdünger NK 7-2	Ökohum	N	7 %	pflanzliche Stoffe aus der Nahrungsmittelherstellung
		K2O	2 %	
Capito Gartendünger Bio	Landi Schweiz	N	7 %	Knochen- und Federmehl, pflanzliche Nebenprodukte
		P2O5	3.5 %	
		K2O	4 %	
Capito Spezial Dünger Bio	Landi Schweiz	N	6 %	tierische Nebenprodukte, Gesteinsmehl, pflanzliche Nebenprodukte
		P2O5	3.5 %	
		K2O	5 %	
Cf bio StyriaFert NK Pellets	Calcium Fert	N	10 %	Federmehl, Kalivinsasse
		K2O	8 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Cf bio StyriaFert NPK	Calcium Fert	N	8 %	Fleischknochenmehl, Kaliumsulfat, Blutmehl
		P2O5	6 %	
		K2O	7 %	
Cf bio StyriaFert Veggie Plus P+S	Calcium Fert	N	4 %	pflanzliche Reststoffe, weicherdiges Rohphosphat, Kakaoschalen, Patentkali, Elementarschwefel
		P2O5	5 %	
		K2O	2 %	
Condit 5	Schmutz	N	5 %	Ölsaatsenschrot, Gärgut fest, Zeolith, Pflanzenkohle, Molke
		P2O5	1 %	
		K2O	1.5 %	
DCM Ecor 1 (früher: Öko-Mix 1)	Landor	N	9 %	Hufmehl, Knochenmehl, Borsten, Fleischmehl, Kakaoschalen
		P2O5	5 %	
		K2O	3 %	
DCM Ecor 2 (früher: DCM Öko-Mix 2)	Landor	N	7 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	12 %	
DCM Ecor 3 (früher: Öko-Mix 3)	Landor	N	12 %	Hufmehl, Borsten, Hornmehl, Federmehl, Vinsasse
		K2O	3 %	
DCM Ecor 4 (früher: DCM Öko-Mix 4)	Landor	N	7 %	
		P2O5	7 %	
		K2O	10 %	
DCM Ecor 5 (früher: Eco-Extra)	Landor	N	8 %	Hufmehl, Knochenmehl, Vinsasse, Borsten, Ölkuchen
		P2O5	5 %	
		K2O	6 %	
Düngerpellets aus Schafwolle	Swisswool	N	9 %	Schafwolle
		K2O	4 %	
Dyn-sol	Agrobio Conseils	N	2 %	Kompost, Kakaoschalen, Traubentrestler
		P2O5	1 %	
		K2O	2 %	
Ever 10 Pulgran	Fenaco Winterthur	N	10 %	
		P2O5	2 %	
		K2O	4 %	
Ever 7 Pulgran	Fenaco Winterthur	N	7 %	
		P2O5	4 %	
		K2O	7 %	
Fertil Bio	Ökohum	N	10 %	Haarmehl, weicherdiges Rohphosphat, Traubentrestler, Kaliumsulfat
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
FertiPer	Landi la Côte	N	3 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	3 %	
Fiwo plant Balkon- und Kübelpflanzen	Fiwo	N	6 %	Phytogries, Rapsschrot, Tonminerale, Maiskleber
		P2O5	2 %	
		K2O	7 %	
Fiwo plant Carbofit	Ökohum	N	6 %	Schafwolle, Rapsschrot, Kalimagnesia, Phytogries, Maiskleber, Kieserit, Pflanzenkohle
		P2O5	1 %	
		K2O	6 %	
		Mg	2 %	
Fiwo plant Hausgarten	Fiwo	N	9 %	Schafwolle, Rapsschrot
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Fiwo plant Naschgarten	Fiwo	N	6 %	Phytogries, Rapsschrot, Tonminerale, Maiskleber
		P2O5	2 %	
		K2O	7 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Fiwo plant NK	Ökohum	N	9 %	Schafwolle, Rapsschrot
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Fiwo plant NPK	Ökohum	N	6 %	Schafwolle, Rapsschrot
		P2O5	2 %	
		K2O	7 %	
Fiwo plant Rosen- und Blütensträucher	Fiwo	N	6 %	Phytogries, Rapsschrot, Tonmineralien, Maiskleber
		P2O5	2 %	
		K2O	7 %	
Fruitspeed Bio-Beeren	Ökohum	N	9 %	Hornspäne, Rapsschrot, weicherdiges Rohphosphat, Kaliumsulfat, Phytogries, Kieserit
		P2O5	2 %	
		K2O	6 %	
Fruitspeed Bio-Heidelbeer	Ökohum	N	4 %	Rapsschrot, Kalimagnesia, Hühnermist, Dolophos 26
		P2O5	2 %	
		K2O	7 %	
Gardenspeed Bio	Ökohum	N	9 %	Rapsschrot, Kaliumsulfat, weicherdiges Rohphosphat
		P2O5	2 %	
		K2O	6 %	
Geistlich Humotin, pelletiert	Hauert HGB	N	4 %	Rapskuchenmehl, Malz, Gips, Vinasse, Dolomit
		P2O5	2 %	
		K2O	3 %	
Geistlich S special	Hauert HGB	N	11 %	Komponenten tierischer und pflanzlicher Herkunft
		K2O	2 %	
		Mg	2 %	
		S	3.5 %	
Gesal Bio Hochbeet- und Gemüsedünger	Compo Jardin	N	7 %	Schafwolle, pflanzliche und tierische Nebenprodukte
		P2O5	3 %	
		K2O	3 %	
Gesal Bio Tomaten- und Peperonidünger	Compo Jardin	N	3 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	4 %	
Gesal öko balance Gartendünger	Compo Jardin	N	4 %	pflanzliche Nebenprodukte
		P2O5	2.5 %	
		K2O	8 %	
Gesal Pferdemit	Compo Jardin	N	2 %	Pferdemist
		P2O5	2 %	
		K2O	2 %	
Gesal Universal Langzeitdünger mit Schafwolle	Compo Jardin	N	6 %	Schafwolle, pflanzliche und tierische Nebenprodukte
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Gesal Universaldünger	Compo Jardin	N	7 %	
		P2O5	4 %	
		K2O	3 %	
Golf Organic Forte	Swiss Green	N	8 %	pflanzliche und tierische Stoffe
		P2O5	3 %	
		K2O	8 %	
GSZ Organic	Hauert HGB	N	10 %	pflanzliche und tierische Produkte
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Hauert Biorga Biorganic Total	Hauert HGB	N	10 %	Hornmehl, Federmehl, Knochenmehl, Vinasse
		P2O5	2 %	
		K	4 %	
Hauert Biorga Gartendünger	Hauert HGB	N	6 %	Malz, Maisprotein Hilfsstoff-Knospe
		K2O	3 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Hauert Biorga Humoperl	Hauert HGB	N	2 %	Tonmehl, pflanzliche und tierische Produkte
		P2O5	1.5 %	
		K2O	1 %	
		Ca	7 %	
		S	4 %	
Hauert Biorga Kräuterdünger	Hauert HGB	N	5 %	Hilfsstoff-Knospe
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	
Hauert Biorga Organos	Hauert HGB	N	9.5 %	Hornmehl, Federmehl, Knochenmehl, Vinasse, Dolomit, Malzkeimlinge, Ölkuchen
		P2O5	2 %	
		K2O	4 %	
Hauert Biorganic Rasendünger	Hauert HGB	N	9 %	Hornmehl, Federmehl, Fleischknochenmehl, Vinasse, Dolomit, Ölkuchen
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	
Herbaguano	Agrobio Conseils	N	3 %	Vinasse, hydrolysierte Häute, Fischabfälle (kompostiert), Dolomit, Traubentrester
		P2O5	3 %	
		K2O	15 %	
		Mg	1.5 %	
Herbifert 2C	Ökohum	N	8 %	Federmehl, Kaliumsulfat, Rapsschrot, Kieserit, Pflanzenkohle
		P2O5	1 %	
		K2O	6 %	
		S	3.5 %	
Herbifert 5 S	Ökohum	N	6 %	Wolle, Phytogries, Rapsschrot, Kalimagnesia
		P2O5	2 %	
		K2O	7 %	
Hühnermist (früher: Hühnermist gewürfelt)	Hauert HGB	N	2.5 %	Hühnermist
		P2O5	3 %	
		K2O	2 %	
Humigene Biovin	Cercle	N	2.5 %	Traubentrester kompostiert
		K2O	2.5 %	
Lalstim Fit	Biocontrol	N	5 %	Aminosäuren
		P2O5	1.5 %	
		K2O	2 %	
LalVigne Aroma	Baldinger	N	8 %	Hefe
		P2O5	2 %	
		K2O	3.5 %	
LalVigne Mature	Lallemand Oenology	N	9 %	Hefe
		P2O5	3 %	
		K2O	3 %	
Landor Vita	Landor	N	4.5 %	Hühnermist
		P2O5	3.5 %	
		K2O	2 %	
Maltaflor Bio spezial	Reichmuth	N	4 %	Malz, Vinasse, Kaliumsulfat
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
MareLana	Symbioars	N	11 %	Schafwolle, Meeresalgen
		K2O	6 %	
Marol Biodünger	Ökohum	N	5 %	pflanzliche Produkte, mineralische Produkte
		P2O5	2 %	
		K2O	1 %	
Migros Bio Garden - Baum- und Strauchdünger	Migros	N	4.5 %	Federmehl, Fleischmehl, Trester, Vinasse, Kieserit
		P2O5	4.5 %	
		K2O	11 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Migros Bio Garden - Beerendünger	Migros	N	7 %	Vinasse, Kieserit, Trester, Federmehl, Fleischmehl
		P2O5	3.5 %	
		K2O	10 %	
Migros Bio Garden - Blumen- und Zier- pflanzendünger	Migros	N	7 %	Vinasse, Kieserit, Trester, Fleischmehl, Federmehl
		P2O5	3 %	
		K2O	7 %	
Migros Bio Garden - Buchs- und Bambusdünger	Migros	N	8 %	Kieserit, Vinasse, Federmehl, Fischmehl, Haare, Fell, Borsten, Trester
		P2O5	3 %	
		K2O	6 %	
Migros Bio Garden - Rasendünger	Migros	N	9 %	Trester, Federmehl, Fleischmehl, Kieserit, Vinasse
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Migros Bio Garden - Rhododendren- und Koniferendünger	Migros	N	7 %	Kieserit, Vinasse, Trester, Federmehl, Fleischmehl
		P2O5	3 %	
		K2O	8.5 %	
Migros Bio Garden - Rosendünger	Migros	N	6.5 %	Fleischmehl, Fleischmehl, Trester, Kieserit, Vinasse
		P2O5	2.5 %	
		K2O	9 %	
Migros Bio Garden Düngestäbchen	Migros	N	9 %	Hornmehl, Fischmehl, Kaliumsulfat
		P2O5	7 %	
		K2O	5 %	
Migros Bio Garden Gartendünger	Migros	N	7 %	
		P2O5	3.5 %	
		K2O	10 %	
Nutribio 4-3-6	Fenaco Winterthur	N	4 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	6 %	
Oecoplan Düngerstäbchen	Coop	N	9 %	Hornmehl, Fischmehl, Kaliumsulfat
		P2O5	7 %	
		K2O	5 %	
Oecoplan Gartendünger	Coop	N	6 %	Traubentrester, Malz, Tonmehl, Vinasse
		K2O	3 %	Hilfsstoff-Knospe
Oecoplan Gesal Universal Düngerkegel	Compo Jardin	N	4 %	pflanzliche Materialien
		P2O5	2.5 %	
		K2O	8 %	
Oecoplan Kräuterdünger (früher: Oecoplan Balkonpflanzen- und Kräuterdünger)	Coop	N	5 %	Malztreber, Maisprotein, Bittersalz, Kräuter
		P2O5	1.5 %	Hilfsstoff-Knospe
		K2O	3 %	
Oecoplan Rasendünger	Coop	N	9 %	Malz, Maisprotein
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	
Optisol K+	Optisol	N	2 %	Hühnermist, Kaliumsulfat
		P2O5	2 %	
		K2O	10 %	
Optisol Universel	Optisol	N	2.5 %	Hühnermist
		P2O5	2.5 %	
		K2O	2.5 %	
Orga B Mix	Bio3g	N	6 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	10 %	
Orga Pro Automne	Ökohum	N	7 %	Federmehl, Kaliumsulfat, Rapsschrot, weicherdiges Rohphosphat, Kieserit, Phytogiess
		P2O5	3 %	
		K2O	10 %	
		Mg	1 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Orga Pro Bio	Ökohum	N	7 %	Hornspäne, Rapsschrot, Kaliumsulfat, weicherdiges Rohphosphat, Phytogries, Kieserit
		P2O5	4 %	
		K2O	7 %	
Orga Sol Tonic	Bio3g	N	2 %	
		K2O	2 %	
Orgamin-fertiper	Landor	N	3 %	Hühnermist
		P2O5	1 %	
		K2O	4 %	
Orgawell 3	Caminada	N	3 %	
		P2O5	2 %	
		K2O	3 %	
Orgawell 6	Landi la Côte	N	6 %	
		P2O5	3 %	
		K2O	3 %	
Orgawell 7-6-8	Caminada	N	7 %	
		P2O5	6 %	
		K2O	8 %	
Oscorna Animalin Gartendünger pelletiert	Hauenstein	N	7 %	tierische und pflanzliche Nebenprodukte
		P2O5	4 %	
Oscorna Rasafflor Rasendünger granuliert	Hauenstein	N	8 %	tierische und pflanzliche Nebenprodukte
		P2O5	4 %	
		K2O	5 %	
Pelletierter Hühnermist	Keller Agrar	N	5 %	pelletierter Hühnermist
		P2O5	2 %	
		K2O	2.5 %	
		Ca	4 %	
Phytogriess Gold	Ökohum	N	5.5 %	Phytogriess
		P2O5	3 %	
		K2O	2 %	
PlantWool	Ökohum	N	9 %	Schafwolle, Rapsschrot
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
PlantWool plus	Ökohum	N	6 %	Phytogries, Rapsschrot, Tonmineralien, Maiskleber
		P2O5	2 %	
		K2O	7 %	
Primeo Orga-Spe	Olmix	K2O	3 %	Dolomit, Calciumcarbonat, Kieserit, Kaliumsulfat, Ölkuchen, Algenmehl
		Ca	24 %	
		Mg	11 %	
Provita Haarmehl-Kali Pellets	3folium	N	11.5 %	Schweineborsten, Kaliumsulfat
		P2O5	3 %	
		K2O	7 %	
Provita Horngriess Gold	3folium	N	11 %	Horngriess, pflanzliche Abfälle
		P2O5	1 %	
		K2O	1 %	
Provita Pflanz-Pellets	3folium	N	6 %	pflanzliche Abfälle
		P2O5	4 %	
		K2O	1 %	
Provita Phyto-Pellets	3folium	N	5.5 %	pflanzliche Abfälle
		P2O5	3 %	
		K2O	2 %	
Rama Biodünger	Ökohum	N	8 %	Maiskleber, Rapsschrot
		P2O5	1.5 %	
		K2O	1 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Rapido	Rytz	N	8 %	Hühnermist, Federmehl
		P2O5	2.5 %	
		K2O	1.5 %	
Rapsextraktionsschrot	Ökohum	N	5 %	Ölkuchen
		P2O5	3 %	
		K2O	1.5 %	
Ribaforce Bio N10-P5	PL-Agri	N	10 %	tierische Nebenprodukte
		P2O5	5 %	
Ribaforce Bio N5-K8	PL-Agri	N	5 %	Borstenmehl, Kakaoschalen, Traubentrester, Kaliumsulfat
		K2O	8 %	
Ribaforce Bio N5-P2.5-K7	PL-Agri	N	5 %	Fleischmehl, Traubentrester, pflanzlicher Kompost
		P2O5	2,5 %	
		K2O	7 %	
Sagihof Wollpellets	Steiner Urs	N	11 %	Schafwolle
		K2O	3.5 %	
Schafschurwolle-Pellets	EM Schweiz	N	6.5 %	Schafschurwolle
		K2O	5 %	
Schafwollpellets	Biogarten	N	10.5 %	Schafwolle
		K2O	3.5 %	
Swiss Green Golf Organic Allround	Swiss Green	N	9 %	pflanzliche und tierische Produkte
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	
Swiss Green Golf Organic Herbal	Swiss Green	N	5 %	Ölkuchen, pflanzliches Protein, Tonmehl, Vinasse, Kräuterextrakt
		P2O5	1 %	
		K2O	2 %	
Swiss Green Golf Organic Soil activator	Swiss Green	N	3 %	Ölkuchenmehl, Dolomit, Vinasse, Malzkeimlinge, Tonmehl, Gips
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	
		Mg	2.5 %	
Terragral 105	Meoc	N	10 %	tierische Nebenprodukte
		P2O5	5 %	
Terra Pulse	Yves Kessler	N	2 %	Traubenmark
		K2O	1.5 %	
UFA-Organic 8.5-3-5	Fenaco Winterthur	N	8.5 %	tierische Nebenprodukte
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Universel Mg	Optisol	N	2 %	Hühnermist, Magnesiumsulfat
		P2O5	1.5 %	
		K2O	2.5 %	
		Mg	2.5 %	
Vegano Royal Bio	Schweizer	N	7 %	Soja-Ölkuchen, Weizenglutenmehl, Kakaoschalen, Vinasse, Traubenkernresterkuchen
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
VegiForte	Ökohum	N	7 %	pflanzliche Stoffe aus der Nahrungsmittelherstellung
		K	2 %	
Vilana	Ökohum	N	6 %	Schafwolle, Phytogries, Rapsschrot, Kalimagnesia
		P2O5	2 %	
		K2O	7 %	
Viti 3000 Bio	Meoc	N	5 %	Fleischmehl, Traubentrester, Kompost
		P2O5	2.5 %	
		K2O	7 %	
Vivasol	Landor	N	5 %	Hühnermist pelletiert
		P2O5	2 %	
		K2O	2 %	

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Wyss Bio Kräuterdünger	Wyss	N	4 %
		P2O5	1 %
		K2O	6 %
Wyss Bio Obst- und Beerendünger	Wyss	N	5 %
		P2O5	1 %
		K2O	6 %
Wyss Bio Rasendünger	Wyss	N	4 %
		P2O5	1 %
		K2O	6 %
Wyss Bio Rosendünger	Wyss	N	6 %
		P2O5	1 %
		K2O	5 %
Wyss Bio Tomaten- und Gemüsedünger	Wyss	N	5 %
		P2O5	1 %
		K2O	6 %
Wyss Bio Universal Langzeitdünger	Ökohum	N	6 %
		P2O5	1 %
		K2O	4 %
Wyss Bio Universaldünger	Wyss	N	6 %
		P2O5	1 %
		K2O	4 %
Wyss Bio Vital-Dünger	Wyss	N	3 %
		P2O5	1.5 %
		K2O	4 %

1-5 Flüssige Dünger

Dünger aus hydrolysierten tierischen Proteinen dürfen nicht auf essbare Pflanzenteile angewendet werden. Demeter: Flüssige Düngung soll die Ausnahme bleiben und ist ausschliesslich für Jungpflanzen, Zierpflanzen und Stauden sowie im geschützten Anbau zugelassen.

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Agroptim Algo-Spe	Olmix	K2O	4 %
		S	1 %
Algo + Tonic B	Bio3g	N	3 %
		P2O5	1 %
		K2O	2 %
Amalgerol Essence	Amelgo	N	2 %
		K2O	3 %
Amino Complet	Biocontrol	N	4 %
		P2O5	1 %
		K2O	5 %
Amino Power Liquid 50	Leu+Gygax	N	9 %
AminoBasic	Biocontrol	N	9 %
Aminofert Vinasse	3folium	N	5 %
		K2O	5 %
AminoPlus	Biocontrol	N	8 %
AMN Powerdünger	Papst	N	6 %
		P	1.5 %
		K	2 %
Andermatt Biogarten Anzuchtdünger flüssig	Biogarten	N	4 %
		P2O5	1 %
		K2O	5 %

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Andermatt Biogarten Blumen- und Zierpflanzen- dünger - flüssig	Biogarten	N	4 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Andermatt Biogarten Kübelpflanzen- und Hochbeetdünger flüssig	Biogarten	N	4 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Andermatt Biogarten Laub- und Nadelholz- dünger flüssig	Biogarten	N	4.5 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Andermatt Biogarten Obst- und Beerendünger flüssig	Biogarten	N	5 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Andermatt Biogarten Tomatendünger flüssig	Biogarten	N	5 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Andermatt Biogarten Universaldünger flüssig	Biogarten	N	5 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Andis Bio N 9 % Amino	Reichmuth	N	9 %	hydrolysierte Häute
Azet Hochbeetdünger	Neogard	N	7 %	pflanzliche Stoffe, tierische Nebenprodukte, diverse Mikroorganismen
		P2O5	3 %	
		K2O	10 %	
Biogarten Anzuchtdünger	Biogarten	N	6 %	Aminosäuren
		K2O	3 %	
Biogarten Geranien und Balkonpflanzen	Biogarten	N	4 %	weicherdiges Rohphosphat, fermentierte Pflanzenextrakte
		K2O	5 %	
Biogarten Obst- und Beerendünger flüssig	Biogarten	N	6 %	Aminosäuren
		K2O	3 %	
Biogarten Rosen Flüssigdünger	Biogarten	N	4 %	weicherdiges Rohphosphat, fermentierte Pflanzenextrakte
		K2O	5 %	
Biogarten Tomaten	Biogarten	N	6 %	Aminosäuren
		K2O	3 %	
Biogarten Zimmerpflanzen	Biogarten	N	4 %	fermentierte Pflanzenextrakte, weicherdiges Rohphosphat
		K2O	5 %	
Biohop RenoVital	Renovita	N	6 %	
		P2O5	1.5 %	
		K2O	2 %	
Biorga NK-Flüssigdünger	Hauert HGB	N	4.5 %	Vinasse
		K2O	5.5 %	
Biorga NPK flüssig	Hauert HGB	N	2 %	
		P2O5	2 %	
		K2O	2 %	
Biorga Stickstoffdünger flüssig	Hauert HGB	N	9 %	enzymatisch hydrolysierte Häute
Biorga Vital Basiskur	Hauert HGB	N	3.5 %	
		P2O5	3.5 %	
		K2O	3.5 %	
BioTrissol Blumendünger	Neogard	N	3 %	Vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
BioTrissol Kräuterdünger	Neogard	N	3 %	Vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
BioTrissol Orchideen- dünger	Neogard	N	3 %	Vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
BioTrissol Tomatendünger	Neogard	N	3 %	Vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Brinotato	Briner	N	2.5 %	Kartoffelfruchtwasser
		P2O5	1 %	
		K2O	7 %	
Carbuna AND	Phytofox	N	4.5 %	Vinasse
		K2O	4 %	
Diamin Be	Protan AG	N	9 %	enzymatisch hydrolysierte Häute
Eutrofit	Silmark	N	4 %	Blutmehl, Kaliumsulfat
		K2O	2.5 %	
Eutrofit RP	Silmark	N	4 %	Blutmehl, Kaliumsulfat
		K2O	2.5 %	
Fylloton	Landor	N	6 %	Aminosäuren
Gesal Bio Obst- und Gemüsedünger	Compo Jardin	N	3.5 %	Kalivinasse, weicherdiges Rohphosphat
		K2O	6 %	
Gesal Bio Zitruspflanzen- dünger	Compo Jardin	N	3.5 %	Kalivinasse, weicherdiges Rohphosphat
		K2O	6 %	
Gesal öko balance Universaldünger	Compo Jardin	N	3 %	Vinasse
		K2O	5.2 %	
Hauert Biorga Flüssigdünger	Hauert HGB	N	3.5 %	Vinasse Hilfsstoff-Knospe
		K2O	4 %	
Hauert Biorga Tomaten	Hauert HGB	N	5 %	Magnesiumsulfat, Vinasse, hydrolysierte Häute Hilfsstoff-Knospe
		K2O	5 %	
Humigene Bioalgue	Cercle	N	3 %	Algenprodukte, hydrolysierte Häute
Isotonic B	Bio3g	N	3 %	Aminosäuren, pflanzliche Extrakte
		P2O5	1 %	
		K2O	2 %	
Labin Eco-K	Vitistim	N	1 %	Extrakt aus Oliven
		P2O5	2 %	
		K2O	10 %	
MH Tonic	Fontimpe	N	4.5 %	Vinasse
		K2O	6.5 %	
Migros Bio Garden - Gemüse- und Kräuterdünger	Migros	N	4 %	Vinasse, weicherdiges Rohphosphat
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Migros Bio Garden - Organisch-mineralischer Universaldünger	Migros	N	3 %	Vinasse, weicherdiges Rohphosphat
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Migros Bio Garden - Organischer Zitruspflanzendünger	Migros	N	4 %	Vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Migros Bio Garden Flüssigdünger	Migros	N	3 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Mikro Dünger	EM Schweiz	N	4 %	Vinasse, diverse Mikroorganismen
		K2O	4 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Myr Calcium	Meoc	N	4 %	Hülsenfrüchtemehl, Calciumcarbonat
		Ca	5 %	
Oecoplan Flüssigdünger	Coop	N	2.5 %	Vinsasse Hilfsstoff-Knospe
		K2O	2.5 %	
Oecoplan Gesal Obst- und Gemüsedünger	Compo Jardin	N	3.5 %	Pflanzenextrakte
		K2O	6 %	
OPF 7-2-3	EM Schweiz	N	7 %	Zuckerrübenextrakt, Kartoffelextrakt
		P2O5	1.5 %	
		K2O	2.5 %	
Organic Plant Feed (OPF) 5-2-5	Yves Kessler	N	5 %	
		P2O5	2 %	
		K2O	5 %	
Organic Plant Feed (OPF) 7-2-3	Yves Kessler	N	7 %	
		P2O5	2 %	
		K2O	3 %	
Organic Plant Feed 4-2-8	Yves Kessler	N	4 %	fermentierte pflanzliche Biomasse
		P2O5	2 %	
		K2O	8 %	
Penergetic b Bio Melasse	Penergetic	N	1.5 %	Bio Zuckerrübenmelasse
		K2O	3.5 %	
Penergetic b Melasse	Penergetic	N	1.5 %	Zuckerrübenmelasse
		K2O	5 %	
Penergetic p Bio Melasse	Penergetic	N	1.3 %	Bio Zuckerrübenmelasse
Plantigel	Cercle	N	3 %	Vinsasse, Algenextrakt
		K2O	4 %	
Protaminal Natura	PL-Agri	N	4 %	Pflanzenextrakte, Vinsasse
		P	2.5 %	
		K2O	2 %	
Stimurel	Agrobio Conseils	N	4 %	Fischmehl, Vinsasse
		K2O	5 %	
Swiss Green Golf Organic liquid N	Swiss Green	N	9 %	hydrolysierte Häute
Swiss Green Golf Organic liquid NKMg	Swiss Green	N	5 %	Vinsasse, Proteinhydrolysat
		K2O	5 %	
Trainer	Landor	N	5 %	Leguminosenmehl
Trapper Fert	Omya	N	9 %	hydrolysierte Häute
Trapper flüssig	Omya	N	9 %	hydrolysierte Proteine
Trapper Leaf	Omya			hydrolysierte Proteine
VinaBasic NK	Biocontrol	N	5 %	Vinsasse flüssig
		K2O	5.5 %	
Vitaly	Stähler	N	1 %	Zuckerrohrmelasse
		K2O	9 %	
Viva Flow	Landor	N	9 %	hydrolysierte Häute
Wuxal Bio Flüssigdünger	Hauert HGB	N	2 %	pflanzliche Extrakte
		P2O5	2 %	
		K2O	2 %	

1-6 Kalk-, Magnesium- und Schwefeldünger

1-6-1 Kalkdünger

1-6-1-1 Gesteinskalk

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Agro-Kalk	Landor	Ca	38 %	Calciumcarbonat

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Amisol compacte	Feuerstein	Ca	35 %	Calciumcarbonat
Basocarb 95	Feuerstein	Ca	39 %	Calciumcarbonat
Brinocal	Briner	Ca	38 %	Kalksteinmehl
Calci B Mix	Bio3g	Ca	23 %	
		Mg	5 %	
		S	6 %	
Calci Tonic Perle	Bio3g	Ca	32 %	Calcium-/Magnesiumcarbonat
		Mg	3 %	
Cap 80 Duo 10	Landor	Ca	30 %	Calcium-/Magnesiumcarbonat
		Mg	6 %	
Dolokal 95	Omya	Ca	39 %	Kalkgestein
Dolokorn	Reichmuth	Ca	24 %	Calcium-/Magnesiumcarbonat
		Mg	8 %	
Dolomit 11% Mg	Landor	Ca	22 %	Dolomitsteinmehl
		Mg	11 %	
Dolomit granuliert 9%	Calcium Fert	Ca	26 %	Calcium-/Magnesiumcarbonat
		Mg	9 %	
Dolomitkalk	3folium	Ca	22 %	Dolomit
		Mg	10 %	
Dolosul	Reichmuth	Ca	14 %	Calcium-/Magnesiumcarbonat, Gips
		Mg	4 %	
		S	10 %	
Düngekalk	Calcium Fert	Ca	38 %	
Düngkalk	Landor	Ca	37 %	Calciumcarbonat
		Mg	3 %	
Feuchtkalk	Calcium Fert	Ca	38 %	
Feuchtkalk	Landor	Ca	34 %	Kalksteinmehl
Floractiv	Timac Agro	Ca	21 %	Dolomit, Calciumcarbonat, Algenextrakte
		Mg	7 %	
		S	5 %	
Granukal	Omya			Calcium-/Magnesiumcarbonat
Granukal	Renovita	Ca	32 %	Calcium-/Magnesiumcarbonat
		Mg	1.5 %	
Hauert Biorga Gartenkalk mit Meeresalgen	Hauert HGB	Ca	30 %	Calciumcarbonat, Dolomit, Braunalgen
		Mg	2.5 %	Hilfsstoff-Knospe
Herbagreen Z20-L	Sanovita	Ca	33 %	Calcit
Herbagreen classic	Sanovita	Ca	39 %	Calcit
Herbagreen Z20	Sanovita	Ca	33 %	Calcit
Herbaland K	Sanovita	Ca	41 %	Calcit
Hersbrucker Gesteinsmehl	Reichmuth	Ca	20 %	Gesteinsmehl
		Mg	4 %	
Hersbrucker Gesteinsmehl siliziumreich	Calcium Fert	Ca	23 %	Calcium-/Magnesiumcarbonat
		Mg	6.5 %	
		SiO ₂	8 %	
Isocarb Mg	Terintran	Ca	30 %	Dolomit
		Mg	4 %	
Kalzeryna	Landi LU West	Ca	37 %	Calciumcarbonat
Kohlensaurer Magnesiumkalk	Ökohum			Calcium-/Magnesiumcarbonat
Kohlensaurer Magnesiumkalk 95	Reichmuth	Ca	22 %	Calcium-/Magnesiumcarbonat
		Mg	9 %	
Meerkalk	Amelgo	Ca	37 %	Calciumcarbonat

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Megagreen	Agribort	Ca	29 %	Calcit
Mg-Feuchtkalk	Landor	Ca	24 %	Calcium-/Magnesiumcarbonat
		Mg	10 %	
Micro Activ	Timac Agro	Ca	28 %	Calciumcarbonat, diverse Mikroorganismen
		Mg	2 %	
Microcarbonat	Landor	Ca	38 %	Calciumcarbonat
Migros Bio Garden - Kalk, granuliert	Migros	Ca	32 %	Calciumcarbonat
		Mg	3 %	
Natural green	Ökohum	Ca	31 %	Calciumcarbonat
		Mg	2 %	
Nekafor 15	KFN	Ca	37 %	Calciumcarbonat
Neutra B+	Bio3g	Ca	34 %	Dolomit, Gips, Calciumcarbonat
		Mg	8 %	
		S	6 %	
Omya Calciprill	Omya			Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat
Omya Magprill	Omya	Ca	25 %	Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat
		Mg	9.5 %	
OmyaPro Calcium	Omya	Ca	36 %	Calciumcarbonat
Opticarbonat	Opdebeeck	Ca	39 %	Calciumcarbonat
Opticarbonat feucht	Opdebeeck	Ca	34 %	Calciumcarbonat
Optiflor 55/35	Landor	Ca	22 %	Calcium-/Magnesiumcarbonat
		Mg	11 %	
Optiflor 80/10	Landor	Ca	37 %	Calciumcarbonat
		Mg	3 %	
Physiomag	Timac Agro	Ca	24 %	Muschelschalen, Dolomit, Kieserit
		Mg	7 %	
Plantos Verde	Plantos Verde	Ca	40 %	Calciumcarbonat
Rasen- und Gartenkalk	3folium	Ca	38 %	Calciumcarbonat
Rekalk	Opdebeeck	Ca	24 %	Calcium-/Magnesiumcarbonat
		Mg	9 %	
Spritzkalk	Reichmuth	Ca	38 %	Calciumcarbonat
Spritzkreidekalk extra fein	Reichmuth	Ca	38 %	Kalkstein
Sylaktiv	Timac Agro	Ca	15 %	Calciumcarbonat marinen Ursprungs, Kieserit
		Mg	4 %	
		S	5 %	
		SiO2	10 %	
Topcal Basic	Dom. Village	Ca	37 %	Kalkstein
Topcal Mg+	Dom. Village	Ca	32 %	Dolomit, Kalkstein
		Mg	2.5 %	
Tribocare Calcite	MR Agro	Ca	41 %	Calciumcarbonat
		Mg	3 %	
Vitalsel vibra' t1 ca	Hedel	Ca	39 %	Calciumcarbonat
Vitalsel vibra' t2 mo	Hedel	Ca	38 %	Calciumcarbonat
1-6-1-2 Algenkalk				
Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Coralite KR+	Wytor	Ca	35 %	Algenkalk
		Mg	2.5 %	
Glenactin 290 B	Landor	Ca	28 %	Algenkalk, Algenprodukte
		Mg	2.5 %	
Granulit KR+	Wytor	Ca	35 %	Algenkalk
		Mg	3 %	

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Hasolit Kombi granuliert	Landor	Ca 26 % Mg 3 %	Dolomit, Algenkalk
Hasolit Kombi plus	Landor	Ca 20 % Mg 6 % S 5 %	Kieserit, Calcium-/Magnesiumcarbonat, Algenkalk
Litho KR+	Wytor	Ca 35 % Mg 3 %	Algenkalk
Schwefelalgen 10% KR+	Wytor	Ca 28 % Mg 1 % S 4 %	Lithothamnium, Calciumsulfat
TMS M	Phytofox	Ca 32 % Mg 3 %	Algenkalk

1-6-1-3 Kalk aus Muschelschalen

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Calcimer T400 granuliert	Timac Agro	Ca 25 %	Mariner Kalkstein
Calcimer T400 Poudre	Timac Agro	Ca 28 %	Muschelkalk
Physiomax	Timac Agro	Ca 31 %	Muschelschalen, Calciumcarbonat, Kieserit

1-6-1-5 Übrige Kalke

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Ricokalk	Ricoter	P2O5 1 % Ca 22 %	Industriekalk aus Zuckerherstellung
Silikalk	Landor	Ca 26 % Mg 4 % SiO2 9 %	Konverterkalk

1-6-3 Schwefeldünger

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
3folium Gülleschwefel	3folium	S 99 %	Elementarschwefel
Biofimum Schwefel 22	Schneider	Ca 26 % S 22 %	Gips
Calciumschwefel	Landor	Ca 20 % Mg 2 % S 15 %	Gips
Calciumschwefel Bio	Calcium Fert	Ca 28 % S 20 %	Gips
Elementarer Schwefel, granuliert	Opdebeeck	S 90 %	Elementarer Schwefel, Bentonit
Hauert Schwefel	Hauert HGB	S 87 %	Schwefel, Tonmehl
Lebosol-Schwefel 800 SC	HünAgro	S 56 %	Schwefel
Meerkalk S+	Amelgo	Ca 33 % S 9 %	Kreide, Schwefel
Naturgipskorn, granuliert	Opdebeeck	Ca 20 % S 16 %	Gips
Omya Sulfoprill 14	Omya	S 14 %	Schwefel
Schwedokal 90 Granulat	BvG	S 90 %	Schwefel, Bentonit
Schwefel flüssig	Ökohum	S 46 %	Schwefel
Schwefel-Schwefel-Linsen 87%	Ökohum	S 87 %	Schwefel, Bentonit
Schwefel Schwefellinsen	3folium	S 87 %	elementarer Schwefel, Bentonit
Schwefellinsen	Biocontrol	S 90 %	elementarer Schwefel, Bentonit

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Schwefellinsen	Reichmuth	S	90 %	Schwefel, Bentonit
Sferosol-Sulfosprint-Afesol	Meoc	S	87 %	Schwefel, Bentonit
Sufrostar	Landor	S	57 %	elementarer Schwefel
Sulfix	Omya	S	56 %	Schwefel
Sulfo S	Stähler	S	57 %	Schwefel
Sulfogran	BvG	S	90 %	Schwefel, Bentonit
Sulfogranulat	Amelgo	S	90 %	Schwefel, Bentonit
Sulfolinsen	Amelgo	S	90 %	Schwefel, Bentonit

1-8 Blatt- und Spurenelementdünger

Bedingungen zum Einsatz von Blatt- und Spurenelementdüngern: siehe Einleitung.

1-8-3 Bordünger (B)

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Avogadron Strong Bo	Nisaba	B	1.5 %	Brennessellösung, Bor protokollpflichtig
Borax	EM Schweiz	B	17 %	Bor protokollpflichtig
Borax	Hauert HGB	B	15 %	Natriumtetraborat protokollpflichtig
Borax	Ökohum	B	11 %	Natriumtetraborat protokollpflichtig
Boronia 150	Meoc	B	11 %	Bor protokollpflichtig
Borstar	Landor	B	11 %	Bor protokollpflichtig
DüKa Bordünger	3folium	B	17 %	Bor protokollpflichtig
Fruitspeed B	Ökohum	N B	2 % 4 %	Borax, Ölkuchen, Ton, Kakaoschalen protokollpflichtig
Granubor Natur	Landor	B	15 %	Natriumborat protokollpflichtig
Hauert Solubor DF	Hauert HGB	B	17.5 %	Natriumborat protokollpflichtig
Humate de bore	Cercle	B	1.5 %	Kaliumhumat, Borethanolamin protokollpflichtig
Lebosol-Bor	HünAgro	B	11 %	Bor protokollpflichtig
Maneltra Bor Plus	Omya	B	150 g/l	Bor protokollpflichtig
Microbor	Leu+Gygax	B	15 %	Polybor protokollpflichtig
Oceryos I (früher: Biofort Bore)	Timac Agro	B	2 %	protokollpflichtig
Solubor DF	Landor	B	17.5 %	Borsäure, Natriumborat protokollpflichtig

1-8-4 Calciumdünger (Ca)

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
AminoCa	Biocontrol	N Ca	3.5 % 8 %	hydrolysierte Proteine, Calciumchlorid protokollpflichtig

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Biofort Calcium	Timac Agro	Ca	10 %	Calciumchlorid, Algenextrakt protokollpflichtig
Calciumchlorid 384	Schneider	Ca	12 %	Calciumchlorid protokollpflichtig
Chlorcal-220	Agrobio Conseils	Ca	16 %	Calciumchlorid protokollpflichtig
Fertileader azur	Timac Agro	Ca	11 %	Calciumchlorid protokollpflichtig
Fixa Calcium NG	Meoc	Ca	11 %	Calciumchlorid protokollpflichtig
Lebosol-Calcium	HünAgro	Ca	12 %	Calciumchlorid-Lösung Vorsicht gefährlich protokollpflichtig
Seactiv Azur	Timac Agro	Ca	11 %	Calciumchlorid protokollpflichtig
Tip	Leu+Gygax	Ca	12 %	Calciumchlorid protokollpflichtig

1-8-5 Eisendünger (Fe)

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
AminoFe	Biocontrol	Fe	5 %	Eisen protokollpflichtig
Biogarten Eisendünger	Biogarten	Fe	5 %	Eisen protokollpflichtig
Eisensulfat crist.	Ökohum			Eisensulfat protokollpflichtig
Ferro-Vit 7	Stähler	Fe	7 %	Eisen protokollpflichtig
Fruitspeed Fe	Ökohum	N Fe	1.5 % 7.5 %	Eisensulfat protokollpflichtig
Hauert Eisensulfat	Hauert HGB	Fe	30 %	Eisensulfat gesundheitsschädigend protokollpflichtig
Lebosol HeptaEisen	HünAgro	Fe	4.5 %	Eisen protokollpflichtig
Myr Fer	Meoc	N Fe	3 % 5 %	Eisensulfat protokollpflichtig
Oceryos II (früher Biofort Fer)	Timac Agro	Fe	2 %	Eisen protokollpflichtig
Optifer flüssig 6%	Papst	Fe	6 %	Tannextrakt
Plantalg Fe	Ökohum	Mg Fe	2 % 5 %	Algenextrakt, Eisensulfat protokollpflichtig

1-8-6 Magnesiumdünger (Mg)

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Aglio Mg	Phytofox			Knoblauchextrakt, Magnesiumsulfat protokollpflichtig
AglioPower	Phytofox			Knoblauchextrakt, Magnesiumsulfat protokollpflichtig
AlliumMag	Papst	Mg	3 %	Allium Extrakt, Magnesiumsulfat protokollpflichtig
AminoMg	Biocontrol	N Mg	2 % 4 %	Magnesiumsulfat protokollpflichtig

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Avogadron Strong Mg	Nisaba	Mg	2 %	Brennnessellösung, Magnesium protokollpflichtig
BioAktiv Professional Gemüse	Naveta			Magnesiumsulfat protokollpflichtig
BioAktiv Professional Obst	Naveta			Magnesiumsulfat protokollpflichtig
BioAktiv Professional Pflanzen	Naveta			Magnesiumsulfat protokollpflichtig
BioAktiv Professional Vino	Naveta			protokollpflichtig
Biplantol Mag	Ökohum	Mg	2 %	Magnesiumsulfat, Biplantol protokollpflichtig
Bittersalz	3folium	Mg	10 %	Magnesiumsulfat protokollpflichtig
Bittersalz (Epsó Top)	Landor	Mg S	10 % 13 %	Magnesiumsulfat protokollpflichtig
Epsó Top	Omya	Mg S	10 % 13 %	Magnesiumsulfat protokollpflichtig
Epsó Top	K+S Minerals	Mg S	10 % 13 %	Magnesiumsulfat protokollpflichtig
Esta Kieserit gran.	Opdebeeck	Mg S	15 % 20 %	Magnesiumsulfat protokollpflichtig
Esta Kieserit gran.	K+S Minerals	Mg S	15 % 20 %	Magnesiumsulfat protokollpflichtig
Hauert Kieserit	Hauert HGB	Mg S	16 % 20 %	Magnesiumsulfat protokollpflichtig
Hauert Magnesiumsulfat	Hauert HGB	Mg	10 %	Magnesiumsulfat protokollpflichtig
Kieserit	Landor	Mg S	16 % 20 %	Magnesiumsulfat protokollpflichtig
Kieserit	Omya	Mg S	15 % 20 %	Magnesiumsulfat protokollpflichtig
Lebosol-Magnesium 400 SC	HünAgro	Mg	15 %	Magnesiumcarbonat protokollpflichtig
Magnesiumsulfat	Ökohum	Mg S	16 % 32 %	Magnesiumsulfat protokollpflichtig
Myr Magnesium	Meoc	N Mg	3 % 5 %	Magnesiumsulfat, Ackerbohnenmehl protokollpflichtig
Oceryos III (früher: Biofort Mg)	Timac Agro	Mg	3 %	Magnesiumsulfat protokollpflichtig
Plocher combi-blatt mg	Plocher	Mg S	10 % 13 %	Magnesiumsulfat protokollpflichtig
YuccaTop Mg	Phytofox			Yucca schidigera Extrakt, Bittersalz protokollpflichtig

1-8-7 Mangandünger (Mn)

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Avogadron Strong Mn	Nisaba	Mn	5 %	Brennnessellösung, Mangan protokollpflichtig
Fruitspeed Mn	Ökohum	Mn	10 %	Mangansulfat protokollpflichtig
Hauert Mangansulfat	Hauert HGB	Mn	32 %	Mangansulfat protokollpflichtig

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Lebosol HeptaMangan	HünAgro	Mn	5 %	Mangan protokollpflichtig
Lebosol-Mangan 500 SC	HünAgro	Mn	28 %	Mangancarbonat protokollpflichtig
Mangansulfat	Landor	Mn	32 %	Mangansulfat protokollpflichtig
Mangansulfat	Ökohum	Mn	32 %	Mangansulfat gesundheitsschädigend, gewässergefährdend protokollpflichtig
Myr Mangan	Meoc	N Mn	3 % 5 %	Hülsenfrüchtemehl, Mangansulfat protokollpflichtig
Plantalg Mn	Ökohum	Mn	8.5 %	Mangansulfat protokollpflichtig

1-8-8 Molybdändünger (Mo)

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Hauert Natriummolybdat	Hauert HGB	Mo	40 %	Natriummolybdat protokollpflichtig
Lebosol-Molybdän	HünAgro	Mo	16 %	Natriummolybdat protokollpflichtig

1-8-9 Zinkdünger (Zn)

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Avogadron Strong Zn	Nisaba	Zn	6 %	Brennessellösung, Zink protokollpflichtig
Hauert Zinksulfat	Hauert HGB	Zn	35 %	Zinksulfat gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich protokollpflichtig
Lebosol HeptaZink	HünAgro	Zn	6 %	Zink protokollpflichtig
Lebosol-Zink 700 SC	HünAgro	Zn	40 %	Zinkoxid protokollpflichtig
Zinflow	Landor	Zn	700 g/l	Zink protokollpflichtig
Zinksulfat	Ökohum			Zinksulfat protokollpflichtig

1-9 Hilfsmittel und Hilfsstoffe

1-9-1 Gesteinsmehle

Gesteinsmehle mit hohem Kalkgehalt sind im Kapitel 1-6-1-1 «Gesteinskalk» aufgeführt.

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Basaltmehl paramagnetisch	Ortica	Mg SiO ₂	9 % 42 %	Basalt
Bentonit	3folium	K ₂ O Ca Mg	2 % 3 % 2 %	Bentonit
Bio-Lit	Landor	K ₂ O Mg SiO ₂	1 % 4 % 50 %	Diabassteinmehl
Biorga Urgesteinsmehl	Hauert HGB	K ₂ O Mg	2.5 % 1.5 %	Urgesteinsmehl Hilfsstoff-Knospe

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Eifelgold Urgesteinsmehl	Reichmuth	Ca	11 - 17 %	Lavagesteinsmehl
		Mg	6 - 16 %	
Fertiroc C	Power Nature	Ca	26 %	natürliche Gesteine und Mineralien gemahlen
Herbaland Z	Sanovita	K ₂ O	3 %	Zeolith
		Ca	3 %	
Migros Bio Garden - Steinmehl	Migros	K ₂ O	2 %	Gesteinsmehl
		SiO ₂	49 %	
Napf-Steinmehl	Mühle Briseck	Ca	12 %	Gesteinsmehl
Napfsteinmehl	Biogarten	Ca	12 %	Gesteinsmehl
Naturalit	Reichmuth	Ca	6.5 %	Urgesteinsmehl aus Diabas
		Mg	3 %	
Oxygrass	Hauenstein	SiO ₂	98 %	Gesteinsmehl
Oxysol	Omya	SiO ₂	98 %	Gesteinsmehl
Penergetic b Bentonit	Penergetic	Ca	3 %	Calcium-Bentonit
		Mg	1.5 %	
Penergetic b Quarz	Penergetic	SiO ₂	97.5 %	Sikron Quarz
Penergetic p Obst	Penergetic	Ca	3 %	Calcium-Bentonit
		Mg	2.5 %	
Penergetic p protector Bentonit	Penergetic	Mg	2 %	Bentonit
		SiO ₂	53	
Penergetic p protector Quarz	Penergetic	SiO ₂	98 %	Quarz
Penergetic p Quarz	Penergetic	SiO ₂	97.5 %	Sikron Quarz
Penergetic p Reben	Penergetic	Ca	3 %	Calcium-Bentonit
		Mg	2.5 %	
		SiO ₂	51 %	
Penergetic p shield Bentonit	Penergetic	Mg	2 %	Bentonit
		SiO ₂	53 %	
Penergetic p shield Quarz	Penergetic	SiO ₂	98 %	Quarz
Provita Magnesium	3folium	Mg	25 %	
Sandilit	Reichmuth			Vulkansand aus Diabas
Silidor	Landor	K ₂ O	5 %	vulkanisches Urgesteinsmehl
		Ca	6 %	
Simalith Basaltmehl / Durabas Basaltsand	Kaufmann	Ca	1 %	Basaltmehl
		Mg	14 %	
Steinmehl gekörnt	Reichmuth	K ₂ O	2 %	Dolomit- und Tonmehl
		Ca	20 %	
		Mg	4 %	
Steinmehl siliziumreich	Landor	SiO ₂	11 %	Gesteinsmehl
Terra Strat	unipoint	K ₂ O	3 %	Klinoptilolith, Tonerde, Feldspat, Mica
		Ca	2.5 %	
Urgesteinsmehl	3folium	Ca	11 %	Basalt (Diabas)
		Mg	10 %	
Vigna Tech 70-10	Petraglio	K ₂ O	6 %	Gesteinsmehl
		SiO ₂	52 %	
Zeolite Omya	Omya	SiO ₂	69 %	Zeolith
Zeolith Zem 70	Phytofox	K ₂ O	7 %	Zeolith
		SiO ₂	60 %	

1-9-2 Bodenhilfsstoffe

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Agrosol liquid	Agrosolution	Ca	20 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Algu'Humus	Bio3g	N	1 %	Pflanzenextrakte
		Ca	11 %	
		Mg	2.5 %	
APD-Pflanzenkohle	APD	K ₂ O	3.5 %	Pflanzenkohle
		Ca	25 %	
		Mg	4 %	
Bactériosol Booster 10	Sigeco	Ca	6 %	Steinmehl und Tonerde, pflanzlicher Kompost
		Mg	11.5 %	
Bactériosol concentré organic	Omya	N	2 %	Kompost, pflanzliche und mineralische Produkte
		P ₂ O ₅	1 %	
		K ₂ O	2 %	
Bactériosol Concentré UAB	Sigeco	N	2 %	Kakaoschalen, Calciumcarbonat, pflanzlicher Kompost
		P ₂ O ₅	1 %	
		K ₂ O	2 %	
Bactériosol Jardin	Baumläufer	N	2 %	
		P ₂ O ₅	1 %	
		K ₂ O	2 %	
Bihutherm (früh.: Bihutherm gehäckselte)	Renovita	N	1.5 %	gehäckseltes Stroh, Melasse
		K ₂ O	1.5 %	
Bio Force Deep Roots	Schweizer			diverse Mikroorganismen
Bio Force Vita Roots	Schweizer			Algenextrakt, Trichoderma spp., Bacillus spp.
Bio Rindenumus	Terre Suisse			Rinde
Biohop Terra Vital	Renovita	N	3 %	Pflanzenkohle
		P ₂ O ₅	1 %	
		K ₂ O	1.5 %	
Bioter Carbon	Biocontrol	N	3 %	Pflanzenkohle, diverse Mikroorganismen
		P ₂ O ₅	1 %	
		K ₂ O	1.5 %	
Biplantol Terra	Plantosan			Haferstrohmehl, Horngries, Urgesteinsmehl, Lavagranulat, Opticulit
Blattagil	EM Schweiz			Melasse, Huminsäure, pflanzliches Material
Bodenverbesserer	Ricoter			Hofdünger, Gartenkompost Hilfsstoff-Knospe
Carbonatur	Reichmuth			Pflanzenkohle
CarboPlant	Niederhäuser			Pflanzenkohle
CarboVit	Biogarten	N	3 %	Pflanzenkohle, diverse Mikroorganismen
		P ₂ O ₅	1 %	
		K ₂ O	1.5 %	
Carbuna ATS Pflanzenkohle	Phytofox	N	2 %	Pflanzenkohle, Vinasse
		K ₂ O	2 %	
Diacellite Nutri Granulat	Erem	SiO ₂	86 %	Diatomeenerde
EM Keramikpulver	Multikraft	SiO ₂	68 %	gebrannter Ton gemahlen
Energeo ARM 1	Timac Agro	Ca	25 %	
Energeo ARM 2	Timac Agro	Mg	3 %	mineralische Produkte
		S	15 %	
Florganic	Gbac	N	1 %	
		K ₂ O	1.5 %	
Fulvic 25	Yves Kessler			
Gartenkompost Bio-Line	Ricoter			Grüngutkompost Hilfsstoff-Knospe
GeoTak	Hauenstein			Cellulose
Grami-Biochar	Hauenstein			Pflanzenkohle

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Grami-Biochar active	Hauenstein			Pflanzkohle, Kompost
Grami-Fix Myko	Hauenstein	N	4 %	Mykorrhiza, Nährstoffe
		P2O5	2 %	
		K2O	1 %	
Hauert Biorga Bodenverbesserer mit Pflanzkohle	Hauert HGB			kompostierter Mist, Leonardit, Gesteinsmehl
Humag.plus	Speiser	K2O	10 %	Leonardit
Humulus TK42+	Phytofox			Huminsäureextrakt
Kanne Bio Ferment- getreide flüssig für Pflanzen	Kanne			fermentiertes Getreide
Kompost	Amriswil			pflanzlicher Kompost
Kompost	EM Schweiz			pflanzlicher Kompost
LiqHumus 18	Leu+Gygax			Leonardit
Mator	Meoc	N	1.5 %	Traubenkerntrester pelletiert
Microtop	Speiser			Eiweiss, Pflanzenextrakte, Gesteinsmehl
Migros Bio Garden - Gartenkompost	Migros	N	1 %	pflanzlicher Kompost
		K2O	1 %	
MK Start	Multikraft			diverse Mikroorganismen, Pflanzenauszüge, Melasse
Multikraft Roots	Multikraft			diverse Mikroorganismen, Melasse, Pflanzenauszüge
Nährhumus	Ökohum			Rindenkompost, Cocopeat, Holzfaser, Schafwolle
Natriumbentonit	Reichmuth			Bentonit
NaturHumin Boden	Reichmuth			Leonardit
NM Nutri-Zome	Hedel			fermentiertes Getreide
Oecoplan Gartenkompost	Coop			Grüngut Hilfsstoff-Knospe
Oliventrester	Ökohum	N	2.5 %	Oliventrester
		K2O	3.5 %	
Oscorna Bodenaktivator	Hauenstein	N	3 %	Steinmehle, pflanzliche Produkte, tierische Nebenprodukte
		P2O5	2 %	
Penergetic b Feldebau	Penergetic	K2O	2 %	Calcium-Bentonit
		Ca	2 %	
Penergetic b WV	Penergetic	SiO2	53 %	Bentonit-Montmorillonit
Penergetic k Bentonit	Penergetic	K2O	1.5 %	Bentonit
		Mg	1.5 %	
Penergetic k Melasse	Penergetic	K2O	3.5 %	Melasse
Penergetic p Bentonit	Penergetic	Ca	3 %	Bentonit-Montmorillonit
Penergetic p Feldebau	Penergetic	K2O	2 %	
		Ca	2 %	
Penergetic p Gemüse	Penergetic	K2O	2 %	Calcium-Bentonit
		Ca	2 %	
Perlhumus	EM Schweiz			
Perlhumus	Leu+Gygax			Leonardit
Pflanzkohle	Reichmuth			Pflanzkohle
Pflanzkohle	Ricoter			Pflanzkohle, Kompost Hilfsstoff-Knospe
Pflanzkohle Inkoh	Inega			Pflanzkohle

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Pflanzkohle Ortica	Ortica			Pflanzkohle
Plant-Booster	APD			Kompost, Pflanzkohle
Plocher humusboden me	Plocher			Melasse
Quaterna Activateur de croissance racinaire	Baumläufer			pflanzlicher Kompost, Ton
Quaterna Plant	Sigeco	Ca	1 %	Ton, pflanzlicher Kompost
		Mg	1.5 %	
Rhizeo Tonic	Bio3g	Ca	25 %	
		Mg	5 %	
Ribaforce Bio Dyn-sol	PL-Agri	N	2 %	pflanzlicher Kompost, Traubentrester, Kakaoschalen
		P2O5	1 %	
		K2O	2.5 %	
Rindenkompst 0-20 mm	Ökohum	N	1 %	pflanzlicher Kompost
		K2O	1 %	
Terra Biosa	Biosa CH			Kräuterextrakte, diverse Mikroorganismen
Terra+Tonic	Bio3g	Ca	17 %	Pflanzenextrakte
		Mg	4 %	
		S	3 %	
TerrActivo	Ökohum			Huminsäure-Lösung aus Traubentrester
TerrActivo	Phytofox			Huminsäure-Lösung aus Traubentrester
TMS.B	TMCE	Ca	20 %	Dolomit, Kieserit, Calciumcarbonat
		Mg	6 %	
		S	4 %	
Vegedor Activ	Timac Agro	N	2 %	Traubentrester, pflanzlicher Kompost
Vegethumus	Caminada	N	2 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	1 %	
Vegethumus	Landi la Côte	N	2 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	1 %	
Vegevert Pulgran	Fenaco Winterthur	N	1.5 %	kompostiertes pflanzliches und tierisches Material
		P2O5	1 %	
		K2O	1 %	
Verora Pflanzkohle	Verora			Pflanzkohle
Vitalsel Vibra'711 sols et plantes	Hedel	Ca	16 %	Ton, Lithothamnium
		Mg	1.5 %	
Vulkagran G	Renovita	K2O	3 %	Waschbims, Zeolith (Klinoptilolith)
Wurmerde (früher: Fuhrers Wurmerde)	Wurmstall	N	2.5 %	Wurmkompost
		P2O5	1 %	
		K2O	2.5 %	
Wurmhumus	Biogarten	N	1 %	Vermikompost
		P2O5	1 %	
Wurmkompost	WormUp			

1-9-5 Algenextrakte

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Algan	Omya	N	1 %	Braunalgenextrakt
		K2O	6 %	
Algicin	PlantoSys	K2O	4 %	Nutri-Kelp, Weidenrindenextrakt
AlgoFol	Biogarten			Algenprodukte
Algovital Plus	Biocontrol			Algenprodukte, Pflanzenextrakt
Biofalgue	Cercle			Algenextrakt
Braunalgenpulver	EM Schweiz	K2O	2 %	Ascophyllum nodosum

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Euro Vive Pure Liquide	Phytofox	K2O	5 %	Algenprodukte
Foralg Advance	Vitistim	K2O	7 %	Ascophyllum nodosum, Ecklonia maxima, Laminaria digitata
Goemar Bio	Stähler			Algenextrakt
Hasorgan Profi	Landor	K2O	5 %	Algenextrakt (Ascophyllum nodosum)
Noctudor	Leu+Gygax	N	1.5 %	Braunalgen
Phylgreen	Agribort			Ascophyllum nodosum
Phytoamin	HünAgro	K2O	1.5 %	Algenextrakt (Ascophyllum nodosum)
Plantalg Mg	Ökohum	Mg	6 %	Algenextrakt
Polygrün	Leu+Gygax			Algenextrakt
RenoSan 1	Fenaco Winterthur	N	1.5 %	Braunalgen
Vitality	Bio3g			

1-9-6 Pflanzenhilfsmittel

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Ampelos Booster (früher: Geolife Ampelos)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Ampelos Humificant (früher: Geolife Ampelos)	Bioma			Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme
Anthos Booster (früher: Geolife Booster)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Anthos Humificant (früher: Geolife Anthos)	Bioma			Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme
Aquisol Brennnessel-Ferment 5-Fach Konzentrat	Agroto			
Aquisol Prenospot	Agroto			Kräuterferment
Banbaki Booster (früher: Geolife Banbaki)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Banbaki Humificant (früher: Geolife Banbaki)	Bioma			Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme
Begreen F	Begreen			Pflanzenextrakt
Beinwelljauche	Biogarten			Beinwelljauche
Beinwellpellets	Biogarten			Beinwell
Betalgine PCH	Comptoir			getrocknete Algen
Bio Force Fungal	Schweizer			Pflanzenextrakte
Bio Force Fungal Spray	Schweizer			Pflanzenextrakte
Bio Force Insecta Spray	Schweizer			Pflanzenextrakte
Bio Force Roses and Flowers Spray	Schweizer			Pflanzenextrakte
Bio Force Stress Regeneration	Schweizer			Pflanzenextrakte
Bio Force Stress Regeneration Spray	Schweizer			Pflanzenextrakte
Bio Force Veggie Spray	Schweizer			Pflanzenextrakte
Biofusan	Speiser			Leonardit
Bioresan R.A.	Speiser			Pflanzenextrakte
Biorga Vital Blattforte	Hauert HGB			
Blattimpuls	EM Schweiz			
Brennnesseljauche	Cercle			

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Fermentierter Brennnesselextrakt (früher: Brennessel Extrakt Konzentrat)	Multikraft			Brennessel, Mikroorganismenlösung
Brennesseljauche	Landor			Brennessel fermentiert
Brennesselpellets	Biogarten			Brennessel
Capito Bio Schachtelhalmextrakt	Landi Schweiz			Schachtelhalm
Capito-Begreen	Landi Schweiz			Pflanzenextrakt
Carpos Booster (früher: Geolife Carpos)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Carpos Humificant (früher: Geolife Carpos)	Bioma			Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme
Diacellite Nutri Pulver	Erem	SiO ₂	86 %	Diatomeenerde
Empsico Booster (früher: Geolife Empsico)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Empsico Humificant (früher: Geolife Humificant)	Bioma			Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme
Farnjauche	Landor			Farnextrakt
Fence N	Leu+Gygax			Sojaöl, Braunalgen
Fermentierter Knoblauch- und Chiliextrakt (früher: MK 5)	Multikraft			Vinasse, Mikroorganismenlösung
Fermentierter Pflanzenextrakt	Multikraft			Vinasse, Mikroorganismenlösung
Fitoclin	Ecosfera	SiO ₂	64 %	Gesteinsmehl
Fulvagra Liquid 25	EM Schweiz			Huminstoffe
Fulvic 25 - Huminstoff	EM Schweiz			Huminstoff
Fylo (früher: Geolife Fylo)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Humixa-B Biologica	Natural Farm	N	1 %	Extrakt aus Wurmhumus, Enzyme
Humixa-P Polivalente	Natural Farm			Extrakt aus Wurmhumus
Humixa-R Radicale	Natural Farm			Enzyme, Extrakt aus Wurmhumus
Istos Booster (früher: Geolife Istos)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Istos Humificant (früher: Geolife Istos)	Bioma			Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme
J3C Boust+	Landor			Brennesselauszug, Beinwellauszug
J3C Form+	Landor			Schachtelhalm- und Brennesselauszug, Beinwellauszug
Kanne	Cerle			fermentiertes Getreide
Kanne Bio Brottrunk für Pflanzen	Kanne			fermentiertes Getreide
Kipos Booster (früher: Geolife Kipos)	Bioma			Arthrospira maxima, Arthrospira platensis, Ascophyllum nodosum
Kipos Humificant (früher: Geolife Kipos)	Bioma			Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme
Klinospray	unipoint			Klinoptilolith, Bentonit
Kompost Tee für prächtige Pflanzen	Changesol	N K ₂ O	1 % 1 %	Regenwurmkompost, Kräuterextrakt

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Lalstim Fit	Lallemand Plant Care		Hefeextrakt
Liqhumus 18	EM Schweiz		Kaliumhumat-Lösung
MK Blatt	Multikraft		Vinasse, Mikroorganismenlösung
MK Blume	Multikraft		Pflanzenextrakte, diverse Mikroorganismen
MK Gemüse	Multikraft		diverse Mikroorganismen, Pflanzenextrakte
MK Multical	Multikraft		Calciumcarbonat
MK Wein	Multikraft		Pflanzenextrakte, diverse Mikroorganismen
Molnasa Sprühmolkenpulver	Multikraft		Molkepulver
Multikraft Flowers	Multikraft		Pflanzenextrakte, diverse Mikroorganismen
Multikraft Flowers Sprühlösung	Multikraft		diverse Mikroorganismen, Pflanzenextrakte
Multikraft Plants	Multikraft		
Multikraft Plants Sprühlösung	Multikraft		
Natural Growth	WTZ		
NH 953 EM O Kultur	Niederhäuser		Molkenpulver, Mineralstoffe, Keramikpulver
NH 954 EM O Pflanzenpflege Schachtelhalm	Niederhäuser		diverse Mikroorganismen, Melasse, Schachtelhalm
NH 955 EM O Pflanzenpflege Brennnessel	Niederhäuser		Mikroorganismen, Melasse, Brennnesselextrakt
NM Nutri-Folia	Hedel		fermentiertes Getreide
Orticanna Bloom	Ortica		Brennnessel fermentiert
Orticanna Grow	Ortica		
Ortilia	Ortica		
Ortimia	Ortica		
Penergetic p Melasse	Penergetic		Melasse
Pflanzen-Fit	EM Schweiz		Melasse, diverse Mikroorganismen, Pflanzenextrakte
Plocher blatt-spezial me	Plocher		Melasse
Plocher combi-blatt do	Plocher		Dolomit
Plocher combi-blatt me	Plocher		Melasse
Plocher pflanzen do	Plocher		Dolomit
Plocher pflanzen me	Plocher		Melasse
Salicylpuur	PlantoSys		Baumrindenextrakt
Fermentierter Schachtelhalmextrakt (früher: Schachtelhalm Extrakt Konzentrat)	Multikraft		Schachtelhalm
Schachtelhalmextrakt	Biogarten		Schachtelhalm
Schachtelhalm pellets	Biogarten		Schachtelhalm
Seramis Organic Vitalnahrung	Westland Schweiz		pflanzliche Aminosäuren, Pflanzenextrakte
Sporos Booster (früher: Geolife Sporos)	Bioma		Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Sporos Humificant (früher: Geolife Sporos)	Bioma		Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Thermokipio Booster (früher: Geolife Thermokipio)	Bioma		Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Thermokipio Humificant (früher: Geolife Thermokipio)	Bioma		Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme
TSB Bio Landwirtschaft Applikation 1	TSB		Pflanzenextrakte, diverse Mikroorganismen
TSB Bio Landwirtschaft Applikation 1-C	TSB		Pflanzenextrakt, Algenextrakt
TSB Bio Landwirtschaft Applikation 2	TSB		Pflanzenextrakte, Algenextrakt
TSB Bio Landwirtschaft Applikation 3	TSB		Algenextrakt, Pflanzenextrakte
TSB Bio Landwirtschaft Applikation 4	TSB		Pflanzenextrakte
Urban Jungle	Multikraft		Pflanzenextrakte, diverse Mikroorganismen
Urban Jungle Sprühlösung	Multikraft		Pflanzenextrakte, diverse Mikroorganismen
Vital	Leu+Gygax		Melasse, diverse Mikroorganismen, Pflanzenextrakte
Waldleben	Bucher		fermentierte pflanzliche Materialien

1-9-11 Homöopathische Zubereitungen

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Aquisol Frühling	Agroto		homöopathisches Kuhmistpräparat
Aquisol Herbst	Agroto		homöopathisches Hornmistpräparat
Aquisol Kälte & Schock	Agroto		homöopathische Lösung aus Blütenauszügen
Aquisol Pilz	Agroto		homöopathisches Präparat aus pflanzlichen Extrakten
Aquisol Sommer	Agroto		homöopathisches Präparat aus Quarz
Aquisol Stauchen	Agroto		homöopathisches Präparat aus Quarz- und Tonmineralien
Aquisol Stoffwechsel	Agroto		homöopathisches Präparat aus fermentierten Kräutern
Aquisol Winter	Agroto		homöopathisches Horntonpräparat
Biplantol Buxus	Plantosan		Nähr- und Wirkstoffe in homöopathischer Konzentration
Biplantol Contra X2	Plantosan		Nähr- und Wirkstoffe in homöopathischer Konzentration
Biplantol Kompost	Plantosan		Nähr- und Wirkstoffe in homöopathischer Konzentration für Kompost
Biplantol Plus SG	Plantosan		Nähr- und Wirkstoffe in homöopathischer Konzentration für Schweinegülle, Hühner- und Pferdemit
Biplantol Rose	Plantosan		Nähr- und Wirkstoffe in homöopathischer Konzentration
Biplantol SOS	Plantosan		Nähr- und Wirkstoffe in homöopathischer Konzentration
Biplantol Vital	Plantosan		Nähr- und Wirkstoffe in homöopathischer Konzentration
Biplantol Vital Plus	Plantosan		Nähr- und Wirkstoffe in homöopathischer Konzentration

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Biplantol Plus	Plantosan		Nähr- und Wirkstoffe in homöopathischer Konzentration für Rindergülle, Mist und Kompost
Vitex Blutlaus	Stähler		homöopathisches Extrakt aus Pflanzen
Vitex Compact	Stähler		homöopathisches Extrakt aus verschiedenen Pflanzen
Vitex Fungi	Stähler		homöopathisches Extrakt aus Pflanzenteilen
Vitex Hemi	Stähler		homöopathisches Extrakt aus diversen Schädlingen (Wanzen)
Vitex Lepidoptera	Stähler		homöopathisches Extrakt aus verschiedenen Lepidoptera
Vitex Nema	Stähler		homöopathisches Extrakt aus Pflanzenteilen
Vitex Plus	Stähler		homöopathische Lösung aus Mineralstoffen
Vitex Red	Stähler		homöopathisches Extrakt aus Pflanzenextrakten
Vitex Thripidae	Stähler		homöopathisches Extrakt aus Thripidae
Vitex Verde	Stähler		homöopathisches Extrakt aus Pflanzen

1-9-20 Mikroorganismenpräparate

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Actigrains N	Cercle		Azotobacter
Actigrains P	Cercle		Azotobacter, Bacillus polymyxa, B. megaterium
Amazon	Ewia		Bacillus mojavenis
Avengelus Granulat	MycoSolutions		Trichoderma atrobrunneum
Avengelus Sporenlösung	MycoSolutions		Trichoderma atrobrunneum
Azobac	Speiser		diverse Mikroorganismen
Azofix Plus	Leu+Gygax		Paenibacillus polymyxa
Bactiva 5x	PL-Agri		Trichoderma harzianum, T. reseei, Gliocladium virens, Bacillus subtilis, B. megaterium, Pseudomonas fluorescens
Bactiva	PL-Agri		diverse Mikroorganismen
BactoFil Professional 1	ProFinis		diverse Mikroorganismen
BactoFil Professional 2	ProFinis		diverse Mikroorganismen
Bactolive Plus	Schweizer		Bacillus spp., Trichoderma sp.
Biohop Divina	Renovita		Trichoderma atobrunneum
BioTaurus Balkonoase	Neogard		Bodenbakterien
BioTaurus Erntefreude	Neogard		Bodenbakterien
Biotaurus Ernteglück (früher Erntefreude)	TAA		Bodenbakterien
BioTaurus Gartenglück	Neogard		Bacillus subtilis
BioTaurus Kräutergarten	Neogard		Bodenbakterien
BioTaurus Pflanzenliebe	Neogard		Bodenbakterien
BioTaurus Rosenwunder	Neogard		Bodenbakterien
BioTaurus Zitruszauber	Neogard		Bodenbakterien
BioTaurus Balkonoase	TAA		Bodenbakterien
BioTaurus Gartenglück	TAA		Bacillus subtilis
BioTaurus Kräutergarten	TAA		Bodenbakterien
BioTaurus Pflanzenliebe	TAA		Bodenbakterien
BioTaurus Rosenwunder	TAA		Bodenbakterien
BioTaurus Zitruszauber	TAA		Bodenbakterien
Capito Bio Wurzel Hilfe	Landi Schweiz		Bacillus amyloliquefaciens

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Carbuna BAM	Phytofox			diverse Mikroorganismen
Casibac CP10	Casanova			diverse Mikroorganismen
Ceres	Cercle			Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum
Clybio	Fubio			diverse Mikroorganismen
Effektive Mikroorganismen Aktiv	Multikraft			Mikroorganismenlösung
EM O (früher: NH EM O Pflanzenpflege)	Niederhäuser			diverse Mikroorganismen
EM Urlösung	Multikraft			
EM1	EM Schweiz			diverse Mikroorganismen
Endo Top	PL-Agri			diverse Mikroorganismen
Endospor Dry Mix	PL-Agri	SiO ₂	47 %	diverse Mikroorganismen
Fongibacter	Cercle			Bacillus methylophilus, Trichoderma harzianum
Fosfix Plus	Leu+Gygax			Bacillus aryabhattai
Gaia sol	Phytofox			Bacillus amyloliquefaciens, Trichoderma harzianum
Gallygon	Bioma			diverse Mikroorganismen
Globacil	Phytofox			Bacillus amyloliquefaciens, Glomus intraradices und mosseae
Heles	Cercle			Bacillus methylophilus
Lalrise Max WP	Biocontrol			Saccharomyces cerevisiae, Rhizopagus irregularis
Lalrise Max WP	Lallemand Plant Care			Saccharomyces cerevisiae, Rhizopagus irregularis
Lalrise Techno Start Liquid	Lallemand Plant Care			Bacillus amyloliquefaciens
MK Boden	Multikraft			Mikroorganismenlösung, Vinasse
Myradix	Biogarten			diverse Mykorrhizapilze
NH 709 EMGa	Niederhäuser			diverse Mikroorganismen
NH 777 Boden-Bokashi	Niederhäuser			Weizenkleie, diverse Mikroorganismen
NH 778 Boden-Bokashi-Würfel	Niederhäuser			Weizenkleie, Gesteinsmehl, diverse Mikroorganismen
NH Buchsbaumpflege	Niederhäuser			diverse Mikroorganismen
NH EM O Plus Pflanzenpflege	Niederhäuser			diverse Mikroorganismen, Pflanzenextrakte
Nutribio N	Syngenta			Azotobacter salinestrus
NuTrinum	Agroline Bioprotect			Trichoderma atrobrunneum
Remedier	Cercle			Trichoderma harzianum, T. viride
RhizoPlus	Biogarten			
RhizoSan	Biogarten			Trichoderma harzianum
RhizoSol	Biocontrol			Bacillus amyloliquefaciens
RhizoVital 42	Biocontrol			Bacillus amyloliquefaciens
Ribatop	PL-Agri			Bacillus subtilis, B. megaterium, Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum, T. reesei, Gliocladium virens
Rise P Dual Tech	Lallemand Plant Care			Saccharomyces cerevisiae, Bacillus amyloliquefaciens
Rise P Dual Tech	Schneiter			Saccharomyces cerevisiae, Bacillus amyloliquefaciens
Rosenpflegemittel (früher: NH Rosenpflegemittel)	Niederhäuser			diverse Mikroorganismen

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Rotte-Lenker	EM Schweiz		Lactobacillus casei, L. plantarum, Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris, Kräuter
Rotte-Lenker Starter-Ferment (früher: Rotte-Lenker-Konzentrat)	EM Schweiz		Lactobacillus casei, L. plantarum, Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris
Ruinex	Leu+Gygax		Trichoderma
Sporado	Ewia		Bacillus mojavensis
Symbac	Agroline Bioprotect		Bacillus amyloliquefaciens
T-Gro	Biocontrol		
Terrafert Blatt	Multikraft		diverse Mikroorganismen
Terrafert Boden	Multikraft		diverse Mikroorganismen
Terrasan	Leu+Gygax		Lactobacillus casei, L. plantarum, Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris

1-12 Dünger-, Gülle-, Mist-, Kompost- und Biogaszusätze

Produkte für den Einsatz im Stall sind in Kapitel 4-3 (Produkte für die Stallhygiene) aufgeführt.

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Active NS	Agro Weber			
Bactériolit Activateur de compost	Baumläufer			pflanzlicher Kompost, Gesteinsmehl
Bactériolit Concentré	Omya			Calciumcarbonat, pflanzlicher Kompost
Bactériolit Concentré	Sigeco			Calciumcarbonat, pflanzlicher Kompost
Bio Güllekohle	Herzog Mülimatt			Pflanzenkohle
Biogarten Kompost-beschleuniger	Biogarten	N	7 %	Melasse, diverse Mikroorganismen für Kompost
BioTaurus Kompost Gold	Neogard			Bodenbakterien
BioTaurus Orchideentraum	Neogard			Bodenbakterien
BioTaurus Kompost Gold	TAA			Bodenbakterien
BioTaurus Orchideentraum	TAA			Bodenbakterien
Boden-Fit	EM Schweiz			EM 1, Melasse
Brinogia	Briner	N	3 %	
		K2O	5.5 %	
Capito Kompost-beschleuniger Bio	Landi Schweiz	N	5 %	Knochen- und Federmehl, pflanzliche Nebenprodukte
		P2O5	3 %	
		K2O	2 %	
Casibac CP	Casanova			diverse Mikroorganismen für Gülle und Mist
Compostin Natura	Künzle K FAG			pflanzliche Öle und Extrakte für Mist und Gülle
EdaBiom+ Mikrobennahrung	Edapro	N	2 %	Luzerne gemahlen, Leonardit, Algenmehl, Leinsamenmehl
		K2O	5 %	
Em-x Keramikpulver super cera-c	EM Schweiz			gebrannter Ton
Enzymer	Natural Farm			Dolomit, organische Nebenprodukte, Lava für Gülle, Mist und Kompost
Enzymix	Natural Farm	N	3.5 %	Lava, Dolomit, organische Nebenprodukte für Gülle, Mist und Kompost
Gartenaktiv KR+	Wytor	N	5 %	Algenkalk, Federmehl, Bentonit für Kompost
		P2O5	1.5 %	
		Ca	16 %	

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Glenor KR+	Wytor	Ca	15 %	Bentonit, Algenkalk für Gülle
Güllealk	Landor	Ca	38 %	Calciumcarbonat
Güllenkalk	Reichmuth	Ca	28 %	Calcium-/Magnesiumcarbonat für Gülle
Güllenkalk microfein	Reichmuth	Ca	38 %	Calciumcarbonat
Hasorgan MC flüssig	Landor	K ₂ O	2.5 %	Algenextrakt Güllezusatz
Hauert Biorga Composter	Hauert HGB	N	5 %	Malz, Maisprotein, Dolomit für Kompost
		P ₂ O ₅	1.5 %	
		K ₂ O	3 %	Hilfsstoff-Knospe
Humigene Compost	Cercle	N	1 %	pflanzlicher Kompost, diverse Mikroorganismen
Humigene LCI	Cercle			
Kalk-N-fix	Plantos Verde	Ca	23 %	Kalkstein, Zeolith
		Mg	11 %	
Kompoststarter 550	Bionika			diverse Kräuter, Diabasmehl, mineralische Produkte für Kompost
Kopros P	Bioma			Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme
Kopros B	Bioma			Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme
Kopros C	Bioma			diverse Mikroorganismen, Algenextrakt, Enzyme
Kopros F	Bioma			Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme
Kopros H	Bioma			Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme
Kopros S	Bioma			Enzyme, diverse Mikroorganismen, Algenextrakt
Landor Schwefel	Landor	S	90 %	Schwefel
Litho KR+ Eukalyptus	Wytor	Ca	30 %	Eukalyptusessenz, Algenkalk
		Mg	6 %	
Microbactor	Landor			diverse Mikroorganismen
Migros Bio Garden - Kompoststarter	Migros	N	1.5 %	Trester, Fleischmehl, pflanzlicher Kompost, Calciumcarbonat
NaturHumin Gülle	Reichmuth			Leonardit
NH 9440 Milva	Niederhäuser			diverse Mikroorganismen
Oecoplan Kompost Aktivator	Coop	N	5 %	Malz, Maisprotein, Trester für Kompost
		P ₂ O ₅	1 %	
		K ₂ O	3 %	Hilfsstoff-Knospe
Penergetic g calcium carbonate (früher: Penergetic g)	Penergetic	Ca	38 %	für Gülle
Penergetic g Melasse	Penergetic	N	1.5 %	Melasse für Gülle
		K ₂ O	3.5 %	
Plocher flüssighumus cc	Plocher			Calciumcarbonat
Plocher flüssighumus me	Plocher			Melasse
Plocher geflügelkompost me	Plocher			Melasse
Plocher kompost & mist cc	Plocher			Calciumcarbonat
Plocher kompost & mist kf2 me	Plocher	K ₂ O	4 %	Zuckerrübenmelasse
Plocher rotteförderung intensiv do	Plocher	Ca	21 %	
		Mg	12 %	
Plocher rotteförderung intensiv me	Plocher			

Produkt	Firma	Gehalt		Zusammensetzung, Bemerkungen
Seso	Bionika			diverse Mikroorganismen, Melasse für Mist und Kompost
Sulfogüll plus	BvG	S	90 %	elementarer Schwefel, Bentonit
Synthetos	Bioma			Algenextrakt, diverse Mikroorganismen, Enzyme
TMS Lis.B	TMCE	Ca	19 %	Kieserit, Calciumcarbonat, Dolomit
		Mg	6 %	
		S	4 %	
Tominmehl	Biogarten	K ₂ O	1.5 %	Basalt-Urgesteinsmehl
		Ca	8 %	
		Mg	6.5 %	
Tradicompost	Comptoir			Melasse, diverse Mikroorganismen, Calciumcarbonat
TSB Bio Oekologie	TSB			Pflanzenextrakte, diverse Mikroorganismen
Z'dry	Olmix	Ca	23 %	Ton, Calciumcarbonat, Sägemehl, Dolomit
		Mg	3.5 %	
Z'fix	Olmix	Ca	31 %	Calciumcarbonat für Gülle
		Mg	2 %	

1-20 Komposte und Gärprodukte

Es dürfen AUSSCHLIESSLICH Komposte und Gärgut eingesetzt werden, welche vom Betriebsmittelteam geprüft wurden (siehe Einleitung). Sie finden die Produkte auf www.betriebsmittelliste.ch (Online-Suche und interaktive Karte). Bei den Komposten ist pro Werk nur eine Qualität aufgeführt. Falls noch andere Qualitäten (Siebung oder Reifegrad) erhältlich sind, so dürfen diese ebenfalls verwendet werden. Maximale Transportdistanzen: siehe Einleitung.

Demeter verlangt eine Aufbereitung der Komposte mit den biodynamischen Düngerezusatzpräparaten.

1-20-8 Diverse Recyclingdünger

In erster Priorität müssen Substrate aus biologischer Pilzzucht verwendet werden (Kap. 1-20-8-1). Nur wenn keine solchen verfügbar sind, können Substrate aus konventioneller Pilzzucht (Kap. 1-20-8-2) verwendet werden. Maximale Transportdistanz: 80 km (Luftlinie). Neu finden Sie auf www.betriebsmittelliste.ch eine interaktive Karte, wo die Standorte aller Betriebe eingezeichnet sind.

1-20-8-1 Gebrauchte Substrate aus biologischer Pilzzucht

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Bio Beerensubstrat aus Holzpilzkulturen	Fine Funghi		Holzpilzsubstrat Substrat für Heidelbeeren und andere Beeren im Freiland pH 4.5 - 5.0
Bio Champost Fine Funghi	Fine Funghi		Substrat aus Champignonproduktion

1-20-8-2 Gebrauchte Substrate aus konventioneller Pilzzucht

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Champi-Hum	Wauwiler		gebrauchtes Pilzsubstrat
Gerber Champignerde	Wyss-Iltigen		gebrauchtes Pilzsubstrat
Wauwiler Champignon-Kompost	Wauwiler		gebrauchtes Pilzsubstrat

1-25 Mulchmaterialien, Töpfe und technische Materialien

Es dürfen auch nicht in dieser Liste aufgeführte Produkte eingesetzt werden.

1-25-1 Abdeckmulche

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Bio Föhrenrinde	Wyss		
Biorga Terravital	Hauert HGB		Chinaschilf Hilfsstoff-Knospe
Boum Schilfmulch	Boum		Schilfmulch
BRF (bois raméal fragmenté)	Mbx		
Capito Holzschnitzel	Landi Schweiz		Holzschnitzel
Capito Rindenmulch	Landi Schweiz		Rinde
Choco d'Or	Ökohum		Kakaoschalen
Compo Bio Holzschnitzel	Compo Jardin		Holzschnitzel
Garten Holzwolle	Ricoter		Holzwolle
Holzschnitzel	Ricoter		Holzschnitzel
Kakaoschalen	Ricoter		Kakaoschalen
Kieferndekor	Ökohum		Kiefernrinde
Lärchenrinde	Ricoter		Lärchenrinde
Miscanthus (früher: Chinaschilf)	Ökohum		Chinaschilfhäcksel
Mulchmaterial	Gramoflor		Holzfasern, Holzhäcksel
Oecoplan Abdeckmaterial	Coop		Nadelholzrinde
Oecoplan Holzschnitzel	Coop		Holzschnitzel
Piniendekor	Ökohum		Pinienrinde
Pinienrinde	Ricoter		Pinienrinde
Plaquettes forestières	Mbx		
Ricoplay	Ricoter		Nadelholzschnitzel
Rindenabdeckmaterial	Ricoter		Rinde
Rindenmulch	Terre Suisse		Nadelholzrinde
Rindenmulch 0-40mm	Ökohum		Nadelholzrinde
Schilfmulch	Landi Schweiz		Schilfmulch
Schilfmulch	Ricoter		Chinaschilfhäcksel

1-25-3 Abbaubare Abdeckvliese

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Thorenap Vigne	Sothexto		Jutefasern, Hanffasern 1400 g/m ²

1-25-12 Abbaubares Saatgutvlies

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Schneiderfilz Naturfaservlies zur Pflanzenanzucht	Schneiderfilz		Naturfasern Naturvlies, Hanfmatte-Substrat, für die Anzucht von Kressen und Microgreens (v.a. Kräuter, Gemüse, Salatpflanzen im Zweikeimblattstadium), auch vertical farming.
Sellana Schafwollmatte	Fiwo		Schafwolle für Wildstauden-Ziegel

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Sellana Schafwollmatte	Vias		Schafwolle für Wildstauden-Ziegel

1-25-15 Abbaubare Töpfe

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Growcoon	Maan		
Organic 2.0	Ellepot		

1-25-16 Hilfsmittel für das Ausbringen von Saatgut und Setzlingen

Es dürfen ausschliesslich Papiertöpfe für Setzlinge verwendet werden, die in diesem Kapitel aufgeführt sind.

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Bio Viskose Waben	Dorfgeist		Setzlingstöpfe aus Naturfasern
Hanfkettenwaben - Hemp Pots	Dorfgeist		Setzlingstöpfe aus Naturfasern

1-28 Saathilfsmittel und Saatgutaufbereitungsmittel

Es dürfen auch nicht in dieser Liste aufgeführte Saathilfsmittel eingesetzt werden.

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Fulltack	Full Service		Haftmittel für Hydrosaat
Hi Stick Soja	BASF Schweiz		Bradyrhizobium japonicum
Nitragin Gold	Hauenstein		Tonminerale, Sinorhizobium meliloti
Promos	3folium		Pflanzenextrakt
RhizoFix RF-10	3folium		Bradyrhizobium japonicum
RhizoFix RF-20	3folium		Rhizobium fabae
RhizoFix RF-30	3folium		Rhizobium pisi
RhizoFix RF-40	3folium		Rhizobium leguminosarum
RhizoFix RF-45	3folium		Rhizobium leguminosarum
RhizoFix RF-50	3folium		Ensifer meliloti
RhizoFix RF-60	3folium		Rhizobium leguminosarum
Sapphire seed coat premix blue	Ad Terram		nur für die industrielle Saatgutbeschichtung
Sapphire seed coat premix green	Ad Terram		Frucht- und Pflanzenextrakte nur für die industrielle Saatgutbeschichtung
T-Gro Easy-Flow	Biocontrol		Trichoderma asperellum kd

1-30 Substrate und Erden

Betriebsspezifische Substratmischungen sind erlaubt (siehe Einleitung).

Demeter verlangt eine Aufbereitung der Kultursubstrate mit den biodynamischen Düngerezusatzpräparaten (ausser bei Anzuchterden).

1-30-3 Substrate ohne Torf

Substrate ohne Torf dürfen für alle Anwendungen eingesetzt werden. Für einheimische Wildpflanzen dürfen nur Substrate ohne Torf eingesetzt werden.

1-30-3-1 Aussaatsubstrate ohne Torf

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Aussaaterde	Ökohum		Coco-Peat, Rindenhumus, Quarzsand, Holzfaser, Perlite Herstellungsdatum: ja

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Aussaaterde Bio-Line ohne Torf	Ricoter		Holzfaser, pflanzlicher Kompost, Cocopeat, Sand für Garten, Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Belflor Aussaaterde	Ricoter		Torfersatz bio fein, Kompost, Coco-Peat, Sand Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Capito Aussaaterde ohne Torf	Landi Schweiz		Kompost, Cocopeat, Sand Salz 1500 µS/cm; pH: 7.5; Herstellungsdatum: ja
Compo Bio Aussaat- und Kräutererde	Compo Jardin		Coco-Peat, Substratkompost, Holzfasern, Perlite Herstellungsdatum: nein
Floraself Nature Anzucherde	Hornbach		Holzfasern, pflanzlicher Kompost, Coco-Peat, Sand
Floraself Nature Kräuter- und Anzucherde	Hornbach		Holzfaser, Coco-Peat, Kompost
Komposterde	Axpo Biomasse		Landerde, pflanzlicher Kompost
Oecoplan Aussaaterde	Coop		Holzfaser, Gartenkompost, Sand Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Substrat 167	Ricoter		Coco-Peat, Rindenkompost, Holzfasern, Sand

1-30-3-2 Weitere Substrate für die Produktion ohne Torf

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Bio-Erde ohne Torf	Ökohum		Bims, Kompost, Coco Mix, Holzfaser, Coco-Peat für Topf, Herstellungsdatum: nein
Bio-Kräutererde ohne Torf	Ökohum		Kompost, Bims, Coco-Peat, Coco Mix, Holzfaser
Biohop Universalerde Gartenbau	Renovita		Landerde, Gartenkompost, Holzhäcksel fein Herstellungsdatum: nein
Carbon Allround	Ökohum		Kompost, Holzfasern, Reisspelzen, Blähton gebrochen, Pflanzenkohle, Coco-Peat Herstellungsdatum: ja
Carbon Gartensubstrat	Ökohum		Kompost, Quarz, Coco-Peat, Holzfasern, Ziegelsand, Pflanzenkohle, Substratton Herstellungsdatum: ja
Containererde ohne Torf bio	Ökohum		Rindenkompost, Holzfaser, Reisspelzen, Bims Herstellungsdatum: ja
Containererde ohne Torf bio SW	Ökohum		Rindenkompost, Holzfaser, Reisspelzen, Bims Herstellungsdatum: ja
F.-E. Topferde torffrei (Bio)	Hawita		Rindenkompost, Ton, Holzschnitt, Cocopeat Salz 800-1500 µS/cm; pH 6.2-6.8; Herstellungsdatum: ja
Gärtnererde / Wildblumenerde	Maurer		Cocosfaser, Holzfaser, Lava, Landerde, pflanzlicher Kompost Salz 1600 µS/cm, pH 7.9 Herstellungsdatum: nein
GF Zero PP	Gramoflor		Kokosmark/-faser, Perlit, Kompost, Holzfaser, Pinienrinde Herstellungsdatum: nein
Green Topf torffrei	Patzer		Holzfaser, Ton, Cocosmark, pflanzlicher Kompost, Rindenhumus pH 6.0, Herstellungsdatum: nein
Growblock (Organisch)	Jiffy		Kokosfaser
Hauert Bio Trog- und Kübelpflanzen	Hauert HGB		Holzfasern, Rindenkompost, Blähton gebrochen, Landerde, Coco-Peat, Bims Herstellungsdatum: nein

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Inkoh-Terra Komposterde	Inega		Kompost
Jiffy-7C Organisch	Jiffy		Kokosfaser
Maritime Pinienrinde	Dieffenbach		Rindenkompost; pH 5.5 Herstellungsdatum: ja
Plant Mix	Ökohum		Kompost, Holzfasern, Reisspelzen, Miscanthus, Blähton fein Herstellungsdatum: ja
ProLine Herb	Bigler		Herstellungsdatum: ja
Ricoter Kräuternerde	Ricoter		Holzfasern, Cocopeat, Rindenkompost, Gartenkompost Herstellungsdatum: nein
SM Bio Kultursubstrat torffrei Container 2021	Wyss		Herstellungsdatum: nein
SM Bio Kultursubstrat torffrei Tray	Wyss		Herstellungsdatum: nein
Substrat 127 Bio	Ricoter		Landerde, Holzfasern, Rindenkompost Herstellungsdatum: nein
Substrat 128 Bio	Ricoter		Rindenkompost, Holzfasern, Cocopeat Herstellungsdatum: nein
Substrat 141	Ricoter		Herstellungsdatum: nein
Substrat 165	Ricoter		Coco-Peat, Holzfasern, Rindenkompost, Perlit
Substrat 202	Ricoter		Holzfasern, Kompost, Lava, Landerde
Substrat 282	Ricoter		Rindenkompost, Torfersatz grob, Coco-Peat, Blähton gebrochen, Landerde
Substrat 283	Ricoter		Coco-Peat, Rindenkompost, Holzfasern, Landerde, Perlit Herstellungsdatum: ja
Substrat 292	Ricoter		Rindenkompost, Holzfasern, Landerde, Coco-Peat, Blähton gebrochen Herstellungsdatum: ja
Topferde ohne Torf SW	Ökohum		Holzfasern, Coco-Peat, Rindenumus, Rindenkompost, Perlit, Reisspelzen

1-30-3-4 Substrate für Balkon und Kleingarten ohne Torf

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Aktiverde	Ricoter		Uerde, Pflanzenfasern, Kompost, Landerde Hilfsstoff-Knospe
Balkon- und Hochbeeterde CO2-clean (früher: Balkon- und Hochbeeterde)	Ricoter		Holzfasern, Rindenkompost, Holzhäcksel fein, Landerde, Pflanzenkohle Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Beerenerde	Ricoter		Holzfasern, Rindenkompost Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Belflor Bio-Sol Universalerde	Ricoter		pflanzlicher Kompost, Holzfasern, Cocopeat, Landerde Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Belflor Citruserde	Ricoter		Torfersatz bio grob, Kompost, Bimsstein, Coco-Peat Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Belflor Kräutelerde	Ricoter		Kompost, Torfersatz bio grob, Coco-Peat, Babs (Schwammgewebe) Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Bio Hochbeeterde ohne Torf	Terre Suisse		Holzfaser, Rindenhumus, Schwarzerde, Kokosfaser, Kompost Herstellungsdatum: nein
Bio Kräutelerde	Terre Suisse		Landerde, Kompost, Porlith, Quarzsand Herstellungsdatum: nein
Bio Kübel- & Trogerde ohne Torf	Terre Suisse		Blähton gebrochen, Rindenhumus, Holzfaser, Schwarzerde, Kompost, Kokosfaser, Ton Herstellungsdatum: nein
Bio Kübelpflanzenerde	Wyss		Herstellungsdatum: ja
Bio Moorbeet- und Hortensiererde	Wyss		Herstellungsdatum: ja
Bio Rosenerde	Wyss		Herstellungsdatum: ja
Bio Universalerde mit Greenplant	Wyss		Herstellungsdatum: ja
Bio-Universalerde	Ökohum		Coco-Peat, Rindenhumus, Holzfaser, Kompost, Bimssand, Blähtonsand Herstellungsdatum: ja
Blumen- und Gemüseerde Bio-Line	Ricoter		Holzfaser, Rindenkompst, Holzhäcksel fein, Landerde Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Blumen- und Geranienerde	Ricoter		Kompost, Holzfaser, Landerde Herstellungsdatum: nein
Blumen- und Geranien-erde CO2-clean	Ricoter		Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Blumenwiesenerde Bio-Line	Ricoter		Holzfaser, Kompost, Kiessand, Landerde Hilfsstoff-Knospe
Boum Pflanzenerde	Boum		Kompost, Pflanzenfasern, Landerde, Rundkies, Pflanzenkohle Herstellungsdatum: nein
Capito Erde Universal Bio	Landi Schweiz		pflanzlicher Kompost, Holzfasern, Cocopeat, Rindenkompst
Capito Gemüseerde ohne Torf	Landi Schweiz		Kompost, Holzfaser, Rindenkompst, Coco-Peat Herstellungsdatum: ja
Compo Bio 50% weniger Gewicht Universalerde	Compo Jardin		Cocopeat, Holzfaser, Rindenhumus
Compo Bio Hochbeet- und Gemüseerde	Compo Jardin		Grünschnittkompost, Rindenhumus, Holzfaser Herstellungsdatum: nein
Compo Bio Tomaten-, Gemüse- und Kräutelerde	Compo Jardin		pflanzlicher Kompost, Cocopeat, Holzfaser Herstellungsdatum: nein
Compo Bio Universalerde	Compo Jardin		pflanzlicher Kompost, Cocopeat, Holzfaser Herstellungsdatum: nein
Compo Hochbeet- und Gemüseerde	Compo Jardin		Grünschnittkompost, Holzfaser, Rindenhumus Herstellungsdatum: nein
Compo Oecoplan Kräuter-, Tomaten- und Gemüseerde	Compo Jardin		Holzfasern, Rindenkompst, Kompost Herstellungsdatum: nein Hilfsstoff-Knospe
Die Biologische	Ernst Meier		Rindenkompst, Holzfasern, Landerde Herstellungsdatum: nein

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Floraself Nature Blumenerde	Hornbach		Holzfaser, Coco-Peat, pflanzlicher Kompost
Floraself Nature Gemüse- und Tomatenerde	Hornbach		Holzfaser, Kompost, Coco-Peat
Floraself Nature Hochbeeterde	Hornbach		Holzfaser, pflanzlicher Kompost, Landerde
Floraself Nature Kräutererde	Hornbach		Holzfaser, Coco-Peat, Kompost
Floraself Nature Pflanzerde	Hornbach		Holzfaser, pflanzlicher Kompost, Landerde
Gartenerde	Ökohum		Rindenkompost, Perlite, Sand, Ziegelsand, Holzfaser, Coco-Peat, Substratton ohne Torf, Herstellungsdatum: ja
Gartenhumus	Ricoter		pflanzlicher Kompost, Landerde
Gemüse- und Kräutererde	Zulauf		pflanzlicher Kompost, Holzfaser, Cocopeat, Reisspelzen Salz: 800 µS/cm; pH 7.2 Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Gemüseerde CO2-clean (früher: Gemüseerde)	Ricoter		Holzfaser, Holzhäcksels fein, Kompost, Landerde, Pflanzenkohle Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
GF Zero	Gramoflor		Cocopeat, Holzfaser, pflanzlicher Kompost, Kokosfaser Herstellungsdatum: nein
Grüne Profi Bio-Erde	Ricoter		Holzfasern, Kompost, Landerde Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Grüne Profi Bio-Hochbeeterde	Ricoter		Kompost, Pflanzenfaser, Landerde Herstellungsdatum: nein
Hanferde	Ricoter		Rindenkompost, Holzfaser, Holzfaser Hilfsstoff-Knospe
Hauert Bio Universalerde	Hauert HGB		Holzfasern, Rindenkompost, Coco-Peat, Landerde Herstellungsdatum: nein
Hauserde	Amriswil		Kompost, Landerde, Torfersatz, Bims pH 6.8
Hortensiererde	Ricoter		Kompost, Holzfaser Herstellungsdatum: nein
Kübelpflanzenerde	Ricoter		Landerde, Rindenkompost, Blähton, Holzfaser Herstellungsdatum: nein
Migros Bio Garden Aussaat- und Kräutererde	Migros		Kompost, Cocopeat, Sand
Migros Bio Garden Balkon- und Geranienerde	Migros		Grünkompost, Holzfaser, Landerde Herstellungsdatum: nein
Migros Bio Garden Hochbeet- und Gemüseerde (früher: MBG Gemüseerde)	Migros		Kompost, Holzfasern, Sägespäne, Sand
Migros Bio Garden Mediterrane Kübel-pflanzenerde	Migros		Grünkompost, Holzfaser, Tongranulat, Landerde Herstellungsdatum: nein
Migros Bio Garden Universalerde	Migros		Kompost, Holzfasern fein, Rindenumus Herstellungsdatum: nein

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Naschgarten	Ökohum		Coco-Peat, Holzfaser, Kompost, Bimssand, Perlite, Blähton fein ohne Torf, Herstellungsdatum: ja
Oecoplan - Compo Sana Universalerde	Compo Jardin		Rindenkompst, Grünschnittkompost, Cocopeat, Holzfasern Herstellungsdatum: nein Hilfsstoff-Knospe
Oecoplan Blühpflanzen- und Balkonerde	Coop		Rindenkompst bio, Holzfasern grob, Landerde, Hornspäne Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Oecoplan Blumen- und Gemüseerde	Coop		Holzfaser, Kompost, Holzhäcksel fein, Landerde Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Oecoplan Gemüseerde	Coop		Holzfaser, Landerde, Holzhäcksel fein, Kompost, Pflanzenkohle Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Oecoplan Kräuter-, Tomaten- und Gemüseerde	Coop		Kompost, Holzfasern, Cocopeat Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Oecoplan Kräutelerde	Coop		Holzfaser, Kompost, Holzhäcksel fein, Landerde Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Oecoplan Kübel- pflanzenerde	Coop		Landerde, Rindenkompst, Blähton gebrochen, Holzfaser grob Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Oecoplan Leichterde	Coop		Holzfaser, Kompost, Holzhäcksel fein Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Oecoplan Südpflanzenerde	Coop		Holzfaser, Kompost, Bims, Landerde Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Oecoplan Torfersatz	Coop		Holzschnitt, pflanzlicher Kompost, organischer Dünger zur Bodenverbesserung, Zuschlagstoff für Substrate, Torfersatz Hilfsstoff-Knospe
Oecoplan Universalerde	Coop		Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Oecoplan Vegane Balkonerde	Coop		Rindenkompst, Holzhäcksel fein, Landerde, Holzfasern Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Pflanzenerde	Ricoter		Holzfaser, Landerde, Kompost Herstellungsdatum: nein
Ricoter Kräutererde Bio-Line	Ricoter		Rindenkompst, Holzfaser bio grob, Coco-Peat, Babs Herstellungsdatum: nein Hilfsstoff-Knospe
Rindenkompst	Axpo Biomasse		
Rosenerde	Ökohum		Coco-Peat, Holzfaser, Kompost, Rindenhumus, Blähton Feinkorn, Substratton, Bimssand Herstellungsdatum: ja

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Rosenerde	Ricoter		Kompost, Holzfaser, Landerde Herstellungsdatum: nein
Schweizer Erde	Ricoter		Holzfasern, Kompost, Landerde Herstellungsdatum: nein
Schweizer Profigärtner-Erde	Ricoter		Holzfasern, Kompost, Landerde Herstellungsdatum: nein
Schweizer Trogerde CO2-clean	Ricoter		Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Spar Natural Bio-Universalerde	Spar		Kompost, Holzfaser, Landerde Herstellungsdatum: nein
Südpflanzenerde Bio-Line	Ricoter		Holzfasern, Kompost, Bims, Landerde Hilfsstoff-Knospe
Topferde ohne Torf	Ökohum		Holzfasern, Coco-Peat, Rindenhumus, Rindenkompost, Perlite, Reisspelzen Herstellungsdatum: ja
Trogerde	Ricoter		Blähton gebrochen, Landerde, Kompost, Holzfasern Herstellungsdatum: nein
UFA-Qualitätserde ohne Torf	Fenaco Winterthur		Holzfasern, Rindenhumus, Kompost, Kokosfasern, Schwarzerde, Ton Herstellungsdatum: nein
UFA-Trog- und Dachgartenerde	Fenaco Winterthur		Blähton gebrochen, Kompost, Rindenhumus, Schwarzerde, Holzfasern, Kokosfasern, Ton Herstellungsdatum: nein
Zitruspflanzenerde	Ricoter		Holzfasern, Rindenkompost, Lava, Landerde Herstellungsdatum: nein

1-30-3-6 Substrate für Zimmerpflanzen ohne Torf

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Bonsaierde	Ricoter		Bims, Landerde, Holzfasern Herstellungsdatum: nein
Floraself Nature Orchideenerde	Hornbach		Pinienrinde Herstellungsdatum: nein
Grünpflanzenerde CO2-clean	Ricoter		Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Kakteenerde	Ricoter		Holzfasern, Bims, Sand, Rindenkompost, Lava Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Migros Bio Garden Kakteenerde	Migros		Cocopeat, Sand, Holzfasern Herstellungsdatum: nein
Migros Bio Garden Orchideenerde	Migros		Pinienrinde, Holzfasern Herstellungsdatum: nein
Oecoplan Grünpflanzenerde	Coop		Pflanzenfasern, Kompost, Landerde, mineralischer Anteil, Pflanzenkohle Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Oecoplan Kakteenerde	Coop		Holzfasern, Sand, Gartenkompost, Lava, Bims Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Oecoplan Orchideenerde	Coop		Pinienrinde Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Ricoter Orchideenerde	Ricoter		Pinienrinde, Kokosfasern Herstellungsdatum: nein

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Wasserpflanzenerde	Ricoter		Landerde, Pflanzenfasern, Kompost, Sand Herstellungsdatum: nein
Zimmerpflanzenerde	Ricoter		Holzfasern, Kompost, Perlit Herstellungsdatum: nein

1-30-4 Substrate mit geringem Torfanteil

Diese Kategorie enthält Substrate mit maximal 30 % Torf. Sie dürfen für Gruppenpflanzen und Stauden, für Topfpflanzen und Kräuter sowie für die Anzucht eingesetzt werden.

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Bio Peat reduced Bedding Plants	GVZ-Rossat		Cocos, Torf (30 %), Kompost, Rinde, Ton pH 5.8, Herstellungsdatum: ja
Bio Pot 70	Kekkilä		Torf (30 %), Holzfasern, Kokosfasern, pflanzlicher Kompost Salz 500 µS/cm; pH 6.5; Herstellungsdatum: ja
Bio-Staudenerde	Ökohum		Rindenkompost, Weisstorf, Holzfasern, Perlite, Blähton Feinkorn Herstellungsdatum: ja
GF 30 neu	Gramoflor		Herstellungsdatum: nein
Lignostrat - Bio T 30	Hawita		Ton, Rindenkompost, Torf (30 %), Cocopeat, Holzschnitt Salz 800-1500 µS/cm; pH 5.8-6.5; Herstellungsdatum: ja
Substrat 151	Ricoter		Torf (30 %), Cocopeat, pflanzlicher Kompost, Holzhäcksel, Landerde Herstellungsdatum: nein
Universalerde	Axpo Biomasse		für Topf- und Balkonpflanzen, Herstellungsdatum: ja

1-30-5 Substrate mit mittlerem Torfanteil

Diese Kategorie enthält Substrate mit 30 – 50 % Torf. Sie dürfen für Topfpflanzen und Kräuter sowie für die Anzucht eingesetzt werden.

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Alpenflor Kräutenerde	Faltermeier		pflanzlicher Kompost, Torf (50 %), Perlit, Kokosmehl Salz 800-2000 µS/cm; pH 5.8-6.6; Herstellungsdatum: nein
Bio Herb Mix CH	Kekkilä		Torf (50 %), Cocos, pflanzlicher Kompost Salz 500 µS/cm; pH 6.5; Herstellungsdatum: ja
Bio Peat reduced Herbs	GVZ-Rossat		Torf (50 %), Cocosgries, Kompost pH 5.8, Herstellungsdatum: ja
Bio-Topferde	Ökohum		Weisstorf, Kompost, Holzfasern, Rindenumus, Blähtonsand, Perlite Herstellungsdatum: ja
Bio-Universalerde	Terre Suisse		Torf (35 %), anmoorige Erde, pflanzlicher Kompost, Kokosfasern, Ton Herstellungsdatum: nein
Florabella Bio Blumenerde	Bigler		pflanzlicher Kompost, Torf (40 %), Holzschnitt Herstellungsdatum: ja
Floradur Pot Bio	Floragard		Torf, Kokosmark, pflanzlicher Kompost, Perlit, Flora Bio-Mix Salz 800-1600µS/cm; pH 5.9-6.7; Herstellungsdatum: nein

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Floradur Pot Container Bio	Floragard		pflanzlicher Kompost, Kokosmark, Torf, Perlit, Flora Bio Mix Salz 800-1600 µS/cm; pH 5.9-6.7 Herstellungsdatum: nein
Floradur Pot Herbs Bio	Floragard		Torf, pflanzlicher Kompost, Kokosmark, Perlit, Flora Bio Mix Herstellungsdatum: nein
GF 50	Gramoflor		Torf (45 %), Holzfaser, Cocopeat, pflanzlicher Kompost Herstellungsdatum: nein
GF 50 spezial	Gramoflor		Torf (50 %), Kokosfaser, Kompost, Perlit, Holzfaser Herstellungsdatum: nein
Green Container	Patzer		Torf (50 %), Holzfaser, Rindenumus, Ton pH 6.0, Herstellungsdatum: nein
Green Pikier	Patzer		Torf (45 %), Holzfaser, Cocosmark, Ton, pflanzlicher Kompost pH 6.0, Herstellungsdatum: nein
Green Topf	Patzer		Torf (45 %), Holzfaser, Ton, Kompost, Kokos pH 6.0, Herstellungsdatum: nein
Lignostrat - Bio T 50	Hawita		Ton, Torf (50 %), Rindenumus, Cocopeat, Holzschnitt Salz 800-1500 µS/cm; pH 5.8-6.5; Herstellungsdatum: ja
ProLine Kräutersubstrat	Bigler		Torf (50 %), Kompost, Holzfaser, Kokosmark Herstellungsdatum: ja
ProLine Pottting (früher: ProLine Topfsubstrat)	Bigler		Torf (50 %), Ton, pflanzlicher Kompost, Cocopeat Herstellungsdatum: ja
ProTer+ Profi Topfsubstrat (Kräuter) Typ 8	Deltaflor		Torf (45 %), Rindenumus, Holzfasern Herstellungsdatum: ja
Substrat 152	Ricoter		Torf (45 %), pflanzlicher Kompost, Cocopeat, Holzfaser Herstellungsdatum: nein

1-30-6 Substrate mit hohem Torfanteil

Diese Kategorie enthält Substrate mit 50 – 70 % Torf. Sie dürfen für nur für die Anzucht von Jungpflanzen eingesetzt werden.

1-30-6-1 Presstopferden mit hohem Torfanteil

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Bio Grond 30	Kekkilä		Torf (70 %), Cocos, pflanzlicher Kompost Salz 500 µS/cm; pH 6.5; Herstellungsdatum: ja
Bio-Presstopferde	Ökohum		Schwarztorf (35 %), Weisstorf fein (35%), Kompost, Rindenumus, Holzfaser, Quarzsand Herstellungsdatum: ja
Floradur Block Bio CH	Floragard		Torf (70 %), Kompost, Flora Bio Mix Herstellungsdatum: nein
Floradur Block Bio HF	Floragard		Torf (70 %), pflanzlicher Kompost, Holzfaser Salz: 700-1500 µS/cm; pH 5.9-6.7 Herstellungsdatum: nein
Gea Bio-PTE CH	Gramoflor		Torf (70 %), Cocopeat, Kompost Herstellungsdatum: nein
GF Bio-PTE CH	Gramoflor		Torf (70 %), Kompost, Cocopeat Herstellungsdatum: nein

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Go Bio 1	GVZ-Rossat		Torf (66 %), Cocopeat, pflanzlicher Kompost Salz 1000 µS/cm, pH 5.8 Herstellungsdatum: ja
Green Presstopf	Patzer		Torf (70 %), Holzfaser, pflanzlicher Kompost pH 6.0, Herstellungsdatum: nein
ProLine Potgrond	Bigler		Torf (70 %), pflanzlicher Kompost Herstellungsdatum: ja
ProTer+ Profi Bio- Presstopferde	Deltaflor		pflanzlicher Kompost, Torf (70 %)
Proter+ S bio Presstopf TR 40	Deltaflor		Torf (60 %), Holzfaser, Kompost Herstellungsdatum: ja

1-30-6-2 Anzuchterden mit hohem Torfanteil

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Alpenflor Anzuchterde	Faltermeier		Torf (70 %), pflanzlicher Kompost Salz 800-1600 µS/cm; pH 5.8-6.6; Herstellungsdatum: nein
Anzuchterde	Ökohum		Weisstorf fein (62 %), Rindenumus, Kompost, Blähtonsand, Perlite Herstellungsdatum: ja
Bio Start 30	Kekkilä		Torf, Kokos, pflanzlicher Kompost Salz 500 µS/cm; pH 6.5; Herstellungsdatum: ja
Bio-Aussaaterde + Perlite CH	Gramoflor		Torf (70 %), Cocopeat, Perlit Herstellungsdatum: nein
Bio-Aussaaterde CH	Gramoflor		Torf (70 %), Kokosmehl, Kompost Herstellungsdatum: ja
Proline Tray (früher: ProLine Traysubstrat)	Bigler		Torf (70 %), pflanzlicher Kompost, Hornmehl Herstellungsdatum: ja
ProTer+ Profi Anzuchterde Typ 7	Deltaflor		pflanzlicher Kompost, Torf (70 %) Herstellungsdatum: ja
S Bio Tray CH	Floragard		Torf (70 %), Kokosmark, Grünschnittkompost Salz 800-1600 µS/cm; pH 5.9-6.7 Herstellungsdatum: nein
Substrat 153	Ricoter		Torf (60 %), pflanzl. Kompost, Holzfaser, Sand, Hornspäne Herstellungsdatum: nein

1-30-9 Substrate für spezielle Anwendungen

Im Freiland und zur Bodenverbesserung sind nur Substrate ohne Torf erlaubt.

1-30-9-1 Substrate für den Landschaftsgartenbau

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Gartenbauerde Universal torffrei	Renovita		Holzfaser, Rindenumus, Kompost Herstellungsdatum: ja
Landerdemischung	Santokom		pflanzlicher Kompost, Landerde
Spielplatzbelag	Ökohum		Hart- und Weichholzschnitzel, Holzhäcksel Herstellungsdatum: ja

1-30-9-2 Substrate für Moorbeete

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Moorbeeterde	Ricoter		Holzfaser, Rindenkompost, Lärchenrinde Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Moorbeeterde Torffrei	Biogarten		Holzschnitzel, Kaffeesatz, Hornspäne Salz 400-800 µS/cm, pH 6.5-8.0, Herstellungsdatum: ja

1-30-9-3 Baumsubstrate

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Baumgrubensubstrat	Ricoter		Lava, Landerde, Sand Herstellungsdatum: nein
Baumsubstrat 1	Ökohum		Schotter, Ziegelsand, Blähtonsand, Kompost, Ziegelsplitt, Substratton Herstellungsdatum: ja
Baumsubstrat 1 mit Bio-Kohle A	Ökohum		Ziegelsand und Splitt, Schotter, Kompost, Blähtonsand, Pflanzenkohle, Substratton Herstellungsdatum: ja
Baumsubstrat 2	Ökohum		Schotter, Ziegelsand, Blähtonsand, Kompost, Substratton Herstellungsdatum: ja
Inkoh-Soil Baumgruben- substrat mit EBC-Agrobio Pflanzenkohle	Inega		Blähschiefer, Sand, Kompost, Pflanzenkohle Herstellungsdatum: ja
Substrat 778	Ricoter		Herstellungsdatum: nein
Substrat Baumschule Container klein ohne Torf	Premier Tech		Rindenkompst, Kokosfaser, Kokos fein, Holzfaser, Kompost Herstellungsdatum: ja

1-30-9-4 Rasensubstrate

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Belflor Rasenerde	Ricoter		Torfersatz bio fein, Coco-Peat, Sand, Kompost Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Bio Rasenerde	Wyss		Herstellungsdatum: ja
Biohop Rasen Topdress	Renovita		Holzfaser, Rindenkompst, Quarzsand, Perlit, Landerde, Zeolith Herstellungsdatum: nein
Grami Top ohne Torf	Hauenstein		Cocopeat, Sand, pflanzlicher Kompost
Hauert Rasenerde	Hauert HGB		pflanzliche und mineralische Stoffe
Novoterre Royal Bio	Schweizer		Sand, Landerde, Holzfaser, Perlit Herstellungsdatum: nein
Oecoplan Rasenerde	Coop		Holzfaser, Sand, Gartenkompost, Landerde Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Rasenerde	Axpo Biomasse		für Rasenunterhalt
Rasenerde 146 ohne Torf	Ricoter		Sand, Cocopeat, Landerde, Perlit Herstellungsdatum: nein
Rasenerde Bio-Line ohne Torf	Ricoter		Holzfaser, Cocopeat, Sand, Kompost Herstellungsdatum: ja Hilfsstoff-Knospe
Rasenhumus Bio-Line	Ricoter		Kompost, Holzfaser, Landerde, Pflanzenkohle Hilfsstoff-Knospe
Rasentragschicht	Ricoter		Kompost, Landerde, Pflanzenfaser, Vulkangestein Herstellungsdatum: nein

1-30-9-7 Substrate für Dachgärten			
Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Biohop Dachgarten + Kübelpflanzenerde	Renovita		Blähton gebrochen, Rindenkompost, Landerde Herstellungsdatum: nein
Dach & Trogs substrat ohne Torf	Terre Suisse		Prolith, Schwarzerde, Kokosfaser, Holzfaser, Kompost, Rindenhumus, Ton, Lava Herstellungsdatum: nein
Dach- und Trogerde extensiv (früher: Dachgartenerde extensiv)	Ökohum		Ziegel, Blähschiefer, Kompost, Blähton, Bims ohne Torf, Herstellungsdatum: ja
Dach- und Trogerde intensiv (früher: Dach- und Trogerde)	Ökohum		Blähton gebrochen, Rindenkompost, Blähton Feinkorn, Tuff, Ziegelsplitt, Kalksplitt, Holzfaser ohne Torf, Herstellungsdatum: ja
Dachgartenerde 204	Ricoter		Blähton gebrochen, Bims, Rindenkompost, Landerde, Lava Herstellungsdatum: nein
Dachgartensubstrat mineral	Ökohum		versch. mineralische Komponenten ohne Torf, Dachbegrünung

1-30-9-8 Substrate für Tropenhäuser			
Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Steppenkornerde	Ökohum		Rindenkompost, Blähtonsand, Perlite, Kalksplitt Herstellungsdatum: ja
Steppensubstrat	Ökohum		Rindenkompost, Blähtonsand, Ziegelsplitt, Sand ohne Torf, Herstellungsdatum: ja

1-30-9-10 Substrate für die Pilzzucht			
Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
ChampFood Eco HT	ChampFood		Zusatz zu Pilzsubstraten
ChampFood Eco HT Plus	ChampFood		Zusatz zu Pilzsubstraten

1-30-9-20 Weitere Substrate für spezielle Anwendungen			
Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Mineraldekor	Ökohum		Bims, Blähton gebrochen
Mineralsubstrat «Kunz»	Ökohum		diverse Sande

1-31 Substratkomponenten

Es dürfen auch Substratzuschlagsstoffe verwendet werden, welche nicht in der Betriebsmittelliste aufgeführt sind, sofern ihre Richtlinienkonformität nachgewiesen wird (siehe Einleitung). Gehalte sind in µmol/l angegeben.

1-31-1 Mineralische Substratzuschlagsstoffe			
Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Bims	Ricoter		Bims
Blähton Drainage	Ricoter		Blähton
Blähton gebrochen	Ricoter		Blähton
Blähton Hydro	Ricoter		Blähton
Landerde	Ricoter		Landerde
Lava	Ricoter		Lava
Migros Bio Garden - Perlit 6L	Migros		Perlit

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Migros Bio Garden - Vermiculit 6L	Migros		Vermiculit
Mineralsubstrat	Ricoter		Blähton gebrochen, Bims, Lava
Perligran Classic / Extra (Perlit)	Fenaco Winterthur		Perlit
Perlit	Ricoter		Perlit
Pflanzgranulat	Ricoter		Blähton gebrochen, Bims, Lava
Vermiculite	Isola		aufgeblähter Schiefer

1-31-2 Organische Substratzuschlagstoffe

Produkt	Firma	Gehalt	Zusammensetzung, Bemerkungen
Coco-Fasern	Ricoter		Cocofasern
Coco-Mix	Ökohum		Cocopeat, Holzfaser, Reisspelzen, Perlit
Coco-Peat	Ricoter		Cocopeat
CoCo-Ter	Ökohum		Kokosstaub Torfersatz
Holzfasern	Ökohum		Holzfasern
Korf-no-Torf	Agro-Hygiene		Kokosfaser Salz 0.4 - 0.8 µS/cm, pH 5.0 - 6.0
Reisspelzen	Ökohum		Reisspelzen
Rindenumus Bio	Ökohum		Fichten- und Tannenrinde
Rindenkompost Bio	Ricoter		Rindenkompost
Schafwolldünger	Ricoter		Schafwolle
Seramis Bio Pflanz-Granulat	Westland Schweiz		Ton
Torfersatz Bio fein (Rezeptur 517)	Ricoter		Holzhäcksel fein, Rindenkompost Hilfsstoff-Knospe
Torfersatz Bio grob (Rezeptur 516)	Ricoter		Holzschnitzel, Rindenkompost Hilfsstoff-Knospe

2. Pflanzenschutzmittel

Diese Liste enthält die von Bio Suisse zugelassenen Pflanzenschutzmittel sowie einige vergleichbare Produkte. Es dürfen ausschliesslich die aufgeführten Handelsprodukte in den bezeichneten Kulturen verwendet werden. Ebenfalls zugelassen sind:

- Alle Insektenfallen (Pheromon- und Leimfallen).
- Kulturschutznetze, Schneckenäune und Ähnliches.
- Schattierfarben für Gewächshäuser und Folientunnels. Natürliche, abbaubare Produkte sind zu bevorzugen. Zum Entfernen der Farbe sollen möglichst Produkte / Wirkstoffe aus Kapitel 4 verwendet werden.
- Selbst hergestellte pflanzliche Extrakte und Präparate wie Aufgüsse, Auszüge und Tees.
- Bestäuber wie Hummeln, Wild- und Honigbienen.
- Wildabhaltemittel, sofern sie weder mit Kulturpflanzen noch mit dem Boden in Kontakt kommen.
- Verbesserung der Lagerfähigkeit durch Regulierung des Gehaltes an Sauerstoff / Kohlendioxid (Obst, Gemüse) gemäss den Richtlinien von Bio Suisse für Lizenznehmer und Hofverarbeiter.
- Verfahren zur Ethylenreduktion im Lager, welche keine Stoffe an die Umgebungsluft abgeben und keine Rückstände verursachen.
- Reinigungs- und Frostschutzmittel für Spritzen dürfen verwendet werden; siehe auch Kapitel 4-15.
- Grundstoffe, die der Bioverordnung entsprechen, dürfen gemäss den Vorgaben der Pflanzenschutzmittelverordnung eingesetzt werden. Derzeit sind folgende Grundstoffe zugelassen: Brennessel-, Weiden- und Schachtelhalmextrakt, Magermilch, Molke, Bier, Essig, Wein, Saccharose, Fruktose, Lecithine, Senfpulver, Sonnenblumenöl, Zwiebelöl, Zwiebelextrakt, Chitosanhydrochlorid, Natriumchlorid (Kochsalz), Calciumhydroxid, Natriumhydrogencarbonat und Wasserstoffperoxid. Stoffe mit spezifischen Einschränkungen des Anwendungsbereichs und/oder der Kultur sind in der Liste in den jeweiligen Kapiteln erwähnt. Essig und Natriumchlorid dürfen **nicht als Herbizid** verwendet werden.

Mäusebekämpfung:

- Im Freiland: Fallen (empfohlen) oder Kohlenmonoxid (Bio Suisse-Richtlinien, Teil II, Kapitel 2.6).
- In Ställen: siehe Bio Suisse-Richtlinien, Teil II, Kapitel 4.1.3.3.
- Im Lager und in Verarbeitungsräumen: siehe Bio Suisse-Richtlinien, Teil III, Kapitel 1.12, Anhang 3, Artikel 2.1.

Bekämpfung von Lagerschädlingen:

- Im Lager und in Verarbeitungsräumen auf Landwirtschaftsbetrieben: Kapitel 2-5-3 dieser Liste.
- Auf Verarbeitungs- und Handelsbetrieben: siehe Bio Suisse-Richtlinien, Teil III, Kapitel 1.12, respektive Demeter-Richtlinien, Kapitel 6.6 Reinigung und Schädlingsbekämpfung.

Verwendete Abkürzungen im Kapitel Pflanzenschutzmittel:

Tw = Teilwirkung; Nw = Nebenwirkung.

Demeter-Betriebe: Grundsätzlich dürfen die hier aufgeführten Produkte verwendet werden. Für Kupfer gelten spezifische Einschränkungen (siehe unten); Ethylen und Anlagen zur Herstellung von Ethylen dürfen nicht eingesetzt werden. Bei unlösbaren Pflanzenschutzproblemen sind Ausnahmen von den Demeter-spezifischen Regelungen möglich. Produzenten und Produzentinnen wenden sich dazu an das Sekretariat der Kommission für Richtlinienfragen (Adresse siehe Demeter-Richtlinien, Kapitel 4, Anhang 8).

Mengenbeschränkung für alle kupferhaltigen Produkte: Für alle kupferhaltigen Produkte gelten Mengenbeschränkungen, wobei für Bio Suisse- und für Demeterbetriebe je nach Kultur unterschiedliche Limiten gelten. Es dürfen höchstens die folgenden Mengen Reinkupfer in Kilogramm pro Hektare behandelte Fläche und Jahr eingesetzt werden:

	Bio Suisse (kg/ha/a)	Demeter (kg/ha/a)
Kernobst	1.5 *	1.5 *
Steinobst	4	3
Beerenobst	2	Kein Kupfereinsatz
Gemüse, Kartoffeln, Zierpflanzen	4	Kein Kupfereinsatz
Reben Durchschnitt über die gesamtbetriebliche Rebfläche, über die letzten fünf Jahre	3	3
Pro Hektare, über die letzten fünf Jahre	4	3
Pro Hektare, pro Jahr	6 **	4
Maximale Dosierung pro Applikation	-	0.5

* im Zusammenhang mit Strategien zur Bekämpfung des Feuerbrandes bis 4 kg (nur mit kantonaler Bewilligung)

** Höchstmenge gemäss Bio-Verordnung. Mengen über 4 kg müssen der Zertifizierungsstelle gemeldet werden.

Einschränkung für alle eisenphosphathaltigen Produkte:

- **Gemüse- und Ackerbau:** Behandlung bis maximal 2 Wochen nach der Pflanzung bzw. dem Auflaufen.
- **Ackerkulturen:** Der Einsatz ist auf Raps und Senf zu Speisezwecken (keine Gründüngung / Zwischenfrucht), Sonnenblumen, Zucker- und Futterrüben beschränkt.
- **Übrige Kulturen:** Keine spezifischen Einschränkungen.
- **Alle Kulturen:** Rückstände von Schneckenkörnern auf den verkaufsfertigen Produkten müssen durch geeignete Ausbringtechnik und den Behandlungszeitpunkt vermieden werden (das gilt auch für Jungpflanzen).

Spinosad: Nur die aufgeführten Anwendungen sind zulässig (siehe Liste). Der Einsatz ist nur ausserhalb des Bienenfluges am Abend erlaubt oder wenn die Spritzbrühe nicht mit blühenden oder Honigtau aufweisenden Pflanzen in Kontakt kommt. Auf **Demeter-Betrieben** darf Spinosad nicht eingesetzt werden.

Unterteilung der Kreuzblütler: Die Kategorie «Kohlarten» umfasst Blumenkohle (Blumenkohl; Broccoli; Romanesco), Blattkohle (Chinakohl; Federkohl; Pak-Choi), Kopfkohle (Weisskabis, inkl. Lager- und Spitzkohl; Rotkabis; Wirz), Rosenkohl und Kohlrabi. Weitere Kreuzblütler-Kulturen wie Radies, Rettich, Rucola, Kresse, Asia-Salate und Baby-Leaf gehören hingegen nicht zu den Kohlarten.

Einteilung der Kräuter: Die Küchenkräuter sind in der Kategorie «Gemüsebau allgemein»/«Gemüse» enthalten.

2 Pflanzenschutzmittel, Nützlinge und verwandte Produkte

2-1 Fungizide und weitere Mittel gegen Pflanzenkrankheiten

2-1-1 Pflanzliche und tierische Produkte

2-1-1-1 Fenchelöl

Produkt	Firma	Anwendungen
Bio Garden Pilz-Stopp	Migros	siehe Fenicur Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4687-1
Biohop Fungicur	Renovita	siehe Fenicur Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4687-2
Capito Bio Pilzfrei Konzentrat	Landi Schweiz	siehe Fenicur Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4687-4
Coop Oecoplan Biocontrol Fungizid	Coop	siehe Fenicur Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4687-3
Fenicur	Biocontrol	Ribes-Arten: Echter Mehltau (Tw), Rostpilze (Tw) Reben: Echter Mehltau (Tw) Tomate, Kürbisgewächse (gedeckt): Echter Mehltau (Tw) Zierpflanzen: Echter Mehltau (Tw), Rostpilze (Tw) ätzend, gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4687 Wartefrist: Ribes-Arten 3 Wochen, Gemüse 3 Tage
Fenicur	Biogarten	siehe Eintrag Fenicur unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4687

2-1-1-4 Laminarin

Produkt	Firma	Anwendungen
Vacciplant	Stähler	Erdbeere: Echter Mehltau, Graufäule (Tw) Kernobst: Feuerbrand (Tw), Schorf (Tw), Echter Mehltau (Tw), Lentizellenfäulnis (Tw) Reben: Echter Mehltau (Tw) Kürbisgewächse: Falscher Mehltau, Graufäule Salate, Baby-Leaf (Asteraceae): Falscher Mehltau Tomate: Echter Mehltau, Graufäule, bakterielle Fleckenkrankheit Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6724 Wartefrist: Gemüse 3 Tage

2-1-1-14 COS-OGA

Produkt	Firma	Anwendungen
Auralis	Syngenta	siehe FytoSave Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7232-1
FytoSave	Biocontrol	Erdbeere gedeckt: Echter Mehltau (Tw) Reben: Echter und Falscher Mehltau (Tw) Aubergine, Paprika, Tomate, Kürbisgewächse gedeckt: Echter Mehltau Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7232

2-1-2 Kupferprodukte

Mengenbeschränkung für alle kupferhaltigen Produkte: siehe Einleitung.

2-1-2-1 Kupferhydroxid

Produkt	Firma	Anwendungen
Champ Flow	Meoc	Anwendungen wie Kocide Opti, jedoch ohne Bohne, Gurke, Kohllarten, Kartoffel; Tomate ohne bakterielle Welke. Kupfer 25 %. gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7450 (bisher 6838)
Cupromaag Liquid	Westland Schweiz	siehe Champ-Flow Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7450-3 (bisher 6838-3)
Cuprum Flow	Schneiter	siehe Champ Flow Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7450-1 (bisher 6838-1)
Funguran Flow	Omya	Olive: Bakteriosen, Pfauenaugenkrankheit Broccoli, Blumen-, China-, Kopf- und Rosenkohl: Adernschwärze, Alternaria-Kohlschwärze, Bakterienweichfäule, Falscher Mehltau, Pseudomonas, Umfallkrankheit Kürbisse mit geniessbarer Schale: Falscher Mehltau (Tw) Zierpflanzen: Blattfleckenpilze, Falscher Mehltau, Bakteriosen (Begonia, Pelargonie), Knospensterben (Blautanne, Rhododendron), Schrotschuss (Kirschlorbeer), Rindenbrand (Rosen) weitere Anwendungen: siehe Kocide Opti ätzend, gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6393 Wartefrist: Tomate, Aubergine, Gurke, Kürbisse: 3 Tage; sonst 3 Wochen Kupfergehalt 22.7 % (300 g/l)
Gesal Kupfer-Pilzschutz	Compo Jardin	siehe Champ Flow Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7450-2 (bisher 6838-4)
Kocide 2000	Stähler	Anwendungen wie Kocide Opti, bei Brombeere und Himbeere jedoch nur Tw. Kupfergehalt 35 %. Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7010-1
Kocide Opti	Bayer	Beeren: Rutenkrankheit (Brombeere, Himbeere), Blattfleckenkrankheiten (Erdbeere), Blattfallkrankheit (Ribes-Arten) Kernobst: Schorf Steinobst: Bakterienbrand (Kirsche); Kräuselkrankheit (Pfirsich, Zwetschge); Narren- oder Taschenkrankheit, Schrotschuss (Zwetschge) Reben: Falscher Mehltau, Echter Mehltau (Tw), Graufäule (Tw), Rotbrenner (Nw) Aubergine, Tomate: Alternaria-Dürrfleckenkrankheit, Kraut- und Fruchtfäule, Septoria-Blattfleckenkrankheit, bakterielle Fleckenkrankheit (Tw), bakt. Tomatenwelke (Tw) Bohne: Bohnenbrand (Tw), Fettfleckenkrankheit (Tw) Gurke: Eckige Blattfleckenkrankheit (Tw), Falscher Mehltau (Tw) Karotte: Alternaria-Möhrenschwärze Kohlarten: Adernschwärze (Tw) Rande: Cercospora- und Ramularia-Blattfleckenkrankheiten Schwarzwurzel: Weisser Rost Sellerie: Blattfleckenkrankheit des Selleries Kartoffel: Kraut- und Knollenfäule gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7102-1 Wartefrist: Aubergine, Tomate 3 Tage; sonst 3 Wochen Kupfergehalt 30 %

2-1-2-2 Kupferkalkbrühe = Bordeauxbrühe

Produkt	Firma	Anwendungen
Bordeaubrühe WG	Schneiter	Anwendungen siehe Kocide Opti. Kupfergehalt 20 % Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7065

Produkt	Firma	Anwendungen
Bordeaux S	Stähler	Anwendungen siehe Kocide Opti. Kupfergehalt 20 % Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2116-1
Kupfer-Bordo LG	Leu+Gygax	Anwendungen siehe Kocide Opti. Kupfergehalt 20 % Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2116

2-1-2-4 Kupferoxychlorid

Produkt	Firma	Anwendungen
Cuprofix 35	Maag Profi	siehe Vitigran 35 Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7018-4
Cuprofix Fluid	Maag Profi	siehe Flowbrix Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6383-1
Cuprofix Fluid	Syngenta	siehe Flowbrix Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6383-1
Curenox 50 WG	Schneider	Anwendungen siehe Vitigran 35. Kupfergehalt 50 %. gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6556
Flowbrix	Leu+Gygax	Anwendungen wie Kocide Opti, zusätzlich: Kerbelrübe, Knollensellerie, Meerrettich, Pastinake, Radies, Rande, Rettich, Schwarzwurzel, Speisekohlrüben, Süsskartoffel, Topinambur, Wurzelpetersilie (alle im Freiland; Blattfleckenpilze); Hopfen (Falscher Mehltau); Zierpflanzen (Blattfleckenkrankheit). Kupfergehalt 25 % (380 g/l). gewässergefährdend Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6383
Oxychlorure de cuivre	Meoc	Anwendungen siehe Vitigran 35. Kupfergehalt 50 %. gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 193
Oxykupfer 35	Stähler	siehe Vitigran 35 Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7018-2
Oxykupfer 35 WG	Stähler	Anwendungen wie Kocide Opti, jedoch ohne Kartoffel gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7315-1 Wartefrist: Aubergine, Tomate 3 Tage; sonst 3 Wochen Kupfergehalt 35 %
Vitigran 35	Omya	Zierpflanzen: Blattfleckenpilze, Falscher Mehltau, Bakteriosen (Begonia, Pelargonie), Knospensterben (Blautanne, Rhododendron), Schrotschuss (Kirschlorbeer), Rindenbrand (Rosen) weitere Anwendungen: siehe Kocide Opti gewässergefährdend Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7018 Kupfergehalt 35 %

2-1-2-5 Kupfersulfat

Produkt	Firma	Anwendungen
Biohop Cuproxat	Renovita	siehe Cuproxat flüssig LG Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2710-3
Cupric Flow	Stähler	siehe Cuproxat flüssig LG Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2710-4
Cuproxat flüssig LG	Leu+Gygax	Anwendungen wie Cupromaag, jedoch ohne Kartoffeln. Kupfergehalt 15 % (190 g/l). gewässergefährdend Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2710

2-1-2-10 weitere Kupferprodukte		
Produkt	Firma	Anwendungen
Airone	Biocontrol	Apfel: Schorf Pfirsich: Kräuselerkrankheit Reben: Falscher Mehltau, Echter Mehltau (Tw), Graufäule (Tw), Rotbrenner (Nw) Tomate, Aubergine: Kraut- und Fruchtfäule Kohlarten: Falscher Mehltau, Alternaria-Kohlschwärze (Tw), Adernschwärze (Tw) Kürbisgewächse: Falscher Mehltau Sellerie: Septoria-Blattfleckenkrankheit Kartoffeln: Kraut- und Knollenfäule gewässergefährdend Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7035 Wartefrist: Tomate, Aubergine 3 Tage; Frühkartoffeln 2 Wochen; übrige 3 Wochen Kupfergehalt 28 % (14 % Hydroxid und 14 % Oxychlorid)
Airone Garten	Biogarten	wie Airone, jedoch ohne Echter Mehltau, Graufäule, Rotbrenner Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7443

2-1-3 Mineralische Produkte

2-1-3-1 Schwefel

Für Schwefelprodukte sind die Anwendungen gegen Krankheiten und gegen Schädlinge im gleichen Kapitel aufgeführt.

Produkt	Firma	Anwendungen
Biohop Heliosoufre	Renovita	siehe Heliosoufre S Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5323-1
Biorga Contra Schwefel	Hauert HGB	siehe Thioviot Jet Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 18-4
Celos	Leu+Gygax	siehe Schwefel 80 WG Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6873
Elosal Supra	Omya	Beeren: Echter Mehltau (Erdbeere, Ribes- und Rubus-Arten); Gallmilben (Brombeere, Ribes- und Rubus-Arten, Schwarzer Holunder) Kernobst: Echter Mehltau; Schorf (Tw); Rostmilben (Nw); Gallmilben (Birne / Nashi) Steinobst (ohne Aprikose): Schrotschuss; Rostmilben (Nw); Echter Mehltau, Schorf (Pfirsich, Nektarine) Reben: Echter Mehltau, Kräusel- und Pockenmilbe Tomate; Kürbisgewächse; Rettich, Meerrettich; Knollensellerie: Echter Mehltau Zierpflanzen: Echter Mehltau, Schrotschuss (Kirschlorbeer) Hopfen: Echter Mehltau Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 986 / W 7258 Wartefrist: Küchenkräuter 2 Wochen; Rettich, Meerrettich 1 Woche; übrige Gemüse, Hopfen 3 Tage
Fluidosoufre	Agroline Bioprotect	Reben: Echter Mehltau Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2671 Stäubemittel

Produkt	Firma	Anwendungen
Heliosoufre S	Omya	<p>Beeren: Echter Mehltau (Erdbeere, Stachelbeere); Gallmilben (Brombeere)</p> <p>Kernobst: Echter Mehltau; Schorf (Tw); Rostmilben (Nw); Gallmilben (Birne / Nashi)</p> <p>Steinobst: Schrotschuss; Rostmilben (Nw); Echter Mehltau, Schorf (Pfirsich, Nektarine)</p> <p>Reben: Echter Mehltau, Kräusel- und Pockenmilbe</p> <p>Tomate, Kürbisgewächse, Küchenkräuter: Echter Mehltau</p> <p>Zierpflanzen: Echter Mehltau; Schrotschuss (Kirschlorbeer) ätzend</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5323</p> <p>Wartefrist: Küchenkräuter 2 Wochen; übrige Gemüse 3 Tage</p>
Kumulus WG	BASF Schweiz	<p>Beeren: Echter Mehltau (Erdbeere, Stachelbeere, Eberesche, Felsenbirne, Sanddorn, Schwarze Apfelbeere und Maulbeere); Gallmilben (Brombeere, Himbeere, Ribes- und Rubus-Arten, Heidelbeere, Schwarzer Holunder); Rostmilben (Rubus-Arten); Spinnmilben (Stachelbeere, Tw)</p> <p>Kernobst: Echter Mehltau; Schorf (Tw); Rostmilben (Nw); Gallmilben (Birne / Nashi)</p> <p>Steinobst: Schrotschuss; Rostmilben (Nw); Echter Mehltau, Schorf (Pfirsich, Nektarine)</p> <p>Reben: Echter Mehltau, Kräusel- und Pockenmilbe</p> <p>Blatt-, Kopf- und Rosenkohl, Kohlrabi, Küchenkräuter, Kürbisgewächse, Spargel: Echter Mehltau (Kürbisgewächse; Küchenkräuter; Blatt, Kopf, Rosenkohl; Kohlrabi); Laubkrankheit (Spargel)</p> <p>Zierpflanzen: Echter Mehltau; Schrotschuss (Kirschlorbeer)</p> <p>Vorsicht gefährlich</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4458</p> <p>Wartefrist: Küchenkräuter 2 Wochen, Kohle 1 Woche, Kürbisgewächse 3 Tage</p>
Microthiol LG	Leu+Gygax	<p>Reben: Echter Mehltau, Schwarzfleckenkrankheit, Kräusel- und Pockenmilbe</p> <p>Kürbisgewächse, Rande: Echter Mehltau</p> <p>Vorsicht gefährlich</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7479-1</p> <p>Wartefrist: Reben 3 Wochen, Randen 1 Woche, Kürbisgewächse 3 Tage</p>
Microthiol Spécial Dispers	Agroline Bioprotect	<p>Erdbeere: Echter Mehltau</p> <p>Kernobst: Echter Mehltau; Schorf (Tw); Rostmilben (Nw); Gallmilben (Birne / Nashi)</p> <p>Steinobst: Rostmilben (Nw); Echter Mehltau, Schorf (Pfirsich, Nektarine)</p> <p>Reben: Echter Mehltau; Kräusel- und Pockenmilbe</p> <p>Kürbisgewächse: Echter Mehltau</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7258-1 (W 7170)</p> <p>Wartefrist: Kürbisgewächse 3 Tage</p>
Mycosan-S	Biogarten	<p>siehe Schwefel 80 WG</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4495-1</p>

Produkt	Firma	Anwendungen
Netzschwefel Stulln	Biocontrol	<p>Beeren: Echter Mehltau (Erdbeere); Gallmilben (Brombeere, Himbeere)</p> <p>Kernobst: Echter Mehltau; Schorf (Tw); Rostmilben (Nw); Gallmilben (Birne / Nashi)</p> <p>Steinobst (ohne Aprikose): Schrotschuss; Rostmilben (Nw); Echter Mehltau, Schorf (Pfirsich, Nektarine)</p> <p>Reben: Echter Mehltau, Kräusel- und Pockenmilbe</p> <p>Tomate, Kürbisgewächse, Bodenkohlrabi, Radies, Knollensellerie, Pastinake, Wurzelpetersilie, Rande, Schwarzwurzel, Topinambur: Echter Mehltau</p> <p>Zierpflanzen: Echter Mehltau; Schrotschuss (Kirschlorbeer)</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7227</p> <p>Wartefrist: Tomate, Kürbisgew. 3 Tage; übrige Gemüse 1 Woche</p>
Schwefel 80 WG	Schneiter	<p>Beeren: Echter Mehltau (Erdbeere); Gallmilben (Brombeere, Himbeere, Schwarzer Holunder)</p> <p>Kernobst: Echter Mehltau; Schorf (Tw); Rostmilben (Nw); Gallmilben (Birne / Nashi)</p> <p>Steinobst (ohne Aprikose): Schrotschuss; Rostmilben (Nw); Echter Mehltau, Schorf (Pfirsich, Nektarine)</p> <p>Reben: Echter Mehltau, Kräusel- und Pockenmilbe</p> <p>Tomate, Kürbisgewächse: Echter Mehltau</p> <p>Zierpflanzen: Echter Mehltau; Schrotschuss (Kirschlorbeer)</p> <p>Hopfen: Echter Mehltau</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4495</p> <p>Wartefrist: siehe Netzschwefel Stulln</p>
Solfovit WG	Bayer	<p>siehe Kumulus WG</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4458-1</p>
Sufralo	Stähler	<p>siehe Thiovit Jet</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 18-1</p>
Thiovit	Westland Schweiz	<p>siehe Thiovit Jet</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7367</p>
Thiovit Jet	Syngenta	<p>Beeren: Echter Mehltau (Erdbeere); Gallmilben (Brombeere, Himbeere)</p> <p>Kernobst: Echter Mehltau; Schorf (Tw); Rostmilben (Nw); Gallmilben (Birne / Nashi)</p> <p>Steinobst (ohne Aprikose): Schrotschuss; Rostmilben (Nw); Echter Mehltau, Schorf (Pfirsich, Nektarine); Rost (Zwetschge, Pflaume)</p> <p>Reben: Echter Mehltau; Schwarzfleckenkrankheit; Kräusel- und Pockenmilbe</p> <p>Tomate, Kürbisgewächse, Küchenkräuter: Echter Mehltau</p> <p>Zierpflanzen: Echter Mehltau; Schrotschuss (Kirschlorbeer)</p> <p>Hopfen: Echter Mehltau</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 18</p> <p>Wartefrist: Küchenkräuter 2 Wochen, übrige Gemüse 3 Tage, Hopfen 1 Woche</p>
Thiovit Liquid	Maag Profi	<p>siehe Heliosoufre S</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5323-2</p>
Thiovit Liquid	Westland Schweiz	<p>siehe Heliosoufre S</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5323-2</p>
Visul GD 80	Meoc	<p>siehe Schwefel 80 WG</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: F 6147</p>
2-1-3-2 Schwefelkalk		
Produkt	Firma	Anwendungen
Curatio	Biocontrol	<p>Kernobst: Schorf</p> <p>Schwefelkalk</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7161</p> <p>Wartefrist: 3 Wochen</p>

2-1-3-3 Tonerde		
Produkt	Firma	Anwendungen
Argolem	Agroline Bioprotect	siehe Myco-Sin Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5497-1
Myco-Sin	Biocontrol	Kernobst: Schorf (Tw), Echter Mehltau (Tw), Birnenblütenbrand (Tw), Feuerbrand (Tw), Lagerfäule (Tw) Steinobst: Schrotschuss Reben: Echter und Falscher Mehltau (Tw), Rotbrenner (Tw) Hopfen: Falscher Mehltau Tonerde: 65 % Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5497 Wartefrist: Obst 3 Wochen

2-1-3-5 Kaliumbicarbonat		
Produkt	Firma	Anwendungen
Armicarb	Biocontrol	Erdbeere, Heidelbeere, Ribes- und Rubus-Arten, Mini-Kiwi, Gojibeere (Freiland; Erdbeere auch gedeckt): Echter Mehltau Kernobst: Schorf; Lagerschorf (Tw); Echter Mehltau (Tw); Regenfleckenkrankheit (Tw); Birnblattsauger (Birne/Nashi); Fruchtausdünnung Aprikose, Kirsche, Pfirsich / Nektarine: Blüten- und Zweigdürre (Tw); Fruchtmönlia (Pfirsich/Nektarine, Tw); Fruchtausdünnung Reben: Echter Mehltau Tomate, Paprika, Aubergine, Gurke, Melone, Zucchetti, Nüsslisalat, Küchen- und Medizinalkräuter, Blatt- und Kopfkohle, Kohlrabi, Erbsen mit Hülsen, Knollen- und Stangensellerie, Wurzelpetersilie, Pastinake, Kürbisgewächse: Echter Mehltau Knoblauch, Schalotten, Spargel (Freiland): Laubkrankheit Ziergehölze, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen: Echter Mehltau Hopfen: Echter Mehltau Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6432 Wartefrist: Kernobst 8-21 Tage; Kirsche 2 Wochen; Beeren 3 Tage, Gemüse 1-3 Tage
Armicarb	Stähler	siehe Eintrag Armicarb unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6432
Biohop Fungicarb	Renovita	siehe Armicarb Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6432-3
Biohop Fungicarb Pronto	Renovita	siehe MycoStop Spray Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7159-9
Biorga Contra Spray gegen Pilzkrankheiten	Hauert HGB	siehe MycoStop Spray Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7159-5
Capito Armicarb Pilzfrei Spray	Landi Schweiz	siehe MycoStop Spray Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7159-1
Coop Oecoplan Biocontrol Pilz-Frei	Coop	siehe MycoStop Spray Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7159-6
Gesal Anti-Pilz für Obst und Gemüse	Compo Jardin	siehe MycoStop Spray Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7159-3
Ghekkko	Syngenta	siehe Armicarb Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7307-1
Kalisan	Biogarten	siehe Vitisan Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6940-1
Maag Pilz-Stopp	Westland Schweiz	siehe MycoStop Spray Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7159-8
Migros Bio Garden Spray gegen Pilzkrankheiten	Migros	siehe MycoStop Spray Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7159-7

Produkt	Firma	Anwendungen
MycoStop Spray	Biogarten	Schwarze Johannisbeere (Freiland): Echter Mehltau Kernobst: Schorf, Echter Mehltau, Regenfleckenkrankheit (alle: Tw) Reben: Echter Mehltau (Tw) Tomate, Gurke, Melone, Zucchini, Nüsslisalat, Küchen- und Medizinalkräuter: Echter Mehltau Ziergehölze, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen: Echter Mehltau Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7159-4 Wartefrist: Kernobst 21 Tage; Beeren, Gemüse 3 T.
Rondo Natura	Westland Schweiz	siehe Armicarb Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6432-4
Vitisan	Biocontrol	Erdbeere, Goji: Echter Mehltau (bei Erdbeere Tw) Kernobst: Schorf (Tw), Regenfleckenkrankheit (Tw), Echter Mehltau (Tw) Steinobst: Blüten- und Zweigdürre (Tw) Reben: Echter Mehltau (Tw) Tomate, Gurken, Salate (Asteraceen), Nüsslisalat, Küchen- und Medizinalkräuter: Echter Mehltau Zierpflanzen: Echter Mehltau Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6940 Wartefrist: Kernobst 8 Tage; Beeren, Gemüse 3 Tage
2-1-5 Mikroorganismen		
Produkt	Firma	Anwendungen
Amylo-X	Biocontrol	Erdbeere, Heidelbeere, Ribes- und Rubus-Arten, Mini-Kiwi, Schwarzer Holunder, Blaue Heckenkirsche: Graufäule Tomate, Gemüsepaprika, Aubergine: Graufäule Salate, Baby-Leaf (Asteraceae): Falscher Mehltau des Salats, Sclerotinia-Fäule Speisepilze: Trichoderma aggressivum Bacillus amyloliquefaciens sp. plantarum: 25 % Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7151 Wartefrist: Gemüse 3 Tage
Blossom Protect	Biocontrol	Kernobst: Feuerbrand, Lagerkrankheiten (Tw) Aureobasidium pullulans Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6533 Wartefrist: 3 Tage Gegen Feuerbrand in Tankmischung mit Buffer Protect NT anwenden.
Botector	Biocontrol	Reben: Graufäule (Tw) Tomaten: Graufäule Aureobasidium pullulans Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6919
Contans WG	Biocontrol	siehe Eintrag Contans WG unter Bayer Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6965-1
Deposan	Omya	Speise-, Futter- und Pflanzkartoffeln: Silberschorf Pseudomonas sp. Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6912 Speisekartoffeln vor Konsum waschen
FZB 24 flüssig	Bayer	Salat: Rhizoctonia-Fäule (Schwarzfäule) Kartoffeln: Optimierung der Sortierung (Tw) Bacillus amyloliquefaciens Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6472
Lalstop K61 WP	Lallemand Plant Care	Gurke: Fusarium spp., Pythium spp. Cyclame, Gerbera, Nelken (gedeckt): Fusarium spp. Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6847

Produkt	Firma	Anwendungen
PMV-01	Biocontrol	Tomate, Jungpflanzen gedeckt: Pepinomosaikvirus (PepMV) Pepinomosaikvirus, Stamm CH2, Isolat 1906 Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7331
Prestop	Leu+Gygax	siehe Eintrag Prestop unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6872
Prestop	Biocontrol	Erdbeere: Graufäule (Tw) Reben: Graufäule (Tw) Gurken, Paprika, Tomaten, Küchenkräuter gedeckt: pathogene Bodenpilze (Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia), Graufäule (ausser Küchenkräuter), Gummistengelkrankheit (Gurke) Zierpflanzen gedeckt: pathogene Bodenpilze (Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia) Gliocladium catenulatum Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6872
Serenade ASO	Bayer	Erdbeere gedeckt: Graufäule (Tw) Reben: Graufäule (Tw) Tomate, Aubergine, Paprika, Salate (Asteraceae), Nüsslisalat, Rucola: Graufäule (Tw), Sclerotinia-Fäule (Tw) Karotte: Echter Mehltau (Tw), Alternaria-Möhrenschwärze (Tw) Bacillus amyloliquefaciens Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7253

2-2 Insektizide und Akarizide

2-2-1 Pflanzliche und tierische Produkte

2-2-1-1 Azadirachtin (Neem)

Produkt	Firma	Anwendungen
Agroneem	Agroline Bioprotect	siehe NeemAzal-T/S Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5351-7
Biohop Delneem	Renovita	siehe NeemAzal-T/S Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5351-3
Biorga Contra Neem	Hauert HGB	siehe NeemAzal-T/S Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5351-4
Coop Oecoplan Biocontrol Neem Insektizid	Coop	siehe NeemAzal-T/S Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5351-1
Maag Neem	Westland Schweiz	siehe NeemAzal-T/S Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5351-5
Neem Maag	Maag Profi	siehe NeemAzal-T/S Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5351-6
NeemAzal-T/S	Biogarten	siehe Eintrag NeemAzal-T/S unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5351

Produkt	Firma	Anwendungen
NeemAzal-T/S	Biocontrol	<p>Ribes- und Rubus-Arten, Schwarzer Holunder: Blattläuse, Frostspanner (ausser Holunder)</p> <p>Kernobst: Mehliges Apfel- und Birnblattlaus, Blattläuse, Miniermotten</p> <p>Kirsche, Pfirsich / Nektarine: Blattläuse, Kirschenfliege</p> <p>Küchenkräuter: Blattläuse, Spinnmilben, Thripse, Weisse Fliegen, Zwergzikaden</p> <p>Salate, Baby-Leaf (Asteraceae), Knollenfenchel, Spinat: Blattläuse</p> <p>Rosenkohl: Weisse Fliegen</p> <p>Lauch: Thripse</p> <p>Mangold: Rübenfliege</p> <p>Kopfkohle, Chinakohl, Federkohl: blattfressende Raupen, Blattläuse, Weisse Fliegen, Thripse</p> <p>Tomaten gedeckt: Blattläuse, Minierfliegen, Thripse, Weisse Fliegen</p> <p>Aubergine gedeckt: Blattläuse, Thripse</p> <p>Gurke, Zucchini, Speisekürbisse mit ungeniessbarer Schale: Blattläuse; Spinnmilben (Gurke gedeckt)</p> <p>Paprika gedeckt: Blattläuse, Zwergzikaden</p> <p>Spargel: Spargelhähnchen, Spargelkäfer</p> <p>Kartoffeln: Kartoffelkäfer</p> <p>Zierpflanzen: Blattläuse, Spinnmilben, Thripse, Weisse Fliegen, Minierfliegen, Kastanienminiermotte (Roskastanie), Eichenprozessionsspinner (Ziergehölze), Buchsbaum-Zünsler (Buchs), Zwergzikaden (Rhododendron)</p> <p>gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich</p> <p>Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5351</p> <p>Wartefrist: siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis</p>

2-2-1-2 Fettsäuren (Kaliseife, Schmierseife)

Produkt	Firma	Anwendungen
Biohop Delmon	Renovita	siehe Natural Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6107-1
Biohop Delmon Pronto	Renovita	siehe Capito Pflanzen-Insektizid Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5762-6
Biorga Contra Schädlingfrei Spray	Hauert HGB	siehe Capito Pflanzen-Insektizid Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5762-5
Biorga Contra Spray gegen Schädlinge	Hauert HGB	siehe Sanoplant Spray gegen Schädlinge Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4998-2
Capito Pflanzen-Insektizid	Landi Schweiz	Anwendungen wie Natural, ohne Küchenkräuter Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5762-1
Coop Oecoplan Biocontrol Insektizid	Coop	wie Natural, ohne Küchenkräuter Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6158
Gesal Kräuter, Obst und Gemüse Insektizid	Compo Jardin	siehe Capito Pflanzen-Insektizid Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5762-4
Insect-Ex	Biogarten	siehe Capito Pflanzen-Insektizid Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5762-3
Lotiq	Syngenta	siehe Natural Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6107-2
Migros Bio Garden Spray gegen Blattläuse	Migros	wie Natural, ohne Küchenkräuter Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6668-1

Produkt	Firma	Anwendungen
Natural	Biocontrol	Erdbeere, Himbeere, Brombeere, Heidelbeere, Ribes-Arten, Mini-Kiwi, Schwarzer Holunder, Gojibeere: Blattläuse, Spinnmilben (ausser Goji) Obst: Blattläuse, Spinnmilben Gemüse: Blattläuse; Spinnmilben; Weisse Fliegen (Kulturen siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis) Zierpflanzen: Blattläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6107 Wartefrist: Obst, Beeren, Küchenkräuter: 1 Woche
Natural	Biogarten	siehe Eintrag Natural unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6107
Neudosan AF Neu	Neogard	wie Natural, ohne Küchenkräuter Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6668
Neudosan Obst- & Gemüse Schädlingfrei	Neogard	wie Natural, ohne Küchenkräuter Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6671-1
Neudosan Neu	Neogard	wie Natural, ohne Küchenkräuter Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6671
Oleate 20	Stähler	Anwendungen wie Natural, ohne Küchenkräuter hochentzündlich, Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5761 Wartefrist: Obst 3 Wochen; Beeren, Gemüse 1 Woche
Sanoplant Spray gegen Schädlinge	Westland Schweiz	Gemüse: Blattläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen Zierpflanzen: Blattläuse, Napfschildläuse, Wollläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7375 Wartefrist: Gemüse Freiland 1 Woche; gedeckt 3 Tage
Siva 50	Omya	Beeren: Blattläuse, Spinnmilben Obst: Blattläuse, Spinnmilben Gemüsebau allg, Küchenkräuter: Blattläuse, Spinnmilben Tomate, Gurke, Paprika, Aubergine, Zucchini, Bohne, Kohlarten im Freiland: Weisse Fliegen Bäume, Sträucher, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen: Blattläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4682 Wartefrist: 1 Woche
Siva Natura	Westland Schweiz	siehe Siva 50 Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4682-2
Vesol Pro	Maag Profi	siehe Siva 50 Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4682-3
Vista	Leu+Gygax	siehe Siva 50 Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4682-1
2-2-1-3 Pyrethrin		
Produkt	Firma	Anwendungen
Aerofleur Natura Spray	Westland Schweiz	siehe Maag Schildlaus-Stopp Spray Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7363-1
Biohop Deltrin	Renovita	siehe SanoPlant Bio Konzentrat Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2044-5
Biohop Deltrin Forte	Renovita	siehe Parexan N Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5959-4
Capito Bio Insektizid Konzentrat	Landi Schweiz	siehe SanoPlant Bio Konzentrat Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2044-4
Gesal Insektizid Spritzmittel	Compo Jardin	siehe SanoPlant Bio Konzentrat, ohne Kernobst und Buchsbaum-Zünsler Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6900-2

Produkt	Firma	Anwendungen
Gesal Natur-Insektizid	Compo Jardin	siehe Parexan N Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5959-2
Maag Schildlaus-Stopp Spray	Westland Schweiz	Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen, Bäume, Sträucher: Blattkäfer, Blattläuse, minierende Raupen, Miniermotten, Spinnmilben, Schildläuse, Wollläuse, Zwergzikaden, Weisse Fliegen Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7363
Migros Bio Garden Spray gegen Orchideenschädlinge	Migros	siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6670-5
Migros Bio Garden Spray gegen Rosenschädlinge	Migros	siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6670-4
Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge	Migros	Kohlarten: Blattläuse, Weisse Fliegen, Thripse Zierpflanzen: Blatt-, Schild-, Wollläuse, Weisse Fliegen, Thripse, Spinnmilben Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6670-3
Naturinsektizid Gesal Naturale	Compo Jardin	siehe SanoPlant Bio Konzentrat, ohne Kernobst und Buchsbaum-Zünsler Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6900-1
Naturinsektizid Gesal Naturale	Omya	siehe SanoPlant Bio Konzentrat, ohne Kernobst und Buchsbaum-Zünsler Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6900
Parexan N	Omya	Erdbeere, Heidelbeere, Mini-Kiwi, Schwarzer Holunder, Ribes- und Rubus-Arten: Blattläuse, Frostspanner, Blattwespen (nur Ribes- und Rubus-Arten) Kernobst: Blattläuse, Blattwespen, Frostspanner Aprikose, Kirsche, Zwetschge / Pflaume: Blattläuse, Frostspanner, Blattwespen (nur Zwetschge/Pflaume) Reben: Rebzikade (<i>Scaphoideus titanus</i> , Überträger der flavescence dorée) Gemüse (Kulturen siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis): Blattläuse, Thripse, Weisse Fliegen, Weisslinge, Spinnmilben, Kartoffelkäfer Küchenkräuter: blattfressende Raupen, Blattläuse, Spinnmilben, Thripse, Weisse Fliegen Ziergehölze, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen: Blattläuse, Spinnmilben, Thripse, Weisse Fliegen gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5959 Wartefrist: Obst und Beeren 3 Wochen, Gemüse und Kräuter 3 Tage
Piretro Maag	Maag Profi	siehe Parexan N Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5959-3
Piretro Verde	Leu+Gygax	Gemüse (Kulturen siehe Etikette): Blattläuse, Weisse Fliegen, Kartoffelkäfer Ziergehölze, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen: Blattläuse, Thrips gewässergefährdend Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7462
Pyrethrum FS	Biocontrol	siehe Parexan N, ohne Blattwespen ätzend, gesundheitsschädigend, gewässergefährdend Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5777
SanoPlant Bio Konzentrat	Westland Schweiz	Kernobst: Blattläuse, Frostspanner Aprikose, Kirsche, Zwetschge / Pflaume: Blattläuse, Frostspanner Gemüse und Küchenkräuter (Kulturen siehe Etikette): Blattläuse, Thripse, Weisse Fliegen, Weisslinge, Spinnmilben, Kartoffelkäfer Ziergehölze, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen: Blattläuse, Spinnmilben, Thripse, Weisse Fliegen, blattfressende Raupen, Buchsbaum-Zünsler (Buchs) ätzend, gesundheitsschädigend, gewässergefährdend, hochentzündlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7376 Wartefrist: Obst 3 Wochen; Gemüse, Kräuter 3 Tage

Produkt	Firma	Anwendungen
Spruzit AF Orchideen-Schädlings-spray	Neogard	siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6670-2
Spruzit AF Rosen-Schädlingsfrei	Neogard	siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6670-1
Spruzit AF Schädlingsfrei	Neogard	siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6670
Spruzit Schädlingsfrei	Neogard	siehe Migros Bio Garden Spray gegen Schädlinge gewässergefährdend Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6669
Zimmerpflanzen Spray	Biogarten	siehe Maag Schildlaus-Stopp Spray Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7323-1

2-2-1-4 Quassiaextrakt

Produkt	Firma	Anwendungen
Quassan	Biocontrol	Kernobst, Zwetschge/Pflaume: Sägewespen, Blattläuse (Tw) Gemüse: Blattläuse Zierpflanzen: Blattläuse Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5201 Wartefrist: Gemüse 3 Tage
Quassan	Biogarten	siehe Eintrag Quassan unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5201

2-2-1-5 Rapsöl

Produkt	Firma	Anwendungen
Braxol	Biocontrol	siehe Genol Plant Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5168-2
Genol Plant	Maag Profi	Beeren: Blattläuse (Tw), Gallmilben (Tw), Spinnmilben (Tw) Obst: Napfschildläuse, Blattläuse (Tw), Frostspanner (Tw), Gallmilben (Tw), Spinnmilben (Tw) Gemüse: Erhöhung des Netz- und Haftvermögens von Insektiziden Ziergehölze: Napfschildläuse, Blattläuse (Tw), Spinnmilben (Tw), Frostspanner (Tw) Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5168
Gesal Insektizid für Rosen und Zierpflanzen	Compo Jardin	siehe Rapisal Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7520
Gesal Milben-Stop	Compo Jardin	siehe Rapisal Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7214-2
Gesal Schädlings-Stop für Zimmerpflanzen	Compo Jardin	siehe Rapisal Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7214
Gesal Schildlaus- und Milbenstop	Compo Jardin	siehe Rapisal Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7507
Gesal Schildlaus-Stop	Compo Jardin	siehe Rapisal Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7211
Gesal Universal Insektizid	Compo Jardin	siehe Rapisal Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7519
Rapisal	Biogarten	verschiedene Beeren im Freiland (siehe Etikette): Blattläuse, Napfschildläuse, Spinnmilben Obst: Blattläuse, Napfschildläuse, Spinnmilben, Frühlingsapfelblattsauger (Apfel), Birnblattsauger (Birne/Nashi) Blumen, Grünpflanzen, Rosen, Bäume, Sträucher, Buchs: Blattläuse, Schildläuse, Spinnmilben, Thrips (ausser Frankliniella), Weisse Fliegen, Zwergzikaden, Buchsbaumblattfloh (Buchs) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7211-1

Produkt	Firma	Anwendungen
Rapisal AF	Biogarten	siehe Rapisal Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7214-1
Rappol Plus	Biogarten	siehe Rapisal Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7211-2
Sanoplant Winteröl	Westland Schweiz	wie Genol Plant, ohne Gemüse Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4817
Telmion	Omya	Erdbeere, Himbeere, Brombeere: Spinnmilben Obst: Napfschildläuse, Blattläuse (Tw), Birnenpockenmilbe (Tw), Rote Spinne (Tw), Frostspanner (Tw) Gemüsebau allg.: Erhöhung des Netz- und Haftvermögens von Insektiziden Tomate, Paprika, Aubergine, Gurke, Zucchini, Bohnen: Blattläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen Pflanzkartoffeln: gegen Virusübertragung (nur für ANFÄLLIGE SORTEN zugelassen) Ziergehölze: Napfschildläuse, Blattläuse (Tw), Spinnmilben (Tw), Frostspanner (Tw) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4678 Wartefrist: Beeren 3 Tage
Winsum	Leu+Gygax	Pflanzkartoffeln: gegen Virusübertragung (nur für ANFÄLLIGE SORTEN zugelassen) Ziergehölze: Napfschildläuse, Blattläuse (Tw), Spinnmilben (Tw), Frostspanner (Tw) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7360

2-2-1-9 Maltodextrin

Produkt	Firma	Anwendungen
Belrose Natura	Westland Schweiz	siehe Majestik Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6936-3
Biohop Maltomite	Renovita	siehe Majestik Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6936-2
Gesal Insektizid für Rosen und Zierpflanzen Majestik	Compo Jardin	siehe Majestik Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6936-1
Majestik	Omya	Erdbeere: Spinnmilben Apfel, Birne / Nashi: Spinnmilben Tomate, Gurke, Aubergine, Gemüsepaprika, Bohnen, Zucchini: Spinnmilben, Blattläuse, weisse Fliegen Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen: Spinnmilben, Blattläuse Vorsicht gefährlich Maltodextrin: 49 % Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6936

2-2-2 Mineralische Produkte

2-2-2-3 Paraffinöl

Produkt	Firma	Anwendungen
Biohop Delmonal	Renovita	siehe Promanal Neu Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6726-1
Biohop SprayOil	Renovita	siehe Spray Oil 7-E Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2008-1
Biohop WinterOil	Renovita	siehe Weissöl Omya Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2215-1
Biorga Contra Winteröl	Hauert HGB	siehe Zofal D Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 1526-2

Produkt	Firma	Anwendungen
Capito Winterspritzmittel	Landi Schweiz	siehe Zofal D Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 1526-1
Coop Oecoplan Läuse-Stop	Coop	siehe Promanal AF Neu Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6727-2
Misto 12	Blaser	siehe Zofal D Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 1454
Oléoc	Meoc	siehe Zofal D Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 1529
Parafol	Agroline Bioprotect	siehe Zofal D gesundheitsschädigend Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 1454-2
Promanal AF Grünpflanzen Schädlingsfrei	Neogard	siehe Promanal AF Neu Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6727-1
Promanal AF Neu	Neogard	Zierbäume und -sträucher, Blumenkulturen, Grünpflanzen: Schildläuse, Spinnmilben, Palmentrips Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6727
Promanal Neu	Biocontrol	Heidelbeere, Ribes-Arten: Spinnmilben, Austern- und Napfschildläuse (Nw) Obst: Austern- und Napfschildläuse, Frostspanner, Gall- und Spinnmilben Blumenkulturen, Grünpflanzen, Bäume, Sträucher: Schildläuse, Spinnmilben, Palmentrips gewässergefährdend Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6726
Promanal Neu	Neogard	siehe Eintrag Promanal Neu unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6726
Spray Oil 7-E	Leu+Gygax	wie Weissöl von Omya, Ziergehölze ohne Spinnmilben, aber zusätzlich Rote Spinne Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2008
Weissöl Omya	Omya	Heidelbeere, Mini-Kiwi, Ribes- und Rubus-Arten, Schwarzer Holunder: Frostspanner, Spinnmilben, Napfschildläuse, Austernschildläuse (ausser Rubus-Arten, Schwarzer Holunder), Blattläuse (nur Schwarzer Holunder) Obst und Nüsse: Austern- und Napfschildläuse, Frostspanner, Gallmilbe, Rote Spinne (ohne Nüsse) Reben: Spinnmilben, Kräuselmilbe (Nw), Pockenmilbe (Nw) Pflanzkartoffeln: gegen virusübertragende Blattläuse (nur für die Produktion von BASIS-Pflanzgut von ANFÄLLIGEN SORTEN zugelassen) Zierbäume und -sträucher: Frostspanner, Spinnmilben, Deckel- und Napfschildläuse gesundheitsschädigend Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2215
Weissöl S	Biocontrol	siehe Spray Oil 7-E Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4555
Weissöl S	Schneiter	siehe Spray Oil 7-E Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4555
Zofal D	Stähler	wie Weissöl Omya, ohne Zierpflanzen Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 1526

2-2-2-5 Tonerde		
Produkt	Firma	Anwendungen
Surround	Stähler	Birne / Nashi: Birnblattsauger Walnuss: Walnussfruchtfliege Steinobst: Kirschessigfliege; Schwarze Kirschenblattlaus (Kirsche); Olivenfliege (Olive) Reben: Kirschessigfliege, Grüne Rebzikade (2. Gen.) Raps: Rapsglanzkäfer (Tw) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6416 UV-Schutz

2-2-2-6 Calciumcarbonat		
Produkt	Firma	Anwendungen
Blinker	Omya	Birne / Nashi: Birnblattsauger Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7229

2-2-3 Mikrobielle Produkte

2-2-3-1 Spinosad

Spinosad-Produkte sind nur für den professionellen Anbau zugelassen. Demeter: der Einsatz ist verboten.

Produkt	Firma	Anwendungen
Audienz	Leu+Gygax	siehe Eintrag Audienz unter Omya Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6020
Audienz	Omya	Beeren: Thripse (Erdbeere, Heidelbeere, Ribes- und Rubus-Arten); Erdbeer- oder Himbeerblütenstecher (Erdbeere, Himbeere); Himbeerkäfer (Himbeere), Blattfressende Raupen, Blattwespen, Frostspanner, Spanner, Wanzen, Wickler (Heidelbeere, Ribes- und Rubus-Arten); Kirschessigfliege (provisorisch zugelassen) Apfel, Birne: Apfelwickler, Schalenwickler, Kleiner Fruchtwickler, Frostspanner, Apfelblütenstecher, Fruchtwanzen Kirsche: Kirschessigfliege (provisorisch zugelassen) Reben: Erdruppen, Rhombenspanner, Springwurm, Thripse (Nw), Traubenwickler Zwiebeln, Lauch, Schnittlauch, Knoblauch, Schalotten: Thripse, Minierfliegen (ausser Knoblauch, Schalotten); Lauchmotte (Lauch) Aubergine, Gurke, Paprika, Tomate: Eulenraupen; Thripse; Kartoffelkäfer (Aubergine); Tomatenminiermotte (Aubergine, Tomate); Minierfliegen (Paprika, Tomate) Kohlarten: Weisslinge, Eulenraupen, Kohlschabe, Erdflöhe, Kohldrehherz gallmücke, Rapsminierfliege, Rapsglanzkäfer, Kohlfleie (Giessverfahren bei Jungpflanzen) Küchenkräuter: Eulenraupen, Blattkäfer, Minierfliegen, Thripse Radies gedeckt, Mangold (Krautstiel), Stangensellerie: Blattfressende Raupen, Minierfliegen, Thripse (ausser Sellerie), Rübenfliege (Mangold) Spinat im Freiland: Erdruppen, Eulenraupen, Minier- und Rübenfliegen, Thripse Zierpflanzen: blattfressende Raupen, Minierfliegen, Thripse, Buchsbaum-Zünsler (Buchs) gewässergefährdend Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6020 Wartefrist: Reben 6 Wochen; Obst 3 Wochen; Himbeere, Gemüse im Freiland, Küchenkräuter 1 Woche; Beeren (D. suzukii), Gemüse gedeckt 3 Tage
Biohop Audienz	Renovita	siehe Audienz Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6020-1

Produkt	Firma	Anwendungen
Biohop Orion	Renovita	Anwendungen wie Audienz, jedoch ohne Obst, Reben, Blattkäfer bei Küchenkräutern und Buchsbaumzünsler. Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7333-3
Elvis	Stähler	siehe Audienz Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6020-2
Perfetto	Maag Profi	Anwendungen wie Audienz, jedoch ohne Blattkäfer bei Küchenkräutern und Buchsbaumzünsler. Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7133-2
Spintor	Biocontrol	siehe Audienz Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: D 4244

2-2-4 Mikroorganismen

2-2-4-1 *Bacillus thuringiensis* var. *israeliensis*

Produkt	Firma	Anwendungen
Bio Garden Trauermücken-Stopp	Migros	Zierpflanzen: Trauermücken Tümpel: Stechmücken Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5745-2
Biorga Contra Trauermücken	Hauert HGB	siehe Solbac-Tabs Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5745-4
Coop Oecoplan Biocontrol Mücken-Tabletten	Coop	siehe Solbac Tabs Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5745-3
Gesal Trauermücken-Stop	Compo Jardin	siehe Solbac Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5744-1
Solbac	Biocontrol	Gemüsejungpflanzen, Küchenkräuter: Trauermücken Zierpflanzen: Trauermücken Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5744
Solbac-Tabs	Biogarten	Zierpflanzen: Trauermücken Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5745

2-2-4-2 *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*

Produkt	Firma	Anwendungen
Bio Garden Delfin gegen Buchsbaumzünsler	Migros	siehe Delfin Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6552-2
Biohop Delfin	Renovita	siehe Delfin Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6552-4
Biorga Contra Buchsbaumzünsler-Stop	Hauert HGB	siehe Delfin Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6552-3
Coop Oecoplan Biocontrol Delfin gegen Buchsbaumzünsler	Coop	siehe Delfin Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6552-1
Delfin	Biocontrol	Rubus-Arten: Frostspanner Obst: Frostspanner (Kern-, Stein-, Hartschalenobst), Gespinstmotten (Apfel, Kirsche, Zwetschge/Pflaume) Reben: Traubenwickler Kohlarten: Kohleule, Kohlschabe, Weisslinge Nachtschattengewächse gedeckt: Tomatenminiermotte Ziergehölze: Gespinstmotten, Spanner, Trägspinner Buchs: Buchsbaum-Zünsler Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6552 Wartefrist: Reben 3 Wochen; Kohl im Freiland 1 Woche; Kohl, Nachtschattengew. gedeckt 3 Tage
Delfin	Biogarten	siehe Eintrag Delfin unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6552

Produkt	Firma	Anwendungen
Dipel DF	Omya	Ribes- und Rubus-Arten, Heidelbeere, Mini-Kiwi: blattfressende Raupen Obst: Frostspanner, Gespinstmotten, Schalenwickler Reben: Traubenwickler (2. Generation) Gemüse (Kulturen siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis): blattfressende Raupen, Eulenraupen; Kohlschabe und Weisslinge (Kohlarten); Tomatenminiermotte (Nachtschattengewächse); Lauchmotte Tabak: Eulenraupen (blattfressend) Zierpflanzen: Buchsbaum-Zünsler, Trägspinner, Spanner, Gespinstmotten Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6777 Wartefrist: Reben 3 Wochen, übrige Kulturen 3 Tage
Gesal Buchsbaumzünsler Stop Dipel DF	Compo Jardin	Buchs: Buchsbaum-Zünsler Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7272-1
Maag Dipel	Westland Schweiz	wie Dipel DF, jedoch ohne Reben und Tabak Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7273-2

2-2-4-3 *Bacillus thuringiensis* var. *tenebrionis*

Produkt	Firma	Anwendungen
Novodor 3 FC	Biocontrol	Aubergine: Kartoffelkäfer (L1 und L2) Kartoffeln: Kartoffelkäfer (L1 und L2) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5925 Wartefrist: Kartoffeln 3 Wochen, Aubergine im Freiland 1 Woche, Aubergine gedeckt 3 Tage
Novodor 3 FC	Biogarten	siehe Eintrag Novodor 3 FC unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5925
Novodor 3 FC	Leu+Gygax	siehe Eintrag Novodor 3 FC unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5925

2-2-4-4 *Bacillus thuringiensis* var. *aizawai*

Produkt	Firma	Anwendungen
Agree WP	Biocontrol	Heidelbeere, Ribes- und Rubus-Arten, Schwarzer Holunder: Frostspanner Erdbeere: Eulenraupen Reben: Traubenwickler Kohlarten: Eulenraupen, Kohlschabe, Weisslinge Salate, Baby-Leaf (Asteraceae): Eulenraupen Nachtschattengewächse: Tomatenminiermotte Gemüse: blattfressende Raupen (diverse Gemüse, siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis); Lauchmotte (Lauch) Buchs: Buchsbaum-Zünsler Hanf: Eulenraupen Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6882 Wartefrist: 2-7 Tage (siehe Pflanzenschutzmittelverzeichnis)

Produkt	Firma	Anwendungen
XenTari	Leu+Gygax	<p>Erdbeere: Eulenraupen Obst: Frostspanner (Kern-, Stein- und Hartschalenobst), Gespinstmotten (Apfel, Kirsche, Zwetschge/Pflaume) Reben: Traubenwickler (2. Generation) Tomaten: Eulenraupen, Tomatenminiermotte Aubergine, Gurke, Paprika, Bohnen, Salate, Baby-Leaf (Asteraceae): Eulenraupen Melonen: Eulenraupen, Maiszünsler Kohlarten Freiland: Eulenraupen, Kohleule, Kohlschabe, Weisslinge Lauch Freiland: Lauchmotte Artischocke Freiland: Eulenraupen, Distelfalter Ziergehölze, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen: Eulenraupen Tabak: Eulenraupen Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6888 Wartefrist: Reben 3 Wochen; Artischocke, Kohlarten, Lauch 1 Woche; übrige Kulturen 3 Tage</p>

2-2-4-5 Granuloseviren

Produkt	Firma	Anwendungen
Capex 2	Biocontrol	<p>Obst: Schalenwickler Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4234 Wartefrist: 1 Woche</p>
Carpovirusine Evo 2	Stähler	<p>Obst: Apfelwickler, Pfirsichwickler Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6831 Wartefrist: 1 Woche</p>
Coop Oecoplan Biocontrol Präparat gegen Obstmaden	Coop	<p>Apfel, Birne, Nashi, Quitte, Aprikose, Walnuss: Apfelwickler Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4194-1 Wartefrist: 1 Woche</p>
Helicovex	Biocontrol	<p>Tomate: Baumwollkapselwurm Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6879 Wartefrist: gedeckt 3 Tage, Freiland 1 Woche</p>
Madex 4	Biogarten	<p>Obstbau allg.: Apfel- und Pfirsichwickler Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7382</p>
Madex Twin	Biocontrol	<p>Obst: Apfelwickler, Pfirsichwickler Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6814 Wartefrist: 1 Woche</p>
Madex Top	Biocontrol	<p>Obst: Apfelwickler Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6813 Wartefrist: 1 Woche</p>

2-2-4-6 Beauveria-Arten

Produkt	Firma	Anwendungen
Beapro	Biocontrol	<p>Obst: Maikäfer Ackerkulturen: Maikäfer Beauveria brogniartii Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4574-1</p>
Beapro	Biogarten	<p>siehe Eintrag Beapro unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4574-1</p>
Beauveria-Schweizer	Schweizer	<p>siehe Beapro Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4574</p>
Melocont GR	Agroline Bioprotect	<p>siehe Beapro Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7477</p>

Produkt	Firma	Anwendungen
Naturalis-L	Biocontrol	Erdbeeren gedeckt: Rote Spinne Kirsche, Olive: Kirschenfliege (Tw), Olivenfliege (Tw) Tomate, Paprika, Kürbisgewächse, Küchenkräuter gedeckt, Broccoli/Romanesco: Weisse Fliegen Aubergine: Weisse Fliegen, Spinnmilben, Thripse Gurke: Spinnmilben, Thripse Zierpflanzen gedeckt: Weisse Fliegen Beauveria bassiana Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7316 Wartefrist: Obst 1 Woche, Gemüse gedeckt 3 Tage

2-2-4-7 Metarhizium-Arten

Produkt	Firma	Anwendungen
GranMet GR	Agroline Bioprotect	siehe Metapro Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7478
Metapro	Biocontrol	Wiesen, Weiden: Gartenlaubkäfer- und Junikäfer-Engerlinge Zier- und Sportrasen: dito Metarhizium anisopliae Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6423-1
Metapro	Biogarten	siehe Eintrag Metapro unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6423-1
Metarhizium-Schweizer	Schweizer	siehe Metapro Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6423

2-2-4-8 Andere Mikroorganismen

Produkt	Firma	Anwendungen
BioAct WG	Biocontrol	Tomate, Gurke gedeckt: Wurzelgallnematoden Paecilomyces lilacinus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6881

2-3 Molluskizide

2-3-1 Mineralische Produkte

2-3-1-1 Eisenphosphat

Anwendungsbeschränkungen für alle Produkte auf der Basis von Eisenphosphat: siehe Einleitung.

Produkt	Firma	Anwendungen
Antarion	Agroline Bioprotect	siehe Ferramol Schneckenkorn Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6695-1
Biohop Delexx HP	Renovita	siehe Ferramol Schneckenkorn Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6695-2
Coop Oecoplan Schneckenkorn	Coop	siehe Ferramol Schneckenkorn Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6666
Derrex	Biocontrol	siehe Ferramol Schneckenkorn Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6817

Produkt	Firma	Anwendungen
Ferramol Schneckenkorn	Biogarten	Erdbeere: Acker- und Wegschnecken Gemüse: dito (Behandlung bis maximal zwei Wochen nach der Pflanzung, bzw. dem Auflaufen) Ackerkulturen: Dito. Einsatz NUR bei Sonnenblumen, Zucker- und Futterrüben, sowie bei Raps und Senf zu Speisezwecken (keine Gründüngung/Zwischenfrucht). Behandlung bis maximal zwei Wochen nach der Pflanzung, bzw. dem Auflaufen. Zierpflanzen: dito Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6662 Wartefrist: Rückstände von Schneckenkörnern auf den verkaufsfertigen Produkten müssen durch geeignete Ausbringtechniken und Behandlungszeitpunkt vermieden werden.
Ferramol Schneckenkorn	Neogard	siehe Eintrag Ferramol Schneckenkorn unter Biogarten Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6662
Ferramol Schneckenkorn compact	Neogard	Anwendungen und Einschränkungen siehe Ferramol Schneckenkorn, jedoch ohne Ackerkulturen Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7187
Migros Bio Garden Schneckenkörner	Migros	siehe Ferramol Schneckenkorn Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6662-1
Sluxx HP	Biocontrol	siehe Ferramol Schneckenkorn Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6695

2-4 Fallensysteme, Pheromone (Verwirrungstechnik)

2-4-1 Fallen und Zubehör

Essig, Wein und Zucker dürfen als Lockmittel in Fallen verwendet werden. KEINE Verwendung von Essig als Herbizid! Fallen und Zubehör haben keine Zulassungsnummern.

Produkt	Firma	Anwendungen
Aceto Fix	Leu+Gygax	Vorsicht gefährlich Essig (Grundstoff): 100 % Lockstoff für Becherfallen. Auch verwendbar zur Desinfektion von Schnittwerkzeug und von Saatgut. KEINE Verwendung als Herbizid!
Becherfalle	Riga	Falle zur Überwachung und zum Massenfang von <i>Drosophila suzukii</i>
Bioprotect Kirschenfliegenfalle	Agroline Bioprotect	Falle zur Flugüberwachung von Kirschenfliegen, Walnussfruchtfliegen, Rapsstengelrüssler und Rapsglanzkäfer
Drosal Pro	Biocontrol	Falle zur Überwachung und zum Massenfang von <i>Drosophila suzukii</i>
Drosal Pro	Biogarten	Falle zur Überwachung und zum Massenfang von <i>Drosophila suzukii</i>
Drosalure	Biocontrol	Köderflüssigkeit für <i>Drosophila suzukii</i>
Drosalure 2.0	Biocontrol	Köderflüssigkeit für <i>Drosophila suzukii</i>
Drosalure 2.0	Biogarten	Köderflüssigkeit für <i>Drosophila suzukii</i>
Gelbsticker	Neogard	Zimmerpflanzen: Leimfalle gegen fliegende Insekten
Kirschessigfliegenfalle	Agroline Bioprotect	Falle zur Überwachung und zum Massenfang von <i>Drosophila suzukii</i>
Kirschfliegen-Falle	Neogard	Kirsche: Kirschenfliege (Befallsreduktion)
Migros Bio Garden Fliegenklebefalle	Migros	Innenräume: Fliegen
Migros Bio Garden Fruchtliegenfalle	Migros	Haus und Garten: Flugüberwachung von Fruchtliegen (auch Obst- oder Essigfliegen genannt)
Migros Bio Garden Leimfallen	Migros	Zimmerpflanzen: Leimfalle gegen fliegende Insekten
Migros Bio Garden Speisemottenfalle	Migros	Küche, Speisekammer: Ermittlung von Speisemottenbefall

Produkt	Firma	Anwendungen
Oecoplan Leimfallen	Coop	Leimfallen gegen Trauermücken, weisse Fliegen und weitere Schadinsekten in Haus und Wintergarten
Permanent Fruchtliegenfalle	Neogard	Haus und Garten: Flugüberwachung von Fruchtliegen (auch Obst- oder Essigfliegen genannt)
Profatec Falle	Profatec	Falle für Kirschessigfliegen (ohne Köderflüssigkeit)
Rampastop P	Grivet	Leim für Baumstämme
Raupenleimring	Biogarten	Obst und Ziergehölze: Frostspanner und verwandte Arten, Ameisen, Blatt- und Bluläuse
Raupenleimring	Neogard	siehe Eintrag Raupenleimring unter Biogarten
Rebell amarillo	Biogarten	siehe Eintrag unter Biocontrol
Rebell amarillo (Fruchtliegenfalle)	Biocontrol	Kirsche: Kirschenfliege (Befallsreduktion)
Rebell bianco	Biocontrol	Himbeere: Himbeerkäfer (Tw)
Rebell rosso (Holzbohrerfalle)	Biocontrol	Obst: Ungleich Holzbohrer (Befallsreduktion)
Tangle-Trap	Biocontrol	Leim für Leimfallen
Tangle-Trap	Biogarten	Leim für Leimfallen
TMA-Karte	Biocontrol	Köder zur Verwendung in der Falle Rebell amarillo
TMA-Karte	Biogarten	Köder zur Verwendung in der Falle Rebell amarillo

2-4-2 Pheromone (Verwirrungstechnik)

Produkt	Firma	Anwendungen
CheckMate CM-XL	Stähler	Kernobst, Aprikose, Walnuss: Apfelwickler Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7064
CheckMate Puffer CM	Stähler	Kernobst, Aprikose, Walnuss: Apfelwickler Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7222
CheckMate Puffer LB/EA	Stähler	Reben: Einbindiger und Bekreuzter Traubenwickler hochentzündlich, Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7330
CheckMate Puffer Leaf Multi	Stähler	Kernobst, Aprikose, Walnuss: Apfelwickler Kern-, Stein- und Hartschalenobst: Schalenwickler Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7523
Isomate CLR Max	Biocontrol	Kernobst, Aprikose, Walnuss: Apfelwickler Kern-, Stein- und Hartschalenobst: Schalenwickler gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6144
Isomate CLR OFM	Biocontrol	Obst: Apfelwickler, Schalenwickler, Kleiner Fruchtwickler (Nw), Pflaumenwickler (Nw) gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6362
Isomate P	Biocontrol	Obst: Apfelbaumglasflügler gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6584
Isomate-C Plus	Biocontrol	Apfel, Birne: Apfelwickler gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5331
Isomate-C/OFM	Biocontrol	Kernobst: Apfelwickler, Kleiner Fruchtwickler (Nw), Pfirsichwickler (Tw) Pfirsich, Nektarine: Pfirsichwickler (Tw) gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6228
Isomate-CTT	Biocontrol	Apfel, Birne, Aprikose: Apfelwickler gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6093

Produkt	Firma	Anwendungen
Isomate-OFM Rosso	Biocontrol	Apfel: Kleiner Fruchtwickler Obst: Pfirsichwickler Pflaume, Zwetschge: Pflaumenwickler Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5963
Isonet L Plus	Biocontrol	Reben: Bekreuzter Traubenwickler, Einbindiger Traubenwickler (Tw) Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6358
Isonet-E	Biocontrol	Reben: Einbindiger Traubenwickler Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6161
Isonet-L	Biocontrol	Reben: Bekreuzter Traubenwickler Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6162
Isonet-LE	Biocontrol	Reben: Einbindiger und Bekreuzter Traubenwickler Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6160
Isonet-Z	Biocontrol	Ribes-Arten: Johannisbeerglasflügler Obst: Blausieb (Tw) Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6359
Mister C	Biocontrol	Kernobst: Apfelwickler Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7241
RAK 2 New	BASF Schweiz	Reben: Bekreuzter Traubenwickler Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7246
RAK 1 + 2 M	BASF Schweiz	Ertragsreben: Traubenwickler Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7040
RAK 3	BASF Schweiz	Kernobst: Apfelwickler Vorsicht gefährlich Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6469

2-5 Weitere Produkte

Wundverschlussmittel, Stammanstriche, Mittel zur Schädlingsabwehr, Frassstimulantien, Produkte zur Pufferung und pH-Korrektur sowie UV-Schutz gelten nicht als Pflanzenschutzmittel und haben deshalb keine Zulassungsnummern. Viele Mittel zur Schädlingsabwehr gelten als Biozide.

2-5-1 Wundverschlussmittel

Produkt	Firma	Anwendungen
Capito Bio-Wundverschluss	Landi Schweiz	siehe Compo Lac Balsam
Compo Lac Balsam	Compo Jardin	Obst: Veredelung, Schnittwunden, mechanische Verletzungen, Frostplatten Zierpflanzen: dito
Gaschell-Baumwachs	Omya	Obst: Veredelung, Wundbehandlung
Gaschell-Baumwachs	Radix	Obst: Veredelung, Wundbehandlung
Scania vital silica	Biocontrol	Tomate: Wundverschluss

2-5-2 Stammanstriche

Produkt	Firma	Anwendungen
DS 60 Spezial (Verwendung als Stammanstrich)	Omya	Obst: Reduktion von Frostrissen
Stammanstrich	Biogarten	Obst: Reduktion von Frostschäden Ziergehölze: dito

2-5-3 Mittel zur Verhütung von Wildschaden (Repellentien)

Produkt	Firma	Anwendungen
Trico	Omya	Obst: gegen Wildverbiss Reben: dito Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6549

2-5-4 Mittel zur Schädlingsabwehr

Produkt	Firma	Anwendungen
Ameisen-Köderdose	Ziegler	Terrassen, Innenräume: Ameisen Spinosad
Ameisengiessmittel Gesal	Compo Jardin	Hausgarten: Ameisen Pyrethrin
Ameisengranulat Gesal	Compo Jardin	Terrassen, Wege, Wohnräume: Ameisen gewässergefährdend Pyrethrin
Ameisenstop Gesal	Compo Jardin	Terrassen, Balkone, Pergolas, Plattenwege: Ameisen gewässergefährdend Pyrethrin
Aquabac XT	Biocontrol	Teiche, Becken und andere Wasserflächen: Stechmückenlarven Bacillus thuringiensis var. israelensis
Biorga Contra Ameisen-Stop	Hauert HGB	Haus und Garten: Ameisen Siliciumdioxid
Coop Oecoplan Ameisenköder	Coop	Terrassen, Innenräume: Ameisen Spinosad
Coop Oecoplan Biocontrol Ameisenköder	Coop	Terrassen, Innenräume: Ameisen Spinosad
Coop Oecoplan Biocontrol Ameisenstreupulver	Coop	Hausgarten: Ameisen
Gesal Ameisenköder Barriere	Compo Jardin	Terrassen, Innenräume: Ameisen Spinosad
Gesal Protect Köderdose Ameisen	Compo Jardin	Terrassen, Innenräume: Ameisen Spinosad
Lontan Kugeln	Biogarten	Vertreibung von Wühlmäusen und Maulwürfen
Loxiran Ameisenköderdose	Neogard	Terrassen, Innenräume: Ameisen Spinosad
Loxiran-S-Ameisenstreumittel	Neogard	Terrasse, Garten: Ameisen gewässergefährdend Pyrethrin
Migros Bio Garden Ameisen- Stopp	Migros	Hausgarten: Ameisen Pyrethrin
Migros Bio Garden Ameisenfalle	Migros	Terrassen, Innenräume: Ameisen Spinosad
Migros Bio Garden Fliegenköder	Migros	Innenräume (Fenster): Fliegenbekämpfung gewässergefährdend Spinosad
Migros Bio Garden Spray gegen Ameisen	Migros	Terrassen, Wege, Wohnräume: Ameisen gewässergefährdend Pyrethrin

2-5-5 Mittel zur Keimhemmung

Demeter-Produkte dürfen nicht mit Ethylen behandelt werden.

Produkt	Firma	Anwendungen
Biox-M	Biocontrol	Kartoffeln: Keimhemmung gesundheitsschädigend, gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich 100 % Minzöl (enthält mind. 55 % L-Carvon) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6995 Wartefrist: 3 Tage
Restrain Generator	Netagco	Zwiebeln: Ethylenproduktion zur Verbesserung der Lagerung Kartoffeln: Ethylenproduktion zur Verbesserung der Lagerung (nur für Speisekartoffeln geeignet)

2-5-6 Saatgutbehandlungsmittel

Produkt	Firma	Anwendungen
Cerall	Stähler	Weizen: Stinkbrand, Samenbürtige Septoria (Tw), Samenbürtiger Schneeschimmel (Tw) Dinkel (Korn): Stinkbrand Roggen, Triticale: Samenbürt. Schneeschimmel (Tw) Pseudomonas chlororaphis Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6449
Proradix	Omya	Kartoffeln: Netz- und Silberschorf (Tw), Rhizoctonia (Tw) Pseudomonas sp. Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6929

2-5-7 Mittel zum Schutz von Erntegütern (Lagerschutz)

Produkt	Firma	Anwendungen
AnisoControl	Biocontrol	siehe Eintrag unter Biogarten
AnisoControl	Biogarten	Lager- und Verarbeitungsräume: Brotkäfer, Getreidekapuziner Anisopteromalus calandrea Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6840
Bracotop	Agroline Bioprotect	Erntegut, leere Lagerräume: Dörrobst-, Mehl-, Speichermotte Habrobracon hebetor Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7047
Eva-Tricho fürs Lager	Agroline Bioprotect	Lagerräume: Dörrobst, Mehl-, Speichermotte Trichogramma evanescens Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6908
HabroControl	Biocontrol	siehe Eintrag unter Biogarten
HabroControl	Biogarten	leere Lagerräume: Dörrobst, Mehl-, Speichermotte Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6757
LarioControl	Biocontrol	siehe Eintrag unter Biogarten
LarioControl	Biogarten	Lagerhallen, Mühlen, Silogebäude: Brotkäfer, Kornkäfer Lariophagus distinguendus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6758
Silico-Sec	Biocontrol	Getreide, Futtergetreide: Getreide- und Leistenkopflattkäfer, Reiskäfer, Staubläuse Lagerhallen, Mühlen, Silogebäude: dito Siliciumdioxid Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5689
TrichoControl	Biocontrol	siehe Eintrag unter Biogarten
TrichoControl	Biogarten	Lager- und Verarbeitungsräume: Dörrobst, Mehl-, Speichermotte Trichogramma evanescens Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6548

2-5-8 Zusatzstoffe

2-5-8-1 Netz- und Haftmittel

Produkt	Firma	Anwendungen
Cocana	Biocontrol	Obst, Reben, Gemüse, Ackerkulturen und Zierpflanzen: Erhöhung des Netz- und Haftvermögens ätzend Fettsäuren (Kaliumsalze) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7176 Wartefrist: keine
Codacide	Leu+Gygax	Obst, Beeren, Reben, Gemüse, Ackerkulturen und Zierpflanzen: Erhöhung des Netz- und Haftvermögens Rapsöl: 95 % Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7002 Wartefrist: keine
CropCover CC-1000	Biocontrol	Erhöhung des Netz- und Haftvermögens bei Obst, Reben, Gemüse, Ackerkulturen und Zierpflanzen Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7487
Heliosol	Omya	Obst, Beeren, Reben, Gemüse, Ackerkulturen und Zierpflanzen: Erhöhung des Netz- und Haftvermögens Vorsicht gefährlich Terpenkohlenwasserstoffe und Alkohole aus Nadelhölzern: 70 % Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5683 Wartefrist: keine
Profital	Biocontrol	Obst, Reben, Gemüse, Ackerkulturen und Zierpflanzen: Erhöhung des Netz- und Haftvermögens Milchpulver, Xanthan Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6437 Wartefrist: keine
Surfy	Leu+Gygax	Obst, Reben, Gemüse und Ackerkulturen: Erhöhung des Netz- und Haftvermögens ätzend Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7485
Vegoil+	Schneider	siehe Codacide Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7002-1

2-5-8-2 Frassstimulantien

Produkt	Firma	Anwendungen
Combi Protec	Biocontrol	Köderflüssigkeit für Fruchtfliegen (Zusatz zu bewilligten Insektiziden)
Folwin / LalStim Fit (als Frassstimulans)	Biocontrol	Frassstimulans für Insekten

2-5-8-3 Produkte zur Pufferung und pH-Korrektur

Produkt	Firma	Anwendungen
Buffer Protect NT	Biocontrol	Senkung des pH-Wertes der Spritzbrühe Vorsicht gefährlich

2-5-8-4 UV-Schutz

Produkt	Firma	Anwendungen
Biohop Solar Protect	Renovita	UV- und Transpirationsschutz Vorsicht gefährlich
Lufix	Stähler	UV- und Transpirationsschutz Vorsicht gefährlich

2-5-10 Grundstoffe

Grundstoffe haben keine Zulassungsnummer

Produkt	Firma	Anwendungen
*Wasserstoffperoxid	*div	Saatbeizung; Desinfektion von Schnittwerkzeug

2-5-10-1 Chitosan

Produkt	Firma	Anwendungen
*Chitosanhydrochlorid	*div	Anwendung auf Blätter oder Saatgut als Fungizid und Bakterizid
Carapax	Agroline Bioprotect	siehe Chitosanhydrochlorid gemeldetes Grundstoffprodukt
Quitobasic	Agribort	siehe Chitosanhydrochlorid gemeldetes Grundstoffprodukt
Sambesi	Leu+Gygax	siehe Chitosanhydrochlorid gemeldetes Grundstoffprodukt

2-5-10-2 Lecithin

Produkt	Firma	Anwendungen
*Lecithine	*div	Stachelbeere: Echter Mehltau Apfel: Echter Mehltau Pfirsich: Kräuselkrankheit Reben: Echter und Falscher Mehltau Gurke, Kopfsalat, Nüsslisalat, Tomate: Echter Mehltau Zierpflanzen: versch. Pilzkrankheiten Wartefrist: Reben: 30 Tage; Obst, Beeren, Gemüse: 5 Tage

2-5-10-3 Molke

Produkt	Firma	Anwendungen
Molke Ortica	Ortica	Molke

2-5-10-4 Schachtelhalmextrakt

Produkt	Firma	Anwendungen
Arvento	Agroline Bioprotect	gemeldetes Grundstoffprodukt Schachtelhalmextrakt
Biogarten Schachtelhalmextrakt (Grundstoff)	Biogarten	gemeldetes Grundstoffprodukt Schachtelhalmextrakt
Equi-Bio	Biocontrol	gemeldetes Grundstoffprodukt Schachtelhalmextrakt
Equibasic	Agribort	gemeldetes Grundstoffprodukt Schachtelhalmextrakt
Equimia - Schachtelhalm pellets	Ortica	getrockneter Schachtelhalm gemeldetes Grundstoffprodukt
Quiz	Leu+Gygax	gemeldetes Grundstoffprodukt Schachtelhalmextrakt
Schachtelhalmextrakt	Ortica	Schachtelhalmextrakt
X-trait	Fontimpe	Schachtelhalm- und Brennesselextrakt gemeldetes Grundstoffprodukt

2-5-10-5 Weidenextrakt		
Produkt	Firma	Anwendungen
*Weidenextrakt	*div	Apfel: Schorf, Echter Mehltau Pfirsich: Kräuselkrankheit Reben: Echter und Falscher Mehltau
Salicor	Agroline Bioprotect	siehe Weidenextrakt gemeldetes Grundstoffprodukt
Salixia	Ortica	siehe Weidenextrakt gemeldetes Grundstoffprodukt
2-5-10-9 Essig		
Produkt	Firma	Anwendungen
*Essig	*div	Lockmittel für Becherfallen zum Massenfang; Saatbeizung; Desinfektion von Schnittwerkzeug. KEINE Verwendung als Herbizid!
Vinaigre	Ortica	siehe Essig
2-5-10-11 Zucker (Saccharose)		
Produkt	Firma	Anwendungen
Zucker	*div	Stimulation der natürlichen Abwehr gegen Apfelwickler und Maiszünsler; Lockmittel in Fallen: siehe Kap. 2-4-1
2-5-10-12 Fruchtzucker (Fructose)		
Produkt	Firma	Anwendungen
Fructose	*div	Kernobst: Apfelwickler Reben: Rebzikade; Falscher Mehltau
Fructose 7099	Agroline Bioprotect	siehe Fructose gemeldetes Grundstoffprodukt
2-5-10-13 Sonnenblumenöl		
Produkt	Firma	Anwendungen
Sonnenblumenöl	*div	Tomate: Echter Mehltau
2-5-10-14 Senfsamenmehl		
Produkt	Firma	Anwendungen
*Senfsaatpulver	*div	Weizensaatgut: Beizung
2-5-10-15 Zwiebelöl		
Produkt	Firma	Anwendungen
*Zwiebelöl	*div	Doldenblütler: Möhrenfliege
Karma	Stähler	Doldenblütler: Möhrenfliege Vorsicht gefährlich gemeldetes Grundstoffprodukt
Psila-Protect	Biocontrol	Doldenblütler: Möhrenfliege gemeldetes Grundstoffprodukt
2-5-10-16 Brennesselextrakt		
Produkt	Firma	Anwendungen
Biogarten Brennesseljauche	Biogarten	gemeldetes Grundstoffprodukt Brennesselextrakt
Biortilia	Ortica	gemeldetes Grundstoffprodukt Brennesselextrakt

Produkt	Firma	Anwendungen
Capito Brennesselextrakt	Landi Schweiz	Brennesselextrakt gemeldetes Grundstoffprodukt
Gesal Brennessel-Extrakt	Compo Jardin	gemeldetes Grundstoffprodukt Brennesselextrakt
Orti-Bio	Biocontrol	gemeldetes Grundstoffprodukt Brennesselextrakt
Ortical	Agroline Bioprotect	Brennesselextrakt gemeldetes Grundstoffprodukt
Ortiga	Leu+Gygax	Brennesselextrakt gemeldetes Grundstoffprodukt
Ortimia - Brennesselpellets	Ortica	getrocknete Brennesseln gemeldetes Grundstoffprodukt
Urtibasic	Agribort	Brennesselextrakt gemeldetes Grundstoffprodukt

2-5-10-17 Bier

Produkt	Firma	Anwendungen
Bier	* div	Bierfallen zum Fang von Schnecken

2-5-10-18 Natriumchlorid

Produkt	Firma	Anwendungen
Natriumchlorid	* div	Reben: Echter Mehltau Wartefrist: 30 Tage; max. 6 kg/ha pro Jahr KEINE Verwendung als Herbizid!

2-5-10-31 Calciumhydroxid (Löschkalk)

Produkt	Firma	Anwendungen
Calciumhydroxid	* div	Obst: Krebs Anwendung ausserhalb der Vegetationszeit

2-5-10-32 Natriumbicarbonat

Produkt	Firma	Anwendungen
* Natriumhydrogencarbonat (=Natriumbicarbonat)	* div	Apfel: Schorf Reben: Echter Mehltau Gemüse: Echter Mehltau Zierpflanzen: Echter Mehltau Wartefrist: 1 Tag
Baxoda	Agroline Bioprotect	siehe Natriumhydrogencarbonat gemeldetes Grundstoffprodukt
Carbobasic	Agribort	siehe Natriumhydrogencarbonat gemeldetes Grundstoffprodukt
Carbyc	Leu+Gygax	siehe Natriumhydrogencarbonat gemeldetes Grundstoffprodukt

2-6 Nützlinge

2-6-1 Nematoden

2-6-1-1 Heterorhabditis-Arten

Produkt	Firma	Anwendungen
Bio Garden Älchen gegen Dickmaulrüssler-Larven	Migros	siehe Meginem Pro Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6336-3

Produkt	Firma	Anwendungen
Biohop Nemagal	Renovita	siehe Meginem Pro Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6336-6
Biorga Contra Nematoden gegen Dickmaulrüssler	Hauert HGB	siehe Meginem Pro Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6336-7
Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Dickmaulrüsslerlarven	Coop	siehe Meginem Pro Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6336-4
Galanem	Biogarten	siehe Meginem Pro Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6336
Larvanem	Koppert	Erdbeere: Dickmaulrüssler Baumschulen (junge Obstbäume): Dickmaulrüssler Jungreben: Dickmaulrüssler Zierpflanzen gedeckt, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Zierbäume und -sträucher: dito Heterorhabditis bacteriophora Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7032
Meginem Pro	Biocontrol	Erdbeere: Dickmaulrüssler Obstbau (Baumschulen): Dickmaulrüssler Zierpflanzen: Dickmaulrüssler Zier- und Sportrasen: Gartenlaubkäfer-Engerlinge Heterorhabditis bacteriophora Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6336-1
Meginem Pro	Biogarten	siehe Eintrag Meginem Pro unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6336-1
Nemagreen	Agroline Bioprotect	Zier- und Sportrasen: Gartenlaubkäfer-Engerlinge Rasen: Gartenlaubkäfer-Engerlinge Heterorhabditis bacteriophora Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5810
Nematop	Agroline Bioprotect	Beeren: Dickmaulrüssler Obstbau (Baumschulen): Dickmaulrüssler Zierpflanzen: Dickmaulrüssler Heterorhabditis bacteriophora Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5950

2-6-1-2 Steinernema-Arten

Produkt	Firma	Anwendungen
Bio Garden Älchen gegen Werren und Erdraupen	Migros	siehe Carponem Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5795-1
Biohop Nemaschnak	Renovita	siehe Carponem Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5795-2
Carponem	Biocontrol	Obst: Dickmaulrüssler Jungreben: Dickmaulrüssler Gemüse: Maulwurfsgrielen, Erdraupen Zierpflanzen: Dickmaulrüssler, Maulwurfsgrielen, Erdraupen (nur im Gewächshaus) Wiesen, Weiden, Zier- und Sportrasen: Erdschnaken, Wiesenschnake Steinernema carpocapsae Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5795
Carponem	Biogarten	siehe Eintrag Carponem unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5795

Produkt	Firma	Anwendungen
ColeoStop	Biocontrol	Erdbeere gedeckt (Jungpflanzen): Dickmaulrüssler Obstbau (Jungbäume): dito Jungreben: dito Zierbäume und -sträucher, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen: dito Steinernema carpocapsae Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7059
Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Trauermückenlarven	Coop	Obst: Apfelwickler (Tw) Gemüsebau allg., Küchen- und Medizinalpflanzen: Trauermücken Zierpflanzen (Dauerkulturen, Stecklinge): Trauermücken Steinernema feltiae Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5277-1
Entonem	Koppert	Küchen- und Medizinalkräuter: Trauermücken Zierpflanzen (Rosen, Bäume, Sträucher, ged. Kulturen): dito Steinernema feltiae Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5386
Nemaplus	Agroline Bioprotect	siehe Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Trauermückenlarven Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5978
Nemapom	Agroline Bioprotect	Apfel: Apfelwickler Steinernema feltiae Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6820
Nemastar	Agroline Bioprotect	Gemüse: Maulwurfsgrille, Erdraupen Zierpflanzen: Maulwurfsgrille, Erdraupen, Gefurchter und Schwarzer Dickmaulrüssler Wiesen und Weiden, Zier- und Sportrasen: Erdschnaken Steinernema carpocapsae Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6480
Nematop Cool	Agroline Bioprotect	Beeren: Dickmaulrüssler Steinernema feltiae Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6639
Nematop Käfer-Stopp	Agroline Bioprotect	Erdbeer-Jungpflanzen im Hausgarten: Dickmaulrüssler Obst-Jungbäume im Hausgarten: dito Zierbäume und -sträucher, Blumenkulturen, Grünpflanzen, Rosen, im Hausgarten: dito Steinernema carpocapsae Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6993
Traunem	Biocontrol	siehe Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Trauermückenlarven Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5277
Traunem	Biogarten	siehe Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Trauermückenlarven Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5277
2-6-1-3 Phasmarhabditis hermaphrodita		
Produkt	Firma	Anwendungen
Bioslug	Biocontrol	Erdbeere: Ackerschnecken Gemüse: dito Zierpflanzen: dito Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5421
Bioslug	Biogarten	siehe Eintrag Bioslug-Schneckenmimetoden unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5421
Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen kleine Nacktschnecken	Coop	siehe Bioslug-Schneckenmimetoden Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5421-1

2-6-2 Raubmilben

2-6-2-1 Amblyseius-Arten

Produkt	Firma	Anwendungen
Amblyline	Omya	wie Amblyseius cucumeris von Biocontrol, jedoch ohne Küchen- und Medizinalkräuter Amblyseius cucumeris Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4719
Amblypak	Agroline Bioprotect	Erdbeere, Ribes- und Rubus-Arten gedeckt: Thripse; Rost-, Spinn- und Weichhautmilben (Tw) Gemüsebau allg., Medizinalkräuter gedeckt: dito Zierpflanzen gedeckt: dito Amblyseius cucumeris Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7515
Amblyseius californicus	Biocontrol	Beeren gedeckt: Spinnmilben Kürbisgewächse gedeckt: Spinnmilben Hanf gedeckt: Spinnmilben Zierpflanzen gedeckt: Spinnmilben Hopfen: Spinnmilben Amblyseius californicus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6501
Amblyseius cucumeris	Biocontrol	Beeren gedeckt: Thripse; Spinnmilben (Tw) Gemüse, Küchen- und Medizinalkräuter gedeckt: dito Zierpflanzen gedeckt: dito Beeren, Gemüse, Gewürz- und Medizinalkräuter und Zierpflanzen gedeckt: Thripse; Spinnmilben (Teilwirkung) Amblyseius cucumeris Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4707
Amblyseius cucumeris	Biogarten	siehe Eintrag Amblyseius cucumeris unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4707
Amblyseius degenerans	Biocontrol	Aubergine, Peperoni gedeckt: Spinnmilben, Thripse Zierpflanzen gedeckt: dito Amblyseius degenerans Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6594
Californiline	Omya	Kürbisgewächse gedeckt: Spinnmilben Zierpflanzen gedeckt: Spinnmilben Amblyseius californicus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7386
Spical	Koppert	Paprika gedeckt: Gemeine Spinnmilbe Amblyseius californicus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6503
Spical Plus	Koppert	Paprika gedeckt: Spinnmilben Amblyseius californicus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7239
Thripex	Koppert	Gemüsebau gedeckt: Thrips, Spinnmilben (Tw) Zierpflanzen gedeckt: dito Amblyseius cucumeris Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7156
Thripex Plus	Koppert	siehe Thripex Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7157
Thripex Plus	Leu+Gygax	Beeren gedeckt: Thripse, Spinnmilben (Tw) Gemüse, Küchen- und Medizinalkräuter gedeckt: dito Zierpflanzen gedeckt: dito Amblyseius cucumeris Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4423

2-6-2-2 Typhlodromips (Amblyseius) swirskii		
Produkt	Firma	Anwendungen
Amblyseius swirskii	Biocontrol	Erdbeeren gedeckt: Thripse, Spinnmilben Aubergine, Gurke, Paprika gedeckt: Thripse, Weisse Fliegen Hanf gedeckt: Thripse Zierpflanzen gedeckt: Weisse Fliegen Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6665
Starskii	Omya	Gurken, Paprika (gedeckt): Thripse, Weisse Fliegen Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6911
Swirski-Mite	Koppert	Gurke, Peperoni gedeckt: Thripse Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6674
Swirskipak	Agroline Bioprotect	Erdbeere, Ribes- und Rubusarten gedeckt: Thripse, Spinnmilben Aubergine, Gurke, Paprika gedeckt: Thripse, Weisse Fliegen Zierpflanzen gedeckt: Weisse Fliegen Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7489
2-6-2-3 Stratiolaelaps / Hypoaspis-Arten		
Produkt	Firma	Anwendungen
Entomite-M	Koppert	Gemüse gedeckt: Trauermücken Stratiolaelaps scimitus (früher Hypoaspis miles) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6481
Entomite-M	Leu+Gygax	Gemüse gedeckt: Trauermücken Stratiolaelaps scimitus (früher Hypoaspis miles) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6481
Hypoaspis	Biocontrol	Gemüse gedeckt: Trauermücken Zierpflanzen gedeckt: dito Hypoaspis miles Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5666
Hypoline	Omya	Gemüse und Küchenkräuter gedeckt: Trauermücken Zierpflanzen gedeckt: dito Stratiolaelaps scimitus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5203
2-6-2-4 Phytoseiulus persimilis		
Produkt	Firma	Anwendungen
Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Spinnmilben	Coop	Beeren: Spinnmilben Gemüse gedeckt: Gemeine Spinnmilbe Zierpflanzen gedeckt: Gemeine Spinnmilbe Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4710-1
Fitopak	Agroline Bioprotect	siehe Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Spinnmilben Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7469
Phytoline	Omya	wie Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Spinnmilben, ohne Beeren Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4805
Phytoseiulus persimilis	Biocontrol	siehe Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Spinnmilben Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4710
Phytoseiulus persimilis	Biogarten	siehe Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Spinnmilben Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4710
Spidex	Leu+Gygax	Brombeere, Himbeere, Heidelbeere, Rote und Schwarze Johannisbeere, Stachelbeere (gedeckt): Gemeine Spinnmilbe Tomate, Gurke, Aubergine, Peperoni gedeckt: dito Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4420
Spidex Vital	Koppert	Tomate, Gurke, Aubergine, Peperoni gedeckt: Spinnmilben Zierpflanzen gedeckt: Spinnmilben Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5098

2-6-3 Gallmücken

2-6-3-1 Aphidoletes aphidimyza

Produkt	Firma	Anwendungen
Aphidend	Koppert	Tomate, Gurke, Aubergine, Peperoni gedeckt: Blattläuse (Tw) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5092
Aphidend	Leu+Gygax	Brombeere, Himbeere, Heidelbeere, Rote und Schwarze Johannisbeere, Stachelbeere (gedeckt): Blattläuse Tomate, Gurke, Aubergine, Peperoni gedeckt: Blattläuse (Tw) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4907
Aphidoletes aphidimyza	Biocontrol	Beeren gedeckt: Blattläuse Gemüse, Küchen- und Medizinalkräuter: dito Zierpflanzen gedeckt: dito Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4906
Aphidoline	Omya	wie Aphidoletes aphidimyza von Biocontrol, ohne Medizinalkräuter Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4905
Mizapak 1000	Agroline Bioprotect	Erdbeere, Heidelbeere, Ribes- und Rubus-Arten, Mini-Kiwi, Schwarzer Holunder, Schwarze Apfelbeere: Blattläuse Gemüse gedeckt (einschliesslich Medizinalkräuter): Blattläuse Zierpflanzen gedeckt: Blattläuse Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7467

2-6-3-2 Feltiella acarisuga

Produkt	Firma	Anwendungen
Feltiella acarisuga	Biocontrol	Erdbeere, Himbeere gedeckt: Gemeine Spinnmilbe Gurke, Peperoni, Aubergine gedeckt: dito Blumen und Grünpflanzen gedeckt: dito Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6236
Feltiline	Omya	siehe Feltiella acarisuga Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6489
Spidend	Koppert	Gurke gedeckt: Gemeine Spinnmilbe Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6453

2-6-4 Marienkäfer

2-6-4-1 Adalia bipunctata

Produkt	Firma	Anwendungen
Adalia	Biocontrol	Obst, Nüsse: Blattläuse Gurke, Paprika, Aubergine, Küchenkräuter gedeckt: dito Zierpflanzen: dito Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5765
Adalia	Biogarten	siehe Eintrag Adalia unter Biocontrol
Adaliapak	Agroline Bioprotect	Obst: Blattläuse (Tw) Aubergine, Gurke, Küchenkräuter gedeckt: dito Zierpflanzen gedeckt: dito Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7495
Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Blattläuse	Coop	siehe Adalia Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5765-1

2-6-4-2 Cryptolaemus montrouzieri

Produkt	Firma	Anwendungen
Cryptobug	Koppert	Zierpflanzen gedeckt: Wollläuse (Schmierläuse) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7019

Produkt	Firma	Anwendungen
Cryptolaemus montrouzieri	Biocontrol	siehe Cryptobug Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4909
Cryptolaemus montrouzieri	Biogarten	siehe Cryptobug Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4909
Cryptoline	Omya	siehe Cryptobug Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4908
Cryptopak100	Agroline Bioprotect	siehe Cryptobug Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7395

2-6-5 Netzflügler (Florfliegen)

2-6-5-1 Chrysoperla carnea

Produkt	Firma	Anwendungen
Chrysopa	Koppert	siehe Chrysoperla Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6767
Chrysoperla	Biocontrol	Gemüse: Blattläuse (Röhrenläuse) Zierpflanzen: dito Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6766
Crisopak	Agroline Bioprotect	siehe Chrysoperla Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7488

2-6-6 Parasitische Wespen

2-6-6-1 Aphelinus abdominalis

Produkt	Firma	Anwendungen
Apheline	Omya	Gemüsebau allg. (gedeckt): Grüne Pfirsichblattlaus, Grünfleckige und Grünstreifige Kartoffelblattlaus Zierpflanzen gedeckt: dito Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5010
Aphelinus abdominalis	Biocontrol	Gemüse, Küchen- und Medizinalkräuter (gedeckt): Grüne Pfirsichblattlaus, Grünfleckige und Grünstreifige Kartoffelblattlaus Zierpflanzen gedeckt: dito Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4901
Aphelinus250	Agroline Bioprotect	siehe Aphilin Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7459
Aphilin	Koppert	Tomate, Peperoni, Aubergine gedeckt: Grüne Pfirsichblattlaus, Grünfleckige und Grünstreifige Kartoffelblattlaus Zierpflanzen gedeckt: Grüne Pfirsichblattlaus, Grünstreifige Kartoffelblattlaus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7139

2-6-6-2 Aphidius-Arten

Produkt	Firma	Anwendungen
Aphidipak	Agroline Bioprotect	Erdbeere gedeckt: Grüne Gurken- und Pfirsichblattlaus, Schwarze Bohnenlaus (=Rübenblattlaus) Gemüsebau allg., Medizinalkräuter gedeckt: dito Zierpflanzen gedeckt: dito Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7518
Aphidius colemani	Biocontrol	Erdbeeren gedeckt: Grüne Gurken- und Pfirsichblattlaus, Schwarze Bohnenlaus (=Rübenblattlaus) Gemüse, Küchen- und Medizinalkräuter gedeckt: dito Zierpflanzen gedeckt: dito Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4904

Produkt	Firma	Anwendungen
Aphidius ervi	Biocontrol	Gemüse gedeckt: Grünfleckige und Grünstreifige Kartoffelblattlaus Zierpflanzen gedeckt: dito Aphidius ervi Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5617
Aphidius ervi	Leu+Gygax	Gemüse gedeckt: Grünfleckige und Grünstreifige Kartoffelblattlaus Aphidius ervi Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5616
Aphiline	Omya	siehe Aphidius colemani Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4903
Ahipar	Koppert	siehe Eintrag Ahipar unter Leu+Gygax Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7140
Ahipar	Leu+Gygax	Gemüse gedeckt: Grüne Gurken- und Pfirsichblattlaus Zierpflanzen gedeckt: dito Aphidius colemani Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4902
Erviline	Omya	siehe Eintrag Aphidius ervi unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6495
Ervipak250	Agroline Bioprotect	siehe Eintrag Aphidius ervi unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7457
Ervipar	Koppert	siehe Eintrag Aphidius ervi unter Leu+Gygax Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6474

2-6-6-3 Dacnusa sibirica, Diglyphus isaea

Produkt	Firma	Anwendungen
Dacnusa sibirica	Biocontrol	Gemüsebau allg. gedeckt: Minierfliegen Hanf gedeckt: dito Zierpflanzen gedeckt: dito Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4798
Dacnusa sibirica	Omya	siehe Eintrag Dacnusa sibirica unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4801
Digline	Omya	Diglyphus isaea, Anwendungen siehe Dacnusa sibirica Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4810
Diglypak250	Agroline Bioprotect	Diglyphus isaea, Anwendungen siehe Dacnusa sibirica Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7460
Diglyphus isaea	Biocontrol	Diglyphus isaea, Anwendungen siehe Dacnusa sibirica Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4708
Miglyphus	Koppert	Diglyphus isaea, Anwendungen siehe Dacnusa sibirica Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5093
Miglyphus	Leu+Gygax	Diglyphus isaea, Anwendungen siehe Dacnusa sibirica Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4553
Minusa	Koppert	siehe Eintrag Dacnusa sibirica unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7249

2-6-6-4 Encarsia formosa

Produkt	Firma	Anwendungen
En-Strip	Koppert	siehe Encarsia formosa Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5096
En-Strip	Leu+Gygax	Gemüse gedeckt: Weisse Fliegen Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4422
Encarline	Omya	Gemüse, Gewürze gedeckt: Weisse Fliegen Zierpflanzen gedeckt: dito Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4721

Produkt	Firma	Anwendungen
Encarsia formosa	Biocontrol	Gemüsebau allg. gedeckt: Weisse Fliegen Zierpflanzen gedeckt: dito Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4709
Encarsia formosa	Biogarten	siehe Eintrag Encarsia formosa unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4709
Enpak	Agroline Bioprotect	Anwendungen siehe Eintrag Encarsia formosa unter Biocontrol Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7516

2-6-6-5 Eretmocerus-Arten

Produkt	Firma	Anwendungen
Ercal	Koppert	Fuchsia, Poinsettie (Weihnachtsstern) gedeckt: Weisse Fliegen Eretmocerus eremicus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6521
Eremipak	Agroline Bioprotect	Aubergine, Gurke, Paprika, Tomate gedeckt: Weisse Fliegen Zierpflanzen gedeckt: Weisse Fliegen Eretmocerus eremicus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7517
Eretline	Omya	siehe Eretmocerus eremicus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7394
Eretmocerus eremicus	Biocontrol	Tomate, Gurke, Peperoni, Aubergine gedeckt: Weisse Fliegen Schnittblumen, Topf- und Kontainerpflanzen gedeckt: dito Eretmocerus eremicus (syn. californicus) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6520

2-6-6-6 Trichogramma-Arten

Produkt	Firma	Anwendungen
Optibox	Agroline Bioprotect	Mais: Maiszünsler Trichogramma brassicae Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 2800
Optikugel	Agroline Bioprotect	siehe Optibox Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6871
Tricho-C	Biocontrol	Zwetschge/Pflaume: Pflaumenwickler (Tw) Trichogramma cacoeciae Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7265
Tricho-C	Biogarten	siehe Eintrag Tricho-C unter Biocontrol
Tricho-Drop	Biocontrol	siehe Optibox Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6809-1
Tricho-Fix	Biocontrol	Gemüse gedeckt: Eulenraupen, Zünsler Mais: Maiszünsler Trichogramma brassicae Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5774
Trichocap Plus	Agroline Bioprotect	siehe Optibox Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6260
Trichocap-Kapseln zum Werfen	Agroline Bioprotect	siehe Optibox Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4062
TrichoKarte Omya	Omya	Mais: Maiszünsler Trichogramma brassicae Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6808
TrichoKugel Omya	Omya	siehe Optibox Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6809

2-6-6-7 Diverse Schlupfwespen-Arten		
Produkt	Firma	Anwendungen
Leptomastidea abnormis	Biocontrol	Zierpflanzen gedeckt: Zitruschmierlaus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5186
Leptomastix dactylopii	Biocontrol	Zierpflanzen gedeckt: Zitruschmierlaus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5187
Metaphycus helvolus	Biocontrol	Zierpflanzen gedeckt: Kaffeeshieldlaus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5189
Microterys flavus	Biocontrol	öffentliche Tropenhäuser: Napfschildläuse Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5517
Pseudaphycus maculipennis	Biocontrol	öffentliche Tropenhäuser: Pseudococcus affinis Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5519

2-6-7 Raubwanzen

2-6-7-1 Anthocoris nemoralis

Produkt	Firma	Anwendungen
Anthopak	Agroline Bioprotect	Birne / Nashi: Birnblattsauger (Tw) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7423

2-6-7-2 Macrolophus pygmaeus (M. caliginosus)

Produkt	Firma	Anwendungen
Macroline	Omya	Tomate, Gurke, Aubergine, Peperoni: Weisse Fliegen, Grüne Gurkenblattlaus (Nw), Grünstreifige Kartoffelblattlaus (Nw), Spinnmilben (Nw) Zierpflanzen gedeckt: Weisse Fliegen, Blattläuse (Nw), Spinnmilben (Nw) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6417
Macrolophus	Biocontrol	Tomate, Aubergine, Peperoni gedeckt: Weisse Fliegen, Grüne Gurkenblattlaus (Nw), Grünstreifige Kartoffelblattlaus (Nw), Spinnmilben (Nw) Topf- und Kontainerpflanzen: Weisse Fliegen, Blattläuse (Nw), Spinnmilben (Nw) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5349
Mirical	Koppert	Tomate, Gurke, Aubergine gedeckt: Weisse Fliegen, Grüne Gurkenblattlaus (Nw), Grünstreifige Kartoffelblattlaus (Nw), Spinnmilben (Nw) Zierbäume und -sträucher, Blumenkulturen, Grünpflanzen und Rosen gedeckt: Weisse Fliegen Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5626
Mirical-N	Leu+Gygax	Tomate, Gurke, Aubergine gedeckt: Weisse Fliegen, Grüne Gurkenblattlaus (Nw), Grünstreifige Kartoffelblattlaus (Nw), Spinnmilben (Nw) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5627
Miripak500	Agroline Bioprotect	Tomate, Aubergine, Paprika gedeckt: Weisse Fliegen, Grüne Gurkenblattlaus (Nw), Grünstreifige Kartoffelblattlaus (Nw), Spinnmilben (Nw) Zierpflanzen gedeckt: Weisse Fliegen, Blattläuse (Nw), Spinnmilben (Nw) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7461

2-6-7-3 Orius-Arten		
Produkt	Firma	Anwendungen
Levipak	Agroline Bioprotect	Beeren gedeckt: Thripse, Spinnmilben (Tw) Gurke, Aubergine, Gemüsepaprika, Bohnen: Thripse, Spinnmilben (Tw) Zierpflanzen gedeckt: Thripse Orius laevigatus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7458
Oriline L	Omya	Beeren gedeckt: Thripse, Spinnmilben (Tw) Gemüse gedeckt: dito Zierpflanzen gedeckt: dito Orius laevigatus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4911
Oriline M	Omya	Beeren gedeckt: Thripse, Spinnmilben (Tw) Gemüse gedeckt: dito Zierpflanzen gedeckt: dito Orius majusculus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5020
Orius laevigatus	Biocontrol	Erdbeere, Himbeere, Heidelbeere: Thripse, Spinnmilben (Tw) Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7191
Orius majusculus	Biocontrol	Beeren gedeckt: Thripse, Spinnmilben (Tw) Gemüse, Küchen- und Medizinalkräuter gedeckt: dito Zierpflanzen gedeckt: dito Orius majusculus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 4760
OriusM	Agroline Bioprotect	Erdbeere, Heidelbeere, Mini-Kiwi, Ribes und Rubus Arten, Schwarze Apfelbeere, Schwarzer Holunder: Thripse, Spinnmilben (Tw) Gemüse gedeckt: Thripse, Spinnmilben (Tw) Zierpflanzen gedeckt: Thripse, Spinnmilben (Tw) Orius majusculus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7456
Thripor L	Leu+Gygax	Brombeere, Himbeere, Heidelbeere, Stachelbeere, rote und schwarze Johannisbeere gedeckt: Thripse, Spinnmilben (Tw) Gemüse gedeckt: Kalifornischer Blütenthrips, Zwiebelthrips Zierpflanzen gedeckt: Kalifornischer Blütenthrips, Zwiebelthrips Orius laevigatus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 5526
Thripor-L	Koppert	wie Thripor-L von Leu+Gygax, ohne Zierpflanzen Orius laevigatus Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7143
2-6-9 Übrige Nützlinge		
Produkt	Firma	Anwendungen
Osmipro 500	Agroline Bioprotect	Wildbienen zur Bestäubung
2-6-10 Nützlings-Mischungen		
Produkt	Firma	Anwendungen
Aphiline Veg	Omya	Gemüse gedeckt: Blattläuse Zierpflanzen gedeckt: Blattläuse Mischung aus Aphidius ervi, A. colemani und Aphelinus abdominalis Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6689
Aphiscout	Koppert	Beeren gedeckt: Blattläuse Praon volucre: 40 %, Aphidius colemani: 20 %, Aphelinus abdominalis: 15 %, Aphidius ervi: 15 %, Ephedrus cerasicola: 10 % Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7381

Produkt	Firma	Anwendungen
BasilProtect	Biocontrol	Tomate, Aubergine, Paprika, Gurke, Küchenkräuter gedeckt: Blattläuse Praon volucre: 25 %, A. matricariae: 25 %, Ephedrus cerasicola: 17 %, A. colemani: 17 %, A. ervi: 8 %, A. abdominalis: 8 % Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6990
BerryProtect	Biocontrol	Heidelbeere, Ribes- und Rubusarten gedeckt: Blattläuse Praon volucre: 41 %, Aphidius matricariae: 17 %, Aphidius ervi: 17 %, Aphidius colemani: 17 %, Aphelinus abdominalis: 8 % Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6986
FresaProtect	Biocontrol	Erdbeere gedeckt: Blattläuse Praon volucre: 17 %, A. matricariae: 17 %, A. ervi: 17 %, A. colemani: 17 %, Ephedrus cerasicola: 16 %, A. abdominalis: 16 % Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6985
OrnaProtect	Biocontrol	Hanf gedeckt: Blattläuse Blumenkulturen und Grünpflanzen, Rosen gedeckt: Blattläuse Ephedrus cerasicola: 27 %, Praon volucre: 17 %, A. abdominalis: 17 %, A. matricariae: 13 %, A. ervi: 13 %, A. colemani: 13 % Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6987
Poker250	Agroline Bioprotect	Erdbeeren gedeckt: Blattläuse Gemüse gedeckt: Blattläuse Zierpflanzen gedeckt: Blattläuse 50% Aphidius colemani; 20% Aphidoletes aphidimyza; 20% Aphidius ervi; 10% Aphelinus abdominalis Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 7468
Trichomix Gewächshaus	Agroline Bioprotect	Gewächshaus (alle Kulturen): Eulenraupen (Tw), Zünsler (Tw) Trichogramma brassicae, T. cacoeciae, T. evanescens Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6821
VerdaProtect	Biocontrol	Tomate, Aubergine, Paprika, Gurke gedeckt: Blattläuse Hanf gedeckt: Blattläuse A. abdominalis: 33 %, A. colemani: 30 %, A. matricariae: 16 %, Praon volucre: 7 %, Ephedrus cerasicola: 7 %, A. ervi: 7 % Pflanzenschutzmittel Zulassungsnummer: W 6989

4. Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel

Diese Liste enthält die von Bio Suisse zugelassenen bzw. empfohlenen Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel.

Verbindliche Listen:

- **Ställe, Desinfektion (Kapitel 4-2 und 4-10):** Für die Desinfektion von Ställen ist diese Liste verbindlich (Ausnahmen: Aufgrund einer tierärztlichen Verordnung dürfen auch andere Produkte eingesetzt werden; im Seuchenfall gelten die Anordnungen der Veterinärbehörden). Handelsprodukte sollen gegenüber den reinen Stoffen bevorzugt werden.
- **Bienenstände, Desinfektion (Kapitel 4-2 und 4-10):** Für die Desinfektion von Bienenständen ist diese Liste verbindlich, mit folgenden Ausnahmen: Zur Sanierung von Bienenständen bei Faulbrut oder Sauerbrut gelten die Tierseuchenverordnung und die Technischen Weisungen des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). Bevorzugt sollen die im Kapitel 4 aufgeführten Mittel eingesetzt werden.
- **Fischzucht (Bio Suisse-Richtlinien):** Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Fischzucht sind in den Bio Suisse-Richtlinien, Teil II, Anhang 2 zu Kapitel 5.7 «Speisefische» aufgeführt. Die Richtlinien sind abrufbar unter <https://bioregelwerk.bioaktuell.ch>.

Empfehlende Listen:

Für die folgenden Anwendungen sollten **vorzugsweise** die aufgeführten reinen Substanzen und Handelsprodukte verwendet werden. Grundsätzlich sind Handelsprodukte den reinen Substanzen vorzuziehen. Die aufgeführten Produkte enthalten keine unerwünschten Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Enzyme, chlorabspaltende Stoffe oder quartäre Ammoniumverbindungen (QAV) und sind leicht abbaubar.

- **Melkgerätschaften (Kapitel 4-1):** Andere Handelsprodukte dürfen nur eingesetzt werden, sofern sie keine QAV enthalten (Bestätigung des Herstellers). Das Formular zur Bestätigung kann von der Bioaktuell.ch-Website heruntergeladen werden (<https://bioregelwerk.bioaktuell.ch>). Ausgefüllte Formulare einzelner Firmen sind auf folgender Website aufgeschaltet: www.betriebsmittelliste.ch > Info / Themen > Reinigungsmittel.
- **Hygienemittel (Kapitel 4-3):** Ein Wirkungsnachweis wird für diese Kategorie nicht verlangt.
- **Klauenbehandlungs- und Tierpflegemittel (Kapitel 4-4):** Vorzugsweise sollen die aufgeführten Produkte verwendet werden.
- **Euterhygiene und -pflege (Kapitel 4-5):** Vorzugsweise sollen die aufgeführten Produkte verwendet werden.
- **Sonstige Reinigungsmittel (Kapitel 4-10 und 4-15):** In diesen Kapiteln sind Handelsprodukte aufgelistet, welche für verschiedene Anwendungen wie zum Beispiel Ställe, Gewächshäuser, Weinkeller, etc. eingesetzt werden können.

Biofilm: Produkte, welche mit Hilfe von Bakterien einen schützenden Film auf Oberflächen bewirken, dürfen eingesetzt werden. Für solche Produkte existiert derzeit keine Liste.

Natriumhypochlorit, Formaldehyd und Produkte auf Jodbasis: Auf Bio Suisse-Betrieben sind diese (in der Bio-Verordnung genannten) Stoffe für die Stalldesinfektion **nicht zugelassen** und für die anderen Anwendungen **nicht empfohlen**, da sie stark giftig und/oder schlecht abbaubar sind (Ausnahme: Euterdesinfektion mit Jod).

Demeter-Betriebe: Grundsätzlich dürfen die hier aufgeführten Produkte verwendet werden. Hofverarbeiter beachten bitte zusätzlich die Listen mit empfohlenen und ausgeschlossenen Reinigungsmitteln in den Demeter-Richtlinien, Kapitel 6.6 Reinigung und Schädlingsbekämpfung.

Hinweis: Für weitere Informationen siehe das öffentliche Produktregister der Anmeldestelle Chemikalien, www.rpc.admin.ch.

4 Reinigungs-, Desinfektions-, Hygiene- und Pflegemittel

4-1 Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Melkgerätschaften

Zusätzlich zu den hier genannten Handelsprodukten können auch die reinen Stoffe aus Kapitel 4-2-1, sowie Phosphorsäure, Salpetersäure, Kali- und Natronseifen verwendet werden. Falls Produkte verwendet werden, welche nicht hier genannt sind, so muss deren QAV-Freiheit nachgewiesen sein.

4-1-1 Saure Mittel

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Amstutz Oeko	Amstutz	Reinigung von Hand Verhütung von Milchstein	Zitronensäure, Milchsäure, Ameisensäure ätzend
Bio SF	Halag	Entfernung von Milchstein Verhütung von Milchstein	Phosphorsäure, Zitronensäure ätzend
Bio SP	Halag	Entfernung von Milchstein Verhütung von Milchstein	Zitronensäure Vorsicht gefährlich
Bioacid	Halag	Entfernung von Milchstein Verhütung von Milchstein Reinigung und Entkeimung	Zitronensäure Vorsicht gefährlich
Halacid Mas	Halag	Reinigungs- und Entkalkungsmittel für Milchproduktions- und Lebensmittelbetriebe	Salpetersäure ätzend, Vorsicht gefährlich
Hypracid one	Kersia	Reinigung und Entkeimung Entfernung von Milchstein	Oktansäure, Methansulfonsäure ätzend
Industrie Schaumreiniger MR11	Ciaras	Anwendung in Reinigungsmaschinen	Molke
NSR3 Bio	Amstutz	Reiniger für Melkanlagen Entfernung von Milchstein	Methansulfonsäure Vorsicht gefährlich
Ökoron 12	Fink Tec	Melkgerätschaften, Sprüh- und Flächendesinfektion	Peressigsäure ätzend, brandfördernd, gesundheitsschädigend, gewässergefährdend
Ökoron 13	Fink Tec	Melkgerätschaften, Sprüh- und Flächendesinfektion	Wasserstoffperoxid, Peressigsäure ätzend, brandfördernd, gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich
Perfo Grif	Kersia	Desinfektion des Melkgeschirrs	Essigsäure, Peressigsäure, Wasserstoffperoxid ätzend, gesundheitsschädigend, gewässergefährdend
Spülmicid Plus	Kersia	Entfernung von Milchstein Reinigung von Hand	Salpetersäure ätzend

4-1-2 Alkalische Mittel

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Agr Alitartre 161	Agrofirm	Schaumfreies Reinigungsmittel für Rohrleitungen	Ätznatron ätzend
Bio AF	Halag	Reinigung von Hand Reinigung und Entkeimung	Ätznatron, Alkalisilikate ätzend
Bio AP	Halag	Reinigung von Hand Reinigung und Entkeimung	Natriumcarbonat, Alkalisilikate ätzend
D 10 Detergent	Kersia	Reinigung von Hand	Ätznatron ätzend
Geroplus Eco	Hygline	Schaumfreies Reinigungsmittel für Melkgerätschaften	Natriumhydroxid ätzend

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Milk-Klene A Bio	Amstutz	Reinigung und Entkeimung	Natriumcarbonat ätzend
Milk-Klene AD F OC (1361)	Amstutz	Reinigung von Melkrobotern Reinigung und Entkeimung	Kaliumhydroxid ätzend, Vorsicht gefährlich
Ökoron A	Fink Tec	Reinigung von Rohrmelkanlagen und Milchkühleinrichtungen	Ätznatron, Ätzkali ätzend
Robolin	Kersia	Reinigung von Melkrobotern	Natriumhydroxid ätzend
San Alcalin SC	Qualimatic	Reinigung von Melkausrüstung und Milchtank	Ätznatron ätzend
Sana Guard 1	Qualimatic	Konzentrierte alkalische Flüssigkeit ohne Chlor. Starker Reiniger für Melkausrüstung und Milchtank	Ätznatron, Wasserstoffperoxid ätzend

4-2 Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Haltungs- und Stallungseinrichtungen

Für die Desinfektion von Ställen dürfen ausschliesslich Produkte aus Kap. 4-2 verwendet werden.

4-2-1 Reine Stoffe für die Reinigung und Desinfektion

4-2-1-1 Diverse reine Stoffe

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Alkohol (Ethanol)	* div	zur Händedesinfektion (min. 80%)	hochentzündlich nicht auf grösseren Flächen anwenden (Explosionsgefahr)!
Natürliche Pflanzenessenzen	* div		
Wasser, Dampf	* div	zur Reinigung vor und nach der Desinfektion	
Wasserstoffperoxid	* div	zur Desinfektion	gesundheitsschädigend

4-2-1-2 Säuren

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Ameisensäure	* div	zur Flächendesinfektion bei höheren Temperaturen (20 °C), z.B. Transportfahrzeuge, Imkerei (Kap. 5-3)	ätzend
Peressigsäure	* div	zur Flächendesinfektion bei niedrigen Temperaturen (1 - 10 °C), z.B. Transportfahrzeuge	ätzend, brandfördernd, gewässergefährdend gute Wirkung nur auf sauberen Flächen
Zitronensäure	* div	nur für die menschliche Hygiene	Vorsicht gefährlich Wirksamkeit gegen die bekannten Erreger von Tierkrankheiten nicht nachgewiesen

4-2-1-3 Laugen und alkalisch reagierende Salze

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Ätzkali (Kaliumhydroxid)	* div		ätzend
Ätznatron / Natronlauge (Natriumhydroxid und dessen wässrige Lösung)	* div	zur Flächendesinfektion (bei Konzentrationen bis 2 % auf rauen Oberflächen wie Holz beschränkt wirksam); zur Desinfektion von Flüssigmist; Sanierung von Bienenständen bei Faulbrut oder Sauerbrut (ausser Demeter-Imkerei)	ätzend Achtung: in konzentrierter Form stark ätzend! Kann zu Augenschäden führen. Bei der Verdünnung besteht Explosionsgefahr.
Kalkmilch (Calciumhydroxid)	* div	zur Desinfektion von Flüssigmist und Gülle (Konzentration 40 %)	Vorsicht gefährlich

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Natriumcarbonat (Soda)	*div	Sanierung von Bienenständen bei Faulbrut oder Sauerbrut	Vorsicht gefährlich

4-2-2 Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Agaf foam B	Kersia	Oberflächen in Nutztierställen, Schlachthöfen und Räuchereien	Natriumhydroxid ätzend
Agrarreiniger MR91 (ehemals Agrarreiniger MR90)	Ciaras	Anwendung in Reinigungsmaschinen.	Molke
Aldekol Des aktiv	Agro-Hygiene	saures Flächendesinfektionsmittel; Sanierung von Bienenständen bei Sauerbrut	Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Essigsäure ätzend, brandfördernd
Apisoda	BioVet	Reinigung und Pflege in der Imkerei	Natriumcarbonat
CID-2000	Hygline	Desinfektion von Oberflächen und Wasserleitungen Behandlung der Einstreu	Wasserstoffperoxid, Peressigsäure, Essigsäure ätzend, brandfördernd
D-50	Hygline	Desinfektionsmittel zum Schäumen	Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Essigsäure ätzend, brandfördernd
Deptil PA 5	Kersia	saures Flächendesinfektionsmittel	Wasserstoffperoxid, Peressigsäure ätzend, brandfördernd
Halades 01	Halag	saures Desinfektionsmittel für die Stallhygiene, und die Imkerei (bei Faul- und Sauerbrut)	Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Essigsäure ätzend, brandfördernd
Stalldes 05	Halag	Desinfektionsmittel zur Seuchenbekämpfung	Wasserstoffperoxid, Peressigsäure, Essigsäure brandfördernd, gesundheitsschädigend, gewässergefährdend, hochentzündlich

4-3 Produkte für die Stallhygiene

4-3-1 Einstreumaterialien

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
AgriDry	Agro Weber	Einstreu für alle Tierarten	Stalleinstreu
Aubyose	B+M	Einstreu für Pferde Sonstige	Hanf nicht erlaubt für Geflügel, Schweine und laktierende Kühe
Bio Waldboden	Kompomo	Einstreu für alle Tierarten Sonstige	Rindenfasern, Kompost
CCN Futterkalk (LM, STM oder Kalkgrit) (Verwendung als Einstreumittel)	Agrokorn	Behandlung der Einstreu	Calciumcarbonat, Erhöhung vom pH, wirkt keimhemmend
EQ-Bedding	Thommen	Einstreu für alle Tierarten Sonstige	Holzpellets, Kräutermix
Klinofeed N-sorb	unipoint	Stalleinstreu, Zusatz für Strohpellets	Klinoptilolith
Lignocel Combi Plus	Agrokorn	Einstreu für alle Tierarten	Holzfaserstoffe, Mineralien
Linabox	B+M	Einstreu für Pferde Sonstige	Flachspflanze nicht erlaubt für Geflügel, Schweine
Naturbett Geflügeleinstreu	Axpo Biomasse	Geflügeleinstreu	getrocknetes Gärgut
Pferdegrünstreu	Santokom	Einstreu für Pferdelliegeflächen Sonstige	Kompost, Holzschnitzel

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Strohfelder Platinum	B+M	Einstreu für Pferde Sonstige	Weizenstroh nicht erlaubt für Geflügel und Schweine

4-3-2 Stallhygienemittel

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Actidry	Timac Agro	Verbesserung der Hygiene der Einstreu rund um die Geburt Behandlung der Einstreu	Calcium, Magnesium
Actiglène 360	Timac Agro	Verflüssigt die Gülle, reduziert Güllegerüche	Muschelkalk, Bentonit
Actipost 360	Timac Agro		Meereskalk, spezielle Tonmineralien, Seealgenmehl
Agro StreuFix	Agrokorn	Behandlung der Einstreu	Calciumcarbonat (Kreide)
Bedcide	Qualimatic	Behandlung der Einstreu	Yuccaextrakt
Cobiotex C410	Comptoir	Behandlung von Böden und Einstreu	Kalk
Einstreue Plus	Naveta	Behandlung der Einstreu	Gesteinsmehle
Einstreukalk	Hug	Behandlung der Einstreu	Kalk
Eucanel	AnimalMed	Hygienisierung der Stallluft	Ätherische Öle
Feinstreu	Amelgo	Behandlung der Einstreu	Kalk, Ätherische Öle
Hygienor B+	Bio3g	Behandlung der Einstreu	Kalk
K-Lit Stallhygiene-Streumittel	UFA	Behandlung der Einstreu	Gesteinsmehle, Pflanzenextrakte
Kroni 901 Hygosan	Kroni	Behandlung der Einstreu	Mineralsalze, Tonerden
Lalfilm Pro	Trinova	Schutzfilm für Aufzuchtställe	Mikroorganismen
Liegeboxeneinstreu	Reichmuth	Behandlung der Einstreu	Calcium-/Magnesiumcarbonat
Liegeboxenkalk	Reichmuth	Behandlung der Einstreu	Kalk
Lithosoil	Agrokorn	Einstreu für alle Tierarten	Zeolith
Nekafor 15	KFN	Behandlung der Einstreu	Kalk
Rakonit ultra	Agro-Hygiene	Gefiederbad	Calciumcarbonat, Bentonit
Sanomedol Kräuterölspray	Zehentmayer	Behandlung der Stallluft	ätherische Öle
Stall-Aktiv-Forte	Kroni	Behandlung der Einstreu	Mineralsalze, Tonerden

4-3-3 Desinfektionsmittel für Einstreu

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Brecalsan	Calcium Fert	Senkung des Keimdrucks in der Einstreu	Dolomitkalkhydrat Vorsicht gefährlich
Dekamix	Reichmuth	Senkung des Keimdrucks in der Einstreu	Brantkalk ätzend, Vorsicht gefährlich
Desical	Landor	Senkung des Keimdrucks in der Einstreu	Brantkalk ätzend, Vorsicht gefährlich
Desical	Reichmuth	Senkung des Keimdrucks in der Einstreu	Brantkalk ätzend, Vorsicht gefährlich
Hasolit-B Pulver	Landor	Senkung des Keimdrucks in der Einstreu	Brantkalk ätzend, Vorsicht gefährlich

4-3-4 Weisselmittel

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
DS 60 spezial	Omya	Weisselmittel	Gesteinsmehle
Nekapur 2	KFN	Weisselmittel	Kalkmilch Vorsicht gefährlich

4-4 Pflegeprodukte für Tiere

Es dürfen auch nicht in dieser Liste aufgeführte Produkte eingesetzt werden.

4-4-1 Klauenpflegemittel

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
KlauSan-Pflege-Spray	AnimalMed	Klauenmittel	Ätherische Öle

4-4-5 Sonstige Pflegeprodukte

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Atembrise	AnimalMed	Nase-Pflegespray für Tiere	Ätherische Öle
Blau-Spray	Swissgenetics	Schutz und Pflege für stark beanspruchte Hautpartien	Propan-2-ol
Ödex Salbe	AnimalMed	Zur äusserlichen Unterstützung bei Euterödemen	Murmeltieröl, Dachsfett, Kräuter
Puder-Spray	Swissgenetics	Schutz und Pflege empfindlicher und beanspruchter Hautpartien bei Tieren.	Zinkoxid
RevivoVet	Ufamed	Zur Unterstützung der Atemtätigkeit von Hunde- und Katzen(welpen), Kälbern, Fohlen und Ferkeln	Ätherische Öle, Alkohol
VulnoPlant Wundpflege-Creme	Ufamed	Hautpflegeprodukt für Tiere	Pflanzenextrakte, Honig
VulnoPlant Wundpflege-Spray	Ufamed	Wundsprühlösung für Tiere	Pflanzenextrakte, Alkohol
Wund-Pflege-Spray	AnimalMed	Sprühschutz zur Wundpflege	
Wund-Schutz-Salbe	AnimalMed	Zum Schutz der Wunde und zur pflegenden Wundrandversorgung	Honig, Pflanzenextrakte

4-5 Euterhygiene- und Euterpflegeprodukte

Es dürfen auch nicht in dieser Liste aufgeführte Produkte eingesetzt werden.

4-5-1 Zitzentauchmittel (Dippmittel)

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
AMS Sprüh Dipp Film	AnimalMed	Zitzendesinfektion	Dexpanthenol, Lanolin, Aloe vera
Asj Solution Dip	Kater	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Chlorhexidin
Asj Solution Spray	Kater	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Chlorhexidin
Desintec MH Iodine film	Swissgenetics	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
Dip-io 2500	Kersia	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
Dip-io 5000	Kersia	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
Fink - Io Dip 30	Fink Tec	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
Fink-lo Spray 30	Fink Tec	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
Fink-lo Spray 50	Fink Tec	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
Fink - Lactic Dip	Fink Tec	Zitzenpflege nach dem Melken	Milchsäure
Glycolac Film	Kersia	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Milchsäure
Hexi Dip Super	Qualimatic	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Chlorhexidin
Hexi Foam	Qualimatic	Euterdesinfektion vor oder nach dem Melken	Chlorhexidin
HM Vir Blue Biocide	Kersia	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Milchsäure, Salicylsäure
HM Vir Film	Kersia	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Milchsäure, Salicylsäure, Ethyl-N-acetyl-N-butyl-beta-alaninat
HM Vir Gold	Kersia	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Milchsäure, Salicylsäure

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
HM Vir Spray	Kersia	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Milchsäure, Salicylsäure
Hyma Jet II	CTH	Zitzendesinfektion vor und nach dem Melken	Milchsäure
Hypred Wipes LSA	Kersia	Zitzendesinfektion vor dem Melken	Milchsäure, Salicylsäure
Io Shield Spray	Ecolab	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
Iodiguard	CTH	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
Iofom	CTH	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
IoKlar Multi	Ecolab	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
Io Shield	Ecolab	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
Keno Pure	Hygline	Zitzenreinigung vor dem Melken	Milchsäure
Lely Quaress Pergo	Lely	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Milchsäure
Liq-io 2500	Kersia	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
Liq-io 5500 (ehemals Li-io 5500)	Kersia	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
Lorasol GL 0.75%	Swissgenetics	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
LuxDip 50 B	Gea	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
LuxSpray 50	Gea	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
OxyFoam	Ecolab	Zitzenreinigung vor dem Melken	Milchsäure, Harnsäure
Phiteos	CTH	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Apfelsäure, Zitronensäure
PhytoShield Plus	Ecolab	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Milchsäure, Harnsäure
Pyguard	CTH	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Zitronensäure, Apfelsäure
Quaress barrier	Ecolab	Zitzenschutz zwischen dem Melken	Jod
Quaress Premo (Astrio IO)	Ecolab	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
Quaress Ultimo	Ecolab	Zitzenschutz zwischen dem Melken	Jod
Quick Spray	Kersia	Zitzendesinfektion vor und nach dem Melken	Milchsäure, Salicylsäure
SalvoDip B	Gea	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Milchsäure
SalvoSpray AMS	Gea	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Milchsäure
SensoDip 50 R	Gea	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Chlorhexidin
SensoSpray 50	Gea	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Chlorhexidin
Sprüh Dipp Film	AnimalMed	Zitzenpflege nach dem Melken	Milchsäure
Sprüh Lacta Dipp	AnimalMed	Zitzenpflege nach dem Melken	Milchsäure
T-Hexx-Dry Naturel	LGC	Zitzenpflege nach dem Melken	Essigsäure, Alkohol, Butanon
Udder Comfort Euter-Lotion gelb SP	Multiforsa	Ätherische Öle Zitzenpflege nach dem Melken	Ätherische Öle
Udder Dip	Qualimatic	Zitzendesinfektion vor und nach dem Melken	Jod
Udder Star	Qualimatic	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
VelouCid	Ecolab	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
Vir Gold	Kersia	Zitzendesinfektion vor und nach dem Melken	Milchsäure, Salicylsäure

4-5-2 Euterpflegeprodukte

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Arnikaöl	AnimalMed	Schützt die Euterhaut	Arnikaextrakt, Birkenblätterextrakt, Ätherische Öle
BlueMax D-Control	Qualimatic	Zitzenpflege nach dem Melken	Zitronensäure, Harnsäure, Milchsäure
CoolSpray	AnimalMed	Euter- und Gelenkpflegemittel	Ätherische Öle
EuterFee	Künzle K FAG	Euterpflegeprodukt	Ätherische Öle

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
NH 705 Euterpflegemittel mit EM	Niederhäuser	Euterpflegemittel	Effektive Mikroorganismen
NJP Liniment	Swissgenetics	Zitzenpflege nach dem Melken	Minzöl Vorsicht gefährlich
ProMammas	Ufamed	Euterpflegemittel	Ätherische Öle
Vacasan	Casa Verde	Euter-Schenkel-Schaum	Ringelblumen-Extrakt
Vacasan	Swissgenetics	Zitzenpflege nach dem Melken	Ringelblumen-Extrakt ätzend, brandfördernd
VelouCid Spray (VelouCid Spray D)	Ecolab	Zitzendesinfektion nach dem Melken	Jod
Wallwurz Gel	AnimalMed	Zur unterstützenden Behandlung bei akuten Euterviertel	Wallwurzextrakt, Ätherische Öle

4-5-3 Euterreinigung

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Agraro Euterpapier mit Milchsäure (Euterpapier MS)	Landi Schweiz	Euterreinigung vor dem Melken	Milchsäure
Agraro Eutertuch	Landi Schweiz	Euterreinigung vor dem Melken	Zitronensäure
Agroclean Euterhygiene	Lindner	Euterreinigung vor dem Melken	Holzwohle
BlueMax B-Clean	Qualimatic	Euterreinigung vor dem Melken	Zitronensäure, Harnsäure
Eutertücher, Lösung Lux-Pré	Swissgenetics	Euterreinigung vor dem Melken	Jod
Eutranole	Halag	Euterreinigung vor dem Melken	Zitronensäure
Fink - Lactic PreWash	Fink Tec	Euterreinigung vor dem Melken	Milchsäure
Halanol	Halag	Euterreinigung vor dem Melken	Zitronensäure
Hypred Quick Spray	Kersia	Euterreinigung vor dem Melken	Milchsäure, Salicylsäure
Hypred Wipes NB	Kersia	Euterreinigung vor dem Melken	Milchsäure, Salicylsäure
Mammo Clean D	Multiforsa	Euterreinigung vor dem Melken	Chlorhexidin, Alkohol
Mar Box	Halag	Euterreinigung vor dem Melken	Milchsäure
Mar Euterpapier LA	Halag	Euterreinigung vor dem Melken	Milchsäure
Udaclin Verde Feuchtes Euterpapier	Casa Verde	Feuchtes Euterpapier zur Reinigung und Pflege der Zitzen	Milchsäure
Zitziputzi	Amstutz	Euterreinigung vor dem Melken	Alkohol

4-10 Sonstige Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienemittel

4-10-1 Sonstige Desinfektionsmittel

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Asepto Lux	Ideal Chemic	Kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel Reinigung von Hand	Milchsäure
Deptil HDS	Kersia	Flächendesinfektionsmittel für die Lebensmittelverarbeitung	hochentzündlich, Vorsicht gefährlich
Disinfectant solution	Kersia	Desinfektionsmittel für Lebensmittelindustrie, Kantinen und Grossküchen, Zuchthygiene, Händedesinfektion	Alkohol hochentzündlich, Vorsicht gefährlich
Halades PE	Halag	Desinfektionsmittel für den Lebensmittelbereich (Oberflächen- und Umlaufdesinfektion)	Peressigsäure ätzend, gewässergefährdend, hochentzündlich, Vorsicht gefährlich
Hypro-Oxy	GFR Oeno	zur Desinfektion	Wasserstoffperoxid ätzend, Vorsicht gefährlich

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
In'oxy EB	Kersia	Zuchthygiene, Desinfektion von Kreisläufen	Essigsäure, Wasserstoffperoxid, Peressigsäure ätzend, gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich
Perox	GFR mbH	zur Desinfektion	Wasserstoffperoxid ätzend, Vorsicht gefährlich

4-10-2 Sonstige Reinigungsmittel

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Agatens R1	Kersia	Reinigung von Oberflächen und Tierzuchtanlagen	Natriumhydroxid ätzend
Agr Vinitartre 160	Agrofirm	Reinigungsmittel für Kellereien	Ätznatron ätzend
Agr viti boost 162	Agrofirm	Verwendung nur zusammen mit Agr vinitartre 160, Agr alitartre 161 oder einem anderen alkalischen Produkt	Wasserstoffperoxid ätzend, brandfördernd, Vorsicht gefährlich
Agrial	Ideal Chemic	milder Universalreiniger für Landwirtschaftsbetriebe, Gewächshäuser, Weinkeller und Brauereien	Ätznatron, Natriumcitrat ätzend
Agrial Plus	Ideal Chemic	starker Universalreiniger für Landwirtschaftsbetriebe, Gewächshäuser, Weinkeller und Brauereien	Ätznatron, Natriumcitrat ätzend
Agracid	Ideal Chemic	mildes Reinigungs- und Entkalkungsmittel für Landwirtschaftsbetriebe, Gewächshäuser, Weinkeller und Brauereien	Zitronensäure Vorsicht gefährlich
Agracid Plus	Ideal Chemic	starkes Reinigungs- und Entkalkungsmittel für Landwirtschaftsbetriebe, Gewächshäuser, Weinkeller und Brauereien	Methylsulfonsäure, Zitronensäure ätzend
Agripoly	Ideal Chemic	Universalreiniger für Landwirtschaftsbetriebe	Natriumcitrat
Agrisept	Ideal Chemic	Händedesinfektion, Desinfektion kleiner Flächen	Alkohol hochentzündlich
Agrisept S	Ideal Chemic	Flächendesinfektionsmittel für Landwirtschaftsbetriebe, Gewächshäuser, Weinkeller und Brauereien	Alkohol hochentzündlich
Amphokal	Agro-Hygiene	Reinigung von Leitungen, Tränken und Containern	Ätznatron ätzend
Asepto Pax	Ideal Chemic	Händedesinfektion Reinigung von Hand	Milchsäure
Bactosol	CTH	Reinigung von Stallböden und -einrichtungen	Ätznatron ätzend
Defluvo Abflussreiniger	Biogarten	Abflussreiniger	Mikroorganismen, Enzyme
Enno Rapid	Omya	Flüssiges, gebrauchsfertiges Reinigungsmittel für die Händereinigung	Alkohol, Zitronensäure, Benzoesäure ätzend, gesundheitsschädigend, hochentzündlich
Fadex H+	Omya	Flächenreiniger für organische und anorganische Verschmutzungen	Ameisensäure ätzend, Vorsicht gefährlich

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Hydral	Anitech	Reinigung und Entkalkung der Tanks in der Weinproduktion, für Kanalisationen, Zentrifugenfilter, Schläuche etc.	Ätznatron ätzend
Purasan Rauchex	GFR mbH	Reinigungsmittel	Natriumhydroxid ätzend
Schmierseife flüssig	Dextro	Universalreiniger	Schmierseife
Supradet 1254	GFR Oeno	Reinigungsmittel für Kellereien	Natriumhydroxid ätzend
Universalreiniger MR21 (ehemals Universalreiniger MR20)	Ciaras	Reinigung von Oberflächen	Molke
Vitinet	Anitech	Reinigung und Entkalkung von Tanks in der Weinproduktion, für Kanalisationen, Zentrifugenfilter, Kühlgeräte, Pasteurapparate usw.	Ätznatron ätzend

4-15 Reinigungs- und Desinfektionsmittel in der pflanzlichen Erzeugung

4-15-1 Desinfektionsmittel in der pflanzlichen Erzeugung

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Essig	*div	Desinfektion von Schnittwerkzeug	
Menno Florades	Omya	Desinfektion von leeren Lager- und Produktionsräumen und Geräten in der pflanzlichen Produktion	Benzooesäure
Wasserstoffperoxid	*div	Desinfektion von Schnittwerkzeug	

4-15-2 Reinigungsmittel in der pflanzlichen Erzeugung

Produkt	Firma	Anwendungen	Zusammensetzung, Bemerkungen
Agro Quick	Schneiter	Spritzgeräte-Reiniger	
Power Clean	Leu+Gygax	Spritzgeräte-Reiniger	
Vapi Clean	Stähler	Spritzgeräte-Reiniger	Nicht-ionische Tenside aus Weizen Vorsicht gefährlich

5. Mittel gegen Parasiten

Diese Liste enthält die von Bio Suisse gegen Parasiten zugelassenen Mittel.

Stallfliegen: Für die Bekämpfung von Stallfliegen dürfen ausschliesslich die hier aufgeführten Produkte verwendet werden. Ebenfalls zugelassen sind insektizidfreie Fliegenschnüre, -bänder und -fallen sowie geeignete Elektrogeräte.

Ektoparasiten: Gegen Vogelmilben dürfen ausschliesslich die aufgeführten Produkte eingesetzt werden. Für die Bekämpfung anderer Ektoparasiten sollen vorzugsweise die hier aufgeführten rezeptfreien Produkte eingesetzt werden. Es dürfen auch andere Produkte eingesetzt werden (pour-on Produkte zum Aufbringen auf den Rücken der Tiere nur auf Verschreibung des Tierarztes oder der Tierärztin; Eintrag im Behandlungsjournal). Dabei ist physikalisch wirkenden Produkten (zum Beispiel amorpher Kieselsäure) den Vorzug zu geben vor synthetischen Akariziden. Im Seuchenfall gelten die Anordnungen der Veterinärbehörden.

Imkereihilfsmittel: Für die Bekämpfung von Varroamilben und Wachsmotten dürfen ausschliesslich die hier aufgeführten Stoffe und Produkte verwendet werden. Die Heilmittel gegen Varroamilben (Handelsprodukte) sind vom Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic zugelassen, während die Produkte zur Wachsmottenbekämpfung von der Anmeldestelle Chemikalien zugelassen sind. Bei Faulbrut oder Sauerbrut gelten die Tierseuchenverordnung und die Technischen Weisungen des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV); zugelassene Desinfektionsmittel sind in der Liste empfohlener Imkereiprodukte des Bienengesundheitsdienstes aufgeführt. Alle hier aufgeführten Stoffe und Handelsprodukte sind vom Zentrum für Bienenforschung von Agroscope und vom Bienengesundheitsdienst empfohlen. Die Anwendungsempfehlungen sind einzuhalten.

Demeter-Betriebe: Grundsätzlich dürfen die hier aufgeführten Produkte verwendet werden. In der Demeter-Imkerei ist jedoch der Einsatz von Natronlauge (Ätznatron) nicht gestattet.

Hinweis: Für weitere Informationen siehe das öffentliche Produkteregister der Anmeldestelle Chemikalien, www.rpc.admin.ch.

5 Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen und Parasiten in der Tierhaltung

5-1 Mittel zum Einsatz in Ställen

5-1-1 Mittel gegen erwachsene Stallfliegen

Gegen Stallfliegen dürfen AUSSCHLIESSLICH die aufgeführten Produkte eingesetzt werden.

5-1-1-1 Pflanzenextrakte

Produkt	Firma	Zusammensetzung, Bemerkungen	Anwendungen
Amkik BX-1000	Amstutz	Pyrethrin	gebrauchsfertig gewässergefährdend, hochentzündlich, Vorsicht gefährlich
Bio-Phalanx Insektenspray	Lactipar	Pyrethrin, Pflanzenextrakte	gebrauchsfertig gewässergefährdend
Bio-Phalanx-Insektenspray	BioVet	Pyrethrin	gebrauchsfertig gewässergefährdend
Eco-2000 (ehemals Bio-2000)	Gisga	Pyrethrin	gebrauchsfertig gewässergefährdend, hochentzündlich, Vorsicht gefährlich
Fly-End Natur-Insektizid	Agro-Hygiene	Pyrethrin, Pflanzenextrakte	gebrauchsfertig gewässergefährdend, hochentzündlich
Fly-End Natur-Insektizid EC	Agro-Hygiene	Pyrethrin	gewässergefährdend, hochentzündlich
Inficin B3000 Konzentrat	Blue Agro	Pyrethrin	brandfördernd, gewässergefährdend, Vorsicht gefährlich
LineaCasa Insektenspray	Biogarten	Pyrethrin	gebrauchsfertig gewässergefährdend
Lussolin 387 Bio-Insektizid	Hygline	Pflanzenextrakte, Pyrethrin	gebrauchsfertig gewässergefährdend, hochentzündlich, Vorsicht gefährlich
Phalanx Bio-Insektenspray	Lactipar	Pyrethrin	gebrauchsfertig, für den Haushalt gewässergefährdend

5-1-2 Mittel gegen Fliegenmaden

Gegen Stallfliegen dürfen AUSSCHLIESSLICH die aufgeführten Produkte eingesetzt werden.

5-1-2-1 Pflanzenextrakte

Produkt	Firma	Zusammensetzung, Bemerkungen	Anwendungen
Biocid Larvenfrei Konzentrat	BioVet	Geraniol	zur Behandlung von Fliegen-Brutplätzen gegen Fliegenlarven Vorsicht gefährlich
Eco Larvenfrei Konzentrat (ehemals Biocid Larvenfrei Konzentrat)	Gisga	Geraniol	zur Behandlung von Fliegen-Brutplätzen gegen Fliegenlarven Vorsicht gefährlich

5-1-2-4 Nützlinge

Produkt	Firma	Zusammensetzung, Bemerkungen	Anwendungen
Flyliq	Agroline Bioprotect	Hydrotaea (ex Ophyra) aenescens	gegen Fliegenmaden in Schwemmkanälen

Produkt	Firma	Zusammensetzung, Bemerkungen	Anwendungen
FlyVep	Agroline Bioprotect	Muscidifurax zaraptor, Nasonia vitripennis, Spalangia cameroni	gegen Fliegenmaden in Tiefstreu
Güllefliegen	BioVet	Hydrotaea (ex Ophyra) aenescens	gegen Fliegenmaden in Schwemmkanälen
Macrobis	BioVet	Macrocheles robustus	gegen Fliegenmaden in Tiefstreu
Raptor	BioVet	Spalangia cameroni, Muscidifurax raptor	gegen Fliegenmaden in Tiefstreu
Schlupfwespen	BioVet	Nasonia vitripennis, Muscidifurax zaraptor	gegen Fliegenmaden in Tiefstreu

5-1-3 Mittel gegen Vogelmilben und weitere Ektoparasiten

Gegen Vogelmilben dürfen AUSSCHLIESSLICH die aufgeführten Produkte eingesetzt werden. Gegen andere Schädlinge dürfen auch weitere Produkte eingesetzt werden.

5-1-3-1 Pflanzenextrakte

Produkt	Firma	Zusammensetzung, Bemerkungen	Anwendungen
Pyresan	BioVet	Pyrethrin	Zur Raumbehandlung in Stallungen (Legehennen, Rinder, Kälber, Schweine) brandfördernd, Vorsicht gefährlich

5-1-3-2 Silikate

Produkt	Firma	Zusammensetzung, Bemerkungen	Anwendungen
Diacellite Nutri	Erem	Silikate	gegen Vogelmilben und andere Ektoparasiten, gebrauchsfertig
Ektosol fossil	Gisga	Silikate	gegen Vogelmilben; gebrauchsfertig
Fly-End Akarizid F-46	Agro-Hygiene	Silikate	gegen Vogelmilben und andere Ektoparasiten; zum Mischen mit Wasser
Gallo-Sec	Biogarten	Silikate	gegen Vogelmilben; gebrauchsfertig
Gallo-Sec	BioVet	Silikate	gegen Vogelmilben, gebrauchsfertig
Gallo-Sec Fluid	BioVet		gegen Vogelmilben, gebrauchsfertig
InsectoSec-Spray	BioVet	Silikate	Zur Bekämpfung der Roten Vogelmilbe und sonstigem kriechenden Ungeziefer Gas unter Druck, hochentzündlich, Vorsicht gefährlich

5-1-3-3 Spinosad

Produkt	Firma	Zusammensetzung, Bemerkungen	Anwendungen
Electro	Elanco	Spinosad	Zur Kontrolle von Fliegen, Getreideschimmelkäfern und roten Vogelmilben in Rinder-, Schweine- und Geflügelställen gewässergefährdend

5-1-3-4 Nützlinge

Produkt	Firma	Zusammensetzung, Bemerkungen	Anwendungen
Androlis	BioVet	Androlaelaps casalis	gegen Vogelmilben

Produkt	Firma	Zusammensetzung, Bemerkungen	Anwendungen
Dutchy's Raubmilben	Agro-Hygiene	Hypoaspis miles	gegen Vogelmilben
Taurrus	BioVet	Cheyletus eruditus	gegen Vogelmilben

5-1-3-10 Weitere Mittel

Produkt	Firma	Zusammensetzung, Bemerkungen	Anwendungen
Glypolsan	Bitrol	Speiseöl, Glycerin	gegen Vogelmilben, gebrauchsfertig; nach Behandlung mit Sapolsan anwenden.
Sapolsan	Bitrol	Rapsöl	gegen Vogelmilben, wasserlöslich; vor Behandlung mit Glypolsan anwenden.

5-1-4 Sonstige Mittel zum Einsatz in Ställen

5-1-4-2 Silikate

Produkt	Firma	Zusammensetzung, Bemerkungen	Anwendungen
InsectoSec	Biogarten	Silikate	gegen Vogelmilben in Hühnerställen und gegen Flöhe und kriechende Insekten im Haus

5-2 Mittel zur Anwendung an Tieren

Es dürfen auch andere Ektoparasitenmittel eingesetzt werden (pour-on Produkte zum Aufbringen auf den Rücken der Tiere nur auf Verschreibung des Tierarztes, der Tierärztin; Eintrag im Behandlungsjournal).

5-2-1 Mittel zur Fliegenbekämpfung auf dem Körper von Tieren

5-2-1-1 Pflanzenextrakte

Produkt	Firma	Zusammensetzung, Bemerkungen	Anwendungen
Amkik PO-Bio	Amstutz	Pyrethrin	gesundheitsschädigend, gewässergefährdend
Bio-Insect-Stop	BioVet	Pflanzenextrakte, Pyrethrin	Pour-on für Weidetiere gewässergefährdend
Fly-Ex	Multiforsa	Pyrethrin, Pflanzenextrakte	Lösung zum Aufgiessen auf den Rücken der Tiere gewässergefährdend
Insekt-Blocker Bio-Pour-on	Gisga	Pyrethrin, Pflanzenextrakte	Lösung zum Aufgiessen auf den Rücken der Tiere gewässergefährdend
Lussolin 351 Fly Stop	Hygline	Pflanzenextrakte, Pyrethrin	Lösung zum Aufgiessen auf den Rücken der Tiere gewässergefährdend
Phalanx Bio Insect-Stop für Weidetiere	Lactipar	Pyrethrin, Pflanzenextrakte	Lösung zum Aufgiessen auf den Rücken der Tiere gewässergefährdend

5-2-2 Abwehrmittel gegen Ektoparasiten (Repellentien)

5-2-2-1 Pflanzenextrakte

Produkt	Firma	Zusammensetzung, Bemerkungen	Anwendungen
Bremex	BioVet	Pflanzenextrakte	Zur Anwendung bei Pferden Vorsicht gefährlich
Porasol Konzentrat	BioVet	Pflanzenextrakte	Anwendung bei Kühen, Kälbern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel Vorsicht gefährlich
Porasol-Spray	BioVet	Pflanzenextrakte	Anwendung bei Pferden, Schafen, Ziegen, Geflügel
Rütazil plus	Gisga	Pflanzenextrakte	gesundheitsschädigend, gewässergefährdend

Produkt	Firma	Zusammensetzung, Bemerkungen	Anwendungen
Rütazil plus Konzentrat	Gisga	Pflanzenextrakte	gesundheitsschädigend, gewässergefährdend

5-3 Imkereihilfsmittel

Gegen Varroamilben und Wachsmotten dürfen AUSSCHLIESSLICH die aufgeführten Imkereihilfsmittel eingesetzt werden.

5-3-1 Mittel gegen Varroamilben

5-3-1-2 Handelsprodukte gegen Varroamilben

Produkt	Firma	Zusammensetzung, Bemerkungen	Anwendungen
Formicpro	BioVet	Ameisensäure	ätzend
Formivar 85%, 70%, 60% ad us. vet.	BioVet	Ameisensäure	ätzend
Oxovar 5.7% ad us. vet. Lösung	BioVet	Oxalsäure	zur Behandlung der Varroose der Honigbiene in brutfreien Bienenvölkern
Varroxal ad us. vet., Pulver	BioVet	Oxalsäure	zur Behandlung der Varroose der Honigbiene

5-3-2 Mittel gegen Wachsmotten

5-3-2-1 Reine Stoffe gegen Wachsmotten

Produkt	Firma	Zusammensetzung, Bemerkungen	Anwendungen
Essigsäure	* div		ätzend

6. Futtermittel

Diese Liste enthält die von Bio Suisse zugelassenen **Mineral- und weiteren Futtermittel** sowie **Siliermittel**. Es dürfen ausschliesslich die aufgeführten Produkte verwendet werden. Die Futtermittel dürfen nur an die angegebenen Tierarten verfüttert werden. Informationen zum genauen Verwendungszweck und Fütterungsempfehlungen sind bei den Herstellern erhältlich.

Zertifizierungspflicht für Futtermittel mit landwirtschaftlichen Zutaten: Futtermittel mit landwirtschaftlichen Zutaten einschliesslich Melasse dürfen nur verfüttert werden, wenn sie biozertifiziert sind. Futtermittel werden inzwischen unter dem Jahr bewilligt. Deshalb ist es empfehlenswert, immer auch in der Online-Suche unter www.betriebsmittelliste.ch nachzusehen, da dort der aktuelle Stand sichtbar ist.

Demeter-Betriebe: Das Kapitel Futtermittel hat nur orientierenden Charakter, und es gelten die Demeter-Richtlinien, Unterkapitel 4.9.5 (Fütterung) sowie die Anhänge 1 und 2 zu Kapitel 4 (Erzeugung).

Höchstgehalte: Die Höchstgehalte bzw. die Empfehlungen der Futtermittelliste Bio Suisse / FiBL bezüglich Mengen- und Spurenelementen und Vitaminen pro Kilogramm Ration **dürfen nicht überschritten werden**, insbesondere wenn verschiedene Mineral-, Ergänzungsfuttermittel oder weitere Futtermittel zur gleichen Zeit verabreicht werden. Weitere Details sind der Futtermittelliste Bio Suisse / FiBL zu entnehmen.

Siliermittel: Produkte in der Kategorie 6-20-1 «Mittel zur Verbesserung des Gärverlaufs» eignen sich für leicht bis schwer silierbares Futter. Produkte auf der Basis von Milchsäurebakterien sind beim schwer silierbaren Futter nur wirksam, wenn entweder im Futter genügend Zucker vorhanden ist oder wenn dem Futter genügend Nährsubstrat (Zucker, Dextrose, Melasse) zugesetzt wird. Produkte in der Kategorie 6-20-2 «Mittel gegen Nacherwärmungen und Schimmelbefall» dienen ausschliesslich der Vorbeugung von Nachgärungen und Schimmelbefall. Produkte in der Kategorie 6-20-3 «Mittel zur Verbesserung des Gärverlaufs sowie gegen Nacherwärmung und Schimmelbefall» eignen sich für beide Anwendungen. Siliermittel dürfen nur eingesetzt werden, wenn eine angemessene Gärung aufgrund der Witterungsbedingungen nicht möglich ist.

Einzelfuttermittel: Diese dürfen verwendet werden, sofern sie der Futtermittelliste Bio Suisse / FiBL entsprechen. Falls sie unter einem Handelsnamen verkauft werden, müssen sie in dieser Liste aufgeführt sein.

Mischfuttermittel: Jene, welche mit der Hilfsstoffknope ausgezeichnet sind, werden in dieser Liste nicht aufgeführt.

Futterzusatzstoffe und Prämixe (Vormischungen): Jene für Hilfsstoffknope-Mischfutter sind über die Online-Suche nach Prämixen und Zusätzen auf der Website <https://futtermittel.fibl.org> zu finden; Anträge zur Neuaufnahme sind jederzeit möglich.

Verwendete Abkürzungen im Kapitel Futtermittel (Elemente):

Ca Calcium P Phosphor Mg Magnesium Se Selen

Verwendete Abkürzungen im Kapitel Futtermittel (Tierarten):

Ferk Ferkel LHen Legehennen Pou Poulets
Fis Fische MaV Mastvieh Rem Remonten, Aufzuchtvieh
JHen Junghennen MaSw Mastschweine RiV Rindvieh allgemein
Käl Kälber MiV Milchvieh Scha Schafe
Kan Kaninchen MuK Mutterkühe Zie Ziegen
Kük Küken NKam Neuweltkameliden ZuSw Zuchtschweine
Läm Lämmer Pfe Pferde Wild Wild

6 Futtermittel und verwandte Produkte

6-3 Mineralfuttermittel

Speisesalz ohne Zusatz von Fluor ist für alle Tierarten zugelassen. Jod in Form von Kaliumjodid oder Calciumjodat darf zugesetzt sein (ausser bei Demeter-Betrieben).

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Agro Weber	Happyfarm Calci-Phos Natura Bolus	P: 17.6 %, Ca: 21.5 %, Mg: 6.9 %	MiV Eintrag ins Behandlungsjournal; Milchfieber
AnimalMed	Urkraft Horn & Haut B	P: 0.3 %, Ca: 0.8 %, Mg: 2 %	RiV, Scha, Zie
Anitech	3807.90 Terra Block	P: 4 %, Ca: 13.5 %, Mg: 6 %, Se: 15 mg/kg	RiV, Scha, Zie
Anitech	3872.20 Viva 1:1:1 Granule	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 40 mg/kg	RiV
Anitech	3875.11 TMR Viva 2:1 Farine UAB	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 8 %, Na: 6 %	RiV
Anitech	3875.20 Viva 2:1 Granule	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg	MaV, MiV, MuK, Rem
Anitech	3875.80 Viva 2:1 Semoulette	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg	RiV
Anitech	4817.20 Mineralfutter für Schafe	P: 6 %, Ca: 14 %, Mg: 3.5 %, Se: 10 mg/kg	Scha
Anitech	5178.10 B Tech HC	P: 0.1 %, Ca: 36.5 %, Mg: 0.4 %	Gef, Schw
Anitech	Anitech Betriebsmischung		
BioVet	BioVet Bronch	P: 0.2 %, Ca: 0.2 %, Mg: 0.3 %	RiV, Schw Atemwege
Blue Agro	Blue Agro Natura Phosphor Würfel	P: 11 %, Ca: 9 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg	MiV, MuK
Blue Agro	Blue Agro Natura Pulver	P: 8 %, Ca: 16.5 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg	MiV, MuK
Casa Verde	Calcitop Bolus Verde	P: 15 %, Ca: 27 %, Mg: 3 %	MiV Eintrag ins Behandlungsjournal; Diätfuttermittel, Milchfieber
Comptoir	Agri B 6-16-6	P: 6 %, Ca: 16 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg	RiV, Scha, Zie
Comptoir	Alfabloc	Mg: 0.2 %, Se: 10 mg/kg	Pfe, RiV, Zie
Comptoir	B Bloc bovins - bloc rouge	P: 5 %, Ca: 15 %, Mg: 3 %, Se: 12 mg/kg	RiV, Zie
Comptoir	B Bloc magnésien 10%	Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 5 mg/kg	Pfe, RiV, Zie
Comptoir	B Rumibloc	P: 6 %, Ca: 14 %, Mg: 6.5 %, Se: 30 mg/kg	MiV, MuK
Comptoir	B Rummag	P: 1 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 15 mg/kg	MaV, MiV, MuK
Comptoir	B-Alfa 14/14/4 GR	P: 14 %, Ca: 14 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg	RiV, Zie
Comptoir	B-Alfa 7/14/8 GR	P: 7 %, Ca: 17 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg	RiV, Zie
Comptoir	B-Alfa Oligo-Vit GR	P: 5 %, Ca: 15 %, Mg: 5 %, Se: 60 mg/kg	MiV, MuK Eintrag ins Behandlungsjournal; Diätfuttermittel zur Unterst. Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion; Fütterungsdauer: Zwei Wochen vor Ende der Trächtigkeit bis zur Bestätigung der nächsten Trächtigkeit.
Comptoir	B-Alfa Tarie GR	P: 8 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg	MiV
Comptoir	Rumi'nat axion	P: 2 %, Ca: 17 %, Mg: 4 %, Se: 20 mg/kg	RiV, Scha, Zie
Comptoir	Rumi'nat mixte	P: 6 %, Ca: 17 %, Mg: 3 %, Se: 22 mg/kg	RiV, Scha
Comptoir	Rumi'nat répuls	P: 3 %, Ca: 18 %, Mg: 6 %, Se: 15 mg/kg	RiV, Scha, Zie
Eurofarm	Swiss Micro Natura 3543 (M-C/RS)	P: 6 %, Ca: 15 %, Mg: 6 %, Se: 22.3 mg/kg	MiV, RiV

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Fibol	fibol 2102 Würfel für Schafe	P: 4 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg	Scha
Fibol	fibol 2150 Würfel 2:1	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	MaV, MiV, MuK, Rem
Gähwiler	12/6 Natur / Gähwiler	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg,	MiV
Gähwiler	8/8 Natur / Gähwiler	P: 8 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg,	MiV
Gähwiler	Fulminant Leckmasse Trocken Natur / Gähwiler	P: 8 %, Ca: 8 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg	MiV
Gähwiler	Fulminant Leckmasse Uni Natur / Gähwiler	P: 3.5 %, Ca: 16,0 %, Mg: 5,0 %, Se: 30 mg/kg,	MiV, Pfe, Rem, Scha, Wild, Zie
Gähwiler	Fulminant Schafmin Natur / Gähwiler	P: 5 %, Ca: 18 %, Mg: 3 %, Se: 40 mg/kg,	Scha
Grüninger	2366 Biona Mineral 110 P	P: 11 %, Ca: 9 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Grüninger	2371 Flurina Leckmeier melassiert	P: 6 %, Ca: 10 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Grüninger	2382 Leckblock Rind/ Ziege	P: 9 %, Ca: 16.5 %, Mg: 2.5 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Zie
Grüninger	2385 Mineral-Block Schafe	P: 6.5 %, Ca: 14 %, Mg: 3 %, Se: 50 mg/kg,	Scha
Grüninger	2392 Tetano	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Grüninger	2396 Biona Mineral 100 P Würfel	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Hedel	Vitalsel Vibra'711 Animaux	P: 0 %, Ca: 16.9 %, Mg: 1.6 %,	alle
Herzog Mülimatt	Leckmasse Uni Natur	P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie
Hohl	Hohlsan Schaf Mineral Nr. 6-3210	P: 6 %, Ca: 22 %, Mg: 9 %, Se: 20 mg/kg,	Scha, Zie
Hokovit	Hokovit - 159 Mehl	P: 7.5 %, Ca: 15.1 %, Mg: 4.1 %,	MiV
Hokovit	Hokovit - 160 Mehl	P: 11.7 %, Ca: 8.6 %, Mg: 4 %,	MiV
Huber Andwil	Leckmasse Uni	P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	MiV
Huber Andwil	Ph-Fütterung Combi 1:1 Natur	P: 8 %, Ca: 7 %, Mg: 7.5 %, Se: 10 mg/kg,	MiV
Huber Andwil	Ph-Fütterung Combi 2:1 Natur	P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 7.5 %, Se: 10 mg/kg,	MiV
Iseli	823 Iseli natura	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 6 %, Se: 25 mg/kg,	MiV, MuK
Kroni	K 851 Mineralblock Schafe	P: 6.5 %, Ca: 14 %, Mg: 3 %, Se: 50 mg/kg,	Scha
Kroni	K 854 Mineralblock Rindvieh/Ziegen	P: 9 %, Ca: 16.5 %, Mg: 2.5 %, Se: 50 mg/kg,	MaV, MiV, MuK, Rem, Zie
Kroni	K 857 Mineralblock Galt	P: 5.5 %, Ca: 4 %, Mg: 6.5 %, Se: 50 mg/kg,	MiV
Kroni	Kroni 300 Natura	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Kroni	Kroni 301 Natura	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Kroni	Kroni 302 Natura	P: 12 %, Ca: 8 %, Mg: 13 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Kroni	Kroni 303 Natura	P: 9 %, Ca: 5 %, Mg: 11.5 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Kroni	Kroni 304 Natura	P: 7 %, Ca: 7 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Kroni	Kroni 305 Natura	P: 7 %, Ca: 7 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Kroni	Kroni 310 Natura	P: 14 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Kroni	Kroni 311 Natura	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Kroni	Kroni 312 Transit Natura	P: 10.5 %, Ca: 3 %, Mg: 13 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK
Kroni	Kroni 313 Transit Natura	P: 7.5 %, Ca: 0.5 %, Mg: 14 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Kroni	Kroni 314 Selen Natura	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Kroni	Kroni 315 Selen Natura	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Kroni	Kroni 316 Vacca Natura	P: 11 %, Ca: 9 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Kroni	Kroni 318 Natura A	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Kroni	Kroni 319 Natura A	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Kroni	Kroni 320 Alpmi- neral Natura	P: 6 %, Ca: 4 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Kroni	Kroni 330 Schaf Natura	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg,	Scha
Kroni	Kroni 331 Schaf Natura	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg,	Scha
Kroni	Kroni 333 Kleinwiederkäuer Natura	P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 4 %, Se: 40 mg/kg,	NKam, Wild, Zie
Kroni	Kroni 335 Pferdamin Natura	P: 3 %, Ca: 9 %, Mg: 4 %, Se: 20 mg/kg,	Pfe
Kroni	Kroni 348 Calcium Boli Natura	P: 16 %, Ca: 24 %, Mg: 2 %,	MiV Eintrag ins Behandlungsjournal; Diätfuttermittel, Milchfieber
Kroni	Kroni 350 Magnesium Natura	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Kroni	Kroni 351 Magnesium Natura	P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Kroni	Kroni 360 Saliva Natura	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 19.5 %, Se: 40 mg/kg,	MiV Regulierung Pansen-pH
Kroni	Kroni 362 Saliva Natura	P: 7.5 %, Ca: 15 %, Mg: 15 %, Se: 40 mg/kg,	MiV Regulierung Pansen-pH
Kroni	Kroni 381 L-Phoscal Natura	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem, Scha, Zie
Kroni	Kroni 383 Kleinwiederkäuer Natura	P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg,	NKam, Scha, Zie
Kroni	Kroni 384 Phosmag Natura	P: 6 %, Ca: 3.5 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Kroni	Kroni 385 L-Magnesium Natura	P: 5.2 %, Ca: 11 %, Mg: 12.5 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem, Scha, Zie
Kroni	Kroni 386 Leckmasse Natura	P: 4 %, Ca: 7 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Kroni	Kroni 390 Stimultisan Natura	P: 0.05 %, Ca: 0.24 %, Mg: 0.08 %,	MaV, MiV, Rem, Scha, Zie
Kroni	Kroni 391 Stimultisan Natura	P: 0.65 %, Ca: 0.18 %, Mg: 0.25 %,	MaV, MiV, Rem, Scha, Zie
Kroni	Kroni 396 Stimultisan Magnesium Natura	P: 0.05 %, Ca: 0.83 %, Mg: 8 %,	MaV, MiV, Rem, Scha, Zie
Kroni	Kroni Kundenmischung		alle
Künzle KFAG	Alcamin Natura 06 Plus	P: 8 %, Ca: 4.8 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg,	RiV
Künzle KFAG	Alcamin Natura 06 Plus Pellets	P: 6.7 %, Ca: 4.0 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg,	RiV
Künzle KFAG	Alcamin Natura 20 Plus	P: 4.5 %, Ca: 9 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg,	RiV
Künzle KFAG	Alcamin Natura 20 Plus Pellets	P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg,	RiV
Künzle KFAG	KFAG Kundenmischung		alle
Künzle KFAG	Leckmasse Classic	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	RiV, Zie
Künzle KFAG	Leckmasse Classic ohne Cu	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	RiV, Scha, Zie
Künzle KFAG	Leckmasse Global	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	RiV, Scha, Zie

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Künzle KFAG	Leckmasse Global mit Cu	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	RiV, Zie
Künzle KFAG	Leckmasse Multiphos	P: 9 %, Ca: 7.5 %, Mg: 4.5 %, Se: 50 mg/kg,	RiV
Künzle KFAG	Leckmasse Para-Ex mit Cu	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	RiV, Zie
Künzle KFAG	Leckmasse Para-Ex ohne Cu	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	RiV, Scha, Zie
Künzle KFAG	Mastkälber Leckstein	P: 7 %, Ca: 17.5 %, Mg: 3.5 %, Se: 15 mg/kg,	Käl
Künzle KFAG	Natumin 06 Plus	P: 13 %, Ca: 8 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	RiV
Künzle KFAG	Natumin 06 Plus Pellets	P: 10 %, Ca: 6 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	RiV
Künzle KFAG	Natumin 20 Plus	P: 7.5 %, Ca: 15 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	NKam, RiV, Zie
Künzle KFAG	NatuSel	Ca: 2.5 %, Mg: 3 %,	RiV, Scha, Zie Regulierung Pansen-pH
Künzle KFAG	Pecora 12 Natura	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 3.5 %, Se: 20 mg/kg,	Scha, Zie
Künzle KFAG	Pickstop Mineralbecken	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg,	Gef
Landi Wiggen	G 9500 Mineral 2:1 natura	P: 8.7 %, Ca: 16 %, Mg: 4.8 %, Se: 25 mg/kg,	MiV, MuK
Landor	Mineral-Lecksteine	Ca: 0.6 %, Mg: 0.8 %, Se: 30 mg/kg,	Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie
Lehmann	6-3010 Magvit Mineral	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 11 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem, Zie
Lehmann	6-3012 Mineralstoff für Mutterkuh	P: 8 %, Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	MuK, Rem
Lehmann	6-3015 Universal Mineral	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem, Zie
Lehmann	6-3017 Phoscal Mineral (Griess)	P: 12 %, Ca: 7 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem, Zie
Lehmann	6-3018 Phoscal Mineral Würfel	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Lehmann	6-3030 Calphobitin Mineral	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Lehmann	6-3050 Magvitbitin Mineral Würfel	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Lehmann	6-3051 Calphobitin Mineral Würfel	P: 8 %, Ca: 8 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Lehmann	6-3090 Mineralstoff für Schweine	P: 8 %, Ca: 12 %, Mg: 1 %, Se: 9 mg/kg,	MaSw, ZuSw
Lehmann	6-3150 Leckschale Calcium Natura	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem, Scha, Zie
Lehmann	6-3160 Leckschale Magnesium Natura	P: 5.2 %, Ca: 11 %, Mg: 12.5 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem, Scha, Zie
Lehmann	6-3170 Leckessel Phosphor Natura	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem, Scha, Zie
Lehmann	6-3180 Mineralblock	P: 5.5 %, Ca: 4 %, Mg: 6.5 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK
Lehmann	6-3240 Natursalz Lecksteine ohne Jodzusatz		alle
Lehmann	6-3250 Salzsteine rund mit Loch ohne Jodzusatz		Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie
Lehmann	6-3290 Futtersalz ohne Jodzusatz		alle
Lehmann	6-3351 Lehmannsalz ohne Jodzusatz		alle
Lehmann	6-5200 Pickstop Mineralbecken	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg,	Gef
Lehmann	Lehmann Kundenmischung		alle
Meliofeed	2652 - Physio Flora All	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 20 mg/kg,	MiV, MuK, Rem

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Meliofeed	2653 - Physio Flora Integral	P: 7 %, Ca: 16 %, Mg: 8 %, Se: 20 mg/kg,	MiV, MuK, Scha
Meliofeed	2654 - Physio Flora Green	P: 13 %, Ca: 8.5 %, Mg: 8.5 %, Se: 20 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Meliofeed	2681 Physio Bloc Flora Fly Free	P: 3 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 25 mg/kg,	MaV, MiV, MuK, Pfe, Rem, Scha, Wild, Zie
Meliofeed	2682 Physio Bloc Flora Green	P: 7.5 %, Ca: 4 %, Mg: 8.5 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem, Scha, Zie
Meliofeed	2683 Physio Bloc Flora Integral	P: 4 %, Ca: 10 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg,	MiV, MuK, Rem, Scha, Zie
MetaFit	MetaFit 121 (2:1)	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	Käl, MiV, Rem
MetaFit	MetaFit 126 Magnesium	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg,	Käl, MiV, Rem
MetaFit	MetaFit 131 (0,7:1)	P: 14 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	Käl, MiV, Rem
MetaFit	MetaFit 310 Schafe/ Ziegen	P: 8 %, Ca: 16.5 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	Scha, Zie
MetaFit	MetaFit 500 Leckmasse	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 7.5 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, Pfe, Rem, RiV, Scha, Zie
MetaFit	MetaFit Block	P: 5 %, Ca: 11 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg,	NKam, RiV, Scha, Zie
MetaFit	MetaFit Kundenmischung		alle
MetaFit	MetaFit W 111	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK
Mühle Burgholz	357 Mineralstoff Leckschale	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem, Scha, Zie
Mühle Burgholz	9150 P Mineralstoff Würfel 0,8:1	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Mühle Burgholz	9152 Mineralstoff Mehl	P: 11 %, Ca: 11 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Multiforsa	Boli-Tri Natura	P: 16.4 %, Ca: 23.1 %, Mg: 4.5 %, Se: 50 mg/ kg,	MiV Eintrag ins Behandlungsjournal; Diätfuttermittel, Milchfieber
Multiforsa	Dia-Stop Natura	Se: 6 mg/kg,	Käl bei Durchfall
Multiforsa	Kundenmischungen Multi-Mix		alle
Multiforsa	Minalo	P: 6 %, Ca: 14 %, Mg: 4 %, Se: 8 mg/kg,	Käl
Multiforsa	Multiforsa 3 Natura	P: 6 %, Ca: 15 %, Mg: 2.5 %, Se: 15 mg/kg,	Käl
Multiforsa	Multiplex Natura	P: 0 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %,	MaV, MiV nicht an Galkühe verfüttern; Regulierung Pansen-pH
Multiforsa	Natura-Plus 30 Perls	P: 11 %, Ca: 7.5 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg,	MiV, Rem, Zie
Multiforsa	Natura-Plus 30 Transit	P: 11.5 %, Ca: 0 %, Mg: 13 %, Se: 44 mg/kg,	MaV, MiV, Rem, Zie
Multiforsa	Natura-Plus 31	P: 11 %, Ca: 11 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg,	MaV, MiV, Rem, Zie
Multiforsa	Natura-Plus 31 AR	P: 11 %, Ca: 11 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg,	MiV
Multiforsa	Natura-Plus 31 HC	P: 13 %, Ca: 13.5 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg,	MiV, MuK, Rem, Zie
Multiforsa	Natura-Plus 32	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 40 mg/kg,	MaV, MiV, Rem, Zie
Multiforsa	Natura-Plus 32 Perls	P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 9.5 %, Se: 40 mg/kg,	MaV, MiV, Rem, Zie
Multiforsa	Natura-Plus Cavallo Pellets	P: 3.5 %, Ca: 11 %, Mg: 2.8 %, Se: 25 mg/kg,	Pfe
Multiforsa	Natura-Plus Ovina	P: 6 %, Ca: 15 %, Mg: 1.5 %, Se: 30 mg/kg,	Scha
Multiforsa	Pastura Bloc 12 Mini	P: 6 %, Ca: 15 %, Mg: 4 %, Se: 40 mg/kg,	Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie
Multiforsa	Pastura-Bloc 11 Extra	P: 8 %, Ca: 9.5 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg,	RiV, Zie
Multiforsa	Pastura-Bloc 11 Ovina	P: 8 %, Ca: 9.5 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg,	Scha
Multiforsa	Pastura-Bloc 11 Q	P: 7 %, Ca: 8 %, Mg: 7.5 %, Se: 40 mg/kg,	RiV, Scha, Zie
Multiforsa	Pastura-Bloc 12 Natura	P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg,	RiV, Scha, Zie
Multiforsa	Pastura-Min 21	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6.5 %, Se: 40 mg/kg,	RiV

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Multiforsa	Pastura-Min 22	P: 6.5 %, Ca: 13 %, Mg: 6.5 %, Se: 40 mg/kg,	RiV
Niederhäuser	7133 Phos-Forte Natura	P: 12 %, Ca: 12 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg,	MiV, Zie
Niederhäuser	7143 Tetano N	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 49.99 mg/kg,	MiV, Scha, Zie
Niederhäuser	7163 Galtphase Mineral Natura	P: 8 %, Ca: 2 %, Mg: 20 %, Se: 50 mg/kg,	MiV
Niederhäuser	NH 717 Magnum-Würfel natura	P: 8 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	MaV, MiV, Rem
Niederhäuser	NH 718 Phosphor-Würfel natura	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 5.1 %, Se: 50 mg/kg,	MaV, MiV, Rem
Niederhäuser	NH 912 Kombi-Kalk	P: 0.9 %, Ca: 26 %,	Gef
NutriForm	Leckmasse 1:1 verte	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg,	MaV, MiV, MuK, Rem
NutriForm	Leckmasse Herb-All Force verte	P: 4.0 %, Ca: 14.0 %, Mg: 5.0 %, Se: 10 mg/kg,	MaV, MiV, MuK, Rem, Scha, Zie
NutriForm	Mineral-Gnadel Liver verte	P: 10 %, Ca: 9 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg,	MiV
NutriForm	NutriForm Schafmin verte	P: 6 %, Ca: 18 %, Mg: 3 %, Se: 30 mg/kg,	Scha, Wild, Zie
Perret	Litho'perf	Ca: 34 %, Mg: 2.4 %, Algenkalk	alle
Roth	Roth's Mineral spezial 8	P: 12 %, Ca: 8 %, Mg: 7.5 %, Se: 28 mg/kg,	RiV
Roth	Roth's spezial Rind & Schaf	P: 10 %, Ca: 8.5 %, Mg: 4.5 %, Se: 30 mg/kg,	RiV, Scha
Rytz	8731 Opti-Fit 1:1 Klauen Compact	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg,	MaV, MiV, MuK, Rem, Zie
Rytz	8732 Universal 2:1 Griess	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	MaV, MiV, Rem, Zie
Rytz	8733 Universal 2:1 Compact	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	MaV, MiV, MuK, Rem, Zie
Rytz	8735 Magvit 2.5:1 Compact	P: 4 %, Ca: 10 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg,	MaV, MiV, MuK, Rem, Zie
Rytz	8736 Calphomag 0.8:1 Griess	P: 9 %, Ca: 7 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg,	MaV, MiV, Rem, Zie
Rytz	8737 Calphomag 0.8:1 Compact	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg,	MaV, MiV, MuK, Rem, Zie
Rytz	8738 Leckeimer Natura	P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 35 mg/kg,	MaV, MiV, MuK, Rem, Scha, Zie
Rytz	8739 Leckeimer Knoblauch	P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg,	MaV, MiV, MuK, Rem, Scha, Zie
Rytz	8740 KNZ Salzleckstein mit Selen, Jod, Vit. E	Mg: 0.2 %, Se: 25 mg/kg,	MiV, MuK, Rem, Scha, Zie
Rytz	Rytz Kundenmischung		alle
Salinen	Agrisal Futtermittelsalz getrocknet 3481 & 3482		alle
Salinen	Agrisal Meersalz-Leckstein 5 kg 3907		alle
Salinen	Agrisal Mineral-Leckstein mit Spurenelementen 3904	Ca: 0.3 %, Mg: 0.3 %, Se: 20 mg/kg,	Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie
Salinen	Agrisal Salz-Leckstein mit Jod 3906		Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie
Salinen	Agrisal Steinsalz-Leckstein mit Jod 3901		Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie
Salinen	Agrisal Viehsalz mit Jod 3153 & 3154		alle

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Salinen	KNZ Basic 100 Magnum Leckstein 3040		alle
Salinen	Naturleckstein 3021		Wild
Salinen	Sel'pur Salzleckstein 3041		alle
Schaumann	AssCo-Vital Top	Ca: 18.5 %, Mg: 23.5 %,	MaV, MiV
Schaumann	Detamin Mineral Lick Plus	P: 2.5 %, Ca: 8 %, Mg: 11 %, Se: 40 mg/kg,	MiV
Schaumann	Rindamin G	P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg,	MiV
Schaumann	Rindamin LE	P: 11 %, Ca: 8 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg,	MiV
Schreiber	DS-LS24	P: 6.3 %, Ca: 13.3 %, Mg: 6.2 %, Se: 32 mg/kg,	MiV, MuK, Rem, Scha, Zie
Schreiber	DS520	P: 15.4 %, Ca: 15.6 %, Mg: 3 %, Se: 30 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Schreiber	DS530	P: 8.9 %, Ca: 19.1 %, Mg: 5.5 %, Se: 30 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Schreiber	DS540 Rot+ + Dammhirsche	P: 8.9 %, Ca: 18.8 %, Mg: 5.5 %, Se: 40 mg/kg,	Wild
Schreiber	DS551	P: 8.6 %, Ca: 17 %, Mg: 10.1 %, Se: 30 mg/kg,	MiV, MuK, Rem
Schreiber	DS579 Michel	P: 8.3 %, Ca: 21.8 %, Mg: 5 %, Se: 25 mg/kg,	Scha, Zie
Schreiber	Schreiber Kundenmischung		alle
Swissgenetics	Calcitop Bolus Verde	P: 15 %, Ca: 27 %, Mg: 3 %,	MiV Eintrag ins Behandlungsjournal; Diätfuttermittel, Milchfieber
Timab Industries	Calseapowder Advance	Ca: 33 %, Mg: 2 %,	alle
Timac Agro	Luneo Vital B	P: 9 %, Ca: 16.5 %, Mg: 2.5 %, Na: 11 %,	Pfe, RiV, Zie
TJM	Mineralstoff 12 - Magnesium Extra 25% Natura Würfel	P: 0.14 %, Ca: 0.03 %, Mg: 25 %,	MiV
TMCE	TMA-Mineralstoff Würfel	P: 0 %, Ca: 24 %, Mg: 4 %,	alle
TMCE	TMA.B-Mineralstoff Granulat	P: 0 %, Ca: 25 %, Mg: 1.7 %,	alle
TMCE	TMB-Leckessel	P: 0 %, Ca: 15.5 %, Mg: 1.8 %,	Pfe, RiV, Scha, Zie
TMCE	TMB-Leckstein	P: 0 %, Ca: 15.5 %, Mg: 1.3 %,	Pfe, RiV, Scha, Zie
UFA	Cake-Bloc Natur Herbaplus	P: 7 %, Ca: 9 %, Mg: 8 %, Se: 15 mg/kg,	MaV, MiV, Rem, Scha, Zie
UFA	Hypona Minevita-Natur, Pferde, gewürfelt	P: 4.5 %, Ca: 13.5 %, Mg: 3.5 %, Se: 20 mg/kg,	Pfe
UFA	Minex 980 Natur 1.2:1	P: 9 %, Ca: 11 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg,	MiV, MuK
UFA	Naturleckstein Himalaya		alle
UFA	Picnic Harmonie	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg,	Gef
UFA	Picnic Harmonie Mini	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg,	Gef
UFA	UFA 1125 TMR Natur, Kühe, ausgewogen	P: 12.5 %, Ca: 15 %, Mg: 11 %, Se: 40 mg/kg,	MiV
UFA	UFA 292 Natur, Aufzuchttrinder, gewürfelt	P: 7 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	Rem
UFA	UFA 293 Natur, phosphorreich, gewürfelt	P: 11 %, Ca: 8 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	MiV, MuK, Zie
UFA	UFA 295 Natur, ausgewogen, gewürfelt	P: 6 %, Ca: 12.5 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg,	MiV, MuK, Zie
UFA	UFA 390 Natur, Schweine	P: 10.5 %, Ca: 15 %, Mg: 2 %, Se: 6 mg/kg,	Schw
UFA	UFA 71-700 Toxinbinder	P: 0.1 %, Ca: 2.2 %, Mg: 0.3 %,	Gef, RiV, Schw
UFA	UFA 988 Natur Herbaplus, Schafe	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg,	Scha

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
UFA	UFA 989 Natur Extra, Vitamin-Spurenelement-Konzentrat	P: 6 %, Ca: 5 %, Mg: 9 %, Se: 35 mg/kg,	Käl, MiV, Rem, ZuSw
UFA	UFA 994 Natur, magnesiumreich	P: 3 %, Ca: 9 %, Mg: 15 %, Se: 30 mg/kg,	MiV, MuK
UFA	UFA 999 Leckschale 12 kg	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	MaV, MiV, MuK, Rem, Scha, Zie
UFA	UFA 999 Leckschale 20 kg	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	MaV, MiV, MuK, Rem, Scha, Zie
UFA	UFA Kundenmischung		alle
UFA	UFA Sel-Bloc Mineralleckstein	Ca: 1.27 %, Mg: 3 %, Se: 35 mg/kg,	MiV, MuK, Pfe, Scha, Wild, Zie
UFA	UFA-Alkamix ready Natur, Rinder	P: 0.4 %, Ca: 20 %, Mg: 8 %,	MaV, MiV Einsatzdauer höchstens 2 Monate (Milchvieh ab Laktationsbeginn); Regulierung Pansen-pH
unipoint	Klinofeed Farmer	P: 0.01 %, Ca: 7.55 %, Mg: 0.38 %,	Käl, MaV, MiV, MuK, Scha, Zie
Villstar	Top Start 0.5:1 Maxi Phos Natur	P: 13.5 %, Ca: 6.8 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	MiV
Villstar	Top Start 1:1 Natur	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	MiV
Villstar	Villstar Leckmasse Trocken Natur	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 30 %,	MiV
Villstar	Villstar Leckmasse Uni 3:1 Natur	P: 5 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	MiV
Vital	OF-15 natura Mineralfutter für Rindvieh	P: 3 %, Ca: 22 %, Mg: 8 %, Se: 15 mg/kg,	MaV, MiV
Vital	OF-25 natura Mineralfutter für Ferkelfutter	P: 7.4 %, Ca: 24.4 %, Se: 9.6 mg/kg,	Ferk
Vital	OF-35 natura Mineralfutter für Schweinefutter	P: 5.5 %, Ca: 23.8 %, Se: 5.9 mg/kg,	MaSw
Vital	OF-45 natura Mineralfutter für Zuchtschweine	P: 3.4 %, Ca: 23.8 %, Se: 9.9 mg/kg,	ZuSw
Vital	OF-95 natura Mineralfutter für Legehennen	P: 5 %, Ca: 14.7 %, Se: 7.5 mg/kg,	LHen
Vital	Qualifeed 820 Würfel natura	P: 11.5 %, Ca: 9.2 %, Mg: 5.0 %, Se: 35 mg/kg,	MiV, MuK
Vital	Qualifeed 823 Selen natura	P: 7.7 %, Ca: 15.5 %, Mg: 5.5 %, Se: 45 mg/kg,	MiV, MuK
Vital	Qualifeed 823 Selen natura Würfel	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 45 mg/kg,	MiV, MuK
Vital	Qualifeed 850 natura Würfel	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 8.2 %, Se: 35 mg/kg,	MiV
Vital	Qualifeed 851 natura TMR	P: 13 %, Ca: 13 %, Mg: 13 %, Se: 45 mg/kg,	MiV
Vital	Qualifeed 852 MR natura	P: 13 %, Ca: 13 %, Mg: 13 %, Se: 45 mg/kg,	MiV
Vital	Qualifeed 853 natura Würfel	P: 6.5 %, Ca: 12.5 %, Mg: 7.5 %, Se: 45 mg/kg,	MiV

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Vital	Qualifeed 854 natura TMR	P: 7 %, Ca: 20 %, Mg: 12 %, Se: 45 mg/kg,	MiV
Vital	Qualifeed 859 natura	P: 6 %, Ca: 7.9 %, Mg: 6 %, Se: 45 mg/kg,	MiV, MuK
Vital	SHL 100 Salz- Spur-Mineral natura	Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg,	MiV
Vital	SHL 110 Na-Mg Spurenelementmischung natura	Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	MiV
Vital	Vital Kundenmischung		alle
Wipro	Wirovit 1B	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 25 mg/kg,	MiV
Wytor	Glenor KR+	P: 0.1 %, Ca: 14.7 %, Mg: 1.3 %,	alle
Wytor	Glenor KR+ Se/Zn	P: 0 %, Ca: 14.7 %, Mg: 2.8 %, Se: 20 mg/kg,	alle
Zehentmayer	Sanolan L nature	Se: 50 mg/kg,	Scha, Zie Eintrag ins Behandlungsjournal; Diätfuttermittel: Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion
Zehentmayer	Sanolan R nature	Se: 50 mg/kg,	MiV Eintrag ins Behandlungsjournal; Diätfuttermittel: Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion
Zehentmayer	Sanomin L 071 nature	P: 11.4 %, Ca: 8.4 %, Mg: 3.1 %, Se: 24 mg/kg,	Scha, Zie
Zehentmayer	Sanomin R 071 nature	P: 13.2 %, Ca: 10 %, Mg: 6.4 %, Se: 50 mg/kg,	MaV, MiV, Rem
Zehentmayer	Sanomin R 21 nature	P: 7 %, Ca: 14.7 %, Mg: 6.2 %, Se: 50 mg/kg,	MaV, MiV, Rem
Zehentmayer	Zehentmayer Kundenmischung		alle

6-10 Weitere Futtermittel

Diese Liste enthält Ergänzungsfuttermittel, Einzelfuttermittel, Zusatzstoffe und weitere Produkte, welche unter einem Handelsnamen verkauft werden.

DEMETER: An Milch- und Rindvieh sollen keine synthetischen Vitamine verfüttert werden, ausser wenn vom Tierarzt oder von der Tierärztin verordnet. Extrudierte Futtermittel dürfen nicht verfüttert werden.

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Agrokorn	Arbocel	Cellulose	Gef, Käl, RiV, Schw
Agrokorn	CCN Futterkalk (LM, STM oder Kalkgrit) (Verwendung als Futtermittel)	Calciumcarbonat	alle
Agrokorn	Vitacel	Cellulose	Gef, Käl, Schw
AnimalMed	AnimalMed Kräuter	Bockshornkleesamen, Eichenrinde, Tormentillwurzel und Thymian gemahlen	RiV
AnimalMed	Bronch-Arom B flüssig	Aromastoffe	RiV, Schw
AnimalMed	Bronch-Arom B Pulver	Aromastoffe	RiV, Schw
AnimalMed	FrubaMix Pulver	Kräuter	alle
AnimalMed	HerbaMix Pellets	Kräuter	MiV, MuK
AnimalMed	Kräuterkraft Laktation B Pulver (Achtung Verwechslungsgefahr – nur das Produkt mit dem B in der Kennzeichnung ist zugelassen)	Kräuter	MiV
AnimalMed	Lakta-Stopp	Kräuter	MiV, MuK, Scha, Zie

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
AnimalMed	PecuniaMix	Kohle	Ferk, Gef, Käl, MiV, MuK, Pfe, Schw
AnimalMed	PlazentaMix Pulver	Kräuter	alle
Anitech	Clario 5	Pulver und Extrakte von Pflanzen	ZuSw
Anitech	Nutriflore liquide	Sensorische Zusatzstoffe	Gef
Anitech	Nutrigerm liquide	Sensorische Zusatzstoffe	Gef
Anitech	Prophorce Classic NC	Organische Säuren	Gef
Anitech	Sanaphorce 292	Organische Säuren	Gef
Anitech	VermiTech Liquid Green	Pulver und Extrakte von Pflanzen	Gef
APD	APD-Pflanzenkohle (Futterkohle)	Kohle	Gef, Pfe, RiV, Schw
Biosa CH	Animal Biosa	Kräuter	alle
Biosa CH	Animal Biosa Pferd	Kräuter	Pfe
BioVet	Vermitor	Pulver und Extrakte von Pflanzen	Gef
Calcium Fert	Futterkalk	Calciumcarbonat	alle
Comptoir	B-Alfa VAP GR	Weizen	RiV
Dixa	Dixa Kräutervital BIO	Kräuter	alle
EM Schweiz	Carbon Futter	Kohle	Gef, Pfe, RiV, Scha, Schw, Zie
EM Schweiz	EM-Aktiv+ für Kleintiere	Kräuter	Kan
EM Schweiz	EM-Aktiv+ für Nutztiere	Kräuter	Gef, RiV, Scha, Schw, Zie
EM Schweiz	EM-Aktiv+ für Pferde	Kräuter	Pfe
Eoc	Schweizer Pflanzenkohle energy ocean	Kohle	Gef, MiV, MuK, Pfe, Schw
Gisga	Eichenrindenpulver (ehemals: Durchfallpulver)	Eichenrinde	alle
Hedel	NM Actibiot	Getreideextrakt	alle
Herzog Mülimatt	Futterkohle Basic	Kohle	alle
Hokovit	Immuguard PPA	Bierhefe	Ferk, Fis, JHen zum konv. Futteranteil; nicht für Demeter; nur für Ferkel und Junggeflügel
Kater	Draistim-SL	Aromastoffe	RiV, Scha, Zie
Kater	Florisept-SL	Aromastoffe	RiV, Scha, Zie Jungtiere
Kater	Parasyne-SL	Aromastoffe	RiV, Scha, Zie
Kater	Parlac-SL	Aromastoffe	RiV, Scha, Zie
Kater	Pietix-SL	Aromastoffe	RiV, Scha
Kroni	Crystalyx Organyx Plus	Melasse, Spurenelemente	Käl, MaV, MiV, MuK, Rem, Scha, Zie
Kroni	Kroni 324 Cryptosol Natura	Aromastoffe	Käl, Scha, Zie Jungtiere
Kroni	Kroni 340 Bewilyt Natura	Natriumbicarbonat, Glukosesirup	Käl Diätfuttermittel, Elektrolyt
Kroni	Kroni 345 Laktoblocker Natura	Aromastoffe	MiV, Scha, Zie
Kroni	Kroni 370 Natura A	Aromastoffe	MiV
Kroni	Kroni 371 Parakur Natura	Aromastoffe	NKam, Pfe, RiV, Scha, Wild, Zie

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Kroni	Kroni 374 Energovit Natura	Malzextrakt	MiV Energieversorgung (beschränkt auf die Zeit ums Abkalben)
Kroni	Kroni 376 Energovit Roboter Natura	Malzextrakt	MiV Energieversorgung (beschränkt auf die Zeit ums Abkalben)
Kroni	Pickblock Natural	Roggen, Calciumcarbonat	Gef
Künzle KFAG	Herbalin	Kräuter, Vitamine, Eichenrinde	Ferk, Läm, NKam, RiV, Scha, Zie, ZuSw
Künzle KFAG	Optilac Natura	Vitamine, Spurenelemente, Bierhefe, Mikroorganismen	Ferk, Jag, Käl, Kük, LHen, Läm, NKam, Pou
Künzle KFAG	Seleno Star Natura	Spurenelemente, Vitamine	Ferk, Käl, NKam, Scha, Zie Eintrag ins Behandlungsjournal; für Jungtiere; Einsatz in den ersten 24 Stunden nach Biestmilchaufnahme, evt. nochmals nach 2 Wochen
Künzle KFAG	Stomavit	Kräuter	Ferk, LHen, NKam, RiV, Scha, Zie, ZuSw
Künzle KFAG	ZellZahlSchutz Natura flüssig	Kräuter, Aromastoffe	MiV, Scha, Zie
Lehmann	6-3517 CarboFit	Kohle	Ferk, Gef, RiV
LGC	Epatral CHB	Gewürze	MaV, MiV, MuK, Rem, Scha, Zie
LGC	Tarital CHB	Kräuter	MiV, MuK, Zie
Living Power	Klimafarmer Futterkohle	Kohle	alle
Meliofeed	8085 Paraclean	Aromastoffe	RiV, Scha, Zie
Meliofeed	8089 Hepaclean	Pulver und Extrakte von Pflanzen	Pfe, RiV, Scha, Zie
Meliofeed	Agolin Natur, Ergänzungsfutter für Milchvieh	Aromastoffe	MiV
Multiforsa	AR Concentré Natura	Aromastoffe	MiV
Multiforsa	Ferro-Mix Natura	Spurenelemente, Vitamine	Käl Eintrag ins Behandlungsjournal; Einsatz vom 3.-5. Lebenstag
Multiforsa	Megacell Natura	Spurenelemente, Vitamine	Käl, MiV, Pfe, Rem, Scha, Zie
Multiforsa	Multi-Parex	Aromastoffe	Pfe, RiV, Scha, Schw, Zie
Multiforsa	Multiforsa 45 Natura	Mikroorganismen	Ferk, Käl
Naveta	Acti-base green	1g568 Klinoptilolith, Lebendhefen	Läm, RiV, Scha, Schw, Zie
Naveta	Biacton Farm green	1g568 Klinoptilolith, Mikroorganismen	LHen, Pou
Naveta	BioAktiv Professional Salis Geflügel	Natriumchlorid	Gef
Naveta	BioAktiv Professional Salis Kalb	Natriumchlorid	Käl
Naveta	BioAktiv Professional Tierfutter Rind	Calciumcarbonat	RiV
Naveta	BioAktiv Professional Tierfutter Schwein	Calciumcarbonat	Schw
Naveta	Clostat HC SP green dry	Mikroorganismen	Ferk, Gef
Naveta	MethPlus E SL	Bierhefe, Kräuter	Fis, Gef, Schw
Naveta	Navefin 31 green	1g568 Klinoptilolith, Mikroorganismen	Käl
Naveta	Novatin Plus green	Mikroorganismen, 1g568 Klinoptilolith	Ferk

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Niederhäuser	NH 207 uroSAN	Fermentierte Futtermischung	Ferk, Gef, Pfe
Niederhäuser	NH 210 fermFeed	Fermentierte Futtermischung mit Kohle	Ferk, Gef, Pfe, RiV, Scha, Zie
Niederhäuser	NH 701 fermHerb	Fermentierte Kräuterextrakte	Gef, Käl, MiV, Schw
Niederhäuser	NH 710 carboFerm	Fermentierte Kräuterextrakte, Kohle	Gef, Pfe, RiV, Schw, Zie
Nungesser	Futterkalk	Calciumcarbonat	alle
NutriForm	NaturLYX CH	Spurenelemente, Mineralstoffe, Melasse	RiV, Scha, Zie
NutriForm	NutriSweet verte	Malzextrakt	MiV Energieversorgung (beschränkt auf Startphase)
NutriForm	Ökuh-Lacsan	Milchsäurebakterien	Käl Ansäuerung Milch
Penergetic	penergetic-t	Calciumcarbonat	alle
Perret	Carbovet P	Kohle	alle
Perret	ZéLitho	Lithotamne (Algenkalk) und Märli	RiV
Phytosynthese	Aen Liquide UAB	Aromastoffe	Gef
Phytosynthese	CleanActiv Liquide UAB	Aromastoffe	Gef
Phytosynthese	Phyto AX'Cell Liquide UAB	Aromastoffe	Gef, Kan, RiV, Scha, Schw, Zie
Phytosynthese	Phyto CSC Liquide UAB	Aromastoffe	Gef
Phytosynthese	ProtoPhyt Liquide UAB	Aromastoffe	Gef
Phytosynthese	VermiStop Liquide UAB	Aromastoffe	Gef
Plocher	Plocher Geflügelspezial cc	Calciumcarbonat	Gef
Plocher	Plocher Schweine cc	Calciumcarbonat	Jag, MaSw, ZuSw
Plocher	Plocher Tiere cc	Calciumcarbonat	RiV, Scha, Zie
Plocher	Plocher Valtiere cc	Calciumcarbonat	alle
Provet	Acid Buf	Lithothamnium	Gef, RiV, Scha, Schw, Zie
Reichmuth	Carbonatur Einzelfuttermittel	Kohle	alle
Reichmuth	Carbonatur Futterkohle gemahlen Huhn	Kohle	Gef
Reichmuth	Carbonatur Futterkohle gemahlen Schwein Kalb	Kohle	Käl, Schw
Reichmuth	Carbonatur Futtermittel Kleintier	Kohle	Kan, Scha, Zie
Reichmuth	Carbonatur Rind/Pferd	Kohle	Pfe, RiV
Reichmuth	Feed EBC Futterkohle	Kohle	Kan, Käl, MiV, MuK, Pfe, Scha, Schw, Zie
Reichmuth	Futterkalk	Calciumcarbonat	alle
Rytz	Levufit	Bierhefe	Ferk, Gef zum konv. Futteranteil; nicht für Demeter; nur für Ferkel und Junggeflügel
Timab Industries	Calseagrow	Lithothamnium	alle
Timab Magnésium	pHix-up	Magnesiumoxid (wasserfreie Magnesia)	MiV
Trinova	Bactocell Drink	Mikroorganismen	Ferk, LHen, MaSw, Pou
Trinova	Bactocell Farm	Mikroorganismen	Ferk, LHen, MaSw, Pou
Trinova	Bactocell PA 10	Mikroorganismen	Gef, MaSw, ZuSw
Trinova	Novacarbon	Kohle	Gef, MiV, Pfe, Schw
Trinova	Vitacidorg	organische Säuren	Gef

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
UFA	Agolin Natur, Ergänzungsfutter für Milchvieh	Aromastoffe	MiV
UFA	Antifex Natur	Mikroorganismen	Ferk, LHen, Pou
UFA	UFA 75-100 Hepatonus, Geflügel	Kräuter, Spurenelemente, Vitamine	JHen, LHen
UFA	UFA top-natur	Natriumbicarbonat, Vitamine, Spurenelemente	Käl
Ufamed	Enolyt Natura	Natriumbicarbonat, Glucosesirup	Ferk, Käl, Läm Fohlen; Diätfuttermittel, Elektrolyt
Ufamed	Vitamin C rein	Vitamin C	Gef Eintrag ins Behandlungsjournal; Einsatz max. 4-5 Tage in Stressphasen/ Hitzeperioden
unipoint	Kalbosan	1g568 Klinoptilolith	Käl
Verora	Verora - Futterkohle	Kohle	alle
Vital	Dermafree	Aromastoffe	Gef
Vital	Jonovit verde	Natriumbicarbonat, Maltodextrin	Ferk, Käl, Läm Gitzi, Fohlen; Diätfuttermittel, Elektrolyt
Vital	Multivitamin WL Natura	Vitamine	Gef Diätfuttermittel: Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion; Einsatz während 2-3 Tagen; Eintrag ins Behandlungsjournal
Vital	Natura Eisenzucker	Spurenelemente, Vitamine, Mikroorganismen	Ferk Vitamine und Spurenelemente für Jungtiere nach der Geburt
Vital	Vit. E / Selen EV natura	Natriumselenit, Vitamin E	Gef, MiV, MuK, Schw
Vital	Vital MR Konzentrat 5 natura	Aromastoffe	MiV
Vuxxx	Bi-Pill	Natriumbicarbonat	Käl Eintrag ins Behandlungsjournal; Durchfall Kälber
Vuxxx	P-Pill	Mononatriumphosphat	MiV Eintrag ins Behandlungsjournal; Milchfieber
Vuxxx	Propeller	Calciumgluconat	MiV Milchfieber
Walser	Walser-Multivit		Pfe, RiV, Scha, Schw, Zie
Zehentmayer	Sanospirol	Aromastoffe	Käl Atemwege
Zehentmayer	Sanovital Cellgard TEM	Lignocellulose, Vitamine, Selen	MiV, ZuSw Eintrag ins Behandlungsjournal; Diätfuttermittel: Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion; zeitlich befristet über das Abkalben

6-15 Spezialprodukte in der Tierhaltung

6-15-1 Tierbeschäftigungsprodukte

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Agromed	PigTorf	Torf	Schw
Granovit	Ferkelwühlerde	Torf	Ferk

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Naveta	Terrapig green	Torf	Ferk
Niederhäuser	948 TorfPig mit effektiven Mikroorganismen	Torf	Ferk
UFA	Terrapig green	Torf	Ferk
Zehentmayer	Sanofor	Torf	alle

6-20 Siliermittel

6-20-1 Mittel zur Verbesserung des Gärverlaufs

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Agroline Bioprotect	50 Ecosyl EKO	Milchsäurebakterien	
Kroni	SiloSolve MC (ehemals: SiloSolve MC O)	Milchsäurebakterien	
Leu+Gygax	Kofasil Lac	Milchsäurebakterien	
Schaumann	Bonsilage Forte Granulat	Milchsäurebakterien	

6-20-2 Mittel gegen Nacherwärmung und Schimmelbefall

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
EM Schweiz	EM1 für Tiere	Mikroorganismen	zur Herstellung von Siliermitteln
EM Schweiz	Silo-Fit	Mikroorganismen	Flüssig. Für Mais- und Grassilagen. Nicht bei Silagen mit TS
Trinova	Rapid'fresh HC	Milchsäurebakterien	

6-20-3 Mittel zur Verbesserung des Gärverlaufs, sowie gegen Nacherwärmung und Schimmelbefall

Firma	Produkt	Gehalt, Zusammensetzung	Tierarten, Bemerkungen
Kroni	Kroni 905 Bactosil Forte	Milchsäurebakterien	
Kroni	SiloSolve FC (ehemals: SiloSolve FC EKO)	Milchsäurebakterien	
Leu+Gygax	Kofasil S	Milchsäurebakterien	
Naveta	Navi-Sil Combi	Milchsäurebakterien	
Niederhäuser	NH 708 Urosil	div. Mikroorganismen	flüssig
Schaumann	Bonsilage Alfa	Milchsäurebakterien	
Schaumann	Bonsilage Fit G	Milchsäurebakterien	
Schaumann	Bonsilage Fit M Granulat	Milchsäurebakterien	
Schaumann	Bonsilage Speed M	Milchsäurebakterien	
Trinova	Magniva Platinum 1	Milchsäurebakterien	
Trinova	Magniva Platinum 2	Milchsäurebakterien	

Index der Produkte

12/6 Natur / Gähwiler	123	9150 P Mineralstoff Würfel 0,8:1	126	Agroneem	72
2366 Biona Mineral 110 P	123	9152 Mineralstoff Mehl	126	Agroplum N13	10
2371 Flurina Leckeimer melassiert	123	948 TorfPig mit effektiven Mikroorganismen	135	Agroptim Algo-Spe	23
2382 Leckblock Rind/Ziege	123	AB Flor 13N	10	Agrosol liquid	34
2385 Mineral-Block Schafe	123	Aceto Fix	84	Agrosoufre (früher Agrosoufre 8-4-0 + 10 SO ₃ + 4 MgO)	14
2392 Tetano	123	Acid Buf	133	Agrostart 9-6-0	14
2396 Biona Mineral 100 P Würfel	123	Acti-base green	132	Agrozote (früher Agrozote 13-0-0)	10
2652 Physio Flora All	125	Actidry	109	Airone	67
2653 Physio Flora Integral	126	Actiglène 360	109	Airone Garten	67
2654 Physio Flora Green	126	Actigrains N	42	Aktiverde	50
2681 Physio Bloc Flora Fly Free	126	Actigrains P	42	Alcamin Natura 06 Plus	124
2682 Physio Bloc Flora Green	126	Actipost 360	109	Alcamin Natura 06 Plus Pellets	124
2683 Physio Bloc Flora Integral	126	Active NS	44	Alcamin Natura 20 Plus	124
357 Mineralstoff Leckschale	126	Adalia	97	Alcamin Natura 20 Plus Pellets	124
3807.90 Terra Block	122	Adaliapak	97	Aldekol Des aktiv	108
3872.20 Viva 1:1:1 Granule	122	Aen Liquide UAB	133	Alfabloc	122
3875.11 TMR Viva 2:1 Farine UAB	122	Aerofleur Natura Spray	74	Algan	37
3875.20 Viva 2:1 Granule	122	Agafaom B	108	Algicin	37
3875.80 Viva 2:1 Semoulette	122	Agatens R1	113	Algo + Tonic B	23
3folium Gülleschwefel	29	Aglio Mg	31	AlgoFol	37
4817.20 Mineralfutter für Schafe	122	AglioPower	31	Algophos	12
50 Ecosyl EKO	135	Agolin Natur, Ergänzungsfutter für Milchvieh	132	Algovital Plus	37
5178.10 B Tech HC	122	Agolin Natur, Ergänzungsfutter für Milchvieh	134	Algu'Humus	35
6-3010 Magvit Mineral	125	Agr Alitartre 161	106	Alkohol (Ethanol)	107
6-3012 Mineralstoff für Mutterkuh	125	Agr Vinitartre 160	113	AlliumMag	31
6-3015 Universal Mineral	125	Agr viti boost 162	113	Alpenflor Anzuchterde	57
6-3017 Phoscal Mineral (Griess)	125	Agraro Euterpapier mit Milchsäure (Euterpapier MS)	112	Alpenflor Kräutererde	55
6-3018 Phoscal Mineral Würfel	125	Agraro Eutertuch	112	Amalgerol Essence	23
6-3030 Calphobitin Mineral	125	Agrarreiniger MR91 (ehemals Agrarreiniger MR90)	108	Amazon	42
6-3050 Magvitbitin Mineral Würfel	125	Agree WP	81	Amblyline	95
6-3051 Calphobitin Mineral Würfel	125	Agri B 6-16-6	122	Amblypak	95
6-3090 Mineralstoff für Schweine	125	Agrial	113	Amblyseius californicus	95
6-3150 Leckschale Calcium Natura	125	Agrial Plus	113	Amblyseius cucumeris	95
6-3160 Leckschale Magnesium Natura	125	Agricid	113	Amblyseius degenerans	95
6-3170 Leckessel Phosphor Natura	125	Agricid Plus	113	Amblyseius swirskii	96
6-3180 Mineralblock	125	AgriDry	108	Ameisengiessmittel Gesal	87
6-3240 Natursalz Lecksteine ohne Jodzusat	125	Agripoly	113	Ameisengranulat Gesal	87
6-3250 Salzsteine rund mit Loch ohne Jodzusat	125	Agrisal Futtermittelsalz getrocknet 3481 & 3482	127	Ameisen-Köderdose	87
6-3290 Futtersalz ohne Jodzusat	125	Agrisal Meersalz- Leckstein 5 kg 3907	127	Ameisensäure	107
6-3351 Lehmannsalz ohne Jodsatz	125	Agrisal Mineral- Leckstein mit Spurenelementen 3904	127	Ameisenstop Gesal	87
6-3517 CarboFit	132	Agrisal Salz-Leckstein mit Jod 3906	127	Amino Complet	23
6-5200 Pickstop Mineralbecken	125	Agrisal Steinsalz- Leckstein mit Jod 3901	127	Amino N8.5	10
7133 Phos-Forte Natura	127	Agrisal Viehsalz mit Jod 3153 & 3154	127	Amino N9	10
7143 Tetano N	127	Agrisept	113	Amino Power Liquid 50	23
7163 Galtphase Mineral Natura	127	Agrisept S	113	Amino Vegi	10
8/8 Natur / Gähwiler	123	Agro Quick	114	AminoBasic	23
8085 Paraclean	132	Agro StreuFix	109	AminoCa	30
8089 Hepaclean	132	Agroclean Euterhygiene	112	AminoFe	31
823 Iseli natura	123	Agrocomplet K (früher Agrocomplet K 7-9-10)	14	Aminofert Vinasse	23
8731 Opti-Fit 1:1 Klauen Compact	127	Agrocrops-Bio N10	10	AminoMg	31
8732 Universal 2:1 Griess	127	Agrodouze	10	AminoPlus	23
8733 Universal 2:1 Compact	127	Agro-Kalk	26	Aminosol	10
8735 Magvit 2.5:1 Compact	127			Amisol compacte	27
8736 Calphomag 0.8:1 Griess	127			Amkik BX-1000	116
8737 Calphomag 0.8:1 Compact	127			Amkik PO-Bio	118
8738 Leckeimer Natura	127			AMN Natural Aktiv-Bio	14
8739 Leckeimer Knoblauch	127			AMN Powerdünger	23
8740 KNZ Salzleckstein mit Selen, Jod, Vit. E	127			Ampelos Booster (früher: Geolife Ampelos)	38
				Ampelos Humificant (früher: Geolife Ampelos)	38
				Amphokal	113

AMS Sprüh Dipp Film	110	Aquisol Brennnessel-Ferment		Bactolive Plus	42
Amstutz Oeko	106	5-Fach Konzentrat	38	Bactosol	113
Amylo-X	71	Aquisol Frühling	41	B-Alfa 14/14/4 GR	122
Andermatt Biogarten Anzucht- dünger flüssig	23	Aquisol Herbst	41	B-Alfa 7/14/8 GR	122
Andermatt Biogarten Blumen- und Zierpflanzendünger - flüssig	24	Aquisol Kälte & Schock	41	B-Alfa Oligo-Vit GR	122
Andermatt Biogarten Blumen- und Zierpflanzendünger fest	14	Aquisol Pilz	41	B-Alfa Tarie GR	122
Andermatt Biogarten Gemüse- dünger fest	14	Aquisol Prenospot	38	B-Alfa VAP GR	131
Andermatt Biogarten Hochbeet- dünger fest	14	Aquisol Sommer	41	Balkon- und Hochbeeterde CO2- clean (früher: Balkon- und Hochbeeterde)	50
Andermatt Biogarten Kübelpflanzen- und Hochbeetdünger flüssig	24	Aquisol Stauchen	41	Banbaki Booster (früher: Geolife Banbaki)	38
Andermatt Biogarten Laub- und Nadelholzdünger fest	14	Aquisol Stoffwechsel	41	Banbaki Humificant (früher: Geolife Banbaki)	38
Andermatt Biogarten Laub- und Nadelholzdünger flüssig	24	Aquisol Winter	41	Basaltmehl paramagnetisch	33
Andermatt Biogarten Obst- und Beerendünger fest	14	AR Concentré Natura	132	BasilProtect	103
Andermatt Biogarten Obst- und Beerendünger flüssig	24	Arbocel	130	Basocarb 95	27
Andermatt Biogarten Tomaten- dünger fest	14	Argolem	70	Baumgrubensubstrat	58
Andermatt Biogarten Tomaten- dünger flüssig	24	Armicarb	70	Baumsubstrat 1	58
Andermatt Biogarten Universal- dünger flüssig	24	Arnikaöl	111	Baumsubstrat 1 mit Bio-Kohle A	58
Andis Bio N 12% mit 5% S	10	Arvento	90	Baumsubstrat 2	58
Andis Bio N 13 %, streu	10	Asepto Lux	112	Baxoda	92
Andis Bio N 9 % Amino	24	Asepto Pax	113	Beapro	82
Androlis	117	Asj Solution Dip	110	Beauveria-Schweizer	82
Angibio 6	14	Asj Solution Spray	110	Becherfalle	84
Animal Biosa	131	AssCo-Vital Top	128	Bedcide	109
Animal Biosa Pferd	131	Atembrise	110	Beerenerde	50
AnimalMed Kräuter	130	Ätzkali (Kaliumhydroxid)	107	Begreen F	38
AnisoControl	88	Ätznatron / Natronlauge (Natriumhydroxid und dessen wässrige Lösung)	107	Beinwelljauche	38
Anitech Betriebsmischung	122	Aubyose	108	Beinwellpellets	38
Antarion	83	Audienz	79	Belflor Aussaaterde	49
Anthopak	101	Auralis	64	Belflor Bio-Sol Universalerde	50
Anthos Booster (früher: Geolife Booster)	38	Aussaaterde	48	Belflor Citruserde	50
Anthos Humificant (früher: Geolife Anthos)	38	Aussaaterde Bio-Line ohne Torf	49	Belflor Kräutererde	51
Antifex Natur	134	Avengelus Granulat	42	Belflor Rasenerde	58
Anzuchterde	57	Avengelus Sporenlösung	42	Belrose Natura	77
APD-Pflanzenkohle	35	Avogadron Strong Bo	30	Bentonit	33
APD-Pflanzenkohle (Futterkohle)	131	Avogadron Strong Mg	32	BerryProtect	103
Apheline	98	Avogadron Strong Mn	32	Betalgine PCH	38
Aphelinus abdominalis	98	Avogadron Strong Zn	33	Biaction Farm green	132
Aphelinus250	98	Azet Hochbeetdünger	24	Bier	92
Aphidend	97	Azo Ten	10	Bihutherm (früh.: Bihutherm gehäcksel)	35
Aphidipak	98	Azobac	42	Bims	59
Aphidius colemani	98	Azocor 105	10	Bio AF	106
Aphidius ervi	99	Azofix Plus	42	Bio AP	106
Aphidoletes aphidimyza	97	Azoka 56	14	Bio Beerensubstrat aus Holzpilzkulturen	46
Aphidoline	97	Azomix	10	Bio Braunkorn Plus	14
Aphilin	98	Azoplum	10	Bio Champost Fine Funghi	46
Aphiline	99	Azopower Plus	10	Bio Enne	10
Aphiline Veg	102	Azoten	10	Bio Föhrenrinde	47
Ahipar	99	B Bloc bovins - bloc rouge	122	Bio Force Deep Roots	35
Aphiscout	102	B Bloc magnésien 10%	122	Bio Force Fungal	38
Apisoda	108	B Rumibloc	122	Bio Force Fungal Spray	38
Aquabac XT	87	B Rummag	122	Bio Force Insecta Spray	38
		Bactériolit Activateur de compost	44	Bio Force Roses and Flowers Spray	38
		Bactériolit Concentré	44	Bio Force Stress Regeneration	38
		Bactériosol Booster 10	35	Bio Force Stress Regeneration Spray	38
		Bactériosol concentré organic	35	Bio Force Veggie Spray	38
		Bactériosol Concentré UAB	35	Bio Force Vita Roots	35
		Bactériosol Concentré UAB	35	Bio Garden Älchen gegen Dickmaulrüssler-Larven	92
		Bactériosol Jardin	35	Bio Garden Älchen gegen Werren und Erdraupen	93
		Bactiva	42		
		Bactiva 5x	42		
		Bactocell Drink	133		
		Bactocell Farm	133		
		Bactocell PA 10	133		
		BactoFil Professional 1	42		
		BactoFil Professional 2	42		

Bio Garden Delfin gegen Buchsbaumzünsler	80	Biogarten Tomaten	24	Biorga Contra Spray gegen Schädlinge	73
Bio Garden Pilz-Stopp	64	Biogarten Zimmerpflanzen	24	Biorga Contra Trauermücken	80
Bio Garden Trauermücken-Stopp	80	Biogarten Zitrusdünger	15	Biorga Contra Winteröl	77
Bio Grond 30	56	Biohop Audienz	79	Biorga Cuma	10
Bio Güllekohle	44	Biohop Baumdünger	15	Biorga Duro	10
Bio Herb Mix CH	55	Biohop Cuproxat	66	Biorga Hochbeetdünger	16
Bio Herbst Rasendünger	14	Biohop Dachgarten + Kübelpflanzenerde	59	Biorga Hornmehl	10
Bio Hochbeeterde ohne Torf	51	Biohop Delexx HP	83	Biorga Hornspäne	10
Bio Kräutererde	51	Biohop Delfin	80	Biorga Kompostierter Mist	16
Bio Kübel- & Trogerde ohne Torf	51	Biohop Delmon	73	Biorga NK-Flüssigdünger	24
Bio Kübelpflanzenerde	51	Biohop Delmon Pronto	73	Biorga NPK flüssig	24
Bio Moorbeet- und Hortensienenerde	51	Biohop Delmonal	77	Biorga NPK Plus	16
Bio N+S	10	Biohop Delneem	72	Biorga Plumos	10
Bio Peat reduced Bedding Plants	55	Biohop Deltrin	74	Biorga Quick (früher: Biorga Quick Stickstoffdünger gekrümelt)	10
Bio Peat reduced Herbs	55	Biohop Deltrin Forte	74	Biorga Rosen mit Humoperl	16
Bio Pot 70	55	Biohop DepotDünger TopGran	15	Biorga Stickstoffdünger flüssig	24
Bio Rasenerde	58	Biohop Divina	42	Biorga Stickstoffdünger pelletiert	10
Bio Rindenumus	35	Biohop Fungicarb	70	Biorga Terravital	47
Bio Rosenerde	51	Biohop Fungicarb Pronto	70	Biorga Urgesteinsmehl	33
Bio Schafwolldünger	15	Biohop Fungicur	64	Biorga Vegi	16
Bio SF	106	Biohop Heliosoufre	67	Biorga Vianos	16
Bio SP	106	Biohop Hornspäne	10	Biorga Vino	16
Bio Start 30	57	Biohop Maltomite	77	Biorga Vital Basiskur	24
Bio Universalerde mit Greenplant	51	Biohop Nemagal	93	Biorga Vital Blattforte	38
Bio Veggiedünger	14	Biohop Nemaschnak	93	Biorga Ziergarten	16
Bio Viskose Waben	48	Biohop Orion	80	Biorganic Bodenaktivator	16
Bio Waldboden	108	Biohop Rasen Topdress	58	Biorganic Forte	16
Bioacid	106	Biohop Rasendünger	15	Biorganic Kali-Magnesia	13
BioAct WG	83	Biohop Rasendünger Frühjahr	15	Biorganic Saat	16
BioAktiv Professional Gemüse	32	Biohop Rasendünger Herbst	15	Biortilia	91
BioAktiv Professional Obst	32	Biohop Rasendünger Saat	15	Bioslug	94
BioAktiv Professional Pflanzen	32	Biohop Rasendünger TopGran	15	Biosol	10
BioAktiv Professional Salis Geflügel	132	Biohop RenoVital	24	Bio-Staudenerde	55
BioAktiv Professional Salis Kalb	132	Biohop RhodoDünger	15	BioTaurus Balkonoase	42
BioAktiv Professional Tierfutter Rind	132	Biohop Rosen + Blumendünger	15	BioTaurus Erntefreude	42
BioAktiv Professional Tierfutter Schwein	132	Biohop Solar Protect	89	Biotaurus Ernteglück (früher Erntefreude)	42
BioAktiv Professional Vino	32	Biohop SprayOil	77	BioTaurus Gartenglück	42
Bio-Aussaaterde + Perlite CH	57	Biohop Terra Vital	35	BioTaurus Kompost Gold	44
Bio-Aussaaterde CH	57	Biohop Universaldünger Veg	16	BioTaurus Kräutergarten	42
Biocid Larvenfrei Konzentrat	116	Biohop Universalerde Gartenbau	49	BioTaurus Orchideentraum	44
Bio-Erde ohne Torf	49	Biohop WinterOil	77	BioTaurus Pflanzenliebe	42
Biofalgue	37	Bioilsa 11	10	BioTaurus Rosenwunder	42
Biofence	15	Bio-Insect-Stop	118	BioTaurus Zitruszauber	42
Biofimum Schwefel 22	29	Bio-Klee-Dünger (Bio-Veggie-Dünger)	15	Bioter Carbon	35
Biofort Calcium	31	Bio-Kräutererde ohne Torf	49	Bioter N	10
Biofusan	38	Bio-Lit	33	Bioter Univer 7-3-5 (früher: Bioter 7-3-5)	16
Biogarten Anzuchtdünger	24	Bio-Phalanx Insektenspray	116	Bioter Vigor 5-3-8 (früher: Bioter 5-3-8)	16
Biogarten Blumen und Gemüse	15	Bio-Prestopferde	56	Bio-Topferde	55
Biogarten Brennesseljauche	91	Bioprotect Kirschenfliegenfalle	84	BioTrissol Blumendünger	24
Biogarten Eisendünger	31	Bio-Rasendünger	15	BioTrissol Kräuterdünger	25
Biogarten Geranien und Balkonpflanzen	24	Bioresan R.A.	38	BioTrissol Orchideendünger	25
Biogarten Kompostbeschleuniger	44	Biorga Beeren- und Obstdünger	16	BioTrissol Tomatendünger	25
Biogarten Kräuterdünger	15	Biorga Contra Ameisen-Stop	87	Bio-Universalerde	51, 55
Biogarten Obst- und Beerendünger	15	Biorga Contra Buchsbaumzünsler-Stop	80	BioVet Bronch	122
Biogarten Obst- und Beerendünger flüssig	24	Biorga Contra Neem	72	Biovin Bio-Kraftdünger 9N	11
Biogarten Rasenpower	15	Biorga Contra Nematoden gegen Dickmaulrüssler	93	Biovin Bio-Kraftdünger NK 7-2	16
Biogarten Rasen	15	Biorga Contra Schädlingsfrei Spray	73	Biox-M	88
Biogarten Rosen Flüssigdünger	24	Biorga Contra Schwefel	67	Bi-Pill	134
Biogarten Schachtelhalmextrakt (Grundstoff)	90	Biorga Contra Spray gegen Pilzkrankheiten	70	Biplantol Buxus	41
				Biplantol Contra X2	41

Biplantol Kompost	41	Calcitop Bolus Verde	128	Ceres	43
Biplantol Mag	32	Calciumchlorid 384	31	Cf bio StyriaFert N+	11
Biplantol Plus	41	Calciumhydroxid	92	Cf bio StyriaFert NK Pellets	16
Biplantol Plus SG	41	Calciumschwefel	29	Cf bio StyriaFert NPK	17
Biplantol Rose	41	Calciumschwefel Bio	29	Cf bio StyriaFert Veggie Plus P+S	17
Biplantol SOS	41	Calcophos 9 %	12	Champ Flow	65
Biplantol Terra	35	Californiline	95	ChampFood Eco HT	59
Biplantol Vital	41	Calseagrow	133	ChampFood Eco HT Plus	59
Biplantol Vital Plus	42	Calseapowder Advance	128	Champi-Hum	46
Bittersalz	32	Cap 80 Duo 10	27	CheckMate CM-XL	85
Bittersalz (Epsó Top)	32	Capex 2	82	CheckMate Puffer CM	85
Blähton Drainage	59	Capito Armicarb Pilzfrei Spray	70	CheckMate Puffer LB/EA	85
Blähton gebrochen	59	Capito Aussaaterde ohne Torf	49	CheckMate Puffer Leaf Multi	85
Blähton Hydro	59	Capito Bio Insektizid Konzentrat	74	Chitosanhydrochlorid	90
Blattagil	35	Capito Bio Pilzfrei Konzentrat	64	Chlorcal-220	31
Blattimpuls	38	Capito Bio Schachtelhalmextrakt	39	Choco d'Or	47
Blau-Spray	110	Capito Bio Wurzel Hilfe	42	Chrysopa	98
Blinker	79	Capito Bio-Wundverschluss	86	Chrysoperla	98
Blossom Protect	71	Capito Brennesselextrakt	92	CID-2000	108
Blue Agro Natura Phosphor Würfel	122	Capito Erde Universal Bio	51	Clario 5	131
Blue Agro Natura Pulver	122	Capito Gartendünger Bio	16	CleanActiv Liquide UAB	133
BlueMax B-Clean	112	Capito Gemüseerde ohne Torf	51	Clostat HC SP green dry	132
BlueMax D-Control	111	Capito Holzschnittel	47	Clybio	43
Blumen- und Gemüseerde Bio-Line	51	Capito Kompostbeschleuniger Bio	44	Cobiotex C410	109
Blumen- und Geranienerde	51	Capito Pflanzen-Insektizid	73	Cocana	89
Blumen- und Geranienerde CO2-clean	51	Capito Rindenmulch	47	Cockspeed Bio N	11
Blumenwiesenerde Bio-Line	51	Capito Spezial Dünger Bio	16	Coco-Fasern	60
Boden-Fit	44	Capito Winterspritzmittel	78	Coco-Mix	60
Bodenverbesserer	35	Capito-Begreen	39	Coco-Peat	60
Boli-Tri Natura	126	Carapax	90	CoCo-Ter	60
Bonsaierde	54	Carbobasic	92	Codacide	89
Bonsilage Alfa	135	Carbon Allround	49	ColeoStop	94
Bonsilage Fit G	135	Carbon Futter	131	Combi Protec	89
Bonsilage Fit M Granulat	135	Carbon Gartensubstrat	49	Compo Bio 50% weniger Gewicht Universalerde	51
Bonsilage Forte Granulat	135	Carbonatur	35	Compo Bio Aussaat- und Kräuter- erde	49
Bonsilage Speed M	135	Carbonatur Einzelfuttermittel	133	Compo Bio Hochbeet- und Gemüseerde	51
Borax	30	Carbonatur Futterkohle gemahlen Huhn	133	Compo Bio Holzschnittel	47
Bordeaubrühe WG	65	Carbonatur Futterkohle gemahlen Schwein Kalb	133	Compo Bio Tomaten-, Gemüse- und Kräutererde	51
Bordeaux S	66	Carbonatur Futtermittel Kleintier	133	Compo Bio Universalerde	51
Boronia 150	30	Carbonatur Rind/Pferd	133	Compo Hochbeet- und Gemüseerde	51
Borstar	30	CarboPlant	35	Compo Lac Balsam	86
Botector	71	Carbovet P	133	Compo Oecoplan Kräuter-, Tomaten- und Gemüseerde	51
Boum Pflanzenerde	51	CarboVit	35	Compostin Natura	44
Boum Schilfmulch	47	Carbuna AND	25	Condit 5	17
Bracotop	88	Carbuna ATS Pflanzenkohle	35	Containererde ohne Torf bio	49
Braunalgenpulver	37	Carbuna BAM	43	Containererde ohne Torf bio SW	49
Braxol	76	Carbyc	92	Contans WG	71
Brecalsan	109	Carponem	93	CoolSpray	111
Bremex	118	Carpos Booster (früher: Geolife Carpos)	39	Coop Oecoplan Ameisenköder	87
Brennesseljauche	38, 39	Carpos Humificant (früher: Geolife Carpos)	39	Biocontrol Ameisenköder	87
Brennesselpellets	39	Carpovirusine Evo 2	82	Biocontrol Ameisenstreupulver	87
BRF (bois raméal fragmenté)	47	Casibac CP	44	Biocontrol Delfin gegen Buchsbaumzünsler	80
Brinocal	27	Casibac CP10	43	Biocontrol Fungizid	64
Brinogia	44	CCN Futterkalk (LM, STM oder Kalkgrit; Verwendung als Einstreumittel)	108	Biocontrol Insektizid	73
Brinotato	25	CCN Futterkalk (LM, STM oder Kalkgrit; Verwendung als Futtermittel)	130	Biocontrol Mücken-Tabletten	80
Bronch-Arom B flüssig	130	Celos	67	Biocontrol Neem Insektizid	72
Bronch-Arom B Pulver	130	Cerall	88	Biocontrol Nützlinge gegen Blattläuse	97
Buffer Protect NT	89				
Cake-Bloc Natur Herbaplus	128				
Calci B Mix	27				
Calci Tonic Perle	27				
Calcimer T400 granuliert	29				
Calcimer T400 Poudre	29				
Calcitop Bolus Verde	122				

Coop Oecoplan (Fortsetzung)		Diglyphus isaea	99	Encarsia formosa	100
Biocontrol Nützlinge gegen Dickmaulrüsslerlarven	93	Dipel DF	81	Endo Top	43
Biocontrol Nützlinge gegen kleine Nacktschnecken	94	Dip-io 2500	110	Endospor Dry Mix	43
Biocontrol Nützlinge gegen Spinnmilben	96	Dip-io 5000	110	Energeo ARM 1	35
Biocontrol Nützlinge gegen Trauermückenlarven	94	Disinfectant solution	112	Energeo ARM 2	35
Biocontrol Pilz-Frei	70	Dixa Kräutervital BIO	131	Enno Rapid	113
Biocontrol Präparat gegen Obstmaden	82	Dolokal 95	27	Enolyt Natura	134
Biocontrol Präparat gegen Läuse-Stop	78	Dolokorn	27	Enpak	100
Biocontrol Präparat gegen Schneckenkorn	83	Dolomit 11% Mg	27	En-Strip	100
Coralite KR+	28	Dolomit granuliert 9%	27	Entomite-M	96
Crisopak	98	Dolomitmalk	27	Entonem	94
CropCover CC-1000	89	Dolophos 15	12	Enzymer	44
Cryptobug	97	Dolophos 26	12	Enzymix	44
Cryptolaemus montrouzieri	98	Dolosul	27	Epatral CHB	132
Cryptoline	98	Draistim-SL	131	Epsa Top	32
Cryptopak100	98	DrosalPro	84	Epsa Top	32
Crystalyx Organyx Plus	131	Drosalure	84	EQ-Bedding	108
Cupric Flow	66	Drosalure 2.0	84	Equibasic	90
Cuprofix 35	66	DS 60 spezial	109	Equi-Bio	90
Cuprofix Fluid	66	DS 60 Spezial (Verwendung als Stammanstrich)	86	Equimia - Schachtelhalmpellets	90
Cupromaag Liquid	65	DS520	128	Ercal	100
Cuproxtat flüssig LG	66	DS530	128	Eremipak	100
Cuprum Flow	65	DS540 Rot- + Dammhirsche	128	Eretline	100
Curatio	69	DS551	128	Eretmocerus eremicus	100
Curenox 50 WG	66	DS579 Michel	128	Erviline	99
D 10 Detergent	106	DS-LS24	128	Ervipak250	99
D-50	108	DüKa Bordünger	30	Ervipar	99
Dach & Trogs substrat ohne Torf	59	Düngekalk	27	Essig	91, 114
Dach- und Trogerde extensiv (früher: Dachgartenerde extensiv)	59	Düngerpellets aus Schafwolle	17	Essigsäure	119
Dach- und Trogerde intensiv (früher: Dach- und Trogerde)	59	Düngkalk	27	Esta Kieserit gran.	32
Dachgartenerde 204	59	Dutchy's Raubmilben	118	Eucanel	109
Dachgartensubstrat mineral	59	Dyn-sol	17	Euro Vive Pure Liquide	38
Dacnusa sibirica	99	Eco Larvenfrei Konzentrat (früher Biocid Larvenfrei Konzentrat)	116	EuterFee	111
DCM Ecor 1 (früher: Öko-Mix 1)	17	Eco-2000 (früher Bio-2000)	116	Eutertücher, Lösung Lux-Pré	112
DCM Ecor 2 (früher: DCM Öko-Mix 2)	17	EdaBiom+ Mikrobennahrung	44	Eutranole	112
DCM Ecor 3 (früher: Öko-Mix 3)	17	Effektive Mikroorganismen Aktiv	43	Eutrofit	25
DCM Ecor 4 (früher: DCM Öko-Mix 4)	17	Eichenrindenpulver (ehemals: Durchfallpulver)	131	Eutrofit RP	25
DCM Ecor 5 (früher: Eco-Extra)	17	Eifelgold Urgesteinsmehl	34	Eva-Tricho fürs Lager	88
Defluvo Abflussreiniger	113	Einstreue Plus	109	Ever 10 Pulgran	17
Dekamix	109	Einstreukalk	109	Ever 7 Pulgran	17
Delfin	80	Eisensulfat crist.	31	F.-E. Topferde torffrei (Bio)	49
Deposan	71	Ektosol fossil	117	Fadex H+	113
Deptil HDS	112	Elector	117	Farnjauche	39
Deptil PA 5	108	Elementarer Schwefel, granuliert	29	Federmehl	11
Dermafree	134	Elosal Supra	67	Feed EBC Futterkohle	133
Derrex	83	Elvis	80	Feinstreu	109
Desical	109	EM Keramikpulver	35	Feltiella acarisuga	97
Desintec MH Iodine film	110	EM O (früher: NH EM O Pflanzenpflege)	43	Feltiline	97
Detamin Mineral Lick Plus	128	EM Urlösung	43	Fence N	39
Diacellite Nutri	117	EM1	43	Fenicur	64
Diacellite Nutri Granulat	35	EM1 für Tiere	135	Ferkelwühlerde	134
Diacellite Nutri Pulver	39	EM-Aktiv+ für Kleintiere	131	Fermentierter Brennnesselextrakt (früher: Brennnessel Extrakt Konzentrat)	39
Diamin Be	25	EM-Aktiv+ für Nutztiere	131	Fermentierter Knoblauch- und Chiliextrakt (früher: MK 5)	39
DiaminBasic	11	EM-Aktiv+ für Pferde	131	Fermentierter Pflanzenextrakt	39
Dia-Stop Natura	126	Empsico Booster (früher: Geolife Empsico)	39	Fermentierter Schachtelhal mextrakt (früher: Schachtelhal m Extrakt Konzentrat)	39
Die Biologische	51	Empsico Humificant (früher: Geolife Humificant)	39	Ferramol Schneckenkorn	84
Digline	99	Em-x Keramikpulver super cera-c	44	Ferramol Schneckenkorn compact	84
Diglypak250	99	Encarline	99	Ferro-Mix Natura	132
		Encarsia formosa	100	Ferro-Vit 7	31
				Ferteos II	13

Fertil Bio	17	Fruitspeed Bio-Heidelbeer	18	Gesal Kräuter, Obst und Gemüse	
Fertileader azur	31	Fruitspeed Fe	31	Insektizid	73
FertiPer	17	Fruitspeed Mn	32	Gesal Kupfer-Pilzschutz	65
Fertiroc C	34	Fulltack	48	Gesal Milben-Stop	76
Feuchtkalk	27	Fulminant Leckmasse Trocken		Gesal Natur-Insektizid	75
fibol 2102 Würfel für Schafe	123	Natur / Gähwiler	123	Gesal öko balance Gartendünger	18
fibol 2150 Würfel 2:1	123	Fulminant Leckmasse Uni		Gesal öko balance Universaldünger	25
Fink - lo Dip 30	110	Natur / Gähwiler	123	Gesal Pferdemit	18
Fink - Lactic Dip	110	Fulminant Schafmin		Gesal Protect Köderdose Ameisen	87
Fink - Lactic PreWash	112	Natur / Gähwiler	123	Gesal Schädlings-Stop für	
Fink-lo Spray 30	110	Fulvagra Liquid 25	39	Zimmerpflanzen	76
Fink-lo Spray 50	110	Fulvic 25	35	Gesal Schildlaus- und Milbenstop	76
Fitoclin	39	Fulvic 25 - Huminstoff	39	Gesal Schildlaus-Stop	76
Fitopak	96	Funguran Flow	65	Gesal Trauermücken-Stop	80
Fiwo plant Balkon- und Kübelpflanzen	17	Futterkalk	131, 133	Gesal Universal Insektizid	76
Fiwo plant Carbofit	17	Futterkohle Basic	131	Gesal Universal Langzeitdünger mit	
Fiwo plant Hausgarten	17	Fylloton	25	Schafwolle	18
Fiwo plant Naschgarten	17	Fylo (früher: Geolife Fylo)	39	Gesal Universaldünger	18
Fiwo plant NK	18	FytoSave	64	GF 30 neu	55
Fiwo plant NPK	18	FZB 24 flüssig	71	GF 50	56
Fiwo plant PUR	11	G 9500 Mineral 2:1 natura	125	GF 50 spezial	56
Fiwo plant Rosen- und		Gaia sol	43	GF Bio-PTE CH	56
Blütensträucher	18	Galanem	93	GF Zero	52
Fixa Calcium NG	31	Gallo-Sec	117	GF Zero PP	49
Florabella Bio Blumenerde	55	Gallo-Sec Fluid	117	Ghekko	70
Floractiv	27	Gallygon	43	Glenactin 290 B	28
Floradur Block Bio CH	56	Gardenspeed Bio	18	Glenor KR+	45
Floradur Block Bio HF	56	Garten Holzwolle	47	Glenor KR+	130
Floradur Pot Bio	55	Gartenaktiv KR+	44	Glenor KR+ Se/Zn	130
Floradur Pot Container Bio	56	Gartenbauerde Universal torffrei	57	Globacil	43
Floradur Pot Herbs Bio	56	Gartenerde	52	Glutenamin N6,5	11
Floraself Nature Anzuchterde	49	Gartenhumus	52	Glycolac Film	110
Floraself Nature Blumenerde	52	Gartenkompost Bio-Line	35	Glypolsan	118
Floraself Nature Gemüse- und		Gärtnererde / Wildblumenerde	49	Go Bio1	57
Tomatenerde	52	Gaschell-Baumwachs	86	Goemar Bio	38
Floraself Nature Hochbeeterde	52	Gea Bio-PTE CH	56	Golf Organic Forte	18
Floraself Nature Kräuter- und		Geistlich Humotin, pelletiert	18	Grami Top ohne Torf	58
Anzuchterde	49	Geistlich Ledermehl	11	Grami-Biochar	35
Floraself Nature Kräuternerde	52	Geistlich N12	11	Grami-Biochar active	36
Floraself Nature Orchideenerde	54	Geistlich S special	18	Grami-Fix Myko	36
Floraself Nature Pflanzenerde	52	Gelbsticker	84	GranMet GR	83
Florganic	35	Gemüse- und Kräuternerde	52	Granubor Natur	30
Florisept-SL	131	Gemüseerde CO2-clean (früher:		Granukal	27
Flowbrix	66	Gemüseerde)	52	Granulit KR+	28
Fluidosoufre	67	Genol Plant	76	Granuphos	12
Fly-End Akarizid F-46	117	GeoTak	35	Green Container	56
Fly-End Natur-Insektizid	116	Gerber Champignonerde	46	Green Pikier	56
Fly-End Natur-Insektizid EC	116	Geroplus Eco	106	Green Presstopf	57
Fly-Ex	118	Gesal Ameisenköder Barriere	87	Green Topf	56
FlyLiq	116	Gesal Anti-Pilz für Obst und Gemüse	70	Green Topf torffrei	49
FlyVep	117	Gesal Bio Hochbeet- und		Growblock (Organisch)	49
Folwin / LalStim Fit (als		Gemüsedünger	18	Growcoon	48
Frasstimulans)	89	Gesal Bio Obst- und Gemüsedünger	25	Grüne Profi Bio-Erde	52
Fongibacter	43	Gesal Bio Tomaten- und		Grüne Profi Bio-Hochbeeterde	52
Foralg Advance	38	Peperonidünger	18	Grünpflanzenerde CO2-clean	54
Formicpro	119	Gesal Bio Zitruspflanzendünger	25	GSZ Organic	18
Formivar 85%, 70%, 60% ad us. vet.	119	Gesal Brennnessel-Extrakt	92	Güllefliegen	117
Fosfix Plus	43	Gesal Buchsbaumzünsler Stop Dipel		Güllenkalk	45
FP 12-1-1	11	DF	81	Güllenkalk microfein	45
FresaProtect	103	Gesal Insektizid für Rosen und		HabroControl	88
FrubaMix Pulver	130	Zierpflanzen	76	Halacid Mas	106
Fructose	91	Gesal Insektizid für Rosen und		Halades 01	108
Fructose 7099	91	Zierpflanzen Majestik	77	Halades PE	112
Fruitspeed B	30	Gesal Insektizid Spritzmittel	74	Halanol	112
Fruitspeed Bio-Beeren	18			Hanferde	52

Hanfkettenwaben - Hemp Pots	48	Hornmehl	11	K 851 Mineralblock Schafe	123
Happyfarm Calci-Phos Natura Bolus	122	Hornspäne	11	K 854 Mineralblock Rindvieh/ Ziegen	123
Hasolit Kombi granuliert	29	Hornspäne 0-6 mm	11	K 857 Mineralblock Galt	123
Hasolit Kombi plus	29	Hortensienerde	52	Kakaoschalen	47
Hasolit-B Pulver	109	Hühnermist (früher: Hühnermist gewürfelt)	19	Kakteenerde	54
Hasorgan MC flüssig	45	Humag.plus	36	Kalbosan	134
Hasorgan Profi	38	Humate de bore	30	Kali Gazon 0-0-27	13
Hauert Bio Trog- und Kübelpflanzen	49	Humigene Bioalgue	25	Kalimagnesia (Patentkali)	13
Hauert Bio Universalerde	52	Humigene Biovin	19	Kalimagnesia 30	13
Hauert Biorga Biorganic Total	18	Humigene Compost	45	Kalisan	70
Hauert Biorga Bodenverbesserer mit Pflanzenkohle	36	Humigene LCI	45	KaliSop gran.	13
Hauert Biorga Composter	45	Humixa-B Biologica	39	Kalisulfat 50 %	13
Hauert Biorga Flüssigdünger	25	Humixa-P Polivalente	39	Kalisulfat 50 + 18% S	13
Hauert Biorga Gartendünger	18	Humixa-R Radicale	39	Kaliumsulfat	13
Hauert Biorga Gartenkalk mit Meeresalgen	27	Humulus TK42+	36	Kalkmilch (Calciumhydroxid)	107
Hauert Biorga Hornmehl	11	Hydral	114	Kalk-N-fix	45
Hauert Biorga Humoperl	19	Hygienor B+	109	Kalzeryna	27
Hauert Biorga Kräuterdünger	19	Hyma Jet II	111	Kanne	39
Hauert Biorga Organos	19	Hypoaspis	96	Kanne Bio Brottrunk für Pflanzen	39
Hauert Biorga Tomaten	25	Hypoline	96	Kanne Bio Fermentgetreide flüssig für Pflanzen	36
Hauert Biorganic N-Star	11	Hypona Minevita-Natur, Pferde, gewürfelt	128	Karma	91
Hauert Biorganic Rasendünger	19	Hypracid one	106	Keno Pure	111
Hauert Eisensulfat	31	Hypred Quick Spray	112	KFAG Kundenmischung	124
Hauert Kalimagnesia	13	Hypred Wipes LSA	111	Kieferndekor	47
Hauert Kalin	13	Hypred Wipes NB	112	Kieserit	32
Hauert Kieserit	32	Hypro-Oxy	112	Kipos Booster (früher: Geolife Kipos)	39
Hauert Magnesiumsulfat	32	Immuguard PPA	131	Kipos Humificant (früher: Geolife Kipos)	39
Hauert Mangansulfat	32	Industrie Schaumreiniger MR11	106	Kirschessigfliegenfalle	84
Hauert Natriummolybdat	33	Inficin B3000 Konzentrat	116	Kirschfliegen-Falle	84
Hauert Rasenerde	58	Inkoh-Soil Baumgrubensubstrat mit EBC-Agrobio Pflanzenkohle	58	KlauSan-Pflege-Spray	110
Hauert Schwefel	29	Inkoh-Terra Komposterde	50	Klimafarmer Futterkohle	132
Hauert Solubor DF	30	In'oxy EB	113	Klinofeed Farmer	129
Hauert Zinksulfat	33	Insect-Ex	73	Klinofeed N-sorb	108
Hauserde	52	InsectoSec	118	Klinospray	39
Heles	43	InsectoSec-Spray	117	K-Lit Stallhygiene- Streumittel	109
Helicovex	82	Insekt-Blocker Bio-Pour-on	118	KNZ Basic 100 Magnum Leckstein	128
Heliosol	89	Io Shield	111	Kocide 2000	65
Heliosoufre S	68	Io Shield Spray	111	Kocide Opti	65
Herbagreen classic	27	Iodiguard	111	Kofasil Lac	135
Herbagreen Z20	27	Iofom	111	Kofasil S	135
Herbagreen Z20-L	27	IoKlar Multi	111	Kohlensaurer Magnesiumkalk	27
Herbaguano	19	Isocarb Mg	27	Kohlensaurer Magnesiumkalk 95	27
Herbaland K	27	Isomate CLR Max	85	Kompost	36
Herbaland Z	34	Isomate CLR OFM	85	Kompost Tee für prächtige Pflanzen	39
Herbalin	132	Isomate P	85	Komposterde	49
HerbaMix Pellets	130	Isomate-C Plus	85	Kompoststarter 550	45
Herbifert 2C	19	Isomate-C/OFM	85	Kopros P	45
Herbifert 5 S	19	Isomate-CTT	85	Kopros B	45
Hersbrucker Gesteinsmehl	27	Isomate-OFM Rosso	86	Kopros C	45
Hersbrucker Gesteinsmehl siliziumreich	27	Isonet L Plus	86	Kopros F	45
Hexi Dip Super	110	Isonet-E	86	Kopros H	45
Hexi Foam	110	Isonet-L	86	Kopros S	45
Hi Stick Soja	48	Isonet-LE	86	Korf-no-Torf	60
HM Vir Blue Biocide	110	Isonet-Z	86	Kräuterkraft Laktation B Pulver (Achtung Verwechslungsgefahr: nur das Produkt mit dem B in der Kennzeichnung ist zugelassen)	130
HM Vir Film	110	Isotonic B	25	Kroni 300 Natura	123
HM Vir Gold	110	Istos Booster (früher: Geolife Istos)	39	Kroni 301 Natura	123
HM Vir Spray	111	Istos Humificant (früher: Geolife Istos)	39	Kroni 302 Natura	123
Hohlsan Schaf Mineral Nr. 6-3210	123	J3C Boust+	39	Kroni 303 Natura	123
Hokovit - 159 Mehl	123	J3C Form+	39		
Hokovit - 160 Mehl	123	Jiffy-7C Organisch	50		
Holzfaser	60	Jonovit verde	134		
Holzschnitzel	47				

Kroni 304 Natura	123	Lebosol HeptaMangan	33	Magniva Platinum 2	135
Kroni 305 Natura	123	Lebosol HeptaZink	33	Majestik	77
Kroni 310 Natura	123	Lebosol-Bor	30	Maltaflor Bio spezial	19
Kroni 311 Natura	123	Lebosol-Calcium	31	Mammo Clean D	112
Kroni 312 Transit Natura	123	Lebosol-Magnesium 400 SC	32	Maneltra Bor Plus	30
Kroni 313 Transit Natura	123	Lebosol-Mangan 500 SC	33	Mangansulfat	33
Kroni 314 Selen Natura	124	Lebosol-Molybdän	33	Mar Box	112
Kroni 315 Selen Natura	124	Lebosol-Schwefel 800 SC	29	Mar Euterpapier LA	112
Kroni 316 Vacca Natura	124	Lebosol-Zink 700 SC	33	MareLana	19
Kroni 318 Natura A	124	Lecithine	90	Maritime Pinienrinde	50
Kroni 319 Natura A	124	Leckmasse 1:1 verte	127	Marol Biodünger	19
Kroni 320 Alpmineral Natura	124	Leckmasse Classic	124	Mastkälber Leckstein	125
Kroni 324 Cryptosol Natura	131	Leckmasse Classic ohne Cu	124	Mator	36
Kroni 330 Schaf Natura	124	Leckmasse Global	124	Meerkalk	27
Kroni 331 Schaf Natura	124	Leckmasse Global mit Cu	125	Meerkalk S+	29
Kroni 333 Kleinwiederkäufer Natura	124	Leckmasse Herb-All Force verte	127	Megacell Natura	132
Kroni 335 Pferdamin Natura	124	Leckmasse Multiphos	125	Megagreen	28
Kroni 340 Bewilyt Natura	131	Leckmasse Para-Ex mit Cu	125	Meginem Pro	93
Kroni 345 Laktoblocker Natura	131	Leckmasse Para-Ex ohne Cu	125	Melocont GR	82
Kroni 348 Calcium Boli Natura	124	Leckmasse Uni	123	Menno Florades	114
Kroni 350 Magnesium Natura	124	Leckmasse Uni Natur	123	MetaFit 121 (2:1)	126
Kroni 351 Magnesium Natura	124	Lehmann Kundenmischung	125	MetaFit 126 Magnesium	126
Kroni 360 Saliva Natura	124	Lely Quaress Pergo	111	MetaFit 131 (0,7:1)	126
Kroni 362 Saliva Natura	124	Leptomastidea abnormis	101	MetaFit 310 Schafe/Ziegen	126
Kroni 370 Natura A	131	Leptomastix dactylopii	101	MetaFit 500 Leckmasse	126
Kroni 371 Parakur Natura	131	Levipak	102	MetaFit Block	126
Kroni 374 Energovit Natura	132	Levufit	133	MetaFit Kundenmischung	126
Kroni 376 Energovit Roboter Natura	132	Liegeboxeneinstreu	109	MetaFit W 111	126
Kroni 381 L-Phoscal Natura	124	Liegeboxenkalk	109	Metaphycus helvolus	101
Kroni 383 Kleinwiederkäufer Natura	124	Lignocel Combi Plus	108	Metapro	83
Kroni 384 Phosmag Natura	124	Lignostrat - Bio T 30	55	Metarhizium-Schweizer	83
Kroni 385 L-Magnesium Natura	124	Lignostrat - Bio T 50	56	MethPlus E SL	132
Kroni 386 Leckmasse Natura	124	Linabox	108	Mg-Feuchtkalk	28
Kroni 390 Stimultisan Natura	124	LineaCasa Insektenspray	116	MH Tonic	25
Kroni 391 Stimultisan Natura	124	LiqHumus 18	36, 40	Micro Activ	28
Kroni 396 Stimultisan Magnesium Natura	124	Liq-io 2500	111	Microbactor	45
Kroni 901 Hygosan	109	Liq-io 5500 (ehemals Li1-io 5500)	111	Microbor	30
Kroni 905 Bactosil Forte	135	Litho KR+	29	Microcarbonat	28
Kroni Kundenmischung	124	Litho KR+ Eukalyptus	45	Microterys flavus	101
Kübelpflanzenerde	52	Litho'perf	127	Microthiol LG	68
Kumulus WG	68	Lithosoil	109	Microthiol Spécial Dispers	68
Kundenmischungen Multi-Mix	126	Lontan Kugeln	87	Microtop	36
Kupfer-Bordo LG	66	Lorasol GL 0.75%	111	Miglyphus	99
Labin Eco-K	25	Lotiq	73	Migros Bio Garden	
Labinor N10	11	Loxiran Ameisenköderdose	87	Ameisenfalle	87
Lakta-Stopp	130	Loxiran-S-Ameisenstreumittel	87	Ameisen-Stopp	87
Lalfilm Pro	109	Lufix	89	Aussaart- und Kräutererde	52
Lalrise Max WP	43	Luneo Vital B	128	Balkon- und Geranienerde	52
Lalrise Techno Start Liquid	43	Lussolin 351 Fly Stop	118	Baum- und Strauchdünger	19
Lalstim Fit	19, 40	Lussolin 387 Bio-Insektizid	116	Beerendünger	20
Lalstim Osmo (früher: Greenstim / Lalstim Osmo)	11	LuxDip 50 B	111	Blumen- und Zierpflanzendünger	20
Lalstop K61 WP	71	LuxSpray 50	111	Buchs- und Bambusdünger	20
LalVigne Aroma	19	Maag Dipel	81	Düngestäbchen	20
LalVigne Mature	19	Maag Neem	72	Fliegenklebefalle	84
Landerde	59	Maag Pilz-Stopp	70	Fliegenköder	87
Landerdemischung	57	Maag Schildlaus-Stopp Spray	75	Flüssigdünger	25
Landor Schwefel	45	Macrobis	117	Fruchtfliegenfalle	84
Landor Vita	19	Macroline	101	Gartendünger	20
Lärchenrinde	47	Macrolophus	101	Gartenkompost	36
LarioControl	88	Madex 4	82	Gemüse- und Kräuterdünger	25
Larvanem	93	Madex Top	82	Hochbeet- und Gemüseerde	
Lava	59	Madex Twin	82	(früher: MBG Gemüseerde)	52
Lebosol HeptaEisen	31	Magnesia-Kainit	13	Hornspäne	11
		Magnesiumsulfat	32	Kakteenerde	54
		Magniva Platinum 1	135	Kalk, granuliert	28

Migros Bio Garden (Fortsetzung)		Multi-Parex	132	Neudosan Obst- & Gemüse	
Kompoststarter	45	Multiplex Natura	126	Schädlingsfrei	74
Leimfallen	84	Multivitamin WL Natura	134	Neutra B+	28
Mediterrane Kübelpflanzenerde	52	Mycosan-S	68	NH 207 uroSAN	133
Orchideenerde	54	Myco-Sin	70	NH 210 fermFeed	133
Organischer Zitruspflanzen- dünger	25	MycoStop Spray	71	NH 701 fermHerb	133
Organisch-mineralischer		Myr Calcium	26	NH 705 Euterpflegemittel mit EM	112
Universaldünger	25	Myr Fer	31	NH 708 Urosil	135
Perlit 6L	59	Myr Magnesium	32	NH 709 EMGa	43
Rasendünger	20	Myr Mangan	33	NH 710 carboFerm	133
Rhododendren- und		Myr Potassium	13	NH 717 Magnum-Würfel natura	127
Koniferendünger	20	Myradix	43	NH 718 Phosphor-Würfel natura	127
Rosendünger	20	Nährhumus	36	NH 777 Boden-Bokashi	43
Schneckenkörner	84	Napf-Steinmehl	34	NH 778 Boden-Bokashi-Würfel	43
Speisemottenfalle	84	Naschgarten	53	NH 912 Kombi-Kalk	127
Spray gegen Ameisen	87	Natriumbentonit	36	NH 9440 Milva	45
Spray gegen Blattläuse	73	Natriumcarbonat (Soda)	108	NH 953 EM O Kultur	40
Spray gegen Orchideen- schädlinge	75	Natriumchlorid	92	NH 954 EM O Pflanzenpflege	
Spray gegen Pilzkrankheiten	70	Natriumhydrogencarbonat (=Natriumbicarbonat)	92	Schachtelhalm	40
Spray gegen Rosenschädlinge	75	Natumin 06 Plus	125	NH 955 EM O Pflanzenpflege	
Spray gegen Schädlinge	75	Natumin 06 Plus Pellets	125	Brennnessel	40
Steinmehl	34	Natumin 20 Plus	125	NH Buchsbaumpflege	43
Universalerde	52	Natura Eisenzucker	134	NH EM O Plus Pflanzenpflege	43
Vermiculit 6L	60	Natural	74	Nitragin Gold	48
Mikro Dünger	25	Natural green	28	NJP Liniment	112
Milk-Klene A Bio	107	Natural Growth	40	NM Actibiot	131
Milk-Klene AD F OC (1361)	107	Naturalis-L	83	NM Nutri-Folia	40
Minalo	126	Naturalit	34	NM Nutri-Zome	36
Mineraldekor	59	Natura-Plus 30 Perls	126	N-Mix 12	11
Mineral-Gnadh Liver verte	127	Natura-Plus 30 Transit	126	Noctudor	38
Mineral-Lecksteine	125	Natura-Plus 31	126	Novacarbon	133
Mineralstoff 12 - Magnesium		Natura-Plus 31 AR	126	Novatin Plus green	132
Extra 25% Natura Wüfel	128	Natura-Plus 31 HC	126	Novodor 3 FC	81
Mineralsubstrat	60	Natura-Plus 32	126	Novoterre Royal Bio	58
Mineralsubstrat «Kunz»	59	Natura-Plus 32 Perls	126	NSR3 Bio	106
Minex 980 Natur 1.2:1	128	Natura-Plus 32 Cavallo Pellets	126	Nutribio 4-3-6	20
Minusa	99	Natura-Plus Ovina	126	Nutribio N	43
Mirical	101	Naturbett Geflügeleinstreu	108	Nutribio N 9-0-0	11
Mirical-N	101	Naturgipskorn, granuliert	29	Nutricorn	11
Miripak500	101	NaturHumin Boden	36	Nutriflore liquide	131
Miscanthus (früher: Chinaschilf)	47	NaturHumin Gülle	45	NutriForm Schafmin verte	127
Mister C	86	Naturinsektizid Gesal Naturale	75	Nutrigerm liquide	131
Misto 12	78	Naturleckstein 3021	128	NuTrinum	43
Mizapak1000	97	Naturleckstein Himalaya	128	NutriSweet verte	133
MK Blatt	40	Natürliche Pflanzenessenzen	107	Oceryos I (früher: Biofort Bore)	30
MK Blume	40	NaturLYX CH	133	Oceryos II (früher Biofort Fer)	31
MK Boden	43	NatuSel	125	Oceryos III (früher: Biofort Mg)	32
MK Gemüse	40	Navetin 31 green	132	Ödex Salbe	110
MK Multical	40	Navi-Sil Combi	135	Oecoplan	
MK Start	36	N-Bio 12%	11	Abdeckmaterial	47
MK Wein	40	Neem Maag	72	Aussaaterde	49
Molke Ortica	90	NeemAzal-T/S	72, 73	Blühpflanzen- und Balkonerde	53
Molnasa Sprühmolkenpulver	40	Nekafor 15	28, 109	Blumen- und Gemüseerde	53
Moorbeeterde	57	Nekapur 2	109	Compo Sana Universalerde	53
Moorbeeterde Torffrei	58	Nemagreen	93	Düngerstäbchen	20
Mulchmaterial	47	Nemaplus	94	Flüssigdünger	26
Multiforsa 3 Natura	126	Nemapom	94	Gartendünger	20
Multiforsa 45 Natura	132	Nemastar	94	Gartenkompost	36
Multikraft Flowers	40	Nematop	93	Gemüseerde	53
Multikraft Flowers Sprühlösung	40	Nematop Cool	94	Gesal Obst- und Gemüsedünger	26
Multikraft Plants	40	Nematop Käfer-Stopp	94	Gesal Universal Düngerkegel	20
Multikraft Plants Sprühlösung	40	Netzschwefel Stulln	69	Grünpflanzenerde	54
Multikraft Roots	36	Neudosan AF Neu	74	Holzschnitzen	47
		Neudosan Neu	74	Kakteenerde	54
				Kompost Aktivator	45

Oecoplan (Fortsetzung)		Orgazot Micro	11	Penergetic p Melasse	40
Kräuter-, Tomaten- und Gemüseerde	53	Orgazot Micro Micro	11	Penergetic p Obst	34
Kräuterdünger (früher: Oecoplan Balkonpflanzen- und Kräuterdünger)	20	Oriline L	102	Penergetic p protector Bentonit	34
Kräutererde	53	Oriline M	102	Penergetic p protector Quarz	34
Kübelpflanzenerde	53	Orius laevigatus	102	Penergetic p Quarz	34
Leichterde	53	Orius majusculus	102	Penergetic p Reben	34
Leimfallen	85	OriusM	102	Penergetic p shield Bentonit	34
Orchideenerde	54	OrnaProtect	103	Penergetic p shield Quarz	34
Rasendünger	20	Orti-Bio	92	penergetic-t	133
Rasenerde	58	Ortical	92	Peressigsäure	107
Südpflanzenerde	53	Orticanna Bloom	40	Perfetto	80
Torfersatz	53	Orticanna Grow	40	Perfo Grif	106
Universalerde	53	Ortiga	92	Perlhumus	36
Vegane Balkonerde	53	Ortilia	40	Perligran Classic / Extra (Perlit)	60
OF-15 natura Mineralfutter für Rindvieh	129	Ortimia	40	Perlit	60
OF-25 natura Mineralfutter für Ferkelfutter	129	Ortimia - Brennesselpellets	92	Permanent Fruchtliegenfalle	85
OF-35 natura Mineralfutter für Schweinefutter	129	Oscorna Animalin Gartendünger pelletiert	21	Perox	113
OF-45 natura Mineralfutter für Zuchtschweine	129	Oscorna Bodenaktivator	36	Pferdegrünstreu	108
OF-95 natura Mineralfutter für Legehennen	129	Oscorna Hornspäne	11	Pflanzen-Fit	40
Ökoron 12	106	Oscorna Rasaflor Rasendünger granuliert	21	Pflanzenkohle	36
Ökoron 13	106	Osiryil AA	11	Pflanzenkohle Inkoh	36
Ökoron A	107	Osmipro 500	102	Pflanzenkohle Ortica	37
Ökuh-Lacsan	133	Oxubar 5.7% ad us. vet. Lösung	119	Pflanzerde	53
Oleate 20	74	Oxychlorure de cuivre	66	Pflanzgranulat	60
Oléoc	78	OxyFoam	111	Phalanx Bio Insect-Stop für Weidetiere	118
Oliventrester	36	Oxygrass	34	Phalanx Bio-Insektenspray	116
Omya Calciprill	28	Oxykupfer 35	66	Ph-Fütterung Combi 1:1 Natur	123
Omya Magprill	28	Oxykupfer 35 WG	66	Ph-Fütterung Combi 2:1 Natur	123
Omya Sulfoprill 14	29	Oxysol	34	Phiteos	111
OmyaPro Calcium	28	P 15	12	pHix-up	133
OPF 11-0-5	11	P 5 12	12	Phosalga 5 % KR+ gekörnt	12
OPF 7-2-3	26	Parafol	78	PhosStart	12
Optibox	100	Parasyne-SL	131	Phylgreen	38
Opticarbonat	28	Parexan N	75	Physactiv P20	12
Opticarbonat feucht	28	Parlac-SL	131	Physio N14+	11
Optifer flüssig 6%	31	Pastura Bloc 12 Mini	126	Physiomag	28
Optiflor 55/35	28	Pastura-Bloc 11 Extra	126	Physiomax	29
Optiflor 80/10	28	Pastura-Bloc 11 Ovina	126	Phyto AX'Cell Liquide UAB	133
Optikugel	100	Pastura-Bloc 11 Q	126	Phyto CSC Liquide UAB	133
Optilac Natura	132	Pastura-Bloc 12 Natura	126	Phytoamin	38
Optisol K+	20	Pastura-Bloc 12 Natura	126	Phytogriess Gold	21
Optisol Universel	20	Pastura-Min 21	126	Phytoline	96
Orga B Mix	20	Pastura-Min 22	127	Phytoseiulus persimilis	96
Orga Pro Autome	20	Patentkali	13	PhytoShield Plus	111
Orga Pro Bio	21	Patuphos	12	Pickblock Natural	132
Orga Sol Tonic	21	Pecora 12 Natura	125	Pickstop Mineralbecken	125
Orgagreen 125	11	PecuniaMix	131	Picnic Harmonie	128
Orgamin-fertiper	21	Pellet 105 Nord	11	Picnic Harmonie Mini	128
Organic 2.0	48	Pelletierter Hühnermist	21	Pietix-SL	131
Organic Plant Feed (OPF) 5-2-5	26	Penergetic b Bentonit	34	PigTorf	134
Organic Plant Feed (OPF) 7-2-3	26	Penergetic b Bio Melasse	26	Piniendekor	47
Organic Plant Feed 11-0-5	11	Penergetic b Feldbau	36	Pinienrinde	47
Organic Plant Feed 4-2-8	26	Penergetic b Melasse	26	Piretro Maag	75
Orgawell 3	21	Penergetic b Quarz	34	Piretro Verde	75
Orgawell 6	21	Penergetic b WV	36	Plant Mix	50
Orgawell 7-6-8	21	Penergetic g calcium carbonate (früher: Penergetic g)	45	Plantalg Fe	31
Orgazot Medio	11	Penergetic g Melasse	45	Plantalg Mg	38
		Penergetic k Bentonit	36	Plantalg Mn	33
		Penergetic k Melasse	36	Plant-Booster	37
		Penergetic p Bentonit	36	Plantigel	26
		Penergetic p Bio Melasse	26	Plantos Verde	28
		Penergetic p Feldbau	36	PlantWool	21
		Penergetic p Gemüse	36	PlantWool plus	21
				Plaquettes forestières	47

PlazentaMix Pulver	131	Purasan Rauchex	114	Ribaforce Bio Dyn-sol	37
Plocher blatt-spezial me	40	Pyguard	111	Ribaforce Bio N10-P5	22
Plocher combi-blatt do	40	Pyresan	117	Ribaforce Bio N5-K8	22
Plocher combi-blatt me	40	Pyrethrum FS	75	Ribaforce Bio N5-P2.5-K7	22
Plocher combi-blatt mg	32	Qualifeed 820 Würfel natura	129	Ribatop	43
Plocher flüssighumus cc	45	Qualifeed 823 Selen natura	129	Ricokalk	29
Plocher flüssighumus me	45	Qualifeed 823 Selen natura Würfel	129	Ricoplay	47
Plocher geflügelkompost me	45	Qualifeed 850 natura Würfel	129	Ricoter Kräutelerde	50
Plocher Geflügelspezial cc	133	Qualifeed 851 natura TMR	129	Ricoter Kräutelerde Bio-Line	53
Plocher humusboden me	37	Qualifeed 852 MR natura	129	Ricoter Orchideenerde	54
Plocher kompost & mist cc	45	Qualifeed 853 natura Würfel	129	Rindamin G	128
Plocher kompost & mist kf2 me	45	Qualifeed 854 natura TMR	130	Rindamin LE	128
Plocher pflanzen do	40	Qualifeed 859 natura	130	Rindenabdeckmaterial	47
Plocher pflanzen me	40	Quaress barrier	111	Rindenhumus Bio	60
Plocher rotteförderung intensiv do	45	Quaress Premo (Astrio IO)	111	Rindenkompst	53
Plocher rotteförderung intensiv me	45	Quaress Ultimo	111	Rindenkompst 0-20 mm	37
Plocher Schweine cc	133	Quassan	76	Rindenkompst Bio	60
Plocher Tiere cc	133	Quaterna Activateur de croissance		Rindenmulch	47
Plocher Vitaltiere cc	133	racinaire	37	Rindenmulch 0-40mm	47
PMV-01	72	Quaterna Plant	37	Rise P Dual Tech	43
Poker250	103	Quick Spray	111	Rise P Dual Tech	43
Polygrün	38	Quitobasic	90	Robolin	107
Polysulfat	13	Quiz	90	Rondo Natura	71
Porasol Konzentrat	118	RAK 1 + 2 M	86	Rosenerde	53, 54
Porasol-Spray	118	RAK 2 New	86	Rosenpflegemittel (früher: NH	
Power Clean	114	RAK 3	86	Rosenpflegemittel)	43
P-Pill	134	Rakonit ultra	109	Roth's Mineral spezial 8	127
Prestop	72	Rama Biodünger	21	Roth's spezial Rind & Schaf	127
Primeo Orga-Spe	21	Rampastop P	85	Rotte-Lenker	44
Profatec Falle	85	Rapid'fresh HC	135	Rotte-Lenker Starter-Ferment (frü-	
Profital	89	Rapido	22	her: Rotte-Lenker-Konzentrat)	44
ProLine Herb	50	Rapisal	76	Ruinex	44
ProLine Kräutersubstrat	56	Rapisal AF	77	Rumi'nat axion	122
ProLine Potgrond	57	Rappol Plus	77	Rumi'nat mixte	122
Proline Pottting (früher: ProLine		Rapsextraktionsschrot	22	Rumi'nat répuls	122
Topfsubstrat)	56	Raptor	117	Rütazil plus	118
Proline Tray (früher: ProLine		Rasen- und Gartenkalk	28	Rütazil plus Konzentrat	119
Traysubstrat)	57	Rasenerde	58	Rytz Kundenmischung	127
ProMammas	112	Rasenerde 146 ohne Torf	58	S Bio Tray CH	57
Promanal AF Grünpflanzen		Rasenerde Bio-Line ohne Torf	58	Sagihof Wollpellets	22
Schädlingsfrei	78	Rasenhumus Bio-Line	58	Salicor	91
Promanal AF Neu	78	Rasentragschicht	58	Salicylpuur	40
Promanal Neu	78	Raupenleimring	85	Salixia	91
Promos	48	Rebell amarillo	85	SalvoDip B	111
Propeller	134	Rebell amarillo (Fruchtfliegenfalle)	85	SalvoSpray AMS	111
Prophorce Classic NC	131	Rebell bianco	85	Sambesi	90
Proradix	88	Rebell rosso (Holzbohrerfalle)	85	San Alcalin SC	107
Protaminal Natura	26	Reisspelzen	60	Sana Guard 1	107
Protein N8,5	11	Rekalk	28	Sanaphorce 292	131
ProTer+ Profi Anzuchterde Typ 7	57	Remedier	43	Sandilit	34
ProTer+ Profi Bio-Presstopferde	57	RenoSan1	38	Sanofor	135
ProTer+ Profi Topfsubstrat (Kräuter)		Restrain Generator	88	Sanolan L nature	130
Typ 8	56	RevivoVet	110	Sanolan R nature	130
Proter+ S bio Presstopf TR 40	57	Rhizeo Tonic	37	Sanomedol Kräuterölspray	109
ProtoPhyt Liquide UAB	133	RhizoFix RF-10	48	Sanomin L 071 nature	130
Provita Dolophos 26	13	RhizoFix RF-20	48	Sanomin R 071 nature	130
Provita Haarmehl Pellets	11	RhizoFix RF-30	48	Sanomin R 21 nature	130
Provita Haarmehl-Kali Pellets	21	RhizoFix RF-40	48	SanoPlant Bio Konzentrat	75
Provita Horngriess Gold	21	RhizoFix RF-45	48	Sanoplant Spray gegen Schädlinge	74
Provita Magnesium	34	RhizoFix RF-50	48	Sanoplant Winteröl	77
Provita Pflanz-Pellets	21	RhizoFix RF-60	48	Sanospirol	134
Provita Phyto-Pellets	21	RhizoPlus	43	Sanovital Cellgard TEM	134
Pseudaphycus maculipennis	101	RhizoSan	43	Sapolsan	118
Psila-Protect	91	RhizoSol	43	Sapphire seed coat premix blue	48
Puder-Spray	110	RhizoVital 42	43	Sapphire seed coat premix green	48

Scania vital silica	86	Spical Plus	95	Swirskipak	96
Schachtelhalmextrakt	40, 90	Spidend	97	Swiss Green Golf Organic Allround	22
Schachtelhalm pellets	40	Spidex	96	Swiss Green Golf Organic Herbal	22
Schafschurwolle-Pellets	22	Spidex Vital	96	Swiss Green Golf Organic High N	12
Schafwolldünger	60	Spielplatzbelag	57	Swiss Green Golf Organic K-Mag	14
Schafwoll pellets	22	Spintor	80	Swiss Green Golf Organic liquid N	26
Schilfmulch	47	Sporado	44	Swiss Green Golf Organic liquid NKMg	26
Schlupfwespen	117	Sporos Booster (früher: Geolife Sporos)	40	Swiss Green Golf Organic Soil activator	22
Schmierseife flüssig	114	Sporos Humificant (früher: Geolife Sporos)	40	Swiss Micro Natura 3543 (M-C/RS)	122
Schneiderfilz Naturfaservlies zur Pflanzenanzucht	47	Spray Oil 7-E	78	Sylaktiv	28
Schreiber Kundenmischung	128	Spritzkalk	28	Symbac	44
Schwedokal 90 Granulat	29	Spritzkreidekalk extra fein	28	Synthetos	46
Schwefel flüssig	29	Sprüh Dipp Film	111	Tangle-Trap	85
Schwefel Schwefellinsen	29	Sprüh Lacta Dipp	111	Taritral CHB	132
Schwefel-Schwefel-Linsen 87%	29	Spruzit AF Orchideen- Schädlings-spray	76	Taurrus	118
Schwefel 80 WG	69	Spruzit AF Rosen- Schädlingfrei	76	Telmion	77
Schwefelalgen 10% KR+	29	Spruzit AF Schädlingfrei	76	Terra Biosa	37
Schwefellinsen	29, 30	Spruzit Schädlingfrei	76	Terra Pulse	22
Schweizer Erde	54	Spülmicid Plus	106	Terra Strat	34
Schweizer Pflanzenkohle energy ocean	131	Stall-Aktiv-Forte	109	Terra+Tonic	37
Schweizer Profigärtner-Erde	54	Stalldes 05	108	TerrActivo	37
Schweizer Trogerde CO2-clean	54	Stammanstrich	86	Terrafert Blatt	44
Seactiv Azur	31	Starskii	96	Terrafert Boden	44
Sedumin Haarmehlpellets 14 % N	12	Start'hair	12	Terragral 105	22
Selena Star Natura	132	Steinmehl gekörnt	34	Terrapig green	135
Sellana Schafwollmatte	47, 48	Steinmehl siliziumreich	34	Terrapig green	135
Sel'pur Salzleckstein 3041	128	Steppen Korn	59	Terrasan	44
Sensaatpulver	91	Steppensubstrat	59	T-Gro	44
SensoDip 50 R	111	Stimurel	26	T-Gro Easy-Flow	48
SensoSpray 50	111	Stomavit	132	Thermokipio Booster (früher: Geolife Thermokipio)	41
Seramis Bio Pflanz-Granulat	60	Strohfelder Platinum	109	Thermokipio Humificant (früher: Geolife Thermokipio)	41
Seramis Organic Vitalnahrung	40	Styriafert Federmehlpellets	12	T-Hexx-Dry Naturel	111
Serenade ASO	72	Styriafert N+	12	Thiovit	69
Seso	46	Styriafert N105	12	Thiovit Jet	69
Sferosol-Sulfosprint-Afesol	30	Substrat 127 Bio	50	Thiovit Liquid	69
SHL 100 Salz- Spur-Mineral natura	130	Substrat 128 Bio	50	Thorenap Vigne	47
SHL 110 Na-Mg Spurenelementmischung natura	130	Substrat 141	50	Thripex	95
Silico-Sec	88	Substrat 151	55	Thripex Plus	95
Silidor	34	Substrat 152	56	Thripor L	102
Silikalk	29	Substrat 153	57	Timac Agro Hyperkorn P26	13
Silo-Fit	135	Substrat 165	50	Tip 31	
SiloSolve FC (ehemals: SiloSolve FC EKO)	135	Substrat 167	49	TMA.B-Mineralstoff Granulat	128
SiloSolve MC (ehemals: SiloSolve MC O)	135	Substrat 202	50	TMA-Karte	85
Simalith Basaltmehl / Durabas Basaltsand	34	Substrat 282	50	TMA-Mineralstoff Würfel	128
Siva 50	74	Substrat 283	50	TMB-Leckkessel	128
Siva Natura	74	Substrat 292	50	TMB-Leckstein	128
Sluxx HP	84	Substrat 778	58	TMS Lis.B	46
SM Bio Kultursubstrat torffrei Container 2021	50	Substrat Baumschule Container klein ohne Torf	58	TMS M	29
SM Bio Kultursubstrat torffrei Tray	50	Südpflanzenerde Bio-Line	54	TMS.B	37
Solbac	80	Sufralo	69	Tominmehl	46
Solbac-Tabs	80	Sufrostar	30	Top Start 0.5:1 Maxi Phos Natur	129
Solfovit WG	69	Sulfix	30	Top Start 1:1 Natur	129
Solu K 52 Kaliumsulfat	13, 14	Sulfo S	30	Topcal Basic	28
Solubor DF	30	Sulfogran	30	Topcal Mg+	28
Solupotasse	14	Sulfogranulat	30	Topferde ohne Torf	54
Sonnenblumenöl	91	Sulfogüll plus	46	Topferde ohne Torf SW	50
Spar Natural Bio-Universalerde	54	Sulfolinsen	30	Torfersatz Bio fein (Rezeptur 517)	60
Spical	95	Supradet 1254	114	Torfersatz Bio grob (Rezeptur 516)	60
		Surfy	89	Tradicompost	46
		Surround	79	Trainer	12, 26
		Swirski-Mite	96	Trapper Fert	26

Trapper flüssig	26	Urkraft Horn & Haut B	122	Walser-Multivit	134
Trapper Leaf	26	Urtibasic	92	Wasser, Dampf	107
Trapper Veg	12	Vacasan	112	Wasserpflanzenerde	55
Traunem	94	Vacciplant	64	Wasserstoffperoxid	92, 107, 114
Tribocare Calcite	28	Vapi Clean	114	Wauwiler Champignon-Kompost	46
Tricho-C	100	Varroxal ad us. vet., Pulver	119	Weidenextrakt	91
Trichocap Plus	100	Vegano Royal Bio	22	Weissöl Omya	78
Trichocap-Kapseln zum Werfen	100	VegeDor Activ	37	Weissöl S	78
TrichoControl	88	Vegethumus	37	Winsum	77
Tricho-Drop	100	Vegevert Pulgran	37	Wirovit 1B	130
Tricho-Fix	100	VegiForte	22	Wund-Pflege-Spray	110
TrichoKarte Omya	100	Vegoil+	89	Wund-Schutz-Salbe	110
TrichoKugel Omya	100	VelouCid	111	Wurmerde (früher: Fuhrers Wurmerde)	37
Trichomix Gewächshaus	103	VelouCid Spray (VelouCid Spray D)	112	Wurmhumus	37
Trico	87	VerdaProtect	103	Wurmkompost	37
Trogerde	54	Vermiculite	60	Wuxal Bio Flüssigdünger	26
TSB Bio Landwirtschaft		VermiStop Liquide UAB	133	Wyss Bio Kräuterdünger	23
Applikation 1	41	VermiTech Liquid Green	131	Wyss Bio Obst- und Beerendünger	23
TSB Bio Landwirtschaft		Vermitor	131	Wyss Bio Rasendünger	23
Applikation 1-C	41	Verora - Futterkohle	134	Wyss Bio Rosendünger	23
TSB Bio Landwirtschaft		Verora Pflanzkohle	37	Wyss Bio Tomaten- und Gemüsedünger	23
Applikation 2	41	Vesol Pro	74	Wyss Bio Universal Langzeitdünger	23
TSB Bio Landwirtschaft		Vigna Tech 70-10	34	Wyss Bio Universaldünger	23
Applikation 3	41	Vilana	22	Wyss Bio Vital-Dünger	23
TSB Bio Landwirtschaft		Villstar Leckmasse Trocken Natur	129	XenTari	82
Applikation 4	41	Villstar Leckmasse Uni 3:1 Natur	129	X-trait	90
TSB Bio Oekologie	46	VinaBasic NK	26	YuccaTop Mg	32
Udaclin Verde Feuchtes		Vinaigre	91	Z'dry	46
Euterpapier	112	Vir Gold	111	Zehentmayer Kundenmischung	130
Udder Comfort Euter-Lotion		Vista	74	ZéLitho	133
gelb SP	111	Visul GD 80	69	ZellZahlSchutz Natura flüssig	132
Udder Dip	111	Vit. E / Selen EV natura	134	Zeolite Omya	34
Udder Star	111	Vitacel	130	Zeolith Zem 70	34
UFA 1125 TMR Natur, Kühe,		Vitacidorg	133	Z'fix	46
ausgewogen	128	Vital	41	Zimmerpflanzen Spray	76
UFA 292 Natur, Aufzuchttrinder,		Vital Kundenmischung	130	Zimmerpflanzenerde	55
gewürfelt	128	Vital MR Konzentrat 5 natura	134	Zinflow	33
UFA 293 Natur, phosphorreich,		Vitality	38	Zinksulfat	33
gewürfelt	128	Vitalsel vibra' t1 ca	28	Zitronensäure	107
UFA 295 Natur, ausgewogen,		Vitalsel vibra' t2 mo	28	Zitruspflanzenerde	54
gewürfelt	128	Vitalsel Vibra'711 Animaux	123	Zitziputzi	112
UFA 390 Natur, Schweine	128	Vitalsel Vibra'711 sols et plantes	37	Zofal D	78
UFA 71-700 Toxinbinder	128	Vitaly	26	Zucker	91
UFA 75-100 Hepatonus, Geflügel	134	Vitamin C rein	134	Zwiebelöl	91
UFA 988 Natur Herbaplust, Schafe	128	Vitex Blutlaus	42		
UFA 989 Natur Extra, Vitamin-		Vitex Compact	42		
Spurenelement-Konzentrat	129	Vitex Fungi	42		
UFA 994 Natur, magnesiumreich	129	Vitex Hemi	42		
UFA 999 Leckschale 12 kg	129	Vitex Lepidoptera	42		
UFA 999 Leckschale 20 kg	129	Vitex Nema	42		
UFA Kundenmischung	129	Vitex Plus	42		
UFA Sel-Bloc Mineralleckstein	129	Vitex Red	42		
UFA top-natur	134	Vitex Thripidae	42		
UFA-Alkamix ready Natur, Rinder	129	Vitex Verde	42		
UFA-Kalimagnesia Golf	14	Viti 3000 Bio	22		
UFA-Organic 8.5-3-5	22	Vitigran 35	66		
UFA-Qualitätserde ohne Torf	54	Vitinet	114		
UFA-Trog- und Dachgartenerde	54	Vitisan	71		
Universalerde	55	Viva Flow	26		
Universalreiniger MR21 (ehemals Universalreiniger MR20)	114	Vivasol	22		
Universel Mg	22	Vulkagran G	37		
Urban Jungle	41	VulnoPlant Wundpflege-Creme	110		
Urban Jungle Sprühlösung	41	VulnoPlant Wundpflege-Spray	110		
Urgesteinsmehl	34	Waldleben	41		
		Wallwurz Gel	112		

Adressen der Firmen

Kürzel	Adresse	Telefon, Fax	E-Mail, Internet
*div	Diverse Anbieter reiner Stoffe		
3folium	3folium GmbH Badstrasse 20 7310 Bad Ragaz, Schweiz	081 504 18 97	info@3folium.ch https://www.agrarshop.ch
Ad Terram	Ad Terram GmbH Maschweg 105 49152 Bad Essen, Deutschland	+49 5472 9770040	w.mueller@ad-terram.de https://www.ad-terram.nl
Agribort	Agribort phyto SA Rte de l'Usine 14 1907 Saxon, Schweiz	079 353 33 50 027 306 94 15	agribort.phyto@omedia.ch
Agro Mittelland	Agro Mittelland GmbH Hagmattstr. 2a 5622 Waltenschwil, Schweiz	056 664 84 84 056 664 84 85	info@agromittelland.ch
Agro Weber	Agro Weber AG Chräbelstrasse 9 6410 Goldau SZ, Schweiz	041 855 20 80	info@agrishop.ch https://www.agrishop.ch
Agro-Hygiene	Agro-Hygiene AG Buchenweg 6 8636 Wald, Schweiz	+41 55 246-6644 +41 55 246-4316	lang@fly-end.ch https://www.fly-end.ch
Agrobio Conseils	AgroBio Conseils SA Rue du Clou 18 1906 Charrat, Schweiz	027 746 33 47 027 746 33 46	agrobio@bluewin.ch
Agrofirm	Agrofirm sarl Rue de Crissier 12 1020 Renens, Schweiz	079 511 53 33	weberchr@bluewin.ch
Agrokorn	Agrokorn AG Industriestrasse 4 9220 Bischofszell, Schweiz	071 424 72 44 071 424 72 49	suter@agrokorn.ch https://www.agrokorn.ch
Agroline Bioprotect	fenaco Genossenschaft - AGROLINE Service & Bioprotect Nordring 4 4147 Aesch, Schweiz	058 434 32 82	bioprotect@fenaco.com https://www.bioprotect.ch
Agromed	Agromed Austria GmbH Bad Haller Straße 23 4550 Kremsmünster, Österreich	+43 7583 5105-0 +43 7583 5105-40	info@agromed.at https://www.agromed.at
Agrosolution	AGROsolution GmbH & Co. KG Verkauf: Landi		
Agroto	AGROTO GmbH Hof Klostersee 1 23743 Cismar, Deutschland	+49 7777 939818-0	bee@aqisol.bio https://www.aqisol.bio
Amelgo	Amelgo Vertriebs AG Rütistrasse 55 9050 Appenzell, Schweiz		info@amelgo.ch https://www.amelgo.ch
Amriswil	ABA Amriswil Arbonerstrasse 17 8580 Amriswil, Schweiz	071 414 13 59	info@aba-amriswil.ch https://www.aba-amriswil.ch
Amstutz	Amstutz Produkte Luzernstrasse 11 6274 Eschenbach, Schweiz	041 448 14 41 041 448 21 89	info@amstutz.ch https://www.amstutz.ch

AnimalMed	AnimalMed Nordringstrasse 9 4702 Oensingen, Schweiz	062 388 32 20 062 388 32 21	info@animalmed.ch www.animalmed.ch
Anitech	AniTeCH SA Chemin des Cerisiers 27 1462 Yvonand, Schweiz	024 430 03 30	info@anitech.ch
APD	APD Auen Pflege Dienst AG Andelfingerstrasse 20 8416 Flaach, Schweiz	079 636 03 01 052 318 25 89	info@a-p-d.ch https://www.a-p-d.ch
Axpo Biomasse	Axpo Biomasse AG Parkstrasse 23 5401 Baden, Schweiz	056 200 46 00	Lukas.Messerli@axpo.com https://www.axpo.com
B+M	B+M Haus- und Agrotech AG Burmattweg 2 5026 Densbüren, Schweiz	062 726 20 52 062 867 90 01	info@bm-einstreu.ch https://www.bm-einstreu.ch
Baldinger	Max Baldinger AG Alte Bahnhofstrasse 67 5464 Rümikon, Schweiz	+41 44 806 80 80	info@baldinger.biz https://www.baldinger.biz/shop/
BASF Schweiz	BASF Schweiz AG Klybeckstrasse 141 4057 Basel, Schweiz	061 636 23 50 061 636 80 01	agro-ch@basf.com https://www.agro.basf.ch
Baumläufer	Baumläufer GmbH Sädelstrasse 10 8498 Gibswil, Schweiz	076 426 24 34	info@baumlaeuer.ch https://www.lebendigerboden.ch
Bayer	Bayer (Schweiz) AG Crop Science, Peter-Merian-Str. 84 4052 Basel, Schweiz	031 869 16 66 031 869 23 39	crop.ch@bayer.com https://www.agrar.bayer.ch
Begreen	Begreen AG PTE.LTD. 531A Upper Cross Street #04-95 HONG LIM Complex, Singapur	+66 92 754 35 27	info@begreen.ch https://www.begreen.ch
Bigler	Bigler Samen AG Postfach 150 3602 Thun, Schweiz	033 227 57 36	info@biglersamen.ch https://www.biglersamen.ch
Bio3g	BIO 3G Grand Rue 49 2607 Cortébert, Schweiz	032 489 33 33	contact@bio3g.fr https://www.bio3g.fr
Biocontrol	Andermatt Biocontrol Suisse AG Stahlermatten 6 6146 Grossdietwil, Schweiz	062 917 50 05 062 917 50 06	sales@biocontrol.ch https://www.biocontrol.ch
Biogarten	Andermatt Biogarten AG Stahlermatten 6 6146 Grossdietwil, Schweiz	062 917 50 00 062 917 50 01	info@biogarten.ch https://www.biogarten.ch
Bioma	BIOMA SA Via Luserte Sud 8 6572 Quartino, Schweiz	091 840 10 15 091 840 10 19	info@bioma.com https://www.bioma.com
Bionika	Bionika AG Heiterstalden 1 6313 Edlibach, Schweiz	041 755 03 58 041 755 32 12	f.abaecherli@verora.ch https://www.bionika.ch
Biosa CH	Biosa Switzerland GmbH Oberallmendstrasse 10 6300 Zug, Schweiz	041 720 36 36	kontakt@biosa.swiss https://www.biosa.swiss
BioVet	Andermatt BioVet AG Stahlermatten 6 6146 Grossdietwil, Schweiz	062 917 51 10 062 917 51 11	info@biovet.ch https://www.biovet.ch
Bitrol	Bitrol GmbH Goldacherstrasse 8 9327 Tübach, Schweiz	071 860 02 33	info@bitrol.ch https://www.bitrol.ch

Blaser	Blaser Swisslube AG Winterseistrasse 3415 Hasle-Rüegsau, Schweiz	034 460 01 01 034 460 01 00	reach@blaser.com https://www.blaser.com
Blue Agro	Blue Agro GmbH Chaltenriet 15 8310 Grafstal, Schweiz	079 124 66 87	info@blueagro.ch https://www.blueagro.ch
Boum	Boum AG Gewerbstrasse 12 3012 Bern, Schweiz	0800 420 800	hello@boum.garden www.boum.garden
Briner	Peter Briner AG Frauenfelderstrasse 13 8523 Hagenbuch, Schweiz	052 366 17 60 052 367 39 68	info@pe-briner.ch https://www.pe-briner.ch
Bucher	Bucher Gartenbau AG Gewerbstrasse 9 6330 Cham, Schweiz	041 743 00 55 041 743 00 56	info@bucher-gartenbau.ch https://www.bucher-gartenbau.ch
BvG	BvG Bodenverbesserungs-GmbH Giglberg 2 86643 Rennertshofen, Deutschland	+49 8427 985711-7 +49 8427 985711-8	info@bvq.gmbh https://www.bvq.gmbh
Calcium Fert	Calcium Fert AG Alfons-Aeby-Strasse 10 3186 Düringen, Schweiz	031 380 00 40 031 380 00 30	info@calciumfert.ch https://www.calciumfert.ch
Caminada	Caminada Sementi SA Via al Loco 6814 Cadempino, Schweiz	091 966 66 22 091 966 39 02	negozio@caminadasementi.ch https://www.caminadasementi.ch
Casa Verde	Casa Verde Vertriebs GmbH Martener Hellweg 37 44379 Dortmund, Deutschland	+49 231 565576-0 +49 231 565576-20	info@casaverde-natur.de https://www.casaverde-natur.de
Casanova	Casanova Biotech GmbH Bahnhofstrasse 65 6403 Küssnacht, Schweiz	041 377 49 69	casanova.biotech@bluewin.ch https://www.casanova-biotech.ch
Cercle	Cercle des agriculteurs de Genève et environs Rue des Sablières 15 1242 Satigny, Schweiz	022 306 10 10 022 306 10 11	info@cage.ch https://www.cage.ch
ChampFood	ChampFood International Molenweg 13 5821 EA Vierlingsbeek, Niederlande	+31 478 760 220	info@champfood.com https://www.champfood.com
Changesol	Changesolutions GmbH Sonnenbergstrasse 18 8835 Feusisberg, Schweiz	044 508 54 92	orders@vegandthecity.ch https://www.vegandthecity.ch
Ciaras	Ciaras AG Industriestrasse 135 9200 Gossau, Schweiz	+41 71 383 30 90	paul.tanner@ciaras.ch https://www.ciaras.ch
Compo Jardin	COMPO Jardin AG Hegenheimerweg 65 4123 Allschwil, Schweiz	061 486 20 00 061 486 20 01	info@compojardin.ch https://www.gesal.ch
Comptoir	Comptoir commercial Route des petits sapins 47a 2916 Fahy, Schweiz	079 250 35 18	gildasbabey@hotmail.com
Coop	Coop Genossenschaft Bau + Hobby Grössere Coop-Filialen		https://www.coop.ch
CTH	CTH Swiss Sarl Route de Chêne 5, case postale 6298 1207 Genève, Schweiz		annabelle.baudin@cth.fr
Deltaflor	Deltaflor GmbH Oststrasse 5 77694 Kehl am Rhein, Deutschland	+49 152 5454 3414	m.hogrebe@ricoter.ch www.deltaflor.de

Dextro	Dextro Schweiz Normannenstrasse 19 3018 Bern, Schweiz	031 992 08 35 031 992 79 59	info@dextroschweiz.ch https://www.dextro.swiss
Dieffenbach	Dieffenbach Beerenkulturen Mühlemattstrasse 76 4414 Füllinsdorf, Schweiz	061 901 25 08 061 901 25 03	anni@swissberryworld.ch www.nordwestbiopflanzen.ch
Dixa	Dixa AG Heilkräuter und Gewürze Stationsstrasse 39 A 9014 St. Gallen, Schweiz	071 274 22 74 071 274 22 60	info@dixa.ch https://www.dixa.ch
Dom. Village	Domaine au Village services SA Route du Village 18 1772 Ponthaux, Schweiz	079 541 62 20	ch.moser@domaineouvillage.ch
Dorfgeist	Dorfgeist GmbH Dorfstrasse 79 5306 Tegerfelden, Schweiz	056 508 07 85	bestellung@dorfgeist.ch https://www.dorfgeist.ch
Ecolab	Ecolab (Schweiz) GmbH Kägenstrasse 10 4153 Reinach, Schweiz	061 466 94 66	ch-order-desk@ecolab.com https://www.ecolab.com
Ecosfera	Ecosfera di Sergio Gobbin Via Prada 1/C 6932 Breganzona, Schweiz	079 621 55 56	sergio.gobbin@gmail.com
Edapro	Edapro GmbH Halterhus 1 6017 Ruswil, Schweiz	044 508 59 86	info@edapro.ch
Elanco	Elanco Tiergesundheit AG Mattenstrasse 24a 4058 Basel, Schweiz	061 588 01 42	tiergesundheit.info@elanco.com https://www.elanco.ch
Ellepot	Ellepot A/S Storstromsvej 55 6715 Esbjerg, Dänemark	+45 7614 7676	LSP@ellepot.dk https://www.ellepot.dk
EM Schweiz	EM Schweiz AG Arnisägestrasse 43b 3508 Arni, Schweiz	031 701 12 12	info@em-schweiz.ch https://www.em-schweiz.ch
Eoc	Eoc energy ocean GmbH Mühlemattstr. 24 6004 Luzern, Schweiz	078 748 40 08	sylvan@energyocean.ch https://www.energyocean.ch
Erem	Erem Service Rte de Romont 19 1553 Châtonnaye, Schweiz	026 668 22 75	erem.service@bluewin.ch https://www.euro-diatomite.com
Ernst Meier	Ernst Meier AG Kreuzstrasse 2 8635 Dürnten, Schweiz	055 251 71 71 055 240 56 60	gartencenter@meier-ag.ch https://www.meier-ag.ch
Eurofarm	Eurofarm GmbH Tiergesundheit Mühle 6147 Altbüren, Schweiz	0800 00 22 44	info@eurofarm.ch https://www.eurofarm.ch
Ewia	Ewia GmbH Badenerstrasse 415 8003 Zürich, Schweiz		info@ewia.eco
Faltermeyer	G. Faltermeyer Alpenflor-Erdenwerke GmbH & Co. KG Schwattachweg 16 82362 Weilheim, Deutschland	+49 881 3192 +49 881 69248	info@alpenflor.de https://www.alpenflor.de
Fenaco Winterthur	fenaco Genossenschaft UFA-Samen, Profigrün, in der Euelwies 34 8408 Winterthur, Schweiz	058 433 76 76 058 433 76 80	profigruen@fenaco.com https://www.ufasamen.ch

Feuerstein	ETS Feuerstein Rue Saint-Georges 4 68480 Durmenach, Frankreich	+33 389 25 81 25 +33 389 25 80 33	feuerstein@feuerstein.fr https://www.feuerstein-agriculture.com
Fibol	Fibol GmbH Deckerhof, Löhren 91 5046 Schmiedrued, Schweiz	062 726 10 26 062 726 15 93	fibol@bluewin.ch https://www.fibol.ch
Fine Funghi	Fine Funghi AG Tannenbergrasse 17 8625 Gossau ZH, Schweiz	044 975 16 70 044 975 16 71	info@biopilz.ch https://www.biopilz.ch
Fink Tec	FINK TEC GmbH Oberster Kamp 23 59069 Hamm, Deutschland	+49 2385 73-0 +49 2385 73-349	info@finktec.com https://www.finktec.com
Fiwo	Verein Fiwo Sommerstrasse 37 8580 Amriswil, Schweiz	071 424 66 66 071 424 66 67	andreas.mey@fiwo.ch https://www.fiwo.ch
Floragard	Floragard Vertriebs-GmbH Gerhard-Stalling-Straße 7 26135 Oldenburg, Deutschland	+49 441 2092-0 +49 441 2092-292	info@floragard.de https://www.floragard.de
Fontimpe	Fontimpe consultant Rue du Jura 21 B 1422 Grandson, Schweiz	079 768 91 66	fontimpe2001@yahoo.fr
Fubio	Fubio AG Büelstrasse 20 8317 Tagelswangen, Schweiz	052 343 80 00	info@fubio.ch https://www.fubio.ch
Full Service	Full Service Green Solutions SRL Via E. Ferrari 6 35046 Borgo Veneto (PD), Italien	+39 0429 841181 +39 0429 841182	federico@fullservice-it.com https://www.fullservice-it.com
Gähwiler	Gähwiler Hanspeter Misteleggweg 4 9633 Hemberg, Schweiz		hanspeter.gaehwiler@bluewin.ch
Gbac	GBAC énergies SA Les Conduites-Dessus 1 1439 Rances, Schweiz	079 287 75 16	gbacenergie@gmail.com
Gea	GEA Suisse AG Industrie Neuhof 28 3422 Kirchberg, Schweiz	031 924 31 31 031 924 31 52	info.ch@gea.com https://www.gea-farmtechnologies.ch
GFR mbH	GFR mbH Schweinfurter Straße 6 97080 Würzburg, Deutschland	+49 931 90080-0 +49 931 90080-30	info@gfr-mbh.com https://www.gfr-mbh.com
GFR Oeno	GFR Oeno Sàrl Rte d'Ovronnaz 42 1912 Leytron, Schweiz	027 306 71 15	gabyroduit@gfroeno.ch http://gfroeno.ch/
Gisga	Gisga LA AG Bösch 106 6331 Hünenberg, Schweiz	041 798 03 33 041 798 03 30	info@gisga.ch https://www.gisga.ch
Gramoflor	Gramoflor GmbH & Co. KG Diepholzer Straße 173 49377 Vechta, Deutschland	+49 4441 9997-0 +49 4441 9997-70	info@gramoflor.de https://www.gramoflor.de
Granovit	Granovit SA Route des Treize Cantons 2 A 1522 Lucens, Schweiz	021 906 15 15 021 906 85 54	info@granovit.ch https://www.granovit.ch
Grivet	Grivet Import-Diffusion Chemin du Raffort 5 1536 Combremont-le-Petit, Schweiz	079 349 89 19 024 436 18 62	grivetimport@bluewin.ch
Grüninger	Willi Grüninger AG Bereich Futtermittel Büntenriet 8890 Flums, Schweiz	081 720 19 19 081 720 19 10	info@grueningermuehlen.ch www.grueningermuehlen.ch

GVZ-Rossat	GVZ-Rossat AG/SA Industriestrasse 10 8112 Otelfingen, Schweiz	044 271 22 11 044 662 44 66	info@gvz-rossat.ch https://www.gvz-rossat.ch
Halag	Halag Chemie AG Weiernstrasse 30 8355 Aadorf, Schweiz	058 433 68 68 058 433 68 79	info@halagchemie.ch https://www.halagchemie.ch
Hauenstein	Otto Hauenstein Samen, Omya (Schweiz) AG Bahnhofstrasse 92 8197 Rafz, Schweiz	044 879 17 17 044 879 17 30	info@hauenstein.ch https://www.hauenstein.ch
Hauert HGB	Hauert HBG Dünger AG Dorfstrasse 12 3257 Grossaffoltern, Schweiz	032 389 10 10 032 389 10 14	info@hauert.com https://www.hauert.com
Hawita	HAWITA Gruppe GmbH Hans-Tabeling-Straße 1 49377 Vechta, Deutschland	+49 4441 9395 0 +49 4441 9395 55	info@hawita.de https://info@hawita.de
Hedel	Hedel sàrl Champs romain 2 1782 Lossy, Schweiz	076 370 54 83 026 422 10 54	laurentdransart@hispeed.ch
Herzog Mülimatt	Herzog Mülimatt AG Mülimatt 333 5075 Hornussen, Schweiz	062 865 80 80 062 865 80 89	info@gebr-herzog.ch https://www.gebr-herzog.ch
Hohl	Hohl Hansruedi Sonnweid 292 5027 Herznach, Schweiz	034 431 14 24	hansruedi.hohl@bluewin.ch
Hokovit	HOFMANN NUTRITION AG Hokovit-Produkte Industriestrasse 27 4922 Bützberg, Schweiz	062 963 17 01 062 963 22 03	info@hokovit.ch https://www.hokovit.ch
Hornbach	Hornbach Baumarkt Schweiz AG Schellenrain 9 6210 Sursee, Schweiz	041 929 62 62	stefanie.loser@hornbach.com https://www.hornbach.com
Huber Andwil	Huber Peter Rebenäcker 4 8586 Andwil, Schweiz	071 648 10 36	pe.huber@gmx.ch
Hug	H.&F. Hug Chatzensteig 618 9313 Muolen, Schweiz	071 411 23 30	hug-landesprodukte@bluewin.ch
HünAgro	HünAgro Chamerstrasse 44 6331 Hünenberg, Schweiz	041 781 24 03 041 781 24 05	info@huenagro.ch https://www.huenagro.ch
Hygline	Hygline GmbH, Reinigungs- und Desinfektionsprogramm Hinterdorfstrasse 10 3550 Langnau i.E., Schweiz		info@hygline.ch
Ideal Chemic	Ideal Chemic S.A. Rte de St-Julien 34 1227 Carouge, Schweiz	022 307 11 80 022 343 38 68	info@idealchemic.ch https://www.idealchemic.ch
Inega	Inega AG Industriestrasse 19 7304 Maienfeld, Schweiz	081 555 80 00	admin@inega.swiss https://www.inega.swiss
Iseli	J. + W. Iseli GmbH Mühleweg 5 3532 Mirchel, Schweiz	031 711 04 97	muehle.mirchel@solnet.ch
Isely	Jacques Isely Chemin de Jorattez 3 1052 Le Mont/Lausanne, Schweiz	021 653 67 66 021 652 20 24	jacques.isely@bluewin.ch

Isola	Isola-Vermiculite AG Bühlstrasse 5 5076 Bözen, Schweiz	062 876 25 57 062 876 25 59	Info@isola-vermiculite.ch https://www.isola-vermiculite.ch
Jiffy	Jiffy Products International B.V. Lindsedijk 20A 3330 AD Zwijndrecht, Niederlande	+31 782 062 200	Janaka.Weerasuriya@jiffygroup.com https://www.jiffygroup.com
K+S Minerals	K+S Minerals and Agriculture GmbH Bertha-von-Suttner-Straße 7 34131 Kassel, Deutschland	+49 561 9301-0	agriculture@k-plus-s.com https://www.kpluss.com
Kanne	Kanne Brottrunk GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG Bahnhofstraße 68 59379 Selm-Bork, Deutschland	+49 2592 9740-0 +49 2592 9740-50	info@kanne-brottrunk.de https://www.kanne-brottrunk.de
Kater	Agriservice Kater GmbH Käsereiweg 3 3371 Mülchi, Schweiz	079 277 08 84 033 971 20 84	info@agriservicekater.com https://www.agriservicekater.com
Kaufmann	Kaufmann Jakob Oberfeld 6275 Ballwil, Schweiz	041 910 50 04	koebi.kaufmann@bluewin.ch
Kekkilä	Kekkilä-Brill Substrates GmbH Torfwerkstrasse 11 49828 Georgsdorf, Deutschland	+49 5946 9123-0 +49 5946 9123-45	annika.schreiber@kekčila-bvb.com https://www.brill-substrate.com
Keller Agrar	Keller Agrar Breitsteinweg 82 3510 Freimettigen, Schweiz	079 778 10 70	info@keller-agrar.ch
Kersia	Kersia Schweiz AG Avenue de Tourbillon 5 1950 Sion, Schweiz	027 322 04 64 027 321 34 36	regulatory@kersia-group.com www.kersia-group.com
KFN	Kalkfabrik Netstal AG Oberlanggüetli 8754 Netstal GL, Schweiz	055 646 92 16 055 646 92 66	info@kfn.ch https://www.kfn.ch
Kompomo	Kompomo GmbH Buchli 176 3176 Neuenegg, Schweiz	+31 741 22 37 +31 741 22 38	info@kompomo.ch https://www.kompomo.ch
Koppert	Koppert Deutschland GmbH Gewerbestrasse 12 4450 Sissach, Schweiz	0049 7534 24897 0	info@koppertbio.de https://www.koppertbio.de
Kroni	KRONI AG Mineralstoffe Bafflesstrasse 5 9450 Altstätten, Schweiz	071 757 60 60 071 757 60 65	info@kroni.ch https://www.kroni.ch
Künzle KFAG	Künzle Farma AG Bahnhofstrasse 1 8587 Oberaach, Schweiz	071 414 04 14	HuwylarU@kuenzle-farma.ch https://www.kuenzle-farma.ch
Lactipar	Lactipar SA Rengglochstrasse 38 6012 Obernau-Luzern, Schweiz	041 320 93 88 041 320 93 90	info@lactipar.ch https://www.lactipar.ch
Lallemand Oenology	Lallemand SAS 19, Rue des Briquetiers 31702 Blagnac, Frankreich	+33 562 745 555	fb.france@lallemand.com https://www.lallemandwine.com
Lallemand Plant Care	Lallemand SAS/ Lallemand Plant Care 19, Rue des Briquetiers 31702 Blagnac, Frankreich	+33 581 761 735	plantcare@lallemand.com https://www.lallemandplantcare.com
Landi la Côte	Landi la Côte SA Avenue de la Gare 1 1166 Perroy, Schweiz	058 434 23 24	compta@landilacote.ch www.landilacote.ch

Landi LU West	Landi Luzern-West Ettiswilerstrasse 30 6130 Willisau, Schweiz	058 476 56 56 058 476 56 57	info@landiluzernwest.ch https://www.landiluzernwest.ch
Landi Schweiz	Landi Schweiz AG Schulriederstrasse 5 3293 Dotzigen, Schweiz	032 352 01 11 032 352 02 70	info@landi.ch https://www.landich.ch
Landi Wiggen	Landi Wiggen und Umgebung Unterwigen 2 6192 Wiggen, Schweiz	041 486 12 51	martin.knuesel@landiwiggen.ch
Landor	Landor - fenaco Genossenschaft Auhafenstrasse 50 4132 Muttenz, Schweiz	+41 433 6653	info@landor.ch https://www.landor.ch
Lehmann	Alb. Lehmann Bioprodukte AG Erlenmühle 9200 Gossau, Schweiz	071 388 08 70	info@biomuehle.ch https://www.biomuehle.ch
Lely	Lely Enterprises AG Hinterberstrasse 24 6312 Steinhausen, Schweiz	041 729 86 86	consumables@lely.com https://www.lely.com
Leu+Gygax	Leu + Gygax AG Fellstrasse 1 5413 Birmenstorf, Schweiz	056 201 45 45 056 225 25 15	info@leugygax.ch https://www.leugygax.ch
LGC	LGC SA Case postale 48 1627 Vaulruz, Schweiz	026 913 79 84 026 913 79 93	info@lgc-sa.ch https://www.altagenetics.ch
Lindner	Lindner Suisse GmbH Bleikenstrasse 98 9630 Wattwil, Schweiz	071 987 61 51 071 987 61 59	holzwohle@lindner.ch https://www.lindner.ch
Living Power	Living Power AG Buchenweg 6 8636 Wald ZH, Schweiz	055 246 66 44	lang@fly-end.ch https://www.basna.net
Maag Profi	Syngenta Agro AG / Vertrieb Maag Profi Schaffhauserstrasse 101, Postfach 4332 Stein, Schweiz	0900 800 009	https://www.maag-garden.ch , www.maag-profi.ch
Maan	Maan BioBased Products B.V. Klipperweg 16 8102 HR Raalte, Niederlande	+31 572 35 80 85	salesSupport@maan-biobasedproducts.com https://www.maanbiobased.nl
Maurer	Maurer Ökogärtnerei Bernstrasse 17 3110 Münsingen, Schweiz	031 721 11 29	service@maurerblumen.ch https://www.maurerblumen.ch
Mbx	MBX SA Route de Bossey 20 Troinex 1256, Schweiz	022 784 15 77	contact@mbxsa.ch
Meliofeed	Meliofeed AG Eisenbahnstrasse 16 3360 Herzogenbuchsee, Schweiz	058 434 15 15 0800 859 596	martin.schmid@melior.ch https://www.melior.ch
Meoc	Meoc SA Rue du Léman 10, Case postale 8 1906 Charrat, Schweiz	027 746 16 39	info@meoc.ch https://www.meoc.ch
MetaFit	MetaFit GmbH Schmittenbrugg 5 5073 Gipf-Oberfrick, Schweiz	079 404 87 33 062 871 41 86	fredi.mettler@bluewin.ch
Migros	Migros Do it & Garden Grössere Migros-Filialen		https://www.doitgarden.ch
MR Agro	MR Agro AG Rheinstrasse 6 8253 Diessenhofen, Schweiz	052 654 00 60	info@mr-agro.ch https://www.mr-agro.ch

Mühle Briseck	Mühle Briseck GmbH Mühleweg 1 6144 Zell, Schweiz	041 988 25 85 041 988 25 84	info@kaltgepresst.ch https://www.steinmehle.ch
Mühle Burgholz	Mühle Burgholz AG Postfach 18 3753 Oey-Diemtigen/BE, Schweiz	033 681 82 22 033 681 82 20	info@muehle-burgholz.ch
Multiforsa	Multiforsa Industriestrasse 9 5644 Auw, Schweiz	056 677 78 79 056 677 78 69	multiforsa@multiforsa.ch https://www.multiforsa.ch
Multikraft	Multikraft Handels GmbH Goethestrasse 84 9008 St. Gallen, Schweiz	+43 7247 50 250 0 +43 7247 50 250 900	info@multikraft.at https://www.multikraft.com
MycoSolutions	MycoSolutions AG Lerchenfeldstrasse 3 9014 St. Gallen, Schweiz	071 244 62 62	contact@mycosolutions.swiss https://www.mycosolutions.swiss
Natural Farm	Natural Farm Technologies Route de Chevroux 24 1543 Grandcour, Schweiz	026 667 24 81	nft@bluewin.ch
Naveta	Naveta AG Werkstrasse 9 5070 Frick, Schweiz	062 865 50 60 062 865 50 69	team@naveta.ch https://www.naveta.ch
Neogard	Neogard AG Industriestrasse 783 5728 Gontenschwil, Schweiz	062 552 26 49 062 767 00 67	stefan.klenke@neogard.ch
Netagco	Netagco (Suisse) Sàrl La Tuilière 1047 Oppens, Schweiz	021 887 03 03	info@netagco.ch https://www.netagco.ch
Niederhäuser	Niederhäuser AG Futterwerk Station-West 6023 Rothenburg, Schweiz	041 289 30 20 041 289 30 21	info@niederhaeuser.com https://www.niederhaeuser.com
Nisaba	Nisaba SA Place des Sciences 1 2822 Courroux, Schweiz	079 836 24 68	administration@nisaba.ch www.nisaba.ch
Nungesser	Nungesser AG Mühlematt 1 6343 Rotkreuz, Schweiz	041 619 10 00 041 612 00 44	info@nungesser.com https://www.nungesser.com
NutriForm	NutriForm SA Mühlacher 6 6024 Hildisrieden, Schweiz	041 448 02 22	info@nutri-form.ch https://www.nutri-form.ch
Ökohum	Ökohum GmbH Tobelbachstrasse 8 8585 Herrenhof, Schweiz	071 680 00 70 071 680 00 74	info@oekohum.ch https://www.oekohum.ch
Olmix	Olmix Suisse SA Chemin de la Voie Ferrée 5, ZI Ouest 1580 Avenches, Schweiz	026 676 06 66 026 676 06 67	info-ch@olmix.com https://www.olmix.com
Omya	Omya Schweiz AG Baslerstrasse 42 4665 Oftringen, Schweiz	062 789 23 41 062 789 23 45	agro.ch@omya.com https://www.omya-agro.ch
Opdebeeck	Opdebeeck SA Rue du Praillon 1 1920 Martigny, Schweiz	027 306 88 88	admin@exakt.ch https://www.exakt.ch
Optisol	Optisol - Micarna SA Industriestrasse 25 1784 Courtepin, Schweiz	058 571 81 35 058 571 82 31	thomas.schick@micarna.ch https://www.optisol.ch
Orgaleman	Orgaleman sàrl Chemin de calève 50 1260 Nyon, Schweiz	079 855 53 17 024 472 76 84	orgaleman1@gmail.com

Ortica	Ortica Sàrl Rue des Artisans 20 1088 Ropraz, Schweiz	079 576 25 45	info@ortica.ch www.ortica.ch
Papst	Papst AG Hamisfeld 2a 8580 Hefenhofen, Schweiz	071 411 07 83 071 411 07 84	info@papst.ch https://www.papst.ch
Patzer	Patzer Erden GmbH Am Elmacker 9 36391 Sinnatal-Altengronau, Deutschland	+49 6665 974-0 +49 6665 974-50	info@patzer-erden.de https://www.patzer-erden.de
Penergetic	Penergetic International AG Romiszelgstrasse 1 8590 Romanshorn, Schweiz	071 466 60 20 071 466 70 20	info@penergetic.com https://www.penergetic.com
Perret	Perret-Concept Sàrl Chemin des Grandes-Vies 46 2900 Porrentruy, Schweiz	021 800 31 90	info@perret-concept.ch https://www.perret-concept.ch
Petraglio	Azienda agricola Edi Petraglio Via Gelusa 6 6874 Castel San Pietro, Schweiz	079 230 05 58	edypetraglio@bluewin.ch
Phytofox	Phytofox ag Schulstrasse 1 8597 Landschlacht, Schweiz	071 694 10 50	info@phytofox.ch https://www.phytofox.ch
Phytosynthese	Phytosynthèse SASU 57 Avenue Jean Jaures 63200 Mozac, Frankreich	+33 473 33 15 00	qualite@phytosynthese.com https://www.phytosynthese.com
PL-Agri	PL-Agri-Service GmbH/Sarl Route de Faoug 18 1583 Villarepos, Schweiz	026 493 14 32	pl.agriservice@gmail.com https://www.pl-agri-service.ch
Plantos Verde	Plantos Verde GmbH Bahnhofstrasse 19 5200 Brugg, Schweiz	056 441 78 01	info@plantosverde.ch https://www.plantosverde.ch
Plantosan	Plantosan AG Hohle 3 3507 Biglen, Schweiz	031 819 10 81 031 819 54 47	info@biplantol.ch https://www.biplantol.ch
PlantoSys	PlantoSys GmbH Bergstrasse 59 8700 Küsnacht, Schweiz	+31 6 4933 4930	alwin.scholten@plantosys.nl https://www.plantosys.com
Plocher	PLOCHER Schweiz AG Owachsstrasse 41 8335 Hittnau, Schweiz	044 950 00 11	verkauf@plocherschweiz.ch https://www.plocher-schweiz.ch
Power Nature	Power the Nature Rue du Grand Pont 12 1003 Lausanne, Schweiz	021 331 02 74	info@powerthenature.com https://www.powerthenature.com
Premier Tech	Premier Tech Le Ciron BP6 49680 Vivy, Frankreich	+33 024 15 25 171	fabb@premiertech.com
Profatec	Profatec AG Zeughausstrasse 7 7208 Malans, Schweiz	081 300 33 00 081 300 33 01	mail@profatec.ch https://www.profatec.ch
ProFinis	ProFinis GmbH Friedbergstrasse 2 8512 Thundorf, Schweiz	079 403 77 07	office@profinis.ch https://www.bactofil.ch
Protan AG	Protan AG Runkelsstrasse 38 9495 Triesen, Liechtenstein	+423 375 1525 +423 375 1526	info@protan.li https://www.bioprotan.com
Provet	Provet AG Gewerbstrasse 1 3421 Lyssach bei Burgdorf, Schweiz	034 448 11 33	markus.moser@covetrus.com https://www.provet.ch

Qualimatic	QUALIMATIC Sarl Chemin des Fleurettes 15 1373 Chavornay, Schweiz	024 441 75 89 024 441 75 89	rbenkert@boumatic.com
Radix	Radix AG Amriswilerstrasse 30a 9314 Steinebrunn, Schweiz	071 474 79 49 071 474 79 40	info@radixag.ch https://www.radixag.ch
Reichmuth	Reichmuth AG Kreuzlingerstrasse 71a 8590 Romanshorn, Schweiz	071 755 27 39	info@reichmuthag.ch https://www.mikuh.ch
Renovita	Renovita Wilen GmbH Weidstrasse 11 9535 Wilen b. Wil, Schweiz	071 955 00 55	info@renovita.ch https://www.renovita.ch
Ricoter	RICOTER Erdaufbereitung AG Radelfingenstrasse 30 3270 Aarberg, Schweiz	032 391 6300 032 391 6234	ricoter@ricoter.ch https://www.ricoter.ch
Riga	RIGA AG Schützenhausstrasse 7 8548 Ellikon a.d. Thur, Schweiz	052 375 25 00 052 375 24 94	info@becherfalle.ch https://www.becherfalle.ch
Roth	Roth Joseph Breitenweg 124 4497 Rünenberg, Schweiz	061 981 42 91	elisabeth.roth43@bluewin.ch
Rytz	Mühle Rytz AG Agrarhandel und Bioprodukte Unterdorfstrasse 29 3206 Biberen, Schweiz	031 754 50 00 031 754 50 01	mail@muehlerytz.ch https://www.muehlerytz.ch
Salinen	Schweizer Salinen AG Rheinstrasse 52 4133 Pratteln 1, Schweiz	061 825 51 51	verkauf@saline.ch
Sanovita	Sanovita Produktions- und Vertriebs GmbH Bahnhofstraße 71 78532 Tuttlingen, Deutschland	+49 7461 96645-0 +49 7461 96645-50	info@sanovita-gmbh.de https://www.sanovita-gmbh.de
Santokom	Santokom.ch Bühlstrasse 1, Klingenberg 8508 Homburg, Schweiz	052 763 11 90	info@santokom.ch https://www.santokom.ch
Schaumann	H.W. Schaumann AG Murgenthalstrasse 67 B 4900 Langenthal, Schweiz	062 919 10 20 062 919 10 29	info@schaumann.ch https://www.schaumann.ch
Schmutz	H. + Th. Schmutz AG Agrarprodukte Altes Widalmi 6 3216 Ried bei Kerzers, Schweiz	031 755 66 20 031 755 78 38	info@schmutz-ried.ch https://www.schmutz-ried.ch
Schneider	Schneider Verblasetechnik eK Im grünen Winkel 2 79692 Kleines Wiesental-Wies, Deutschland	+49 7629 919 165 +49 7629 919 185	info@verblasetechnik.de https://www.kalkhandel.com
Schneiderfilz	Schneiderfilz Schneider GmbH & Co. KG Lorenzstrasse 2 76275 Ettlingen, Deutschland	+49 7243 5420 0 +49 7243 5420 55	info@schneiderfilz.de https://www.schneiderfilz.de
Schneiter	Schneiter AGRO AG Industrie Birren 30 5703 Seon, Schweiz	062 893 28 83 062 893 28 84	info@schneiteragro.ch https://www.schneiteragro.ch
Schreiber	Dr. Schreiber AG Egelmoosstrasse 6 5742 Kölliken, Schweiz	062 723 44 55 062 723 50 30	tony.weber@schreiberag.ch https://www.schreiberag.ch
Schweizer	Eric Schweizer AG Maienstrasse 8 3613 Steffisburg, Schweiz	033 227 57 57 033 227 57 58	info@ericsschweizer.ch https://www.ericsschweizer.ch

Sigeco	Sigeco Särl Rue Chanoine Broquet 1, CP 12 1890 St-Maurice, Schweiz	024 550 03 01 024 550 03 00	email@sigeco.ch https://www.sobac.ch
Silmark	Silmark SA Via G. Calgari 2 6900 Lugano, Schweiz	091 980 40 50	info@silmark.ch https://www.silmark.ch
Soilcare	SoilCare GmbH Im Feld 14 8486 Rikon, Schweiz	052 394 07 03	anne.frauenfelder@soilcare.ch https://www.soilcare.ch
Sothexto	Sotextho Usine des Touzeilles 81240 Saint Amans Valtoiret, Frankreich	+33 05 63 98 41 22	areumaux@sotextho.com https://www.thorenap.com/
Spar	Spar Handels AG Schlachthofstrasse 12 9015 St. Gallen, Schweiz	071 313 77 11	info@spar.ch www.spar.ch
Speiser	Speiser Tobias Aeschbrunnhof 75 4469 Anwil, Schweiz	079 697 37 77 061 991 96 27	speisertobi@hotmail.com https://www.speiser-anwil.ch
Stähler	Stähler Suisse SA Henzmannstrasse 17A 4800 Zofingen, Schweiz	062 746 80 00 062 746 80 08	info@staehler.ch https://www.staehler.ch
Steiner Urs	Steiner Urs Sagen 1 6252 Dagmersellen, Schweiz	062 756 55 28	info@sagihof.ch www.sagihof.ch
Swiss Green	Swiss Green Sportstättenunterhalt AG Alte Bernstrasse 53 4573 Lohn-Ammannsegg, Schweiz	032 389 00 35	info@swissgreen.ch https://www.swissgreen.ch
Swissgenetics	Swissgenetics Meielenfeldweg 12 3052 Zollikofen, Schweiz	031 910 62 62	hoflieferprodukte@swissgenetics.ch https://www.swissgenetics.ch
Swisswool	Swisswool Nawarotec GmbH Buchserbergstrasse 1668 9740 9740, Schweiz	081 740 59 03	info@swisswool.ch www.swisswool.ch
Symbioars	Symbioars GmbH Ilgenstrasse 3 9042 Speicher, Schweiz	071 891 18 75 071 890 06 46	alessandro.rochira@symbioars.ch https://www.symbioars.ch
Syngenta	Syngenta Agro AG Schaffhauserstrasse 101 4332 Stein, Schweiz	044 855 88 77 044 855 87 13	susanne.buehler@syngenta.com https://www.syngenta.com
TAA	TAA AG Postfach 3944 4002 Basel, Schweiz	061 279 24 24 061 279 24 29	info@fritzmeier.com https://www.fritzmeier-umwelttechnik.com
Terintran	Terintran Särl Au Breuil 443 2906 Chevèze, Schweiz	032 466 79 92	info@terintran.ch https://www.terintran.ch
Terre Suisse	Terre Suisse AG Transportstrasse 12 9450 Altstätten, Schweiz	071 755 66 11 071 755 66 12	info@terresuisse.ch https://www.terresuisse.ch
Thommen	Thommen Katic AG Hertistrasse 1 8304 Wallisellen, Schweiz	044 501 70 40	info@thommenkatic.ch https://www.thommenkatic.ch
Timab Industries	Timab Industries 57 Boulevard Jules Verger 35800 Dinard cedex, Frankreich	+33 2 99 16 53 46	regulatory@phosphea.com https://www.phosphea.com
Timab Magnésium	Timab Magnésium 57 boulevard Jules Verger 35800 Dinard cedex, Frankreich	+33 223152491	khaoula.elabdi@roullier.com www.timabmagnesium.com/fr/

Timac Agro	Timac Agro Swiss Avenue de Tourbillon 5 1950 Sion, Schweiz	044 743 77 11	timacagroswiss@roullier.com https://ch.timacagro.com
TJM	TJM feed GmbH Schorütistrasse 3 4813 Uerkheim, Schweiz		t.feller@outlook.com https://www.tjmfeed.ch
TMCE	TMCE S.A. Route de Berne 52 1010 Lausanne 10, Schweiz	+33 2 97 38 41 41	christelle.philippe@tmce.fr https://www.tmce.fr
Trinova	Trinova AG Hämmerli 2D 8855 Wangen, Schweiz	055 450 60 60 055 460 26 96	info@trinova.ch https://www.trinova.ch
TSB	TSB Bio GmbH Strada di Magistri 5 6535 Roveredo, Schweiz	091 225 35 20	tsb-bio@bluewin.ch
UFA	UFA AG Byfangstrasse 7 3360 Herzogenbuchsee, Schweiz	058 434 11 63 058 434 14 02	stephan.roth@ufa.ch https://www.ufa.ch
Ufamed	ufamed AG Kornfeldstrasse 2 6210 Sursee, Schweiz	058 434 46 00 058 434 46 01	info@ufamed.ch https://www.ufamed.ch
unipoint	unipoint AG Gewerbstrasse 2 8475 Ossingen, Schweiz	+41 52 30520-41 +41 52 30520-42	info@unipoint.ch https://www.unipoint.ch
Verora	Verora AG Heiterstalden 1 6313 Edlibach, Schweiz	041 531 32 48	mail@verora.ch https://www.verora.ch
Vias	VIAS Sozialwerkstatt Mövenstrasse 4 9015 St. Gallen, Schweiz	071 311 33 66	hu.scherrer@vias.swiss https://www.vias.swiss
Villstar	Villstar GmbH Kleinmatt 7 5643 Oberrüti, Schweiz	041 787 15 55 041 787 15 54	villstar@gmx.ch https://www.villstar.ch
Vital	Vital AG Industriestrasse 30 5036 Oberentfelden, Schweiz	062 737 50 40	info@vital-ag.ch https://www.vital-ag.ch
Vitistim	Vitistim Sàrl Rue du Rhône 12, secteur C4 1963 Vétroz, Schweiz	027 398 32 22 032 398 73 22	vitistim@gmail.com https://www.vitistim.ch
Vuxxx	VUXXX GmbH Von-Herz-Str.47 26871 Papenburg, Deutschland	+49 4961 9828 80 +49 4961 9828 824	office@vuxxx.eu https://www.vuxxx.eu
Walser	Walser + Co. AG Dorf 24 9044 Wald, Schweiz	071 878 78 78 071 878 78 77	info@walser-ag.ch https://www.walser-ag.ch
Wauwiler	Wauwiler Champignons AG Kreuzmatt 14 6242 Wauwil, Schweiz	041 984 10 20 041 984 10 21	info@wauwiler.ch https://www.wauwiler.ch
Westland Schweiz	Westland Schweiz GmbH Rudolf-Maag-Strasse 5 8157 Dielsdorf, Schweiz	Helpline: 0900 800 009 (50 Rp./Min.), werktags 9-12 Uhr	helpline.ch@westland.com https://www.maag-garden.ch
Wipro	Wipro Im Meierhof 3b 4600 Olten, Schweiz	062 296 40 62	
WormUp	WormUp GmbH Flurstrasse 56 8048 Zürich, Schweiz	076 378 82 22	wormup@wormup.ch https://www.wormup.ch

WTZ	WTZ GmbH Am Sportplatz 6 27419 Sittensen, Deutschland	+49 178 9232264	info@wtz-gmbh.de https://www.wtz-gmbh.de
Wurmstall	wurmstall.ch Zwygartenstrasse 57 3703 Aeschi, Schweiz		info@wurmstall.ch https://www.wurmstall.ch
Wyss	Wyss Samen und Pflanzen AG Schachenweg 14c 4528 Zuchwil, Schweiz	032 686 68 68 032 686 68 00	info@wyssgarten.ch https://www.wyssgarten.ch
Wyss-Iltigen	Wyss-Iltigen / BioGasAnlage Iltigen Länggasse 100 3063 Iltigen, Schweiz	031 921 01 10	info@wyss-iltigen.ch https://www.wyss-iltigen.ch
Wytor	Wytor AG Diezikonerstrasse 10 8637 Laupen, Schweiz	055 266 19 11 055 266 19 12	info@wytor.ch https://www.wytor.ch
Yves Kessler	Yves Kessler ETM Zürichstrasse 90 8910 Affoltern am Albis, Schweiz	044 760 52 25 044 760 52 27	info@yves-kessler.de https://www.greenfit.ch
Zehentmayer	Zehentmayer AG Bahnhofstrasse 8 9315 Winden, Schweiz	071 454 60 00 071 454 60 10	mail@zehentmayer.ch
Ziegler	A. Ziegler AG Renglochstraße 38 6012 Obernau , Schweiz	+41 43 466 10 00	contact@zieglerchem.ch www.zieglerchem.ch
Zulauf	Zulauf AG Gartencenter 5107 Schinznach-Dorf, Schweiz	056 463 62 02	info@zulaufquelle.ch https://www.zulaufquelle.ch

